

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Entwicklung und Erprobung eines Lesetrainings
mit computergestütztem Lautlese-Tandem
zur individuellen Förderung der Leseflüssigkeit**

Arbeit mit Lernvideos

eingereicht von: Katharina Härry Bachmann
Begleitung: Ursula Wirz-Bruchhage
Datum der Abgabe: 7. Dezember 2016

Abstract

Dass eine gute Leseflüssigkeit als Voraussetzung für alle höheren Verstehensprozesse des Lesens gilt, ist heute wissenschaftlich unbestritten. Ebenso steht ausser Frage, dass die Erarbeitung der dazu nötigen grundsätzlichen Fertigkeiten spezieller Beachtung bedarf. In der »Frankfurter Hauptschulstudie« (Nix, 2011) wurde der Frage nachgegangen, mit welchen Leseverfahren eine grösstmögliche Steigerung der Leseflüssigkeit erzielt werden könne. Dazu wurden zwei Leseverfahren betreffend ihrer Wirksamkeit miteinander verglichen. Die empirische Analyse der erhobenen Daten zeigte, dass mit der Methode des Lautlese-Tandems die nachhaltigeren Fortschritte erzielt wurden als mit den heute vorrangig praktizierten Vielleseverfahren.

Auf diesen Erkenntnissen und dem Bestreben allen Schüler/-innen ein individuelles und unabhängiges Üben zu ermöglichen und damit eine gewisse Chancengerechtigkeit im Bezug auf Lesehausaufgaben zu schaffen, fusst das entwickelte computergestützte Lesetraining zur Förderung der Leseflüssigkeit, das aus Lernvideos mit simuliertem Lautlese-Tandem und den Lernprozess unterstützenden Materialien besteht.

Die Dokumentation der Lernentwicklung von fünf Schüler/-innen, die mit dem Programm während 14 Wochen im Unterricht und zu Hause arbeiteten und die Evaluation mittels Fragebogen durch drei Schulische Heilpädagoginnen, die das Produkt vorgängig unter die Lupe nahmen und im Feld testeten, zeichnen ein positives Bild bezüglich dessen Qualität, Wirksam- und Handhabbarkeit.

Verwendete abgekürzte Begriffe

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
IF	integrierte Förderung
KLP	Klassenlehrperson
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler

Inhaltsverzeichnis

I ENTWICKLUNG	3
1 Einleitung	3
1.1 Themenwahl	3
1.2 Persönliche Motivation – auch aus heilpädagogischer Sicht	4
2 Ausgangslage	5
2.1 Sprachensituation in der Schulgemeinde	5
2.2 Leseförderung im Schulhaus	6
3 Zielsetzung und daraus resultierende Fragestellungen	7
3.1 Zielsetzung	7
3.2 Fragestellungen	7
3.2.1 <i>Fragestellungen auf Ebene Produkt</i>	7
3.2.2 <i>Fragestellungen auf Ebene Schüler/-innen</i>	8
4 Lesekompetenz	8
4.1 Modelle der Lesekompetenz	9
4.1.1 <i>Das Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix</i>	9
4.1.2 <i>Determinanten der Lesekompetenz nach Artelt et al.</i>	11
4.2 Beurteilungsmerkmale der Lesefähigkeit nach ICF-CY	13
4.3 Die Entwicklung des Lesens	14
4.3.1 <i>Phasenmodelle des Schriftspracherwerbs</i>	15
4.3.2 <i>Wortidentifikation – ein wichtiger Schritt zur Lesekompetenz</i>	17
4.3.3 <i>Das Zwei-Wege-Modell des lauten Lesens nach Shallice</i>	18
4.4 Leseflüssigkeit – eine basale Fertigkeit auf der Prozessebene	20
4.4.1 <i>Die Komponenten der Leseflüssigkeit</i>	21
4.4.2 <i>Niveaus der Leseleistung im Bereich der Leseflüssigkeit</i>	22
5 Leseförderung	23
5.1 Didaktische Felder zur Gliederung der Lesekompetenz	23
5.2 Lesetraining: Leseverfahren und deren Wirksamkeit	24
5.2.1 <i>Das Verfahren »Lautlese-Tandem«</i>	25
5.2.2 <i>Kriterien zur Passung von Text und Leser/-in</i>	26
5.3 Diagnostikverfahren zur Beurteilung der Leseflüssigkeit	27
5.3.1 <i>SLS 2-9</i>	27
5.3.2 <i>ELFE 1-6</i>	28
5.3.3 <i>Lautleseprotokolle</i>	29
5.4 Verortung des Bereichs Lesetraining in den relevanten Lehrplänen	30
5.4.1 <i>Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich</i>	30
5.4.2 <i>Lehrplan 21</i>	30
5.5 Handlungsmodell: Arbeit mit Lernvideos	32
6 Vorbereitung und Planung der Realisation	32
6.1 Vorbereitung des Produktes	33
6.1.1 <i>Suche geeigneter Texte</i>	33
6.1.2 <i>Aufbereitung der Texte</i>	34
6.1.3 <i>Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl</i>	36
6.1.4 <i>Entwicklung der Lernvideos</i>	41
6.2 Das Endprodukt	43
6.2.1 <i>Materialien für den Einsatz im Unterricht</i>	43
6.2.2 <i>Materialien zuhanden der Heilpädagoginnen zur Vor- und Nachbereitung</i>	44
6.2.3 <i>Aufbereitetes Produkt für die Abgabe der Masterarbeit</i>	44
6.3 Auswahl der am Projekt beteiligten Personen	45
6.3.1 <i>Wahl der Schüler/-innen</i>	45
6.3.2 <i>Wahl der evaluierenden Heilpädagoginnen</i>	46
6.4 Planung von Zeitfenstern für Durchführung und Fremdevaluation	47

6.4.1	Planung des eigenen Unterrichts mit dem Lesetraining	47
6.4.2	Planung der Fremdevaluation	47
II	DURCHFÜHRUNG	48
7	Beschreibung der Umsetzung	48
7.1	Einsatz des Lesetrainings im eigenen Unterricht.....	49
7.1.1	Projektstart (Lektion 1)	49
7.1.2	Die Instruktionsphase (Lektionen 2 bis 4)	50
7.1.3	Konsolidierungsphase (Lektionen 5 und 6)	54
7.1.4	Trainings- und Datenerhebungsphase (Lektionen 7 bis 14).....	56
7.1.5	Projektabschluss (Lektion 15)	59
7.1.6	Übersicht über die gelesenen Bücher	59
7.2	Anpassungen auf Ebene Produkt	60
7.3	Umsetzung auf Ebene Fremdevaluation	61
III	EVALUATION	62
8	Forschungsmethodik.....	62
8.1	Methoden zur Erhebung der Daten	62
8.1.1	Erhebung von Daten durch Beobachtungen im eigenen Unterricht	62
8.1.2	Erhebung von Daten durch normierte Tests und Lautleseprotokolle	64
8.1.3	Erhebung von Daten durch Fremdevaluation.....	65
9	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse - Beantwortung einzelner Fragestellungen	66
9.1	Ebene Schüler/-innen des eigenen Projekts.....	66
9.1.1	Übersicht über die individuelle Entwicklung der Leseflüssigkeit.....	66
9.1.2	Darstellung der individuellen Entwicklung der Leseflüssigkeit anhand der Verlaufsgrafiken, der Lautleseprotokolle und der Resultate der normierten Tests.....	68
9.1.3	Darstellung des Leistungsvergleichs	73
9.1.4	Darstellung der Daten zur Aufgabenbezogenheit.....	74
9.2	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Fremdevaluation	75
9.2.1	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse zu den Fragestellungen auf Ebene Produkt 75	
9.2.2	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse zu den Fragestellungen auf Ebene Schüler/-innen	79
9.2.3	Darstellung der Ergebnisse zur Kategorie Gesamtbeurteilung	81
10	Beantwortung der Fragestellungen und Beurteilung der Zielerreichung.....	82
10.1	Beantwortung der Fragestellungen auf Ebene Produkt.....	82
10.2	Beantwortung der Fragestellungen auf Ebene Schüler/-innen	83
10.3	Bewertung der Erreichung der Zielsetzung	84
10.4	Empfehlungen für den Einsatz des videogestützten Lesetrainings	85
11	Kritische Reflexion und Ausblick	86
11.1	Durchführung	86
11.2	Datenerhebung	86
11.2.1	Verspätete Datenerhebung im eignen Projekt.....	86
11.2.2	Datenerhebung der Fremdevaluation.....	86
11.3	Ausblick.....	87
11.4	Schlusswort.....	87
12	Literatur	89
13	Abbildungsverzeichnis	92
14	Tabellenverzeichnis	94
15	Anhang	95

Vorwort

Lesekompetenz ist mehr als einfach nur lesen zu können. PISA versteht Lesekompetenz als ein wichtiges Hilfsmittel für das Erreichen persönlicher Ziele, als Bedingung für die Weiterentwicklung des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten und als Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. (Stanat et al., 2002, S. 6)

Bei der Beschäftigung mit dem Thema »Leseförderung« kommt man um »PISA« nicht herum. Mit dieser ersten, von der OECD im Jahre 2000 lancierten internationalen Schulleistungsstudie mit »Schwerpunkt Lesen«, setzte diese ein Zeichen: Die Vermittlung von Lesekompetenz ist nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben der Schule. Neben aller Kritik an der Studie, die nach Bekanntwerden der unter den Erwartungen liegenden Ergebnissen der schweizerischen und deutschen Schüler/-innen laut wurde, führte der sogenannte »PISA-Schock« zu einem Wandel in der deutschsprachigen Lesedidaktikforschung, dessen Auswirkungen sich langsam im Unterricht niederschlagen. Hurrelmann sieht die Gründe für das ernüchternde Abschneiden im Jahr 2000 darin, dass »PISA« ein anderes Konzept von Lesekompetenz zugrunde liegt, als der damaligen deutschsprachigen Lesedidaktik, welche der Lesesozialisationsforschung verpflichtet war. Während sich letztere an den Kulturwissenschaften orientiert, Lesen als Mittel der Subjektbildung sieht und aus diesem Grunde vor allem das Lesen fiktionaler Texte, deren Interpretation in der Anschlusskommunikation und daraus resultierend die Persönlichkeitsbildung des lesenden Subjekts ins Zentrum stellt, liegt dem PISA-Konzept, das sich an die angloamerikanische Literacy-Forschung anlehnt, eine viel pragmatische Haltung zugrunde. Lesen wird als Voraussetzung für beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg verstanden, es muss also zuallererst der Informationsaufnahme dienen. Damit wird die kognitive Dimension des Textverstehens ins Zentrum gestellt, die mit vergleichenden Leistungsmessungen gut erfasst werden kann, während dies bei den auf vielen weichen Faktoren beruhenden, jedoch nicht weniger wichtigen Zielen der Lesesozialisationsforschung viel schwieriger ist (vgl. Hurrelmann, 2007, S. 19ff). Die berechtigte Kritik an PISA, dass in der Studie nur eine Dimension von Lesekompetenz beurteilt werde, änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass die damals hierzulande praktizierten Methoden der Leseförderung viele Schüler/-innen nicht dahin führten, am Ende der Schulzeit auf ein gutes Leseverstehen zurückgreifen zu können (vgl. Kirsch et. al., 2002) und der Lese- und Literaturunterricht im deutschsprachigen Raum Anpassungen bedurfte.

Als Folge richtete die deutschsprachige Lesedidaktikforschung ihren Blick vermehrt auf die angloamerikanische Tradition der Leseförderung, in deren Rahmen die »reading fluency«, also die Fähigkeit zur genauen, automatisierten, schnellen und prosodisch angemessenen leisen und lauten Lektüre, schon immer als eigenständige Komponente der Lesekompetenz angesehen wurde (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 14ff) und in der hervorgehoben wird, dass die Leseflüssigkeit „als ‚Brücke‘ zum Textverstehen und zur Lesekompetenz“ (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 123) verstanden werden müsse.

Auch diese Arbeit beschäftigt sich mit deren Förderung und stellt ein Lesetraining ins Zentrum, obwohl oder gerade weil Kruse schreibt: „Ein Blick auf und in neuere Lese-Publikationen zeigt: Das Wort ‚Lesetraining‘ ist nicht nur ein lesedidaktischer Hochwertbegriff der Post-PISA-Zeit, sondern fungiert zugleich auch als Fahrenwort für das Konzept eines neuen, übungsorientierten Leseunterrichts nach angloamerikanischem Vorbild“ (Kruse, 2007, S. 176). Für Schüler/-innen der Unterstufe, sei es mit oder ohne Förderbedarf, erscheint der Verfasserin diese Form von Leseunterricht als primär äusserst passend.

Dank gebührt all denen, durch die diese Arbeit erst möglich wurde, nämlich ...

- ✿ Ursula Wirz, die mich fachlich kompetent begleitete und mich auch emotional unterstützte, als es um die ausserordentliche Studienverlängerung zum Verfassen dieser Arbeit ging,
- ✿ Josef Steppacher, für die Bewilligung der Studienverlängerung, die aufgrund familiärer Vorkommnisse nötig wurde,
- ✿ meinen Schüler/-innen, die das zusätzliche Training auf sich nahmen und durchhielten,
- ✿ den Unterstufenlehrpersonen von X., die mich während der Projektphase unterstützten,
- ✿ den drei Schulischen Heilpädagoginnen, die sich bereit erklärten, das Lesetraining zu testen und zu evaluieren, bevor es fertig konzipiert war, die also den Mut hatten, die Katze im Sack zu kaufen,
- ✿ Susanne Müdespacher, die das wunderschöne Etui für die Aufbewahrung der Lernvideos nähte,
- ✿ Kathrin Battaglia, die mich kompetent und umsichtig beriet und meine Masterarbeit korrigierte,
- ✿ meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden, die für meine physische und geistige Abwesenheit viel Verständnis aufbrachten und mich immer wieder ermunterten dranzubleiben,
- ✿ und ganz speziell meinem Partner, der mir viele familiäre Alltagsgeschäfte abnahm, mir darüber hinaus grossen technischen Support zuteilwerden liess und mir die Suche nach einem passenden Programm für die Aufnahme der Lernvideos abnahm.

I ENTWICKLUNG

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob sich die entwickelten Lernvideos als Trainingsinstrument zur Steigerung der Leseflüssigkeit eignen und ob sie von Schüler/-innen der Unterstufe zu Übungszwecken sowohl während des Unterrichts als auch zu Hause selbstständig genutzt werden können. Im ersten Teil der Arbeit wird beschrieben, welche persönlichen und heilpädagogischen Überlegungen dem Entschluss, dieses Projekt zu realisieren, zu Grunde liegen, welche ausserschulischen Einflüsse auf die Leseförderung in der am Projekt partizipierenden Schule wirken und diese beeinflussen und welchen Schüler/-innen sie zuteil kommt. Des Weiteren wird beschrieben, auf welchen empirischen Erkenntnissen im Bezug auf die Leseflüssigkeit das Trainingsprogramm beruht. Dazu wird ein Abriss über den aktuellen Stand der Leseforschung und die daraus resultierende Leseförderung gegeben, so dass sich das Projekt auch im grösseren Rahmen verorten lässt, um davon ausgehend die Auswahl der inhaltlichen Schwerpunkte zu begründen. Darauf aufbauend wird die Zielsetzung formuliert, aus der die Fragestellungen abgeleitet werden, die der Überprüfung der ersteren dienen. Am Schluss dieses Teils werden Vorbereitung und Planung der Durchführung dargelegt. Die Beschreibung der Entwicklung und Gestaltung des Produktes ist darin eingeschlossen.

1 Einleitung

1.1 Themenwahl

Die Idee zur Entwicklung eines computergestützten Lesetrainings auf der Grundlage des Lautlese-Tandems wuchs im vorherigen Schuljahr aus vielzähligen Erfahrungen im Leseunterricht in der täglichen Praxis als Schulische Heilpädagogin auf der Unterstufe und beruht, wie bereits erwähnt auf den Erkenntnissen der angloamerikanischen Leseforschung, im deutschen Raum auf jenen der Frankfurter Hauptschulstudie (Nix, 2011).

Bei den meisten Schüler/-innen, die auf zusätzliche Förderung im Bereich Sprache angewiesen sind, betrifft dies auch den »Förderbereich Lesen«, bei fast allen manifestiert sich dieser bereits in einer tiefen Leseflüssigkeit. Aus den im Abstract beschriebenen Bestrebungen, entstand als erstes die Idee, ihnen – im Sinne der Methode des Lautlese-Tandems – zusammen mit den geschriebenen, auf CD gesprochene Texte abzugeben (vgl. Kruse, Rickli, Riss & Sommer, 2010a), die sie während einer Woche zu Hause alleine lesen üben. Der Vorleser fungierte dabei als Lesemodell. Vorgängig wurden unbekannte Wörter besprochen, am Ende der Übungsphase lasen die Kinder den geübten Text vor und in der Gruppe wurden die wichtigsten Fakten gesammelt.

Erst bei der vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema stellte die Verfasserin dieser Masterarbeit fest, dass das Lesen mit Hörbüchern in der Literatur erwähnt wird und verschiedene empirische Ergebnisse zeigen, dass es bei Schüler/-innen der Sekundarstufe zu einer Verbesserung der Leseflüssigkeit führt (vgl. Gailberger, 2011; Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A., 2014, S. 36).

Für schwache Leser/-innen der Unterstufe erwies sich diese Form des Mitlesens jedoch als zu schwierig. Sie verrutschten manchmal in der Zeile und/oder konnten beim vom Vorleser angesprochenen Tempo nicht mithalten. Die gemachten Beobachtungen führten zum Versuch, Texte nicht nur zu sprechen, sondern gleichzeitig zu filmen, wie ein ‚Finger‘ unter dem Geschriebenen mitfährt.

Entstanden ist das vorliegende Training mit Lernvideos, mit dem zwölf Geschichten verschiedener Genres und Schwierigkeitsniveaus auf jeweils drei Geschwindigkeitsstufen mitgelesen und geübt werden können. Begleitende Wortschatzlisten und strukturierende Übungsprogramme sollen dem erklärten Ziel dienen, ein möglichst autonomes Training zu gewährleisten. Auf die in der Konzeption des Lautlese-Tandems postulierten unmittelbaren Fehlerkorrekturen sowie die Klärung unbekannter Wörter durch einen Lesepartner oder eine Lesepartnerin muss im vorliegenden Lesetraining allerdings verzichtet werden.

1.2 Persönliche Motivation – auch aus heilpädagogischer Sicht

„Kinder bringen einen grossen Willen mit, das Lesen, diese komplizierte und abstrakte mentale Akrobatik, zu erlernen, einen Willen, der so gewaltig ist, dass er über viele Monate und Jahre zu grossen Anstrengungen führt“ (Rosebrock & Nix, 2014, S. 28).

Die hinter diesem grossen Willen steckende unglaublich starke Motivation, es den lesenden Vorbildern gleich zu tun, möchte die Verfasserin dieser Masterarbeit unterstützen und damit dazu beitragen, dass sie auch bei Schüler/-innen erhalten bleibt, die das Lesen unter erschwerten Bedingungen erlernen müssen. Denn als exzessive Leserin machte sie bereits als Kind und Jugendliche die Erfahrung, dass man mit einem Buch in der Hand überall und jederzeit in eine andere Welt abtauchen und die verrücktesten Sachen erleben kann. Sie versteckte sich oft mit einem Buch, um sich ungestört auf die imaginären Universen zwischen zwei Buchdeckeln einlassen zu können und damit die eigene Lebenswelt zu erweitern, später auch, um die Welt aus anderen Perspektiven zu sehen, dadurch persönliche Ansichten zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.

Schüler/-innen den Weg zu ebnen, damit Lesen für sie ebenfalls lebenswichtig werden kann, versteht sie daher als eine ihrer zentralen Aufgaben, denn eine hohe Lesekompetenz motiviert und trägt dazu bei, dass Lesen als informative, genussbringende und persönlichkeitsbildende Beschäftigung ins private Leben integriert wird, was zusätzlich kompetenzfördernd wirkt und von grosser Bedeutung ist, wird Lesekompetenz heute doch eine Schlüsselfunktion für Bildung und Teilhabe am öffentlichen Leben zuerkannt (vgl. Bartnitzky, 2011, S. 135). In der ICF-CY wird Letzteres folgendermassen definiert: „Partizipation [Teilhabe] ist das Einbezogenensein in eine Lebenssituation“ (WHO, 2012, S. 161) und wird massgeblich durch den Grad der möglichen Aktivität, also der „Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung (Aktion) durch einen Menschen“ (ebd.) bestimmt. Hohe Kompetenzen erweitern demzufolge die Möglichkeiten der Aktivitäten und erhöhen damit die Chancen einer erfolgreichen Partizipation.

Als Schulische Heilpädagogin arbeitet die Autorin oft mit Kindern, die auf besondere Hilfestellungen angewiesen sind, um die zu einer befriedigenden Partizipation führenden Kompetenzstufen erreichen zu können. Häufig sind dies Schüler/-innen, deren Eltern fremdsprachig sind und die ihr Kind deshalb nicht oder nur in geringem Masse bei Lesehausaufgaben unterstützen können. Ebenso häufig sind es bildungsbenachteiligte Kinder, die aus Familien kommen, deren soziostrukturelle Merkmale gemäss der aktuellen Forschung hemmenden Einfluss auf die prozessbezogenen Merkmale haben (vgl. Abbildung 1). Die in der Familie zu erwerbenden Vorläuferfertigkeiten, die den Schriftspracherwerb vorbereiten, also eine altersentsprechende Sprachkompetenz, „vorschulische Erfahrungen mit Schrift und Schriftkultur“ (Artelt et al., 2007, S. 10), Interesse an Büchern, erstes Weltwissen, Vorstellungskraft, und viele weitere Faktoren sind häufig nur wenig

vorhanden und wirken dadurch hemmend auf grundlegende und spezifische Lernmerkmale der Lesekompetenz und als Folge auf das Leseverstehen.

Abbildung 1: Ein Modell des Zusammenspiels familiärer und psychologischer Einflüsse auf das Leseverstehen (Schaffner, 2009, S. 36)

Diese Schüler/-innen bedürfen neben alltagssprachlicher Förderung und Wortschatzaufbau meist auch im Bereich »Dekodierfähigkeit« spezieller Settings, um ihre Leseflüssigkeit zu verbessern und damit auf hierarchieniedriger Ebene die Voraussetzungen für ein gelingendes Leseverstehen zu schaffen. Dabei darf die Häufigkeit des Lesens als wichtiger Faktor nicht vergessen werden und es müssen Übungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch dieser Anforderung genügen. Im Lichte der immer wieder postulierten Chancengerechtigkeit im Bildungswesen sind die darauf zielenden Leseaufgaben im Rahmen der Hausaufgaben aus den oben beschriebenen Gründen jedoch nicht verantwortbar. Es ist das Anliegen der Verfasserin mit dem im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelten Lesetraining diesem unbefriedigenden Zustand entgegenzuwirken.

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel werden ortsspezifische Faktoren beschrieben, die die Entwicklung der Lesekompetenz entscheidend beeinflussen und die die Verfasserin dieser Masterarbeit überhaupt erst auf die Idee brachten, die vorliegenden Lernvideos zu entwickeln.

2.1 Sprachsituation in der Schulgemeinde

In X. wachsen sehr viele Kinder zweisprachig auf. Auffallend ist, dass fast alle erst durch den Eintritt in den Kindergarten mit Deutsch in Kontakt kommen, weil die außerschulische Betreuung meist auf privater Basis organisiert und von Personen wahrgenommen wird, welche die Erstsprache (L1) der Kinder sprechen und auch die Eltern in Beruf und Freizeit vor allem in ihrer Muttersprache kommunizieren. Deshalb reden die meisten dieser Kinder auch beim Eintritt in die erste Klasse trotz des DaZ-Unterrichts im Kindergarten nur gebrochen Deutsch, obwohl viele aus bildungsnahen Familien stammen, die soziostrukturellen Merkmale also fördernd sind. Nicht selten erfolgt auch ein Übertritt aus einer der umliegenden International Schools, in

denen die Kinder vor allem auf Englisch unterrichtet werden und sie, falls dies nicht ihre L1 ist, eben dieses als erste Zweitsprache (L2) lernen. Solche Schüler/-innen erhalten in X. zu Beginn häufig sechs Lektionen DaZ, meist in einer Kleingruppe, die sich aus Kindern verschiedener Klassen zusammensetzt. Dies hat zur Folge, dass DaZ nicht integrativ erfolgen kann und sie den regulären Unterricht während dieser Zeit verpassen, was angesichts ihres grossen Bedarfs nicht befriedigend ist und eine kontinuierliche Arbeit der Lehrpersonen mit diesen Kindern erschwert.

Auch auf dem Pausenplatz reden viele Schüler/-innen mit DaZ untereinander in ihrer L1, was im Sinne einer positiven Einstellung zur Mehrsprachigkeit bewusst nicht unterbunden wird (vgl. Greminger & Sodogé, 2013).

2.2 Leseförderung im Schulhaus

Die Leseleistungen innerhalb der begleiteten Klassen sind sehr heterogen. Nicht überall wurde dieser Tatsache im alltäglichen Unterrichtsgeschehen nach Erachten der Autorin genug Rechnung getragen.

Um die Situation zu verbessern, führte sie in den letzten Jahren in der zweiten und dritten Jahrgangsstufe in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen die kooperative Methode des Lautlese-Tandems ein. Die Lehrpersonen wenden diese Methode heute in sehr unterschiedlichem Masse an und setzen sie nur selten fächerübergreifend, d.h. ausserhalb eines expliziten Unterrichts zur Leseförderung ein, obwohl sich die Methode auch sehr gut für die Erarbeitung von Wissen im Sachunterricht eignen würde und dadurch im eigentlichen Sprachunterricht mehr Zeit für andere Kompetenzbereiche bliebe. Hier ist die Schulische Heilpädagogin weiterhin gefordert. Der geäusserten Sorge einer Klassenlehrperson, dass sehr leistungsstarke Schüler/-innen vom Lautlese-Tandem, trotz anderslautender Aussagen der Fachleute, nicht genug profitieren könnten, wurde Rechnung getragen, indem die Schüler/-innen mit exzellenten Leseleistungen nach der Hälfte der geplanten Übungswochen einen Teil des Heftes »Strategien« (vgl. Kruse, Rickli, Riss & Sommer, 2010b, Teil 3) weitgehend selbstständig kooperativ bearbeiteten.

In der letztjährigen dritten Klasse wurde – nach der Einführung des Lautlese-Tandems im Vorjahr – während einer Viellesephase mit stillen Lesezeiten und Lesehausaufgaben binnendifferenzierend mit drei Büchern unterschiedlicher Schwierigkeitsniveaus gearbeitet. Eng strukturierte Lesejournale dienten als Grundlage für den Austausch in den drei Buchclubs, also für die Anschlusskommunikation. Bereits damals beschäftigte sich die Autorin mit der aus ihrer Sicht unbefriedigenden Hausaufgaben-Situation der fremdsprachigen Schüler/-innen sowie der schwachen Leser/-innen und unterstützte sie mit zusätzlichen Angeboten während der Unterrichtsstunden, im Bewusstsein, dass diese nur ein Tropfen auf einen heissen Stein seien.

3 Zielsetzung und daraus resultierende Fragestellungen

Im Folgenden wird beschrieben, welche Anforderungen das entwickelte Produkt erfüllen sollte (Zielsetzung) und mit welchen Fragestellungen die Zielerreichung überprüft werden soll. Es wird auch dargestellt, welche Komponenten der Lesekompetenz aus Gründen der Fokussierung mangels Ressourcen keinen Eingang gefunden haben bei der Umsetzung und der Auswertung des Lesetrainings mit den Lernvideos.

3.1 Zielsetzung

Entwicklung von auf der Methode des Lautlese-Tandems beruhenden praxistauglichen Lernvideos, die ein binnendifferenzierendes Training zur Steigerung der Leseflüssigkeit ermöglichen und sich zur selbstständigen Anwendung durch die Schüler/-innen eignen.

3.2 Fragestellungen

Die Fragestellungen zur gewählten Zielsetzung laufen entlang zweier Hauptachsen. Auf der einen werden Fragen zur Qualität des Produktes und seiner Praxistauglichkeit gestellt, auf der anderen solche zur Überprüfung der individuellen Leistungsentwicklung der Schüler/-innen, die mit dem Produkt arbeiteten, also zur Wirksamkeit.

3.2.1 Fragestellungen auf Ebene Produkt

1. Widerspiegeln sich im Produkt die aktuellen Erkenntnisse der Leseforschung?
2. Wie wird das Produkt im Bezug auf seine Anwender/-innenfreundlichkeit bewertet?
 - a. Unterstützen die abgegebenen Materialien die Vor- und Nachbereitung der SHP sinnvoll?
 - b. Ermöglichen sie eine effiziente Vor- und Nachbereitung der SHP?
 - c. Können die Lernvideos und die dazu abgegebenen Materialien von den Schüler/-innen nach einer Instruktionsphase von höchstens drei Lektionen bei der Arbeit über eine Woche selbstständig genutzt werden?
3. Wie wird das Produkt im Bezug auf seine Qualität bewertet?
 - a. Ist die Aufnahmequalität der Lernvideos ausreichend, um ein ungehindertes Training zu garantieren?
 - b. Ist die Darstellung in den Leseheften, den Übungsprogrammen und den Wortschatzlisten übersichtlich?
4. Wie wird das Produkt im Bezug auf die Binnendifferenzierung bewertet?
 - a. Sind genügend Schwierigkeitsniveaus vorhanden?
 - b. Sind genügend Geschwindigkeitslevel vorhanden?
 - c. Werden die Lese-Interessen der Schüler/-innen abgedeckt, d.h. lassen sich Texte für die einzelnen Schüler/-innen finden, die sie ansprechen (geschlechterspezifische Lektürepräferenzen, Auswahl der Themen)?
5. Wo wären Verbesserungen nötig?

3.2.2 Fragestellungen auf Ebene Schüler/-innen

1. Können durch das kontinuierliche Training sichtbare individuelle Fortschritte festgestellt werden bezüglich...
 - a. der Dekodiergenauigkeit?
 - b. des Automatisierungsgrades?
 - c. der Lesegeschwindigkeit?
 - d. der Prosodie (Intonation, Segmentierung, Betonung)?

2. Können die Schüler/-innen, die das Lesetraining absolvieren, ihre Lesegeschwindigkeit auch im Vergleich zu ihren nicht teilnehmenden Mitschüler/-innen steigern?

Abgrenzung

Die vorliegende Arbeit wird aus dem Blickwinkel der Schulischen Heilpädagogin verfasst und untersucht, ob das Training mit den entwickelten Lernvideos zu einer Verbesserung der Leseflüssigkeit bei Schüler/-innen mit schwachen oder unterdurchschnittlichen Leistungen führt und ob es sich in der Praxis bewährt. Der Kompetenzbereich »Verständnis« wird nur auf der Wortebene erfasst und findet auch nur auf dieser Ebene Niederschlag in der Darstellung der durch die Intervention erfolgten individuellen Entwicklung. Alle weiteren bedeutenden Handlungsfelder der Leseförderung, also die hierarchiehöheren Verstehensprozesse auf Textebene sowie emotionale, motivationale und soziale Komponenten, die auf den Leseprozess und damit auf das Leseverständnis einwirken, werden im theoretischen Teil zwar erläutert, um einen Überblick über die Einflussfaktoren zu geben, die gemäss Forschung für die Entwicklung von Lesekompetenz bedeutsam sind, fliessen aus Ressourcengründen aber nur punktuell in die weitere Arbeit ein. Ebenso verhält es sich mit der Beschreibung der Einbettung des Kompetenzbereichs »Lesen« in den Lehrplan. Diese kann mit Fokus auf das Thema dieser Masterarbeit und auf die ersten Schuljahre ebenfalls nur gestreift werden.

4 Lesekompetenz

Die Lesedidaktikforschung beschäftigte sich im Bezug auf die ersten Schuljahre lange Zeit vor allem mit dem Schriftspracherwerb, in dessen Rahmen viele Erstleselehrgänge entwickelt wurden. Im nachfolgenden Aufbau der Teilbereiche des Leseprozesses fehlte eine differenzierte Gliederung in verschiedene Komponenten der Lesekompetenz. Es wurde davon ausgegangen, dass das Lesen nach der Alphabetisierungsphase in den ersten beiden Schuljahren vor allem durch häufiges Lesen gelernt werde (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 8). Auf diesen sogenannten Vielleseverfahren beruhen die seit Jahren in fast allen Klassenzimmern anzutreffenden Lesecken, die vielerorts im Stundenplan integrierten Bibliotheksbesuche sowie die Lesenächte und Autorenlesungen, die sich an vielen Schulen etabliert haben und die vor allem der Leseanimation dienen sollen.

Seit anfangs des neuen Jahrtausends sind verschiedene Modelle entstanden, die der lange Zeit vernachlässigten differenzierten Gliederung des Aufbaus von Lesekompetenz Abhilfe verschaffen. Einige werden in diesem Kapitel vorgestellt. Es wird zudem auf die Beurteilungsmerkmale der Lesefähigkeit nach ICF-CY eingegangen. In einem nächsten Schritt werden zentrale Begriffe geklärt, die Phasen des Schriftspracherwerbs

gestreift und der Prozess der Wortidentifikation wird vertieft erläutert, da eine schnelle Worterkennung zentraler Bestandteil einer guten Leseflüssigkeit ist. Der letzte Teil dieses Kapitels ist den Komponenten der Leseflüssigkeit und einer Beschreibung von Niveaus der Leseleistung in diesem Bereich gewidmet.

4.1 Modelle der Lesekompetenz

Gemäss Lenhard ist eine genaue Definition des Konstrukts Lesekompetenz alles andere als eindeutig: „So finden sich in Bezug auf verstehendes Lesen zumindest drei verschiedenen Begriffe, nämlich Leseverständnis, Lesekompetenz und – angelehnt an die Literacy-Konzeption aus dem englischsprachigen Bereich – Literalität“ (Lenhard, 2013, S. 45f).

Die folgende Abbildung zeigt die Abgrenzung der Begriffe, wie sie Lenhard vorschlägt. Dazu vermerkt er: „Die Begriffe sind sehr stark miteinander verwandt und unterscheiden sich vor allem durch die Theorietradition, aus der sie stammen, und durch ihre Breite. Häufig werden sie synonym gebraucht“ (Lenhard, 2013, S. 46)

Abbildung 2: Abgrenzung der Begriffe Leseverständnis, Lesekompetenz und Literalität (Lenhard, 2013, S. 46)

Zwei Modelle von Lesekompetenz werden im Folgenden vorgestellt. Das erste ist gemäss der obigen Abbildung von Lenhard der »weiten Definition« zuzuordnen, da darin dem sozialen Kontext wichtige Bedeutung zugemessen wird, das zweite ist der »engen Definition« verpflichtet. Hier werden motivationale Faktoren nur in direktem Zusammenhang mit der Leseverständnisleistung erwähnt.

4.1.1 Das Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix

Rosebrock und Nix (2014) unterscheiden in ihrem **Mehrebenenmodell des Lesens**, einem „Modell von Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive“ (S. 13), drei Dimensionen, berücksichtigen mit der Prozessebene, den lesetechnischen Aspekt der »reading fluency«, verweisen mit den weiteren Ebenen jedoch wie Schaffner (2009) klar darauf, dass die Lesefähigkeit ebenso von der psychischen Bereitschaft des Einzelnen, dessen (Vor-)Wissen und dessen kognitiven Grundfähigkeit bestimmt wird (Subjektebene) sowie von soziostrukturellen und prozessbezogenen Merkmalen der das lesende Individuum prägenden sozialen Umgebung (soziale Ebene). Gold (2013) sagte im Rahmen seiner Vorlesung „Leseförderung unter erschwerten Bedingungen“ an der HfH im Bezug auf das Mehrebenenmodell denn auch: „Es liest ein ganzer Mensch.“

Abbildung 3: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2014, S. 15)

Die einzelnen Ebenen des Modells sollen nach Rosebrock und Nix als konzentrische Kreise gedacht werden. Dadurch wird die **Prozessebene** zum Zentrum, in welchem im innersten Bereich die kognitiven Fertigkeiten, also die hierarchieniedrigen Leistungen des Lesens zusammengefasst sind, die bei guten Leser/innen automatisiert ablaufen. Dazu gehören auf der Ebene der *Wortidentifikation* das Erlesen von Buchstaben zu Wörtern und das Erkennen von Wörtern und deren Zuordnung zu Bedeutung, auf der Ebene der *Satzidentifikation* das Herstellen von Beziehungen zwischen den einzelnen Wörtern eines Satzes, also die Bildung von Propositionen und deren Sinnzusammenhängen, die wie das Erfassen von jenen über Satzgrenzen hinweg den *lokalen Kohärenzen* zugeordnet werden. Im äusseren Bereich der Prozessebene sind die hierarchiehöheren mentalen Verstehensprozesse auf Textebene, die sogenannten *globalen Kohärenzen* angesiedelt, die nicht mehr automatisiert ablaufen, sondern „die bewusste gedankliche Anstrengung während des Lesens erfordern“ (Rosebrock & Nix, 2014, S. 20). Sie haben das Herausfiltern und Verknüpfen der Hauptgedanken zum Ziel, damit unter Beizug von Assoziationen und Wissen und durch das Ziehen von logischen Schlussfolgerungen letztendlich ein Situationsmodell erschaffen werden kann, also die Entstehung einer einheitlichen „Bedeutungsrepräsentation des Textes“ (Lenhard, 2013, S. 21). Während des Lesens und auch nach Abschluss einer Lektüre werden „textsortenspezifische Charakteristika“ (Rosebrock & Nix, 2014, S. 19), sogenannte *Superstrukturen* erfasst, so dass die Organisation eines Textes verstanden und einer Textsorte zugeordnet werden kann. Dies fördert das Verstehen, weil Leser/-innen damit eine Erwartungshaltung über einen möglichen Verlauf des Textes aufbauen, den Text während des Lesens darauf prüfen, ob ihre Annahmen zutreffen und ihn dadurch unter die Lupe nehmen. Ein Beispiel: Viele deutsche Märchen beginnen mit ‚Es war einmal...‘, wodurch sich bei kundigen Leser/-innen vor dem geistigen Auge bereits ein mögliches Figurenkabinett bildet mit klaren Zuschreibungen der einzelnen Akteure zu gutem und bösem Verhalten und mit der Erwartung, dass die Geschichte gut endet. Im Verlaufe des Lesens wird klar, welche der Figuren im Text auftauchen und ob sie den ihnen zugeschriebenen Rollenbildern gerecht werden. Dadurch beschäftigt sich die lesende Person intensiv mit dem Text und versteht letztendlich häufig mehr.

„Kintsch (1998) beschreibt Lesen sowohl als einen vom Text gesteuerten Konstruktions- wie auch als einen vom Wissen gesteuerten Integrationsprozess“ (Artelt et al., 2007, S. 12) und fasst damit die stattfindenden kognitiven Prozesse auf dieser Ebene treffend zusammen.

Auf der **Subjektebene** werden Komponenten aufgelistet, die auf die Vorgänge der Prozessebene einwirken, von den erlangten Fähigkeiten im Kernbereich aber ebenso beeinflusst werden, mit diesen also in Wechselwirkung treten. Die erbrachten Leistungen auf der Prozessebene prägen nämlich auf der Subjektebene das *Selbstkonzept als (Nicht-)Leser/in* entscheidend: Die das Selbstkonzept bestimmenden Erfahrungen als lesendes Subjekt und die daraus resultierenden Attribuierungen fördern oder hemmen die Aktivierung von inhaltlich relevantem Vorwissen, einer wichtigen Voraussetzung für ein angemessenes Verständnis schriftlicher Texte (vgl. Artelt et al., 2007, S. 13), die *emotionale Beteiligung* und die *Motivation*, die alle wieder auf die Bereitschaft zurückwirken, sich dem Lesen zu widmen und die damit verbundenen Anstrengungen auf sich zu nehmen. Im besten Fall können die Fertigkeiten auf der Prozessebene dadurch verbessert, Ressourcen zur *Reflexion* freigesetzt und zur Generierung von neuem Wissen genutzt werden.

Die ebenfalls der Subjektebene zugeordnete *Beteiligung*, die Beschäftigung mit dem Text auf kognitiver und affektiver Ebene, beeinflusst zusammen mit allen anderen bereits beschriebenen Komponenten in einem weiteren Schritt auf der **sozialen Ebene** die *Anschlusskommunikation*. Diese ist zudem geprägt vom in der sozialen Umgebung des Lesers/der Leserin vorgelebten Umgang mit Mündlich- und Schriftlichkeit, also mit den in der *Peer-Gruppe*, in *Familie* und *Schule* im Bezug auf Sprache im Allgemeinen und aufs Lesen im Speziellen gemachten Erfahrungen und den von letzteren bereitgestellten Angeboten zur Kommunikation, zur Wissensaneignung, zum umfassenden Verständnis von und zur vertieften Auseinandersetzung mit Texten, die im besten Falle zusammen mit der Teilhabe am *kulturellen Leben* im weiteren Verlauf zum allmählichen Hineinwachsen in die das Individuum umgebende Kultur führen (vgl. Rosebrock & Nix, S. 14ff).

Nur durch das Zusammenspiel aller Dimensionen kann der Weg geebnet werden, damit Schüler/-innen zu kompetenten Leser/-innen werden und nur so kann der komplexe Vorgang der Lesesozialisation gelingen.

4.1.2 Determinanten der Lesekompetenz nach Artelt et al.

Artelt et al. (2007) gliedern ihr Modell **Determinanten der Lesekompetenz** in vier Merkmalsklassen (vgl. S. 12), die für das Textverstehen bestimmend sind und die miteinander interagieren. Zwei beziehen sich auf Merkmale der Leser/-innen, zwei auf solche des Textes. Den leser/-innenbezogenen sind *Merkmale des Lesers/der Leserin* und *Aktivitäten des Lesers/der Leserin* zugeordnet, der textbezogenen *Leseanforderungen* und *Beschaffenheit des Textes*. Dieses Modell widerspiegelt gemäss der vorgenommenen Abgrenzung von Lenhard die »enge Definition« (vgl. 4.1)

Abbildung 4: Determinanten der Lesekompetenz (Artelt et al., 2007, S. 12)

In **Merkmale des Lesers/der Leserin** finden sich viele Determinanten, die Rosebrock und Nix in ihrem Mehrebenenmodell auf der Prozess- und der Subjektebene ansiedeln. Während im Modell von Rosebrock und Nix auf der Prozessebene jedoch dargestellt wird, welche kognitiven Prozesse während des Lesens zur Erreichung eines umfassenden Textverständnisses ablaufen müssen, werden in diesem Modell die leserseitigen Einflussfaktoren aufgelistet, die je nach Ausprägung fördernd oder hemmend auf das Textverstehen einwirken. Der *lexikalische Zugriff*, also die Zuweisung von Buchstabenfolgen zu Bedeutung ist Teil der Wortidentifikation. Gelingt hier das Erkennen ganzer Wörter und die zeitgleich erfolgende Bedeutungszuweisung, die stark vom vorhandenen *Wortschatz* abhängt, kann die Lesegeschwindigkeit massiv erhöht werden. Die Determinante *Einstellungen* ist mit dem »Selbstkonzept als Leser/-in« vergleichbar und ist demnach geprägt von lesebezogenen Erfahrungen und den daraus resultierenden Attributionsmuster, die die *Motivation* und damit gemäss Forschung das Leseverhalten beeinflussen (vgl. Artelt et al., 2007, S. 20). Die *Kenntnis von Textmerkmalen* dient, wie bereits genannt, der Bildung von Superstrukturen. Leser/-innen mit gutem *Lernstrategiewissen* können ihr Lernen effizient steuern und verfügen häufig auch über eine gute Lesekompetenz (vgl. Artelt et al., 2007, S. 19).

Die Merkmalsklasse **Aktivitäten des Lesers/der Leserin** umfasst die Einflussfaktoren die ganz allgemein dem besseren Verstehen des Textes dienen und die aktiv gesteuert werden müssen. Geübte Leser/-innen setzen die unterschiedlichen *Lesestrategien* durch ihre Fähigkeit zur *Selbstregulation* situationsadäquat ein. Sie wissen, wann welche Strategie zielführend ist. Organisationsstrategien (Wichtiges unterstreichen und Wichtiges zusammenfassen) werden im kognitiven Bereich zur Verdichtung eines Textes verwendet, um so das Behalten der Hauptgedanken zu sichern, im metakognitiven zur Überprüfung, ob die Hauptgedanken memoriert sind. Elaborationsstrategien (Überschriften beachten, sich etwas bildhaft vorstellen) gehen über den Text hinaus und befördern ein tieferes Verstehen. Auch hier gibt es metakognitive Strategien, die diese Prozesse überwachen und damit einen angemessenen Umgang mit Textschwierigkeiten und die grundsätzliche *Verstehensüberwachung* ermöglichen (vgl. Gold, 2013).

In **Leseanforderung** werden verschiedene Aspekte der Informationsverarbeitung dargestellt (vgl. Artelt et al., 2007, S. 21ff; Lenhard, 2013, S. 28f). Diese müssen dem Lesestoff und dem Verarbeitungsziel ange-

passt eingesetzt werden. Verstehendes Lesen und kritisches Lesen stellen mit den Hauptfeldern Informationsermittlung, Interpretation, Reflexion und Bewertung vor allem kognitive Anforderungen an Leser/-innen.

Verstehendes Lesen „erfordert die Verknüpfung von Aussagen, den Aufbau eines Situationsmodells und das Ziehen von textnahen Schlussfolgerungen“ (Lenhard, 2013, S. 28). *Kritisches Lesen* ist vor allem bei Texten gefragt, mit denen der Autor/die Autorin ihre Meinungen kundtun und/oder andere überzeugen wollen. Hier müssen Begriffsbedeutungen und Argumente geprüft und die inhaltliche Gültigkeit bewertet werden. *Reflexives Lesen* ist für die Verarbeitung literarischer Texte zentral, beinhaltet es doch den Abgleich und die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt, mit persönlichen Meinungen, Vorstellungen und Erfahrungen und ermöglicht damit Perspektivenänderungen und das Verständnis für andere Wertvorstellungen und Lebensentwürfe. Mit *involviertem Lesen* ist das Sich-einem-Text-Hingeben gemeint, es ist also geprägt von grosser emotionaler Beteiligung. Involviertes Lesen findet sich vor allem beim Lesen literarischer Texte, tritt aber auch bei Sachtexten auf, falls das Thema für den Leser/die Leserin von besonderem Interesse ist.

In der Merkmalsklasse **Beschaffenheit des Textes** werden die Determinanten aufgeführt, die die Organisation des Textes betreffen. Durch eine klare *Inhaltsorganisation* können *lokale Kohärenzen* besser hergestellt werden, d.h. je deutlicher sich die einzelnen Sätze aufeinander beziehen, desto einfacher ist es Verknüpfungen herzustellen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Absätze und Überschriften *strukturieren* einen Text und erleichtern dadurch das Herausschälen von Hauptgedanken und damit das Bilden *globaler Kohärenzen*.

Auch *Bilder*, die die Hauptaussagen eines Textabschnittes zeichnerisch darstellen und *Diagramme* die den Text begleitend erläutern, unterstützen den Verstehensprozess. Auch *Sequenzielles Arrangieren* fördert die Verstehensleistung nachweislich. Dabei bestimmt das thematische Vorwissen des Lesers/der Leserin, welcher Aufbau unterstützender wirkt. Ist dieses bereits gross, vereinfacht der Einstieg mit einer globalen Behandlung des Themas das Verstehen, ist es klein, helfen konkrete Beispiele dabei, in die Thematik hineinzuwachsen. Das sequenzielle Arrangieren ist eng mit der *Vorwissensaktivierung* verknüpft. Diese kann zum Beispiel durch dem eigentlichen Text vorangestellte, die Hauptgedanken zusammenfassende Abschnitte gefördert werden oder durch den Einstieg über Abbildungen, die eine Übersicht über den im Folgenden dargelegten Inhalt geben.

Von Artelt et al. nicht aufgeführt, aber nach heutiger Erkenntnis ebenfalls bedeutend für ein besseres Textverständnis sind Merkmale auf der Textoberfläche, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch erläutert werden.

4.2 Beurteilungsmerkmale der Lesefähigkeit nach ICF-CY

In der **Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation** der ICF-CY (WHO, 2012) wird aufgelistet, welche Fähigkeiten nötig sind, damit die „Durchführung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion) durch einen Menschen“ (WHO, 2012, S. 161), die sogenannte *Aktivität* diesem zu einem problemlosen Einbezogenensein in die damit verbundene Lebenssituation (*Partizipation*) (vgl. ebd.) verhilft.

Im Kapitel **Lernen und Wissensanwendung** (vgl. S. 163ff) wird wie im Mehrebenenmodell zwischen hierarchieniedrigen Fähigkeiten und hierarchiehohen Aktivitäten auf der Prozessebene des Lesens unterschieden. *Lesen lernen* (d140) wird unter »Elementares Lernen« aufgeführt, *Lesen* (d166) unter »Wissensanwendung« (vgl. S. 166ff).

Zu **Lesen** ist in der ICF-CY folgendes festgehalten: „Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erfassung und Interpretation von Texten (z.B. Bücher, Anweisungen oder Zeitungen - auch in Braille) durchzuführen, um allgemeines Wissen oder besondere Informationen zu erlangen“ (WHO, 2012, S. 169). Während bei »Lesen lernen« von einer Fähigkeit gesprochen wird, wird hier von Aktivitäten gesprochen, die als Folge der hierarchiehöheren Prozesse des Verstehens durchgeführt werden können. *Lesen lernen* wird davon explizit ausgeschlossen (vgl. ebd.) und damit ebenfalls verdeutlicht, dass für Verstehensprozesse, die der Wissensanwendung dienen, die hierarchieniedrigen kognitiven Fertigkeiten Voraussetzung sind.

Unter **Lesen lernen** wird festgehalten: „Die Fähigkeit zu entwickeln, Geschriebenes (einschliesslich Braille und andere Symbole) flüssig und richtig zu lesen, wie Zeichen und Buchstaben erkennen, geschriebene Wörter in richtiger Betonung äussern sowie geschriebene Wörter und Wendungen verstehen“ (WHO, 2012, S. 166). Damit werden genau die in Gailberger (2011), Lenhard (2013), Rosebrock und Nix (2014) und Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold (2014) im Konstrukt »Leseflüssigkeit« zusammengefassten Teilbereiche Re- und Dekodierfähigkeit, Automatisierung, Dekodiergenauigkeit, Lesegeschwindigkeit und Intonation/prosodische Segmentierungsfähigkeit angesprochen, auf welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit das Hauptaugenmerk gerichtet wird und die noch genauer definiert werden.

4.3 Die Entwicklung des Lesens

Wie bereits dargelegt, werden für den Schriftspracherwerb längst vor Schuleintritt Grundlagen gelegt. Diese sogenannten Vorläuferfertigkeiten werden von sehr unterschiedlichen Komponenten geprägt (vgl. 1.2).

Die Entwicklung des Lesens hängt sehr eng mit dem Spracherwerb zusammen. So ist belegt, dass Kinder mit schlechtem Hörverständnis meist auch Auffälligkeiten im Leseverständnis zeigen, da beide in engem Zusammenhang mit der Entwicklung basaler sprachlicher Fähigkeiten, dem Wortschatz, der Beherrschung syntaktischer Strukturen und der Kapazität des Arbeitsspeichers stehen (vgl. Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera, 2013, S. 150ff). Auch die Benennungsgeschwindigkeit, also „die Fähigkeit, Objekte (Gegenstände, Farben, Buchstaben, Zahlen) in rascher Reihenfolge zu benennen“ (Klicpera et. al., 2013, S. 28) wird von vielen Autoren als eine Vorläuferfertigkeit angesehen und gilt als recht stabiler Prädiktor für die Leseflüssigkeit (vgl. Klicpera et. al., 2013, S. 28f).

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausführungen werden zuerst zentrale Begriffe geklärt:

Phone oder Laute sind die kleinsten Einheiten der gesprochenen Sprache. Verschiedene Sprachen benötigen unterschiedliche Phone, die für Menschen mit anderer L1 teilweise nur schwierig zu artikulieren sind, wenn sie in deren Lautinventar nicht vorkommen. Das schweizerdeutsche Wort »Chuchichäschtli« steht sinnbildlich dafür, da viele Menschen das sehr raue dialektale »ch« nicht aussprechen können.

Phoneme sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden lautlichen Einheiten einer Sprache. Ein Phonem kann verschiedene Phone vereinen. Ob <r> im Deutschen als Zungenspitzen-R ([r]) oder als Zäpfchen-R ([R]) artikuliert wird, führt zu keiner Bedeutungsveränderung. Solche Varianten desselben Phonems werden *Allophone* genannt. Das Wort »Regen« beispielsweise behält auch bei unterschiedlicher Artikulation des »R« dieselbe Bedeutung. Anders verhält es sich mit [d] und [t], die verschiedene Phoneme sind. Dies lässt sich an den Wörtern »Teich« und »Deich« erkennen, die unterschiedliche Bedeutungen haben.

Graphen sind die Schriftzeichen, umgangssprachlich auch »Buchstaben« genannt. Das deutsche Schriftsystem verwendet das lateinische Alphabet mit 26 Graphen, dazu kommen die Umlaute <ä>, <ö>, und <ü>, in Deutschland und Österreich auch noch <ß>.

Zur Verschriftlichung der Phoneme werden **Grapheme** verwendet. Sie sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten unseres Schriftsystems. Es existiert im Deutschen nicht für jedes Phonem ein eigenes Graphem. In der Umgangssprache werden sie oft ebenfalls mit dem Ausdruck »Buchstaben« umschrieben, was aber nicht korrekt ist, da es Grapheme gibt, die aus zwei, drei oder vier Graphen bestehen, sogenannte Di-, Tri- und Tetragraphen, wie <ch> ([ç] oder [x]), <sch> ([ʃ]) und <tsch> ([tʃ]).

Wie bereits oben genannt, hat im Deutschen nicht jedes Phonem ein eigenes Graphem und umgekehrt.

„Zwischen Graphemen und Phonemen besteht im Deutschen keine 1:1-Beziehung. So können einem Phonem mehrere Grapheme ... und einem Graphem mehrere Phoneme zugeordnet werden“ (Costard, 2011, S. 17). Entspricht das Geschriebene dem Gesprochenen, ist ein Wort also sogenannt lautgetreu verschriftlicht wie die Wörter »Lego«, »Salami« und »Mama«, besteht – aufs Lesen bezogen – eine vollständige **Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK)**. Die GPK ist in der deutschen Sprache relativ konsistent, d.h. die Mehrheit der Wörter, die gleich geschrieben sind, wird auch gleich ausgesprochen, was das Erlesen unbekannter Wörter vereinfacht. Ausgenommen sind Lehnwörter aus anderen Sprachen, die nicht eingedeutscht sind, wie z.B. bei »cool«, wo die Grapheme <o> als Phonem [u] gelesen werden.

Die **Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK)** dagegen ist in der deutschen Sprache weniger regelmässig. So kann das Phonem [o] sehr unterschiedlich verschriftlicht werden: Mole, Moos, Mohn (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 40; S. 58), was eine orthografisch richtige Schreibweise erschwert. Fürs Lesen muss aber einzig die Regel bekannt sein, dass das »h« nach Vokalen nicht gesprochen wird, falls es sich um ein Dehnungs-h handelt.

Morpheme sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten einer Sprache. Wörter können aus einem oder mehreren Morphemen zusammengesetzt sein. Das Wort »Bild« beispielsweise besteht aus einem einzigen Morphem, dessen Mehrzahl »Bilder« aus zwei Morphemen, nämlich aus dem Stammmorphem »Bild«, und aus dem Morphem »-er«, das den Plural anzeigt, also eine grammatikalische Funktion hat (vgl. Costard 2011, S. 24).

Als **Lexik** gilt die Gesamtheit der Wörter einer Sprache, also das vollumfängliche Vokabular.

4.3.1 Phasenmodelle des Schriftspracherwerbs

Phasenmodelle gehen davon aus, dass sich der Schriftspracherwerb entlang verschiedener Stadien entwickelt. Sie beziehen sich vornehmlich auf die Wortebene. Das erste Modell ist jenes von Frith (1985), das sich aus drei Phasen zusammensetzt: der logographischen, der alphabetischen und der orthographischen (vgl. Hepberger, 2013; Klicpera et al., 2013, S. 29ff).

Die **logographische Phase** zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder sich an visuell hervorstechenden Hauptmerkmalen von Wörtern orientieren und deren Schriftbild als visuelles Muster abspeichern. Oft werden in diesem Stadium Firmen- und Markenlogos, die im Alltag der Kinder präsent sind oder der eigene Namen und der naher Personen als Ganzes erkannt und „gelesen“. Einzelne Phoneme können meistens noch nicht extrahiert und benannt werden, eine Graphem-Phonem-Zuordnung findet also nicht statt. Auch beim Ver-

schriftlichen geben die Kinder ein gespeichertes Bild wieder, der Vorgang hat noch nichts mit einer Phonem-Graphem-Konvertierung gemein.

Während der **alphabetischen Phase** gewinnt die Graphem-Phonem-Zuordnung zunehmend an Bedeutung und wird gegen deren Ende zur vorherrschenden Lesestrategie. Das Erlangen der Fähigkeit, die erlesenen Phone zu einem Wort zusammenzulauten (Lautsynthese), erstreckt sich häufig über einen längeren Zeitraum und fordert viele Erstleser/-innen sehr.

In der abschliessenden **orthographischen Phase** gelingt es, kurze, häufig vorkommende Wörter als Ganzes wahrzunehmen (Sichtwortschatz) und zusehends auch längere Wörter durch deren Gliederung in Silben und/oder in häufig auftretende Morpheme schnell zu erlesen (dekodieren) und dadurch die Erhöhung der Lesegeschwindigkeit voranzutreiben (vgl. Hepberger, 2013; Klicpera et al., 2013, S. 29ff).

Auf Friths Modell aufbauend wurden auch Modelle für den deutschen Sprachraum entwickelt (vgl. Hepberger, 2013), diese werden jedoch kontrovers diskutiert. So gehen einige Autoren und Autorinnen davon aus, dass die logographische Phase beim Lesen in deutscher Sprache von kleiner Bedeutung ist, da die Kinder durch die vergleichsweise hohe Graphem-Phonem-Korrespondenz schnell dazu fähig sind, die alphabetische Strategie des phonologischen Rekodierens anzuwenden (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 29ff).

Das im Folgenden dargestellte **Stufenmodell der Leseentwicklung** Scheerer-Neumanns (2010) wurde aus vielen Modellen ausgewählt, weil es einerseits eine Beschreibung der Strategien bereithält, die während eines eingegrenzten Zeitraumes vornehmlich benutzt werden und andererseits eine Auflistung von Lesebeispielen zum besseren Verständnis bietet und darstellt, wann auf den Einsatz des Sichtwortschatzes, einer Teilkomponente der Leseflüssigkeit, geachtet werden sollte. Es eignet sich damit dazu, individuelle Lernstandsanalysen vorzunehmen und darauf aufbauend die Förderplanung zu erstellen. Die Autorinnen des Fliesstextes weisen im Bezug auf die Reihenfolge der Strategien allerdings explizit darauf hin, dass auch Abweichungen als durchaus normal zu betrachten sind: „Bei dieser Darstellung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Leseentwicklung nicht vollständig sequenziell verläuft, obwohl in der Regel eine gewisse zeitliche Reihenfolge gegeben ist“ (Scheerer-Neumann, Schnitzler & Ritter, 2010, S. 11).

Scheerer-Neumann unterteilt die logographische Phase Friths in zwei Stufen: Der **Vorstufe** wird das Erkennen von Firmen- und Markenlogos zugeordnet, die als Symbole bezeichnet werden, weil sie vor allem aufgrund ihres Erscheinungsbildes (Schriftart, Farbe) benannt werden können. Die anschliessende **erste Stufe**, in welcher die **logographische Strategie** vorherrschend praktiziert wird, umfasst hier die restlichen bei Frith benannten Merkmale. Die **zweite und dritte Stufe**, hier **alphabetische und lexikalische Strategie** genannt, sind mit der alphabetischen und der orthographischen Phase Friths vergleichbar. Scheerer-Neumann erweitert ihr Stufenmodell mit zwei Abschnitten zu **weitere Entwicklung** und zeigt hier, dass die Strategien von geübteren Leser/-innen flexibel eingesetzt werden, was mit Blick auf das Zwei-Wege-Modell, das im weiteren Verlauf noch erläutert werden wird, sehr plausibel erscheint. Es kann also durchaus vorkommen, dass ein Kind in einer späteren Entwicklungsphase auf frühere Strategien zurückgreift und beim Lesen gewisser Wörter bereits die Strategie der nächsten Stufe anwendet. Diesem Umstand muss bei einer Einschätzung der Kompetenzentwicklung mit Zuhilfenahme von Phasenmodellen stets Rechnung getragen werden.

Bezeichnung der Stufe und Zeitraum des Auftretens ²	Beschreibung der Strategie, Lesebeispiele	Erwerb und Abrufen von „Sichtwörtern“ und Einfluss des Kontextes
Vorstufe <i>etwa im Vorschulalter</i>	Erkennen von Symbolen z.B. Logo <ARAL> an einer Tankstelle => „Aral“ oder „Tankstelle“	Kontext oft wichtig
1. Stufe Logographische Strategie <i>etwa im Vorschulalter / Beginn erste Jahrgangsstufe</i>	„ganzheitliches“ logographisches Worterkennen durch visuelle Merkmale und einzelne Buchstaben z.B. <TAXI> => „Alexander“ wegen des Buchstaben <X> in der Mitte „ganzheitliches“ logographisches Worterkennen mit lautlichen Elementen: Einsicht in erste Buchstaben-Laut-Beziehungen und damit zuverlässigeres Erkennen bekannter Wörter, zunehmende Orientierung an Buchstaben z.B. <Abraxas> => „Alexander“ wegen des Buchstaben <A> am Anfang	Kontext oft notwendig wenige Sichtwörter Kontext wichtig wenige Sichtwörter (Fibelwörter)
2. Stufe Alphabetische Strategie <i>etwa 1. Halbjahr erste Jahrgangsstufe</i>	Lernen einfacher Buchstaben-Laut-Beziehungen und systematisches Anwenden der Buchstaben-Laut Beziehungen beim Lesen von Wörtern: Erlesen stockendes und z.T. mühsames buchstabenweises Lesen, auch bei bisherigen Sichtwörtern anfangs Probleme bei langen und phonematisch komplexen Wörtern phonematische Wortvorformen z.B. <Heft> => „h-ee-f-t, heeft“ – „Heft!“ Nichtwörter oder Wörter mit ähnlichen Graphemen als Lesefehler z.B. <hübsch> => „hubisch“ z.B. <Hut> => <Hund>	kaum Nutzung von Sichtwörtern Kontext weniger wichtig
3. Stufe Lexikalische Strategie <i>etwa ab 2. Halbjahr erste Jahrgangsstufe</i>	Lernen komplexer Buchstaben-Laut-Beziehungen (Buchstabengruppen), Erkennen häufig erlesene Wörter bzw. Wortteile (Morpheme, Silben, Signalgruppen), Nutzen funktionaler orthografischer Einheiten flüssiges Lesen von Wörtern und Wortteilen wenige Lesefehler semantisch und syntaktisch passende Wortersetzungen als Lesefehler Nutzen des Kontextes zur Korrektur von Lesefehlern z.B. <Sie hat ein Kleid mit roten Punkten an.> => „Sie hat ein klein – Kleid mit roten Punkten an.“ Integration von gelesenen Informationen auf der Satzebene	Etablieren eines strukturierten (phonematisch untermauerten) Sichtwortschatzes Kontext wieder wichtiger, wird flexibel genutzt
weitere Entwicklung <i>etwa ab der 2. Jahrgangsstufe</i>	weitere Automatisierung der vorhandenen Strategien und flexibler Einsatz bei unbekanntem Wörtern bzw. Wortteilen: alphabetische Strategie bei bekannten Wörtern und Wortteilen: orthografische Strategie wenige Lesefehler (Wörter) automatisiertes Verwenden der alphabetischen und lexikalischen Lesestrategie spontanes flüssiges Lesen mit angemessener Betonung und angemessenen Pausen flexibles Nutzen des Kontextes	Ausbau des strukturierten Sichtwortschatzes flexible Nutzung des Kontextes
weitere Entwicklung <i>etwa ab der 3. Jahrgangsstufe</i>	aktive Auseinandersetzung mit Texten und Verwenden von Textverarbeitungsstrategien Integration von gelesenen Informationen auf der Textebene	weiterer Ausbau des phonematisch untermauerten Sichtwortschatzes flexible Nutzung des Kontextes

Abbildung 5: Ein Stufenmodell der Leseentwicklung (Scheerer-Neumann et al., 2010, S. 14f)

4.3.2 Wortidentifikation – ein wichtiger Schritt zur Lesekompetenz

Gute Leser/-innen können sich meist nicht mehr zurückerinnern, wie anstrengend und hürdenreich das Lesen lernen war. Erst wenn sie eine Sprache mit einem unbekanntem Schriftsystem erlernen wollen, werden sie in einem gewissen Masse wieder mit der Komplexität des Lesevorgangs konfrontiert. Dabei müssen sie allerdings viele Prozesse, die für Leseanfänger/-innen schwierig zu bewältigen sind, wie zum Beispiel das Zusammenlauten der einzelnen Buchstaben zu Wörtern (Lautsynthese), nicht mehr erlernen.

In der Kognitionsforschung wurden verschiedene Modelle entwickelt, um den Prozess der Wortidentifikation zu erklären. Im Folgenden soll anhand eines sogenannten Zwei-Wege-Modells eine Variante vorgestellt werden, die in der Leseforschung für die Erklärung des Wortleseprozesses beigezogen wird. Heute stehen auch andere Modelle zur Debatte, Zwei-Wege-Modelle werden aber auch in neuen Publikationen immer noch häufig erwähnt und dargestellt (Costard, 2011; Klicpera et al., 2013; Lenhard, 2013) und einige neuere Modelle beruhen auf ihnen.

4.3.3 Das Zwei-Wege-Modell des lauten Lesens nach Shallice

Zwei-Wege-Modelle beruhen auf der Annahme, dass das Lesen von Wörtern über zwei verschiedene Routen verläuft, je nachdem, ob das Wort als Ganzes erkannt wird (lexikalische Route) oder ob es erlesen werden muss (nicht lexikalische oder segmentale Route). Heute wird davon ausgegangen, dass die Verarbeitung auch zeitgleich auf beiden Routen stattfinden kann und die schnellere zum Erfolg führt.

Das **Zwei-Wege-Modell des schriftsprachlichen Verarbeitens** (Costard 2011, nach Shallice) wurde gewählt, weil dieses sowohl die Routen des geschriebenen als auch jene des gesprochenen Wortes sowie deren Vernetzung darstellt, was nach Meinung der Verfasserin dieser Masterarbeit beim lauten Lesen über die segmentale Route von Bedeutung ist, wie im Laufe der folgenden Ausführungen gezeigt werden wird.

Abbildung 6: Das Zwei-Wege-Modell des schriftsprachlichen Verarbeitens (nach Shallice, 1988, abgeändert von Costard, 2011, S. 38)

Bei der **visuell-graphematischen Analyse** eines geschriebenen Wortes findet zuerst eine visuelle Mustererkennung der dargebotenen bekannten Graphen und deren Position im Wort statt. Durch die **visuell-graphematische Konvertierung** können die Graphen einer **Graphemkategorie** zugeordnet werden. Dabei werden beispielsweise alle Schriftgestalten von D/d der Kategorie D zugeordnet, womit die Übersetzung von einer visuellen Einheit in eine graphematische vollzogen wird. »Wörter« werden hier nur als visuelle sprachliche Graphemfolgen erkannt, nicht als eigentliche Wörter. Kürzere Buchstabenfolgen werden oft auf einen Blick erfasst, während für längere das Arbeitsgedächtnis beigezogen werden muss, weil nicht alle Graphen gleichzeitig ins Blickfeld geraten und sie für die Wortbildung zusammengefügt werden müssen (vgl. Costard, 2011, S. 41f; Klicpera et al., 2013, S. 52).

Nun teilen sich die Zugangswege in die **lexikalische Route** (auch »direkte Route«) und die **segmentale Route** (auch »nicht lexikalische Route« oder »indirekte Route«).

Erfolgt der Zugang über die **lexikalische Route** wird das **orthografische Input-Lexikon** aktiviert. Hier sind die orthografischen Wortformen von vertrauten Wörtern und Morphemen in Form von Netzwerken gespeichert. Durch den Abgleich mit dem hier individuell angelegten *Sichtwortschatz* kann letztendlich entschieden werden, ob ein bekanntes Wort vorliegt oder nicht. Dies geschieht durch die parallele Verarbeitung aller Buchstaben eines Wortes, die zur Aktivierung oder Blockierung aller Wörter mit denen sie verbunden sind führt. Jeder Buchstabe hat also eine aktivierende Funktion für alle Wörter in denen er vorkommt und eine inhibitorische für alle, in denen er nicht vorkommt. Dadurch kann schlussendlich zwischen Wörtern und Pseudo-/Nichtwörtern unterschieden werden: „Verläuft der Abgleich eines visuellen Stimulus mit einem orthografischen Lexikoneintrag erfolgreich, wird ein Stimulus als Wort erkannt. Wird kein Eintrag gefunden, wird der Stimulus als Pseudo- oder Nichtwort eingestuft und über die Graphem-Phonem-Korrespondenzroute reanalysiert“ (Costard, 2011, S. 42). So können Verlesungen bei bekannten Wörtern erkannt oder neue Wörter erlesen werden. Im orthografischen Input-Lexikon werden aber auch neue Wörter kodiert, nachdem sie mehrmals über die **Graphem-Phonem-Konvertierung der segmentalen Route** erlesen wurden. Weil reguläre und irreguläre Wortformen im orthografischen Input-Lexikon ganzheitlich gespeichert sind, verfügen wir zudem auch über orthografisches Wortwissen (vgl. Costard 2011, S. 42f; Klicpera et al., 2013, S. 52).

Nun wird im besten Fall das **semantische System** aktiviert. Hier sind die Wortbedeutungen gespeichert (also keine orthografischen und phonologischen Wortformen, welche nur in den Lexika gespeichert sind). Es besteht aus zwei Systemen, dem **verbal-semantischen System** und dem **nichtverbal-semantischen System** (Kenntnis von Objekten, Bildern, Personen etc.). Im ersteren wird den orthografischen und phonologischen Wortformen des *orthografischen und des phonologischen Input-Lexikons* Bedeutung zugeordnet. Diese Bedeutungsaktivierung erfolgt bei geübten Leser/-innen automatisch, wie mit dem Stroop-Effekt gezeigt werden kann: Bei der Aufforderung die Schriftfarbe des folgenden Wortes – **rot** – zu nennen, wird viel schneller die Wortbedeutung aktiviert (vgl. Costard, 2011, S. 43f). Das semantische System kann aber auch übergangen werden, was z.B. durch verminderte Konzentrationsfähigkeit geschehen kann. Damit wird ein sinnstiftendes Lesen verunmöglicht.

Kann kein Eintrag gefunden werden, wird die Graphemfolge wie bereits erwähnt über die **segmentale Route** und damit über die **Graphem-Phonem-Konvertierung** verarbeitet. Dabei wird für jedes Graphem das zugehörige Phonem aktiviert, es findet die sogenannte *phonologische Rekodierung* statt, welche auch beim Erlesen unbekannter und wenig vertrauter Wörter zum Zug kommt und umgangssprachlich »buchstabieren« genannt wird. Hier müssen Di- und Mehrgraphen erkannt werden, damit das passende Phonem zugeordnet werden kann. Ebenso müssen die gelesenen Phoneme in der richtigen Reihenfolge behalten und zu einem Wort zusammengelautet werden können (vgl. Costard, 2011, S. 44f).

Beide Routen münden in Einheiten, die für die sprachliche Ausgabe verantwortlich sind:

Auf der lexikalischen Route wird das **phonologische Output-Lexikon** aktiviert, in welchem die Informationen gespeichert werden, die für die Aussprache der Wortformen notwendig sind. Es enthält beispielsweise Informationen zu den phonologischen Merkmalen wie Silben- und Akzent-Struktur.

Im nachfolgenden **phonologischen Buffer** (auch phonematischer Arbeitsspeicher), der auf der segmentalen Route als Folge der phonologischen Rekodierung in Aktion tritt, auf der lexikalischen in Interaktion mit dem phonologischen Output-Lexikon steht, werden die aktivierten Einheiten (Informationen) kurzfristig für die

nachfolgende Verarbeitung bereitgehalten, also für den Prozess der sprechmotorischen Realisierung (vgl. Costard, 2011, S. 45).

Der Lesevorgang ist damit eigentlich abgeschlossen. Wurde das Wort über die segmentale Route verarbeitet, wird der Klang des laut rekodierten Wortes für die Bedeutungszuweisung aber auch noch über den Weg des gesprochenen Wortes verarbeitet.

In der **auditiven Analyse**, dem Pendant zur visuell-graphematischen Analyse findet dazu die Mustererkennung der dargebotenen Phone und deren Position im Wort statt. Darauf werden die identifizierten Phone einer Phonemkategorie zugeordnet, wodurch entschieden werden kann, ob zwei Wörter, Pseudowörter oder Phoneme gleich oder ungleich sind. Dazu muss der Lautstrom auch in sprachliche Einheiten segmentiert werden, was über die für eine bestimmte Sprache typischen Betonungsmuster geschieht (vgl. Costard, 2011, S. 46f). So wird in der deutschen Sprache vorrangig das trochäische Wortbetonungsmuster (betonte Silbe/unbetonte Silbe) verwendet (vgl. Schneider et al, 2013, S. 109), wodurch die oft als erste Silbe auftretende Stammsilbe betont ist. Dieses bei normal verlaufender Sprachentwicklung implizit vorhandene Sprachwissen ermöglicht die sinnstiftende Gliederung des Gehörten, da die „betonte Silbe häufig ein Indikator für den Wortanfang ist“ (Costard, 2011, S. 9). Wird das Wort durch das laute Lesen während der Graphem-Phonem-Konvertierung eingespeist, wird die Gliederung in sprachliche Einheiten durch die visuelle Gestaltung des Geschriebenen vorweggenommen.

Ob es sich um ein Wort, ein Pseudowort oder ein Nichtwort handelt, wird durch die Aktivierung des **phonologischen Input-Lexikons** ermittelt. Hier werden die identifizierten Einheiten den *phonologischen Wortformen* zugeordnet und der Abgleich mit den hier gespeicherten *phonologischen Repräsentationen* ermöglicht die Worterkennung. Im phonologischen Input-Lexikon werden beim mündlichen Erlernen einer Sprache auch neue Wörter kodiert, welche mit wachsender Vertrautheit als Ganzes abrufbar sind (vgl. Costard, 2011, S. 47).

Über die oben beschriebene Aktivierung des semantischen Systems kann einem bekannten Wort danach Bedeutung zugeordnet werden und die weitere Verarbeitung nimmt den bereits beschriebenen Verlauf über das phonologische Output-Lexikon und den phonologischen Buffer, was sich bei Erstleser/-innen häufig daran zeigt, dass sie rekodierte Wörter nochmals als Ganzes wiederholen. Unbekannte Wörter müssen jedoch als solche erkannt werden, damit deren Bedeutung überhaupt erlernt und ein sinnstiftendes Ergebnis erzielt werden kann.

4.4 Leseflüssigkeit – eine basale Fertigkeit auf der Prozessebene

Die **Leseflüssigkeit** ist Teil der Prozessebene und korreliert mit der Identifikation auf Wort- und Satzebene, die zu den hierarchieniedrigen Prozessen gezählt wird. Die im Konstrukt »Leseflüssigkeit« von Gailberger (2011), Lenhard (2013), Rosebrock und Nix (2014) und Rosebrock et al. (2014), in Kruse et al. (2010a) in »Lesegeläufigkeit« zusammengefassten Fertigkeiten umfassen fünf Teilbereiche. Diese und die zu deren Einschätzung herangezogenen Niveaus der Leseleistung sowie geeignete Diagnostikverfahren werden im Folgenden beschrieben.

4.4.1 Die Komponenten der Leseflüssigkeit

Die **Dekodierfähigkeit**, also die fehlerfreie und schnelle Worterkennung, wird nach Lenhard (2013) in zwei Komponenten unterteilt, dem Rekodieren und dem Dekodieren. *Rekodieren* bedeutet wie bereits oben erwähnt „stückweises ‚Erlesen‘ Buchstabe für Buchstabe“ (Lenhard 2013, S. 15), umgangssprachlich oft »buchstabieren« genannt. *Dekodieren* wird definiert als „Erkennen ganzer Wörter oder grösser Wortbestandteile“ (ebd.). Werden ganze Wörter innerhalb einer Sekunde erkannt, gehören sie zum bereits erwähnten Sichtwortschatz, d.h. die Wörter sind visuell im orthographischen Lexikon abgelegt, die Bedeutungszuweisung geschieht, wie schon dargestellt, durch die unmittelbare Aktivierung des semantischen Systems.

Je mehr Wörter aus dem Sichtwortschatz abgerufen werden können (vgl. Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2004, S. 269), desto höher ist der **Automatisierungsgrad** (in Kruse et al., 2010a »Leseflüssigkeit«) beim Lesen. Der Automatisierungsgrad hängt dementsprechend sehr stark vom im Text verwendeten Vokabular ab, das wiederum in enger Relation zum Vorwissen des Lesers/der Leserin steht. Damit die Automatisierung gelingen kann, muss zusätzlich auch die anfangs zentrale „Strategie der schrittweisen phonologischen Rekodierung“ (Klicpera et al., 2013, S. 45) überwunden werden, was unsicheren Leser/-innen oft schwer fällt. Individuelle Veränderungen des Automatisierungsgrades lassen sich in einem gewissen Masse auch mit dem Vergleich der zu verschiedenen Zeitpunkten erhobenen Daten zu »richtig gelesene Wörter/Minute (RWpM)« und der Anzahl stockend gelesener Wörter feststellen (vgl. Lautleseprotokolle).

In engem Zusammenhang mit der Dekodierfähigkeit und dem Automatisierungsgrad steht die **Dekodiergenauigkeit**. Je präziser gelesen wird, je weniger Lesefehler also gemacht werden, desto höher ist sie. Um Texte verstehen zu können, sollte die Quote der richtig gelesenen Wörter im Verhältnis zur Anzahl der gesamthaft gelesenen Wörter gemäss verschiedener Autoren mindestens 95 Prozent betragen (vgl. Gailberger, 2011, S. 32; Rosebrock et al., 2014, S. 16).

Die **Lesegeschwindigkeit** ergibt sich aus der Dekodiergenauigkeit und dem Automatisierungsgrad und wird in Wörtern pro Minute (WpM) gemessen. Sie muss immer in Bezug zum Schwierigkeitsgrad des Textes gesetzt werden, ist also relativ. Erst wenn altersadäquate Texte mit einer Richtgrösse von etwa 100 WpM gelesen werden können, scheint es möglich zu sein, aus dem Text Informationen zu ziehen (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 62).

Die in der Literatur zu findenden Richtwerte bezüglich altersgemässer durchschnittlicher Lesegeschwindigkeiten beziehen sich auf Messungen, die beim Lesen altersadäquater Texte gemacht wurden. Rosebrock et al. (2014) haben in Eigentests festgestellt, dass die Lesegeschwindigkeit beim lauten Lesen bei Erwachsenen viel weniger hoch ist als beim leisen Lesen (bei Belletristik 160 – 170 WpM statt 250 – 300 WpM). Je ungeübter Leser/-innen sind, desto kleiner wird der Unterschied. Rufus Beck liest Harry Potter mit ca. 115 WpM, also noch langsamer (vgl. S. 55). So können die Zuhörer/-innen dem vorgetragenen Text inhaltlich wirklich folgen.

Die bei Rosebrock et al. (2014) erwähnten Forschungsergebnisse von Klicpera und Gasteiger-Klicpera von 1993 zeigen, dass Kinder in der 2. Klasse mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 80 WpM und einer Fehlerquote von 3.8% lesen, in der 3. Klasse ermittelten sie Werte von 110 WpM bei einer Fehlerquote von 3% (vgl. S. 51). Die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit der Zweitklasskinder wird in der 3. Klasse von 21% noch nicht erreicht, 25% der Schüler/-innen lesen in der 3. Klasse zudem unsicherer als der Durchschnitt der Kinder der 2. Klasse. Die Überschneidungen sind also beträchtlich (vgl. S. 56f).

Werden die Richtzeiten in »Lesen. Das Training 1« (Kruse et al., 2010b) in Wörter pro Minute umgerechnet, ergibt sich eine Geschwindigkeit von ca. 65 WpM bei lautem Lesen. Dieses Lesetempo scheint der Verfasserin nach ihrer Arbeit mit Lautleseprotokollen für Kinder der 2. Klasse realistisch, bei Schüler/-innen mit »Förderbedarf Lesen« muss es anfangs noch tiefer angesetzt werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor der Leseflüssigkeit, der auch grossen Einfluss auf das Textverstehen hat, ist die **Prosodie**. Diese Fertigkeit beinhaltet das Zusammenfassen sinngemäss zusammengehörender Wortgruppen oder Satzteile (*prosodische Segmentierungsfähigkeit*), die *Betonung* und *das sinnstiftende Setzen von Pausen*, die der Interpunktion entsprechende *Intonation* und das Beachten der *direkten Rede*. Sie wird umgangssprachlich oft mit »Satzmelodie« umschrieben. Als Mindestvoraussetzung für ein verstehendes Lesen wird das Bilden von Dreier- und Vierer-Wortgruppen angesehen, die sinnstiftend gesetzt sind. Fatalerweise ist eine gute Prosodie sowohl Voraussetzung für, als auch Folge von tieferen Verstehensprozessen (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 19). Die »Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung« (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 189) ist ein sehr hilfreiches Instrument, um den Level der Leistung einzuschätzen. Ab Level 3 kann davon ausgegangen werden, dass sich die erreichte Fähigkeit der prosodischen Segmentierung unterstützend aufs Textverstehen auswirkt.

4.4.2 Niveaus der Leseleistung im Bereich der Leseflüssigkeit

In der Leseforschung wird die Leistung im Bereich der Leseflüssigkeit in **drei Niveaus** eingeteilt. Es liegen aber keine verlässlichen empirisch erfassten Werte zur Abgrenzung der Niveaus vor, sie sind bei verschiedenen Autor/-innen sogar sehr unterschiedlich. Rosebrock et al. (2014) nennen für die unterrichtliche Praxis Erfahrungswerte, die auf umfangreichen aber unsystematische Beobachtungen gründen (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 60ff) und die bereits im vorangegangenen Teil »Komponenten der Leseflüssigkeit« erwähnt wurden.

Werden die dort genannten Richtwerte beim Lesen eines Textes in allen Teilbereichen erfüllt, hat das Kind das sogenannte **Unabhängigkeitsniveau** erreicht. Dies bedeutet, dass es Texte auf diesem Schwierigkeitsniveau ohne weitere Unterstützung lesen und meist auch verstehen kann und die Textschwierigkeit erhöht werden soll, damit ein weiterer Zuwachs in der Lesekompetenz erfolgen kann.

Schon wenn die Leistung in einem der oben beschriebenen Bereiche deutlich abfällt, liest das Kind auf dem sogenannten **Instruktionsniveau (Übungsniveau)**. Holle (n.d.) gibt als Richtwert auf diesem Niveau die Anzahl der richtig gelesenen Wörter mit 90 bis 95 Prozent an (vgl. S. 82). Leseübungen auf diesem Niveau sind sehr gut geeignet, um die basalen Fertigkeiten zu schulen, weil die Arbeit zugleich herausfordernd aber mit Unterstützung bewältigbar ist. Möglichkeiten der Hilfestellung zur kognitiven Entlastung sind kooperative Lautleseverfahren, das Lesen mit Hörbüchern oder das im Folgenden beschriebene Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem, weil diese Verfahren dekodier-erleichternd (vgl. Gailberger, 2011, S. 88) sind.

Keinen Sinn macht das Lesen auf **Frustrationsniveau**. Holle (n.d.) setzt als Richtwert die Anzahl richtig gelesener Wörter hier zwischen 75 und 90 Prozent an. Auf diesem Niveau ist der Leseprozess zu anstrengend, die Leser/-innen können keinen Gewinn aus der Lektüre ziehen, das Lesen wirkt demotivierend und schadet sowohl dem positiven lesebezogenen Selbstkonzept als auch der lesebezogenen Selbstwirksamkeit, also der „Überzeugung, Texte erfolgreich zu bewältigen“ (Lenhard, 2013, S. 35). Während für die Diagnostik auch

Texte auf diesem Niveau akzeptabel sind, sollen zur Verbesserung der Lesefertigkeiten Texte auf Instruktionsniveau bereitgestellt werden.

Texte gelten als »nicht mehr lesbar«, wenn die Werte des Frustrationsniveaus nochmals unterschritten werden (vgl. Holle, n.d., S. 82).

5 Leseförderung

Der erste Abschnitt dieses Kapitels zeigt an einem Beispiel, wie die Gliederung der Lesekompetenz in didaktisch bedeutsame Felder aussehen kann. Danach wird der Fokus auf die Leseförderung in den basalen Fertigkeiten gelegt, es werden dazu verschiedene Leseverfahren auch in Bezug auf ihre Wirksamkeit vorgestellt. Genauer wird dabei das Verfahren Lautlese-Tandem erläutert, auf dem die Entwicklung des Lesetrainings beruht. Zentral ist dabei die Passung von Text und Leser/-in, der deshalb ein Abschnitt gewidmet ist. Das Finden einer adäquaten Lektüre kann durch geeignete Diagnostikverfahren erleichtert werden, die deshalb anschliessend vorgestellt werden. Das Kapitel schliesst mit der Verortung des Bereichs Lesetraining in den relevanten Lehrplänen und der Beschreibung des aus den bisherigen Ausführungen resultierenden Handlungsmodells.

5.1 Didaktische Felder zur Gliederung der Lesekompetenz

Kruse (2007) definiert in seiner **lesedidaktischen Landkarte** drei Felder. Er führt die bereits erwähnte Leseanimation unter dem **Konzept „Leseförderung“** auf und ordnet sie der Zielebene »Gern Lesen« zu. Die Arbeit an derselben soll eine stabile Lesehaltung fördern. Auf der zweiten Zielebene »Gut Lesen« siedelt er die Konzepte „Lesetraining“ und „Literarische Bildung“ an. Das **Konzept „Lesetraining“** beinhaltet alle Komponenten, die zur Förderung der Leseflüssigkeit – Kruse spricht von Lesegeläufigkeit – und des Leseverständnisses wichtig sind, lehnt sich also an die bereits erwähnte »reading fluency« an und ist mit den Inhalten der Prozessebene des Mehrebenenmodells vergleichbar. Das **Konzept „Literarische Bildung“** bezieht sich stark auf die Grundpfeiler der Lesesozialisationsforschung und ist durch seine, dem Austausch gewidmete Orientierung der Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau von literarischer Kompetenz verpflichtet.

Abbildung 7: Lesedidaktische Landkarte: Drei Konzepte für den Unterricht (Kruse, 2007, S. 177)

Kruse plädiert dafür, dass alle Felder gleichzeitig und gleichwertig Eingang in den Lese- resp. Literaturunterricht finden, um die Attraktivität des Lesens zu fördern und dadurch die Bildungspotenzen des Leseunterrichts, also die positiven Auswirkungen guter Lesefähigkeit auf den Kompetenzerwerb in Sachfächern, nicht zu verschütten (vgl. Kruse, 2007, S. 180). Im Anschluss an den Schriftspracherwerb wird das Hauptaugenmerk der anschliessenden Schuljahre wohl trotzdem vornehmlich auf den Konzepten »Leseförderung« und »Lesetraining« liegen, um die Grundlagen zu legen, die das Fortschreiten der Kompetenzentwicklung und damit die Verlagerung auf die im Konzept »Literarische Bildung« aufgeführten Bereiche ermöglichen.

Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2004) vertreten die Meinung, dass gerade bei schwachen Leser/-innen eine forcierte Leseförderung der im Konzept »Lesetraining« genannten basalen Lesefertigkeiten, wie der Einprägung der Graphem-Phonem-Konvertierung, der Lautsynthese und der Leseflüssigkeit in den ersten Schuljahren von grösster Bedeutung ist. Sie sollte möglichst früh einsetzen und täglich praktiziert werden, da die Gefahr besteht, dass sich die Schwierigkeiten sonst verfestigen und sich dadurch die Distanz bezüglich Leistungsstand zu den Gleichaltrigen kontinuierlich vergrössert, weil die betroffenen Kinder aus den von Kruse genannten Gründen weniger vom Unterricht profitieren können und Lesen so anstrengend ist, dass es in der Freizeit wenig praktiziert wird (vgl. S. 269f). Auch Gold, Behrendt, Lauer-Schmaltz und Rosebrock (2013) vertreten diese Meinung: „Der Erwerb von Leseflüssigkeit wird, in didaktischer Perspektive, im Anschluss an den Anfangsunterricht zur zentralen Aufgabe im Leseunterricht der Grundschule“ (S. 204).

5.2 Lesetraining: Leseverfahren und deren Wirksamkeit

Im Wesentlichen werden zwei Arten von Leseverfahren unterschieden, nämlich **Lautlese- und Vielleseverfahren**. Lange galten im deutschsprachigen Raum, wie bereits erwähnt, die letztgenannten als Schlüssel zu einer guten Lesekompetenz.

Vielleseverfahren ermöglichen es den Leser/-innen während im Stundenplan fest verankerter Lesezeiten individuell zu lesen. Häufig finden weder Anschlusskommunikation noch eine anderweitig geartete Verarbeitung des Gelesenen statt. Durch Lesejournale oder Buchpräsentationen kann die persönliche Auseinandersetzung mit dem Text forciert und die Anschlusskommunikation gewährleistet werden. Diese Formen der Verarbeitung finden immer öfters Eingang in den Unterricht. Häufig wird über ein Anreizsystem – als Beispiel sei hier die Popcornmaschine erwähnt, in die pro gelesener Seite ein Maiskorn gelegt wird – zum Viellese animiert. Von Vielleseverfahren profitieren gute Leser/-innen ungleich mehr, weil sie meistens dazu in der Lage sind, eine passende Lektüre zu finden, die gewählten Texte zu einem Grossteil zu verstehen, beim Lesen schnell voranzukommen und Genuss aus der Lektüre zu ziehen. Dies führt zu einem positiven Selbstkonzept als Leser/-in, was wiederum motivationsfördernd wirkt. Für schwache Leser/-innen sind Vielleseverfahren viel herausfordernder. Oft kommen sie aus bildungsfernen Familien und/oder sind sich den Umgang mit Büchern gar nicht gewohnt. Ihre intrinsische Motivation ist meist klein, weil sie Lesen als sehr anstrengend und wenig gewinnbringend erleben und das Lesen statt eines lustvollen Aktes ein Kraftakt ist. Häufig fällt ihnen schon das Finden einer geeigneten Lektüre weit schwerer als ihren Klassenkamerad/-innen – auch weil das Schwierigkeitsniveau vieler Texte, die ihnen interessenmässig entsprechen würden, zu hoch ist.

In der »Frankfurter Hauptschulstudie« (vgl. Nix, 2011; Rosebrock et al., 2014) wurde nachgewiesen, dass Vielleseverfahren in Form *stiller Lesezeiten* für die Verbesserung der Leseleistung schwacher Leser/-innen

nicht geeignet sind. Ganz anders sieht es beim **Lautleseverfahren** des **Lautlese-Tandems** aus, das sich aus zwei anderen Leseverfahren herausgebildet hat, dem **wiederholten Laut-Lesen** (repeated reading) und dem **Partnerlesen** (paired reading) (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 46; Rosebrock et al., 2014, S. 36f). Diese Verfahren zielen alle auf das Lernen des Lesens ab, durch sie sollen der Sichtwortschatz vergrößert und häufig vorkommende Satzmuster einprägen werden, das inhaltliche Lernen spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Trotzdem zeigte sich, dass mit dem Verfahren des Lautlese-Tandems der Leistungszuwachs sowohl im Teilbereich der Leseflüssigkeit als auch in jenem des Textverstehens im Vergleich zu einer Kontrollgruppe und einer mit »stillen Lesezeiten« am grössten war und zwar bei starken wie schwachen Leser/-innen (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 123ff).

<i>Obligatorisch Aspekte</i>		3. Der schwächere Leser wird individuell korrigiert.	4. Der Lesevorgang wird wiederholt.
1. Es wird laut gelesen.	z. B. technische Umsetzungen des Lautlesens: zu Hörbüchern halblaut mitlesen	z. B. Partnerlesen („paired reading“)	z. B. choris in der ganzen Klasse wiederholt lesen mit einer Lehrkraft als Lesemodell
2. Ein Lesemodell begleitet den schwächeren Leser.	z. B. choris in der ganzen Klasse einmalig lesen	z. B. Lautlesetandems	
<i>Fakultative Aspekte</i>			

Abbildung 8: Obligatorische und fakultative Bausteine von Lautleseverfahren (Rosebrock et al., 2014, S. 34)

Das **wiederholte Laut-Lesen** beruht auf der Tatsache, dass durch das mehrmalige Lesen desselben Textabschnittes oder Textes die Leseflüssigkeit gesteigert werden kann, was, wie bereits erwähnt, meistens auch zu einem besseren Textverständnis führt. Während beim wiederholten Laut-Lesen im Normalfall einer Lehrperson vorgelesen wird, ist das **Partnerlesen** eine kooperative Form des Lesens. Zwei Schüler/-innen lesen einen Text gemeinsam laut. Dabei übernimmt das Kind mit der besseren Leseleistung die Führung und agiert sowohl als Lesemodell betreffend Leseflüssigkeit, als auch als Auskunftsperson bei Fragen zu Wortschatz und Textverstehen. Es verbessert zudem gemachte Lesefehler. Wiederholtes Lesen ist bei dieser Form nicht vorgesehen. Die Kombination der beiden genannten Verfahren, hat sich in den letzten Jahren als sehr kompetenzfördernd erwiesen und wird immer häufiger praktiziert. Die besten Effekte scheinen erzielt zu werden, wenn das Verfahren des Lautlese-Tandems über längere Zeit, mindestens dreimal wöchentlich während etwa zwanzig Minuten durchgeführt wird (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 117). Die verwendeten Texte sollten dabei so lang sein, dass sie auch nach mehrmaligem Lesen nicht auswendig gelernt werden können.

5.2.1 Das Verfahren »Lautlese-Tandem«

Beim Verfahren des **Lautlese-Tandems** arbeiten zwei Lernpartner/-innen über längere Zeit zusammen. Die Paarbildung erfolgt anhand der Lesegeschwindigkeit, da diese „als robuster Indikator der Leseflüssigkeit“ (Gold et al., 2013, S. 205) gilt. Stärkere Leser/-innen übernehmen danach den Part des Tutors/der Tutorin (Trainer/-in) schwächere jenen des Tutanden/der Tutandin (Sportler/-in). Dabei übernehmen die Trainer/-

innen die Führung, passen ihr Tempo den Fähigkeiten der Sportler/-innen an und zeigen mit einem Finger an, wo gerade gelesen wird. Die Sportler/-in versucht synchron mitzulesen. Diese Rollen werden über längere Zeit beibehalten und der Übungsablauf erfolgt immer nach der unten dargestellten Routine, wodurch nach einer Einübungsphase die ganze Aufmerksamkeit auf den zu lesenden Text gerichtet werden kann. Dieser muss den Fähigkeiten des Sportlers/der Sportlerin angepasst sein, so dass auf Instruktionsniveau (vgl. 4.4.2). gelesen werden kann (vgl. Rosebrock et. al, 2014, S. 60). Gold et al. (2013) sind sogar der Ansicht, dass die zu übenden Texte auf dem Unabhängigkeitsniveau gelesen werden können sollten, was der Verfasserin mit Bezug auf die Entlastung der schwächeren Leser/-innen durch das Lesemodell für die Arbeit mit Lautlese-Tandems als nicht notwendig und für die Tutor/-innen als zu einfach erscheint.

Abbildung 9: Die Trainingsroutine im Ablauf (Rosebrock et al., 2014, S. 98)

5.2.2 Kriterien zur Passung von Text und Leser/-in

Da das **Verfahren des Lautlese-Tandems** darauf abzielt, die Leseflüssigkeit zu verbessern, gelten **Merkmale auf der Textoberfläche**, also Wort- und Satzlänge, singemässe Zeilenumbrüche und kurze Zeilen zur Unterstützung einer angemessenen prosodischen Segmentierung, die Gliederung in Absätze und eine Länge von höchstens 300 Wörtern als wichtige Kriterien für die erfolgreiche Umsetzung. Ebenfalls von grosser Bedeutung ist der **Wortschatz**. Es sollten nur wenige unbekannte Wörter in einem Text vorkommen, da dies das Behalten der neuen Wörter fördert. Die Themen sollten also in der Lebenswelt der Schüler/-innen präsent sein, weil damit die Wahrscheinlichkeit wächst, dass sie auf Vorwissen und Lexik zurückgreifen können. Damit sind die Texte auch für die Arbeit mit Kindern mit DaZ geeignet, die durch das kompetentere Lesemodell Unterstützung in der Aussprache erhalten und sich von diesem unbekannte Wörter erklären lassen können. Zusätzlich erleichternd wirken ein einfacher in der Handlung fortschreitender **Textaufbau**, die Wahl einer **Textgattung**, die den Schüler/-innen vertraut ist und eine **Lektüre**, die die Schüler/-innen motiviert, die also interessant, spannend, berührend oder lustig ist (vgl. Gold et al., 2013, S. 209, Rosebrock et al., 2014, S. 71 und S. 117).

5.2.2.1 Lesbarkeitsindex

Der Lesbarkeitsindex (LIX) ist eine Formel, anhand derer Merkmale der Textoberfläche berechnet werden können: Der **LIX** „ergibt sich aus der Summe der durchschnittlichen Satzlänge eines Textes und des prozentualen Anteils langer Wörter (mehr als sechs Buchstaben)“ (vgl. <http://www.psychometrica.de/lix.html>).

Er misst also einzig Werte auf der Textoberfläche und kann keine Aussagen betreffend weiterer Merkmale der Vielschichtigkeit (z.B. Komplexität der Satzstruktur/des Wortschatzes etc.) machen. Trotzdem hat sich gezeigt, dass der LIX als nützlicher Indikator zu einer schnellen Einschätzung eines Textes verwendet werden kann und erstaunlich aussagekräftig ist. Bamberger und Vanecek (1984) beschäftigten sich ausführlich mit der Berechnung von LIX-Werten für Kinder- und Jugendbücher, nachdem sie durch empirische Forschungen festgestellt hatten, dass auch kompliziertere Formeln nicht wirklich aussagekräftiger sind. Als Richtwerte gaben sie an: Ein LIX < 25 gilt als sehr leichter Text, ein LIX von 25 bis 30 als geeignet für Kinder- und Jugendgeschichten. Sie berechneten auch durchschnittliche LIX-Werte von Texten nach Schulstufen und kamen zu folgenden Ergebnissen: 1. Klasse LIX=19, 2. Klasse LIX=24, 3. Klasse LIX=27 (vgl. S. 64). Zur Berechnung wird empfohlen, ein in einem Text häufig vorkommendes langes Wort nur einmal zu zählen, da dieses den Text nicht schwieriger macht und der LIX bei mehrmaliger Zählung unnötig erhöht würde (vgl. Rosebrock et al., 2014, S, 76).

5.3 Diagnostikverfahren zur Beurteilung der Leseflüssigkeit

Im Folgenden werden die drei Testverfahren vorgestellt, die zur Ermittlung des Lernstandes und zur Dokumentation der Lernentwicklung in Bezug auf die Leseflüssigkeit beigezogen werden. Das SLS 2-9 (Wimmer & Mayringer, 2014) und der ELFE 1-6 (Lenhard & Schneider, 2005) sind normierte Verfahren, die Lautleseprotokolle eignen sich hervorragend für die Dokumentation der Lernentwicklung und die Auswahl von Texten auf Instruktionsniveau. Sie werden bereits hier und nicht erst im dritten Teil dieser Arbeit vorgestellt, weil sie für die Auswahl der Schüler/-innen (vgl. Kapitel 6.3.1) von Bedeutung sind.

5.3.1 SLS 2-9

Das **Salzburger Lesescreening für die Schulstufen 2-9** (Wimmer & Mayringer, 2014) basiert auf den Vorgängerversionen SLS 1-4 und SLS 5-8 und ist ein neu normiertes und mit neuen Items versehenes Verfahren, das basale Lesefertigkeiten misst. Es überprüft in erster Linie die Lesegeschwindigkeit. Da die Aussage von einfachen Sätzen mit »richtig« oder »falsch« beurteilt werden muss, testet es aber auch das Leseverständnis auf Satzebene. Das SLS 2-9 ist für Schüler/-innen mit Muttersprache Deutsch normiert, weil der verfügbare Wortschatz die Testergebnisse beeinflusst und der Einbezug fremdsprachiger Kinder die Normwerte gesenkt hätte. Dadurch wären deutschsprachige Schüler/-innen mit schlechter Lesegeschwindigkeit evtl. nicht erkannt worden (vgl. S. 20f). Als Normwert wird ein Lesequotient (LQ) ermittelt. Dabei werden die Leistungen in folgende Gruppen gegliedert:

Lesequotient (LQ)	Leistung
≥130	sehr gut
120–129	gut
110–119	überdurchschnittlich
90–109	durchschnittlich
80– 89	unterdurchschnittlich
70– 79	schwach
≤ 69	sehr schwach

Abbildung 10: Verbale Umschreibung der LQ-Werte (Wimmer & Mayringer, 2014, S. 23)

Als förderbedürftig gelten Werte LQ < 80.

Für die Schulstufen 2-9 wurde der Test in der 2. Hälfte des Schuljahres durchgeführt und normiert (vgl. Wimmer & Mayringer, 2014, S. 12). Für Testungen in der ersten Hälfte des Schuljahres wird der Lesequotient deshalb aus dem Durchschnitt der vorangehenden und der aktuellen Schulstufe berechnet. Für die Testung in den ersten zwei Monaten der 2. Klasse und in deren Mitte gelten zwei unterschiedliche Berechnungsschlüssel, weil für die 1. Klasse keine Normwerte vorliegen. Für Knaben und Mädchen gelten unterschiedliche Normtabellen (vgl. Wimmer & Mayringer, 2014, S. 35f).

Sowohl Durchführung als auch Auswertung sind sehr ökonomisch. Für die Durchführung im Klassenverband werden etwa 15 Minuten gebraucht, davon drei Minuten zur direkten Bearbeitung. Die Auswertung benötigt pro Kind nur wenige Minuten.

Für differenzierte Abklärungen eignet sich das Verfahren nicht (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 167ff).

Einsatz: Der SLS 2-9 wird als Prä- und Posttest eingesetzt. Die Auswertungen sollen die Beantwortung der zweiten Fragestellung auf Ebene der Schüler/-innen ermöglichen: „Können die am Projekt beteiligten Schüler/-innen ihre Lesegeschwindigkeit auch im Vergleich zu ihren Mitschüler/-innen steigern?“ Der Prätest wird auch Einfluss für die Auswahl der am Projekt teilnehmenden Schüler/-innen haben. Da das SLS 2-9 aus Österreich stammt, müssen bestimmte Wörter nach Meinung der Verfasserin dieser Masterarbeit vorgängig mündlich (ohne Schriftbild) besprochen werden (z.B. Bücherei).

5.3.2 ELFE 1-6

Der **ELFE 1-6** (Lenhard & Schneider, 2005) ist ein Leseverständnistest, der **Wort-, Satz-, und Textverständnis** testet. Er ist für die Schuljahresmitte und das Schuljahresende normiert. Die Normwerte werden in z- und t-Werten und in Prozenträgen angegeben. Dazu werden folgende Hinweise zur Interpretation gegeben:

Prozenrang	Bewertung
$0 \leq PR \leq 10$	Achtung! Das Leseverständnis des Kindes ist sehr schwach ausgeprägt. Unter Umständen liegt eine Lese-Rechtschreibstörung vor.
$10 < PR \leq 25$	Das Kind verfügt über ein unterdurchschnittliches Leseverständnis.
$25 < PR \leq 75$	Das Kind verfügt über ein völlig normal ausgeprägtes Leseverständnis.
$75 < PR \leq 90$	Das Kind verfügt über ein überdurchschnittlich gut ausgeprägtes Leseverständnis.
$90 < PR \leq 100$	Das Kind verfügt über ein weit überdurchschnittlich gut ausgeprägtes Leseverständnis.

Genau genommen liegt dann eine Leseschwäche vor, wenn der PR nicht signifikant größer als 10 ist. Das bedeutet, dass auch ein Wert über 10 noch als kritisch zu erachten ist, wenn die untere Grenze des Konfidenzintervalls unter 10 liegt.

Abbildung 11: Hilfskategorien zur Interpretation von Prozenträgen (Lenhard & Schneider, 2005, S. 27)

Der **Untertest Wortverständnis** gibt Hinweise zum Automatisierungsgrad und der Dekodiergenauigkeit. Die computergestützte Version verfügt zudem über einen Testbereich, der explizit die Lesegeschwindigkeit misst. Es werden für kurze Zeit Mädchen- und Jungennamen eingeblendet, die danach einem abgebildeten Mädchen- oder Knabenkopf zugeordnet werden müssen. Da einige Namen in der Schweiz äusserst selten

verwendet werden (z.B. Heike, Heiko, Hermine, Elke, Karsten) und deshalb von den Schüler/-innen nicht immer klar als Mädchen- bzw. Jungennamen identifiziert werden können, scheinen der Verfasserin die Resultate in diesem Untertest für hiesige Verhältnisse nicht wirklich aussagekräftig.

Einsatz: Der Untertest **Wortverständnis** wird als Prä- und Posttest mit den Schüler/-innen der Projektgruppe durchgeführt, um die Lernentwicklung bezüglich Dekodierfähigkeit, -genauigkeit und Automatisierung anhand eines normierten Tests darzustellen.

5.3.3 Lautleseprotokolle

Das Erstellen von **Lautleseprotokollen** (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 83ff; vgl. Anhang 15.1, S. 95f) hat sich sowohl zur Bestimmung eines aktuellen Niveaus der Leseflüssigkeit als auch für kontinuierliche individuelle Lernverlaufskontrollen sehr bewährt. Es ist ein formatives Instrument, gehört also in den Bereich der lernprozessbegleitenden Diagnostik und ermöglicht, mit wenig Zeitaufwand Auskunft über die **Lesegeschwindigkeit**, die **Dekodiergenauigkeit** und den **Automatisierungsgrad** zu erhalten. Werden Texte verwendet, bei denen der LIX (vgl. Tabellen unter 6.1.3) berechnet wurde, kann das Lautleseprotokoll auch eingesetzt werden, um passende Übungstexte, also solche auf Instruktionsniveau, zu finden. Durch das wiederholte Lesen desselben Textes im Abstand von zwei bis mehreren Wochen kann der Lernverlauf dokumentiert werden. Die Darstellung desselben in einer **Verlaufsgrafik** eignet sich sehr gut, um den Schüler/-innen ihre Entwicklung in den einzelnen Komponenten der Leseflüssigkeit zu visualisieren (vgl. Anhang 15.2, S. 97).

Das Vorgehen zur Dokumentation ist einfach: Ein Kind liest während einer Minute laut vor. Die Lehrperson trägt in einer eigenen Textkopie nicht korrigierte Verlesungen, Auslassungen und stockend gelesene Wörter ein. Nach Ablauf der Leseminute ermittelt sie die Anzahl der gelesenen Wörter und kennt damit die Lesegeschwindigkeit. Wird die Anzahl richtig gelesener Wörter durch die Anzahl gelesener Wörter geteilt und mit dem Faktor 100 multipliziert, ergibt sich die Dekodiergenauigkeit (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 42). Die Anzahl stockend gelesener Wörter gibt einen Hinweis darauf, wie weit der Automatisierungsgrad fortgeschritten ist. Für eine genauere Diagnose, und um abzuklären, wie schnell ein Kind beim Lesen ermüdet, müsste das Lautleseprotokoll über mehrere Minuten geführt werden.

Wie bereits erwähnt, können Lautleseprotokolle so ausgebaut werden, dass sie auch Aufschluss über die **prosodische Segmentierungsfähigkeit** geben können (vgl. Anhang 15.1, S. 95f). Allerdings kann diese Komponente der Leseflüssigkeit nur gut erfasst werden, wenn Tonaufnahmen gemacht werden. Für die Texte »Ein Schnurps grübelt«, »Der seltsame Zweig« und »Ich bin das Kind der Familie Meier« (vgl. Rosebrock et al., S. 170ff), deren LIX-Werte in den Bereichen der drei Schwierigkeitsniveaus der aufbereiteten Texte liegen, wurde ein Word-Dokument erstellt, in dem die Bögen der prosodischen Segmentierung bereits eingetragen sind und dort angepasst werden können. Die Resultate können in die *Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung* übertragen werden (Rosebrock et. al, 2014, S.189) und geben Hinweise darauf, ob die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit erfüllt werden. Auch Auslassungen, Verlesungen, abweichende Intonation und stockend gelesene Wörter können im Lautleseprotokoll vermerkt werden, indem die bereits gesetzten Häkchen durch die entsprechenden Zeichen ersetzt werden (vgl. Anhänge 15.3 bis 15.5, S. 98ff).

Einsatz: Die Lautleseprotokolle werden während der Projektphase alle zwei bis drei Wochen für die Schüler/-innen der Projektgruppe erstellt. Die Ergebnisse werden in Verlaufsgrafiken übertragen, und bilden die

Grundlage für die in der darauffolgenden Woche stattfindenden Gespräche mit den Schüler/-innen über ihre Lernentwicklung.

5.4 Verortung des Bereichs Lesetraining in den relevanten Lehrplänen

Die Verfasserin arbeitet im Kanton Zürich. Sie bezieht sich daher auf die Richtlinien, die Rahmenbedingungen des Unterrichts, die aufgeführten Unterrichtsinhalte und die Lernziele, die im **Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich** aufgeführt sind. Dieser wurde in seinen Grundzügen in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts konzipiert, im Jahre 1991 eingeführt und 2010 letztmals aufgelegt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010) und wird im Kanton Zürich auf der Primarstufe (bis zur 5. Klasse) im Schuljahr 2018/19 vom **Zürcher Lehrplan 21** abgelöst werden, der nicht mehr Lernziele sondern den Aufbau von Kompetenzen ins Zentrum stellen wird und zu dem auch eine Broschüre ausgearbeitet werden soll, die aufzeigt, wie der Lehrplan mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Bedarf umgesetzt werden kann (vgl.

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/projekt_lehrplan_21/zeitplan.html#a-content [12.09.2016].).

5.4.1 Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich

In den Hinweisen zur Planung und Gestaltung des Unterrichts steht im **Stufenlehrplan Deutsch zum Bereich Lesen**, dass der Leseunterricht drei Schwerpunkte habe, nämlich die verstehende Aufnahme von stufengemässen Texten (gedruckte und audiovisuelle Texte, Bilder), der gestaltende Umgang mit Texten und das informatorische Lesen. Des Weiteren wird erläutert: „Lesen kommt vor allem in fächerübergreifenden Lernanlässen vor, insbesondere im Zusammenhang mit «Mensch und Umwelt», «Gestaltung und Musik», «Mathematik»“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 119), womit die von Kruse genannten Bildungspotenzen des Leseunterrichts explizit benannt werden. Danach werden motivationale Aspekte aufgeführt und es wird für Vielleseverfahren als beste Methode zur Förderung des Leseverständnisses plädiert. Lautes Lesen soll vor allem zur Schulung des gestaltenden Umgangs mit Texten und zur Kontrolle der Lesefertigkeit eingesetzt werden. Bereits in diesem Eingangstext zeigt sich deutlich, dass der aktuelle Lehrplan vor dem durch PISA 2000 ausgelösten Umbruch verfasst wurde. Zwar wird mit dem Minimalziel am Ende der 1. Klasse „Die Schülerinnen und Schüler sind fähig, die Buchstabenfolgen von Wörtern geläufig zu lautieren und die akustische Gestalt des lautierten Wortes zu gewinnen“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 120) die Fokussierung auf die grundlegenden Lesefertigkeiten gelegt, im anschliessenden Stufenlehrplan der Unterstufe wird der Förderung basaler Lesefertigkeiten aber nur wenig und zum letzten Mal Platz eingeräumt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 126), dafür wird den Zielen in den von Kruse in den Konzepten »Leseförderung« und »Literarische Bildung« aufgeführten Teilbereichen grosses Gewicht beigemessen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 123ff).

5.4.2 Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 werden nicht mehr zu erreichende Ziele formuliert, sondern Kompetenzen beschrieben, die in drei Zyklen bis ans Ende der 11. Klasse zu erlangen sind. Für die Unterstufe sind die Zyklen 1 und 2 von Bedeutung, da im Zyklus 1 die Kompetenzen bis Ende zweiter Klasse beschrieben werden, im Zyklus 2 jene von der dritten bis zur sechsten Klasse. Der Kompetenzbegriff des Lehrplans 21 stützt sich auf Weinert:

„Nach dem Pädagogen Franz E. Weinert umfassen Kompetenzen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen, über die Schülerinnen und Schüler verfügen müssen, um neuen Anforderungssituationen gewachsen zu sein“ (Geschäftsstelle der deutschsprachigen EDK-Regionen, 2010, S. 38). Diesem Kompetenzbegriff liegt eine ähnliche Haltung zu Grunde wie der ICF: Bildung soll dazu führen, dass das Leben je länger desto mehr selber an die Hand genommen werden kann.

Ganz anders als im heutigen Zürcher Lehrplan sieht es auch im Bezug auf den **Kompetenzbereich Lesen** aus. Im **Fachbereichslehrplan Sprachen** steht in den didaktischen Hinweisen zum Fachbereich »Deutsch« unter *Lesen und Schreiben*: „Die Schülerinnen und Schüler erwerben grundlegende Lesefähigkeiten und trainieren diese; sie lernen zunehmend, komplexere Texte zu verstehen und werden animiert, eigene Leseinteressen zu entwickeln. Durch ein breites Angebot werden diese unterschiedlichen Leseinteressen und -leistungen bedient“ (D-EDK, 2014, S. 10). Hier wird bereits die Gliederung in drei Handlungs- resp. Themenaspekte vorweggenommen, nämlich in *Grundfertigkeiten*, *Verstehen von Sachtexten* und *Verstehen literarischer Texte*. Der Erwerb basaler Lesefertigkeiten und das Training derselben erhalten als einer der Aspekte damit das durch die neue Leseforschung belegte nötige Gewicht.

D.2 Lesen
A Grundfertigkeiten

<p>1. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen.</p>		<p>Querverweise EZ - Lernen und Reflexion (7) EZ - Räumliche Orientierung (4)</p>
<p>D.2.A.1 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>		
<p>1</p>	a	<ul style="list-style-type: none"> » können Piktogramme und einfache Wortbilder aus ihrem Alltagsleben wieder erkennen [z.B. Migros, Coop, Volg, Coca Cola]. » können einzelne Buchstaben wiedererkennen [z.B. aus dem eigenen Namen]. » können einen Zugang zu [Bilder-]Büchern finden.
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können die passende Beziehung zwischen Buchstaben und Lauten herstellen sowie Buchstaben zu Silben und kurzen Wörtern aus dem schulnahen Wortschatz verbinden. » können kurze Sätze langsam erlesen.
	c	<ul style="list-style-type: none"> » erkennen vertraute Wörter auf einen Blick [Sichtwortschatz]. » können kurze Texte, deren Thema vertraut ist, laut oder still lesen.
	d	<ul style="list-style-type: none"> » erkennen häufig wiederkehrende Morpheme auf einen Blick [z.B. ver-, vor-, nach- als Vormorpheme, bekannte Stamm-Morpheme].
<p>2</p>	e	<ul style="list-style-type: none"> » können eine inhaltliche und grammatische Leseerwartung aufbauen.
	f	<ul style="list-style-type: none"> » können einen längeren geübten Text flüssig vorlesen. » können Wörter bzw. Wortbilder, die ihnen vertraut sind, schnell erkennen [rezeptiver Wortschatz aktivieren].
<p>3</p>	g	<ul style="list-style-type: none"> » verfügen über ein Lesetempo, das dem Textverstehen dient.
	h	<ul style="list-style-type: none"> » können einen geübten Text flüssig, mit angemessener Intonation und verständlich vorlesen. » können Wörter und Wendungen in unterschiedlichen Texten verstehen, sie Sprachregistern zuordnen [z.B. Fachsprache] und so ihren rezeptiven Wortschatz differenzieren.

Abbildung 12: Lehrplan 21 – Fachbereichslehrplan Deutsch – Kompetenzaufbau Lesen – Grundfertigkeiten (D-EDK, 2014, S. 22)

Im Handlungs- resp. Themenaspekt **Grundfertigkeiten** lässt sich der Kompetenzaufbau unschwer auf die bereits dargelegten Phasen des Schriftspracherwerbs (vgl. 4.3.1) und auf die im Konstrukt Leseflüssigkeit zusammengefassten Komponenten (vgl. 4.4.1) zurückführen. Dadurch können die Intentionen des entwickelten Lesetrainings im Lehrplan 21 zweifelsohne verortet und damit legitimiert werden.

5.5 Handlungsmodell: Arbeit mit Lernvideos

Auf dem Hintergrund der obigen Forschungsergebnisse wurde das Lesetraining mit simuliertem Lautlese-Tandem durch videogestütztes Lesen entwickelt, da die Verfasserin dieser Masterarbeit im Handel kein entsprechendes Programm finden konnte. Es gibt zwar Apps von Oetinger, in denen Geschichten vorgelesen werden und der Text mitgelesen werden kann, bei der Geschichte »Schneewittchen« leuchtet sogar das Wort auf, das gerade gesprochen wird. Das angeschlagene Lesetempo von ca. 135 Wörtern pro Minute ist jedoch für Unterstufenkinder viel zu hoch, um mithalten zu können und auch die sehr klein gewählte Schriftgröße erfüllt die Anforderungen für diese Altersstufe nicht.

Das deshalb entwickelte Training berücksichtigt sowohl die von Rosebrock et al. (2014) als obligatorisch bezeichneten Aspekte für Lautlese-Verfahren als auch den fakultativen Aspekt des wiederholten Lesens (vgl. 5.2). Es ist darauf ausgerichtet, die basalen kognitiven Fertigkeiten auf Prozessebene zu fördern, indem die Schüler/-innen durch die Videos auch zu Hause ein Lesemodell zur Verfügung haben und damit ein Lautlese-Tandem simuliert wird, das allerdings auf die Funktion des Lesemodells als korrigierend eingreifende Instanz, als „lebendiges Lexikon“ und als Partner/-in für die Anschlusskommunikation verzichten muss. Obwohl damit Aspekte des kooperativen Austausches wegfallen, die aus lesetheoretischer Sicht für den Erfolg der Lautlese-Tandems von grosser Bedeutung sind, haben – wie bereits erwähnt – mehrere Studien, in denen Schüler/-innen mit Unterstützung von Hörbüchern lasen, gezeigt, dass diese sogenannten Mitlese-Verfahren zu einer Verbesserung der Leseflüssigkeit führten (vgl. Gailberger, 2011; Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2004, S. 268; Rosebrock et al., 2014, S. 36). Damit schwache Leser/-innen zusätzlich gestützt werden können, bietet das vorliegende Lesetraining, anders als die Hörbücher, verschiedene Geschwindigkeitsstufen und entlastende Vorübungen an. Durch das Mitlaufen des Cursors als Ersatz für den Finger der Trainer/-innen wissen die Schüler/-innen auch immer, wo das Lesemodell liest, was zusätzlich entlastend wirken sollte.

Auf der Subjektebene zielen die getroffenen Massnahmen darauf, das subjektive Lese-Selbstkonzept positiv zu stärken, indem durch die kognitive Entlastung (vgl. Gailberger, 2011, S. 11) auch schwache Leser/-innen Erfolgserlebnisse haben und Genuss und Freude aus dem (Mit-)Lesen ziehen können. Um ihnen ihre Fortschritte aufzeigen zu können, werden zwei- bis dreiwöchentlich Lautleseprotokolle geführt, die ermittelten Werte zur Dekodiergenauigkeit, zur Lesegeschwindigkeit, zur Anzahl richtig gelesener Wörter und zum Level der Intonationsleistung werden in einer Verlaufsgrafik festgehalten. Diese Veranschaulichung führt im besten Fall wiederum zu einer Motivationssteigerung.

Für das Projekt wird eine Wochenlektion während der regulären Unterrichtszeit eingesetzt, die Schüler/-innen sollen zudem an drei Tagen pro Woche je 15 bis 20 Minuten zu Hause mit den Lernvideos lesen.

6 Vorbereitung und Planung der Realisation

Im folgenden Kapitel wird in einem ersten Teil die Konzipierung des Textkorpus dargestellt und begründet, an welche die »Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl« anschliesst, gefolgt von der Beschreibung der Entwicklung der Lernvideos. Dieser erste Teil wird mit der Vorstellung der einzelnen Produktteile und der Darstellung des Endprodukts abgeschlossen. Im zweiten Teil werden die Schüler/-innen

der Projektgruppe bezüglich der für die Erprobung relevanten Aspekte beschrieben. Abschliessend wird kurz auf die Wahl der evaluierenden Heilpädagoginnen sowie auf die Vorgehensweise zur Bereitstellung der benötigten Zeitgefässe und den Zeitplan eingegangen.

6.1 Vorbereitung des Produktes

Die Vorbereitung des Produktes nahm sehr viel Zeit in Anspruch und wurde längst vor Abgabe der Disposition begonnen, da die Anpassung von Texten ein Kerngeschäft der heilpädagogischen Vorbereitung ist und ein möglichst grosser Stock adaptierter Geschichten von unschätzbarem Wert ist. Die Lesehefte hätten also ganz unabhängig davon, ob das Thema der Masterarbeit akzeptiert worden wäre, ihren Eingang in den Unterricht gefunden und auch die Arbeit mit den Lernvideos wäre versucht worden, natürlich nicht in der jetzt erfolgten Breite.

6.1.1 Suche geeigneter Texte

Um die Lernvideos herstellen zu können, mussten zuerst Texte gesucht und aufbereitet werden, die die unter 5.2.2 aufgeführten Kriterien erfüllten. Für die Textsuche nützte die Verfasserin ihr bereits vorhandenes Wissen als langjährige Verantwortliche für die Schulbibliothek und las Rezensionen. Danach schrieb sie längere Abschnitte der ausgewählten Texte ab, um deren LIX-Werte mit dem LIX-Rechner von Psychometrica, dem Institut für psychologische Diagnostik, auf deren Tauglichkeit für das Projekt zu prüfen (<http://www.psychometrica.de/lix.html>). Dieser LIX-Rechner wird von Lenhard und Lenhard online gratis zur Verfügung gestellt und im Buch »Leseflüssigkeit fördern« erwähnt (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 76). Im Laufe dieser Arbeit entschied sie sich, eine einzige Textgattung zu berücksichtigen. Die zwölf auserkorenen Texte wurden darauf vollständig abgeschrieben, gegliedert, formatiert und mit Bildern versehen. Erst danach konnten die Aufnahmen gemacht werden. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte erläutert und theoretisch begründet.

6.1.1.1 Wahl der Textgattung

Es wurden bewusst nur **belletristische Texte** gewählt, da diese ein Lesen über längere Zeit ermöglichen und sie weniger Vorwissen voraussetzen als Sachtexte. Die letztgenannten sind auch betreffend Wortschatz meistens viel anspruchsvoller. Nach Meinung der Verfasserin müssten sie – wie auch Gedichte – enger begleitet werden, als dies im Projekt vorgesehen und umsetzbar erschien. Für die Arbeit mit Lautlese-Tandems, die ans Unterrichtsthema anschliessen, eignen sich Sachtexte und Gedichte jedoch sehr gut, weil dann die Vorbereitung auf den Text und die Anschlusskommunikation gewährleistet sind.

6.1.1.2 LIX-Werte der verwendeten Texte

Die fürs Projekt gewählten Texte sind für Schüler/-innen der 2. und 3. Klasse gedacht und liegen in einem Spektrum von LIX=17.28 bis LIX=27.98 (vgl. Tabellen unter 6.1.3). Sie befinden sich damit im Bereich der von Bamberger und Vanecek (1984) errechneten Richtwerte für diese Klassenstufen. Für die Berechnung wurden lange Schlüsselwörter eines Textes, wie von Rosebrock et al. (2014) vorgeschlagen, nur einmal gezählt. Da die schweizerische Rechtschreibung das ß nicht kennt, können gewisse Wörter durch die hiesige Schreibung in die Kategorie der langen Wörter fallen. In der Anfangsphase der Textanalyse wurden die Texte deshalb darauf geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass dies so selten der Fall ist, dass im weiteren Verlauf aus Ressourcengründen darauf verzichtet wurde.

6.1.1.3 Geschlechterdifferenzierende Textauswahl

Die geschlechterdifferenzierende Leseforschung hat gezeigt, dass sich die stark geschlechtsspezifische Nutzung v.a. fiktionaler Texte, trotz Koedukation eher verstärkt als nivelliert (vgl. Garbe, 2007, S. 66). Es lassen sich „langfristig stabile Geschlechterunterschiede beim Lesen“ (ebd.) nachweisen. Diese beziehen sich auf die Lesequantität, die Lesefreude, die Lesekompetenz, die Lektürepräferenzen und die Lesemodalitäten. In den drei ersten Bereichen schwingen die Mädchen oben aus. Sie lesen häufiger und länger, sie messen dem Lesen mehr Bedeutung zu und lesen lieber. Sie schneiden in Tests besser ab, wie PISA deutlich zeigt. Im Bezug auf die Lesemodalitäten zeigt sich, dass Mädchen empathisch und emotional involviert lesen, während Jungen eher distanziert lesen und in „fremde, phantastische und exotische Welten abtauchen wollen“ (Garbe, 2007, S. 66).

Betreffend Lektürepräferenzen zeigt sich: Mädchen präferieren Beziehungs-, Tier- und Liebesgeschichten, bei denen Schicksale im Vordergrund stehen, sie lesen bevorzugt Texte, in denen die innere Handlung von zentraler Bedeutung ist. Jungen beschäftigen sich lieber mit Geschichten, die spannungs- und aktionsreich sind, in denen es um Abenteuer und Kampf, Herausforderung und Bewährung geht. Sie bevorzugen damit Texte, die durch die äussere Handlung geprägt sind, also Fantasy und Science Fiction, Helden- und Reise-geschichten (vgl. Garbe, 2007, S. 67).

6.1.2 Aufbereitung der Texte

Die im Folgenden beschriebenen Anpassungen beziehen sich wiederum auf die unter 5.2.2 beschriebenen Kriterien und gelten sowohl für die **Lesehefte** als auch für die **Lernvideos**.

Bei den Texten wurde mit Ausnahme des Textes »Der Buchstaben-Vogel«, der sehr kurz ist und sich im Wesentlichen nur um eine Figur dreht, eine **Vorstellung der Personen** eingefügt, um die Kinder auf den Inhalt des nachfolgenden Textes vorzubereiten und so ihr Vorwissen zu vergrössern.

In Texte, die im Original nicht in Kapitel unterteilt waren, wurden zur besseren Strukturierung in Korrespondenz mit den ebenfalls neu konzipierten Vorübungen **Überschriften** eingefügt, ansonsten wurden die Kapitel gemäss des Originals belassen. Kapitel und Vorübungen stimmen im zweiten Fall in der Nummerierung nicht überein.

Die gerade erwähnten **Vorübungen** (blau geschrieben) sollen zu einer *Erweiterung des Sichtwortschatzes* und damit zu einer Entlastung beim Lesen des folgenden Übungstextes beitragen. In den Vorübungen (vgl. Anhang 15.6, S. 101) werden lange sowie seltene Wörter aufgegriffen. Damit werden hier bereits die meisten *Komposita* geübt sowie alle Wörter, die in den *Wortschatzlisten* (vgl. Anhang 15.7, S. 101) erklärt werden. Alle Wörter werden so aufgeführt, wie sie nachher im Text erscheinen (z.B. Fingerabdrücken), weil gerade Wortendungen oft nicht genau gelesen werden. Gemäss einer amerikanischen Studie von 1985 „sollten Leseanfänger ein Wort vier- bis fünfmal wiederholt erfolgreich dekodieren, um es anschliessend rasch und direkt erkennen zu können“ (Rosebrock et al., 2014, S. 29). Da die Vorübungen im Rahmen des Übungsprogramms (vgl. Anhänge 15.8 und 15.9, S. 101f) in den ersten zwei Leserunden je dreimal gelesen werden, sollte die Unterstützung ausreichend sein. Auf eine Vereinfachung durch Bindestrich zwischen den Wortteilen wurde daher verzichtet, zumal die meisten Komposita dem Gebrauchswortschatz zugeordnet werden können.

Alle Texte sind in **Flattersatz** geschrieben, um eine sinnvolle prosodische Segmentierung zu unterstützen (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 77). Es wurde auch darauf geachtet, dass nötige Zeilenumbrüche so gesetzt wurden, dass sie die Sinnbildung unterstützen.

Es wurde bewusst mit grossen **Schriftgrössen** und **weiten Zeilenabständen** gearbeitet, um das Lesen mit den Lernvideos zu erleichtern und genug Platz für den mitlaufenden Cursor zu haben. Die Texte der Schwierigkeitsniveaus 1 und 2 (vgl. Tabellen unter 6.1.3) sind in CH2 Steinschrift Grösse 22 (Ausnahme: 2. Teil Luka in CH2 Steinschrift Grösse 20), Texte des 3. Niveaus in CH2 Steinschrift Grösse 20 geschrieben. Die CH2 Steinschrift wurde gewählt, weil sie Buchstaben differenziert darstellt, die oft verwechselt werden (z.B. f/t). Eine vergleichbare Schrift wird auch im Erstleselehrgang »Leseschlau« verwendet und ist deshalb vielen Schüler/-innen vertraut.

Die kleinere Schriftgrösse im zweiten Teil von Luka und in den vier Texten des dritten Niveaus ermöglicht eine, die prosodische Segmentierung sinnvoll unterstützende Gliederung längerer Sätze, was beim Lesen im Leseheft von Bedeutung ist und das Mitfahren des Cursors bei den Aufnahmen erleichtert, da weniger Zeilensprünge innerhalb eines Satzes nötig werden.

Anpassungen im Bereich des **Wortschatzes** wurden bei Wörtern vorgenommen, die in einem Text nicht häufig vorkommen und in der Schweiz nicht gebräuchlich sind. Sie wurden durch das in der Schweiz verwendete Wort ersetzt, um die Dichte der unbekannt Wörter zu verringern (z.B. Schnürsenkel → Schuhbündel, Jahrmarkt → Chilbi). In der Literatur wird oft vermerkt, dass nur etwa jedes 200. Wort unbekannt sein sollte. Um die Leser/-innen in diesem Bereich zu entlasten, wurden **Wortschatzlisten** erstellt. Hier werden ausgewählte Wörter erklärt und wenn immer möglich zur besseren Erklärung auch bildnerisch dargestellt. Die Wortschatzlisten sind nach Übungstexten gegliedert und sollten von den Schüler/-innen vor der Arbeit am jeweiligen Übungstext durchgearbeitet werden. Die enthaltenen Wörter erscheinen wie bereits erwähnt in den Vorübungen und sind dort zur Kennzeichnung doppelt unterstrichen.

Passende **Illustrationen** haben auf das Textverständnis einen sehr positiven Einfluss:

Idealerweise zeigt ein Bild gewissermassen ohne eigene Ausdrucksambitionen genau die im Text beschriebene Situation, so dass es die Konstruktion eines Situationsmodells im Kopf des Lesers erleichtert. Aus kognitionspsychologischer Sicht ist hier auf den Vorteil der Doppelkodierung zu verweisen, auf den Umstand also, dass sprachliche und bildhafte Informationen – wenn sie kongruent sind und simultan dargeboten werden – besser verstanden und leichter behalten werden.

(Rosebrock et. al, 2014, S. 78)

Die dazu nötige Verwendung von Bildern aus den ausgewählten Büchern wäre mit grossen Umständen verbunden, müssten doch die Rechte der Verlage eingeholt werden. Dies war aus Zeitgründen nicht möglich. Da die Bilder aus dem Internet stammen und nicht genau die im Text beschriebene Situation wiedergeben können, tragen sie nur in kleinerem Masse zur Unterstützung bei. Die Herkunft der Bilder ist in den **Bildernachweisen** dokumentiert.

In der Hälfte der Texte ist das Präsens die vorherrschende **Zeitform**. Da es im Schweizerdeutschen kein Präteritum gibt, sind die Präteritumsformen starker Verben vielen Schüler/-innen nicht geläufig, was zu einer Erhöhung der Schwierigkeit im Bereich des Wortschatzes führen kann. Die Zeitformen sind daher in der »Übersicht über die Einteilung nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl« (vgl. Tabellen unter 6.1.3) aufgelistet.

Die **Satzstrukturen** wurden nicht vereinfacht, weil fast alle Texte Lesereihen entnommen sind, die für Erstleser/-innen und für Leser/-innen der nachfolgenden ein bis zwei Jahre konzipiert sind und die Anzahl der Wörter in einem Satz daher meist recht klein ist, was komplexe Satzstrukturen per se ausschließt (vgl. Tabellen unter 6.1.3). Im Bezug auf das angestrebte Ziel der verbesserten Leseflüssigkeit sind die Satzstrukturen zudem vor allem im Bereich der prosodischen Segmentierung von Bedeutung. Auf dieser Ebene werden die Schüler/-innen bereits doppelt gestützt – einerseits durch das Lesemodell, andererseits durch den Flattersatz.

Auch **Abstrakta**, die für junge, fremdsprachige und/oder schwache Leser/-innen eine Hürde darstellen, erscheinen in den Texten nur selten oder können meistens dem Gebrauchswortschatz zugeordnet werden. Die konzipierten Wortschatzlisten tragen ebenfalls zum Verständnis bei. Auf Anpassungen wurde daher verzichtet.

6.1.3 Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl

Die folgende Übersicht soll der Heilpädagogin die Wahl einer Geschichte erleichtern, bei der die Passung von Text und leser/-innenseitigen Anforderungen möglichst hoch ist.

Dazu werden die zwölf aufbereiteten Texte, die für die Lesehefte und die Lernvideos verwendet wurden, nach zunehmendem Schwierigkeitsgrad in Bezug auf den LIX aufgelistet und in drei Niveaus eingeteilt, die mit ein bis drei Lese-Eulen gekennzeichnet und zusammen mit dem Titel der Geschichte in der ersten Spalte einzusehen sind.

In der zweiten Spalte finden sich die Hauptgenres der Texte und deren wahrscheinliche geschlechterspezifische Lektürepräferenz, die für die Beratung der Schüler/-innen von Bedeutung sein könnte.

Die dritte Spalte beziffert den errechneten LIX-Wert, die vierte jenen bei Einmalrechnung häufig vorkommender Schlüsselwörter. Die Werte in dieser Spalte bestimmen auch die Einteilung in die bereits erwähnten Niveaus. Die Farbrunterlegungen bei den Spalten 3 und 4 haben folgende Bedeutung: LIX < 20 (grün), LIX 20 bis 24.9 (orange), LIX ≥ 25 (rot).

In der fünften Spalte finden sich die Wörter, die für die LIX-Berechnung nur einmal gezählt wurden sowie die Anzahl ihres Vorkommens.

Die sechste Spalte zeigt die Satzlänge, die in Wörtern gemessen wird. Ob es sich dabei um kurze oder lange Wörter handelt ist nicht ersichtlich, die Angaben geben aber einen ersten Hinweis auf die Komplexität der Satzstrukturen, da diese bei kurzen Sätzen meist niedrig ist.

In der letzten Spalte findet sich eine grobe Übersicht über die Komplexität der Texte, die sich auf Tempus, Häufigkeit von Komposita, Häufigkeit und Bekanntheit der verwendeten Abstrakta und auf die Satzstrukturen bezieht. Ebenfalls zu finden sind hier eine Altersempfehlung und die Verfügbarkeit auf Antolin, einem Online-Portal, das der Leseförderung verpflichtet ist und von vielen Klassen genutzt wird. Dort kann auf einfache Weise eine Überprüfung des Textverständnisses durch die für viele Texte der Kinder- und Jugendliteratur bereitgestellten Quizfragen erfolgen und angemeldete Schüler/-innen können ihren Punktestand erhöhen (vgl. <https://www.antolin.de>).

Tabelle 1: Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl

Niveau Titel der Geschichte	Genres Lektüre- Präferenz	Anzahl Wörter	LIX	LIX bei 1mal-Zählung der langen (mehr als 6 Buchstaben), häufig vorkom- menden Schlüsselwörter		durch- schnittli- che Satz- länge	- grobe Einschätzung des Schwierigkeitsgrades im Bezug auf die Komplexität des Textes (Tempus, Komposita, Abstrakta, Satzstrukturen) - Altersempfehlung der Verlage oder von Antolin - Verfügbarkeit auf Antolin
				LIX	Schlüsselwort und ursprüngli- che Anzahl des Vorkommens		
 Der neue Fussball	Fussball Freund- schaft ♂	966	19.45	17.28	Fussball: 22	6 Wörter	<ul style="list-style-type: none"> - vorherrschende Zeitform: Präsens - Komposita: fast alle nur zweiteilig und aus Wörtern, die dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen sind - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzstrukturen: nur vereinzelt komplexere; häufig direkte Rede mit eingeschobenem Beisatz - Altersempfehlung: Leserabe – 1. Lesestufe: 6 bis 8 Jahre - Antolin: ja
 Jakobs Zauberhut	Fantasie Action Freund- schaft ♀♂	2918	19.42	18.05	Schwester(n): 8 Geburtstag: 6 Hauswart: 5 niemand: 13 Manfred: 9 natürlich: 4	5 Wörter	<ul style="list-style-type: none"> - vorherrschende Zeitform: Präsens - Komposita: fast alle nur zweiteilig und aus Wörtern, die dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen sind - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzstrukturen: sehr wenige komplexere - Altersempfehlung: Bücherbär – Erstleser: ab 7 Jahren - Antolin: ja
 Der Buchstaben- Vogel	Fantasie Schule ♀♂	605	21.04	19.05	Buchstaben: 13	6 Wörter	<ul style="list-style-type: none"> - vorherrschende Zeitform: Präsens - Komposita: fast alle nur zweiteilig und aus Wörtern, die dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen sind - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzlänge: mehrere lange Sätze - Satzstrukturen: sehr wenige komplexere - Altersempfehlung auf Antolin: ab 1. Klasse - Antolin: ja

Tabelle 1 (Fortsetzung 1): Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl

Niveau Titel der Geschichte	Genres Lektüre- Präferenz	Anzahl Wörter	LIX	LIX bei 1mal-Zählung der langen (mehr als 6 Buchstaben), häufig vorkommen- den Schlüsselwörter		durch- schnittli- che Satz- länge	- grobe Einschätzung des Schwierigkeitsgrades im Be- zug auf die Komplexität des Textes (Tempus, Komposita, Abstrakta, Satzstrukturen) - Altersempfehlung der Verlage oder von Antolin - Verfügbarkeit auf Antolin
				LIX	Schlüsselwort und ursprüngli- che Anzahl des Vorkommens		
 Tina Tintenfisch	Alleinsein Beziehung Fantasie ♀	6151	21.68	19.58	Hausmeister: 16 Tintenfisch: 53 Löwenzahn: 6 Fritzmann: 8 schreit: 14 Schuppen: 9 Hörnchen: 14 erzählt: 7 kleiner: 7 kleinen: 7	7 Wörter	- vorherrschende Zeitform: Präsens, jedoch häufige Erzähleinschübe im Präteritum und ab und zu Sätze im Konjunktiv - Komposita: recht viele, die meisten jedoch nur zweitellig und dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen; mehrere Zusammensetzungen von Adverb+zu+Verb - Abstrakta: vereinzelt - Satzlänge: vereinzelt lange Sätze, mit bis ca. 20 Wörtern (teilweise aber nur Aufzählungen) - Satzstrukturen: mehrere eingeschobene Nebensätze; viele Sätze in direkter Rede und Sätze mit direkter Rede innerhalb der direkten Rede (bei Tintenfisch-Geschichten) - Altersempfehlung auf Antolin: ab 3. Klasse - Antolin: ja
 Eine Mannschaft für Paul	Fussball Konfliktlösung ♂	1870	21.75	20.2	Fussball: 12 spielen: 21 Mannschaft: 4	7 Wörter	- vorherrschende Zeitform: Präsens - Komposita: recht viele, die meisten jedoch nur zweitellig und dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzstrukturen: sehr wenige komplexere, sehr häufig direkte Rede - Altersempfehlung: Bücherbär – 1. Klasse - Antolin: ja
 Detektiv Paule	Detektive Fantasie ♂	1646	22.97	20.85	Detektiv: 10 Schwester: 12 Klappstisch: 7 Klappstuhl: 6 unlösbar: 5	7 Wörter	- vorherrschende Zeitform: Präsens - Komposita: recht viele, die meisten jedoch nur zweitellig und dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzstrukturen: sehr wenige komplexere, relativ häufig direkte Rede - Altersempfehlung: Leserabe – 2. Lesestufe: ab 2. Kl. - Antolin: ja

Tabelle 1 (Fortsetzung 2): Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl

Niveau Titel der Geschichte	Genres Lektüre- Präferenz	Anzahl Wörter	LIX	LIX bei 1mal-Zählung der langen (mehr als 6 Buchstaben), häufig vorkommen- den Schlüsselwörter		durch- schnittli- che Satz- länge	- grobe Einschätzung des Schwierigkeitsgrades im Be- zug auf die Komplexität des Textes (Tempus, Komposita, Abstrakta, Satzstrukturen) - Altersempfehlung der Verlage oder von Antolin - Verfügbarkeit auf Antolin
				LIX	Schlüsselwort und ursprüngli- che Anzahl des Vorkommens		
 Luka	Piraten Abenteurer Freundschaft ♂	2243	23.55	23.29	Freunde: 7	8 Wörter	- vorherrschende Zeitform: Präteritum - Komposita: : recht viele, die meisten jedoch nur zwei- teilig und dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen; wenige Zusammensetzungen von Adverb+zu+Verb - Abstrakta: sehr wenige - Satzstrukturen: wenig komplexere; recht viele längere Sätze (vor allem im 2. Teil), relativ häufig direkte Rede - Altersempfehlung: keine (Lese-Lernbuch für Schüler/- innen mit LRS) - Antolin: nein - vorherrschende Zeitform: Präteritum; einige Sätze im Konjunktiv - Komposita: recht viele, die meisten jedoch nur zwei- teilig; mehrere, die nicht dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen sind - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzstrukturen: mehrere Sätze mit mind. 3 Satzteilen; häufig direkte Rede, teilw. mit eingeschobenem Bei- satz - Altersempfehlung auf Antolin: ab 2. Klasse - Antolin: ja
 Das Schweinchen Bobo	Selbstfindung Freundschaft ♀	2895	25.06	23.12	Schwein: 5 Schweinchen: 28 Schweinmädchen: 19 Schokoladepudding: 9 schlabber-schlapper- schmatz: 4	8 Wörter	- vorherrschende Zeitform: Präsens - Wortschatz: Fachvokabular, lange Eigennamen, - Komposita: sehr viele, nicht alle dem Gebrauchs- wortschatz zuzuordnen - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzstrukturen: wenig komplexere; häufig direkte Re- de - Altersempfehlung: LesePiraten – 4. Lesestufe: ab 2. Klasse - Antolin: ja
 Paula Piraten- schreck	Piraten Abenteurer Freundschaft ♀	1981	26.88	23.4	Piraten: 24 Piratenhafen: 5 Piratenschiff: 4 Ungeheuer: 28 Zottelxaver: 7 Ottokar: 7	7 Wörter	

Tabelle 1 (Fortsetzung 3): Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl

Niveau Titel der Geschichte	Genres Lektüre- Präferenz	Anzahl Wörter	LIX	LIX bei 1mal-Zählung der langen (mehr als 6 Buchstaben), häufig vorkommen- den Schlüsselwörter		durch- schnittli- che Satz- länge	- grobe Einschätzung des Schwierigkeitsgrades im Be- zug auf die Komplexität des Textes (Tempus, Komposita, Abstrakta, Satzstrukturen) - Altersempfehlung der Verlage oder von Antolin - Verfügbarkeit auf Antolin
				LIX	Schlüsselwort und ursprüngli- che Anzahl des Vorkommens		
 Der grüne Elefant	Alleinsein Freundschaft ♀♂	869	30.66	26.06	Elefant: 30 Nashorn: 4 anderen: 9	8 Wörter	- vorherrschende Zeitform: Präteritum - Komposita: fast alle nur zweiteilig und aus Wörtern, die dem Gebrauchswortschatz zuzuordnen sind - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzstrukturen: wenig komplexere - Altersempfehlung auf Antolin: ab 1. Klasse - Antolin: ja
 Der Mond- scheindrache	Fantasy Abenteuer Kampf ♂	2217	30.05	26.76	Philipp: 63 Schwert: 8 Zugbrücke: 4	8 Wörter	- vorherrschende Zeitform: Präteritum, selten Konjunktiv - Komposita: recht viele, aber fast alle nur zweiteilig und aus Wörtern, die dem Gebrauchswortschatz zu- zuordnen sind - Abstrakta: höchstens vereinzelt - Satzstrukturen: häufig direkte Rede - Altersempfehlung: LesePiraten – 4. Lesestufe: ab 2. Klasse - Antolin: ja
 Briefe von Felix	Abenteuer Reisen Freundschaft ♀♂	3452	28.56	27.98	Martini: 6 Münster: 7 grossen: 4 Kuschelhase: 7	10 Wörter	- vorherrschende Zeitform: Präteritum - Komposita: viele, auch immer wieder dreiteilige, längst nicht alle dem Gebrauchswortschatz zuzuord- nen - Abstrakta: vereinzelt - Satzstrukturen: Meistens HS und NS, NS recht häufig vorangestellt; häufig direkte Rede teilw. mit einge- schobenem Beisatz - weiteres: vereinzelt englische und französische Wör- ter - Altersempfehlung auf Antolin: ab 3. Klasse - Antolin: ja

6.1.4 Entwicklung der Lernvideos

Die Entwicklung der Lernvideos beschäftigte die Verfasserin über lange Zeit. Bei ersten Versuchen wurden das Lesen auf dem Bildschirm und das Mitfahren eines Stabes mit der Kamera des iPads gefilmt. Mit dem im Folgenden beschriebenen Programm konnten die Aufnahmen verbessert werden, professionell sind sie aber noch lange nicht, da das synchrone Mitfahren des Cursors sehr anspruchsvoll ist und eine bessere Tonqualität nur durch Aufnahmen in einem Tonstudio erreicht werden könnte.

6.1.4.1 Videoprogramm für die Aufnahmen

Die Suche nach einem geeigneten Programm zur Aufnahme der Videos gestaltete sich aufwändig, da ein Programm gesucht werden musste, das die Möglichkeit bietet, beim Lesen einen Cursor anstelle des Fingers mitfahren und filmen zu lassen.

Mit dem Videoprogramm »Camtasia« der Firma TechSmith ist dies möglich. Es kann auf der firmeneigenen Website in einer Version für Mac und einer für Windows für circa CHF 100 gekauft werden. »Camtasia« filmt den Bildschirm. Die Verfasserin bereitete die Lesehefte so auf, dass deren pdf-Dateien verwendet werden konnten. Danach wurden die Texte gelesen, der mitfahrende Finger wurde durch einen Cursor ersetzt und der Bildschirm des MacBook gefilmt. Die App bietet viele Bearbeitungstools, so ermöglicht sie es, den Cursor betreffend Grösse und Farbe den eigenen Bedürfnissen anzupassen, die Filme zu schneiden und die Laufgeschwindigkeit zu verändern. Allerdings wird die Qualität vor allem bei Erhöhung der Geschwindigkeit über 120% unbefriedigend, wohingegen die Reduzierung der Laufgeschwindigkeit weniger Qualitätsverlusten unterliegt.

Die fertiggestellten Aufnahmen können in Dateien mit mp4-Format umgewandelt werden, welche sich auf DVDs brennen oder auf USB-Sticks speichern lassen. Diese Prozesse sind einfach zu bewerkstelligen in der Umsetzung aber sehr zeitaufwändig.

Vorzüge

Die Laufgeschwindigkeit der Aufnahmen kann auch nachträglich nochmals individuell angepasst werden. Diese Anpassungen nehmen zwar mehrere Stunden in Anspruch, lohnen sich aber auf jeden Fall, wenn damit das Mitlesen gelingen und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung eines Kindes verbessert werden kann.

Stolpersteine

Es hat sich gezeigt, dass die Aufnahmen nur mit einem externen Mikrofon von einigermaßen guter Qualität sind. Die Eingangslautstärke des internen Mikrofons muss zusätzlich auf 75% eingestellt werden, damit die Vorleserin auch auf den Laptops der Schule laut genug zu hören ist. Dies erwies sich als notwendig, nachdem ein Probelauf auf eben diesen Computern ernüchternde Ergebnisse zeigte. Da die Verfasserin nicht mit solch grossen Qualitätsunterschieden bei den eingebauten Lautsprechern verschiedener Computer gerechnet hatte und das Programm keine nachträgliche Erhöhung der Lautstärke anbietet, mussten die ersten sieben Texte ein zweites Mal aufgenommen, geschnitten und exportiert werden, was die Zeitressourcen arg strapazierte.

Nachteile

Die Aufnahmen müssen an einem sehr stillen Ort gemacht werden, weil durch die nötige hohe Eingangslautstärke des internen Mikrofons Nebengeräusche sehr gut zu hören sind. Dies führte angesichts der Tat-

sache, dass es nur nachts wirklich still ist, zu viel Nacharbeit. Die Aufnahmequalität ist im Bezug auf Zischlaute nicht immer befriedigend, obwohl die Einstellungen beibehalten und der Abstand der Sprecherin zum Mikrofon möglichst konstant gehalten wurde. Vielleicht beeinflusst der Aufnahmeort die Qualität weit mehr, als dies im Vorfeld vermutet und getestet wurde.

6.1.4.2 Lesegeschwindigkeiten auf den Lernvideos

Die Lesegeschwindigkeiten auf den Lernvideos stützen sich auf die unter 4.4.1 erörterten Angaben. Bei den Aufnahmen wurde versucht, die Texte der Schwierigkeitsniveaus 1 und 2 (mit einer oder zwei Lese-Eulen) möglichst gleich schnell zu lesen. Die verschiedenen Geschwindigkeitslevel wurden erreicht, indem die Lesegeschwindigkeit mit dem verwendeten Videoprogramm unterschiedlich gesenkt und erhöht wurde. Die real gelesene Geschwindigkeitsversion wird in der »Übersicht über die Lesegeschwindigkeit der einzelnen Textteile« (vgl. Anhang 15.15, S. 104ff) immer mit 100% bezeichnet. Für das Schwierigkeitsniveau 3 (drei Lese-Eulen) wurde auch das reale Lesetempo gesteigert, da eine starke Erhöhung in »Camtasia« zu einer verzerrten Wiedergabe führte.

Die Texte werden auf den Lernvideos auf drei Geschwindigkeitsstufen (langsam [l] – mittel [m] – schnell [s]) angeboten. Die Geschwindigkeitsstufen langsam und mittel sollen von allen Schüler/-innen durchlaufen werden, die schnellste Variante wird gewählt, wenn sich die mittlere als zu langsam erweist.

Die Lesegeschwindigkeiten des ersten Schwierigkeitsniveaus mussten nach einer kurzen Beobachtungsphase in der Praxis nochmals differenziert werden (vgl. Durchführung), da sich der Sprung von der langsamen zur mittleren Geschwindigkeitsstufe für schwache Leser/-innen der 2. Klasse als zu gross erwies. Dadurch entstanden vier Geschwindigkeitslevel (L1 bis L4) mit je drei Geschwindigkeitsstufen (langsam/mittel/schnell).

Die grosse Bandbreite bei den berechneten Lesegeschwindigkeiten der einzelnen Textteile lässt sich darauf zurückführen, dass die Wortlängen in den einzelnen Abschnitten sehr unterschiedlich verteilt sind, was aus der Wortzählung nicht ersichtlich wird. Die Intonationsleistung der Leserin beeinflusst die Geschwindigkeit natürlich ebenfalls, die Textabschnitte scheinen beim Zuhören nicht frappant langsamer oder schneller gelesen. Die Randwerte treten meist auch nur vereinzelt auf.

L1:	l (75%): 40 – 58 WpM	m (85%): 45 – 66 WpM	s (100%): 53 – 78 WpM
L2:	l (75%): 40 – 58 WpM	m (100%): 53 – 78 WpM	s (110%): 58 – 86 WpM

L3:	l (85%): 51 – 74 WpM	m (100%): 60 – 87 WpM	s (120%): 72 – 105 WpM
-----	----------------------	-----------------------	------------------------

L4:	l (85%): 62 – 87 WpM	m (100%): 72 – 103 WpM	s (120%): 86 – 123 WpM
-----	----------------------	------------------------	------------------------

Die angestrebte Lesegeschwindigkeit von 65 WpM wird in L1 meist erst in der schnellen Version erreicht, in L2 häufig in der mittleren und ab L3 meistens bereits in der langsamen Version. Diese Verteilung erscheint sinnvoll, richtet sich das Produkt doch in erster Linie an Schüler/-innen mit Förderbedarf in der Leseflüssigkeit.

Die von Klicpera und Gasteiger-Klicpera (vgl. 4.4.1) ermittelten Durchschnittswerte können mit L3 erreicht werden. So gesehen kann das Produkt auch bei Unterstufen-Schüler/-innen mit durchschnittlichen und bei Kindern der 4. Klasse mit schwachen Leistungen im Bereich der Leseflüssigkeit eingesetzt werden.

6.2 Das Endprodukt

Das Produkt setzt sich aus Materialien für die direkte Anwendung durch die Schüler/-innen und solchen für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zusammen.

6.2.1 Materialien für den Einsatz im Unterricht

Das für die Schüler/-innen gestaltete Produkt besteht aus zwölf Büchern für Unterstufenkinder. Das Kernstück bilden die zu jedem Text aufbereiteten **Lernvideos** (auf USB-Sticks), die **Lesehefte** und die **Wortschatzlisten**, in denen Wörter erklärt werden, die nach Meinung der Verfasserin unbekannt sein könnten. Die Lesehefte sind genau gleich gestaltet wie die Lernvideos. Bei den letzteren fehlt einzig das Inhaltsverzeichnis. Aus Gründen der einfacheren Orientierung wurden die Seitenzahlen nicht angepasst, so dass sie mit dem Leseheft identisch sind. Die Wortschatzlisten werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem eigenen Heft angeboten.

Zu jedem Lernvideo wird ein **Übungsprogramm** abgegeben, in dem alle Textteile mit den verschiedenen Lesezeiten der drei Geschwindigkeitsstufen aufgelistet sind. Ein Textteil wird fünfmal mit dem Lernvideo gelesen. Bei den Versionen »mittel« und »schnell« entfällt dabei die Vorübung. Das sechste Lesen soll ausschliesslich mit dem Leseheft geschehen, dabei soll die Lesezeit gestoppt werden. Dieses Vorgehen bietet den Schüler/-innen die Möglichkeit, ihre Lesezeit mit jener des Lesemodells zu vergleichen und ihre Leistung einzuordnen. Am Schluss jedes Übungsprogrammes steht ein kurzer **Fragebogen** (vgl. Anhang 15.10, S. 102), in dem die Schüler/-innen Auskunft geben sollen, wie ihnen der Text gefallen hat und wie sie ihre Leseleistung einschätzen.

Die Übungsprogramme sind in zwei Ausführungen vorhanden, die eine blanko, die andere mit bereits eingetragenen Übungsrationen von 15 bis 20 Minuten und der Annahme von vier Trainingseinheiten wöchentlich (dann sind alle Farben einmal durchlaufen). Die erste Ausführung bietet den Lehrpersonen die Möglichkeit, die Dauer der einzelnen Übungssequenzen individuell anzupassen. So kann auch für sehr schnell ermüdende Kinder ein sinnvolles Trainingsprogramm zusammengestellt werden. Die zweite Ausführung wurde während der Erprobungsphase im eigenen Unterricht zusätzlich entwickelt, um die Besprechungszeiten für die Planung der Trainingseinheiten, die zu Hause zu absolvieren waren, zu verkürzen (vgl. Durchführung).

In einer **Lesemappe** liegt das gesamte Material, das ein Kind für die Trainingseinheiten braucht. Die USB-Sticks sind mit einer Öse versehen und können mittels eines Bandes an der Lesemappe befestigt werden. Damit die Schüler/-innen überprüfen können, ob alle Teile des Trainingsprogramms in der Lesemappe liegen, wurde ein **Memo** angefertigt, das in die Mappe geklebt werden kann (vgl. Anhang 15.11, S. 102).

Um den Kindern ein selbstständiges Aussuchen der Lesetexte zu ermöglichen, wurde das Heft **Bücherauswahl** gestaltet, für welches – falls vorhanden – die Klappentexte der Bücher verwendet wurden. Ansonsten wurden eigene verfasst (vgl. Anhang 15.12, S. 103).

Da sich DVDs in einer ersten Erprobungsphase als unzuverlässig erwiesen (vgl. Durchführung), werden die **Lernvideos** auf **USB-Sticks** geladen. Dabei soll nicht der Ordner, sondern nur dessen Inhalt auf den Daten-

träger gezogen werden, was das Auffinden der Dateien für die Schüler/-innen einfacher macht. **Etiketten**, beschriftet mit Titel, Schwierigkeitsniveau und Geschwindigkeitslevel des Textes, können am Stick befestigt werden (vgl. Anhang 15.13, S. 103) und erleichtern den Überblick.

6.2.2 Materialien zuhanden der Heilpädagoginnen zur Vor- und Nachbereitung

Den Heilpädagoginnen wird das gesamte Programm auf einer **externen Festplatte** abgegeben. Diese beinhaltet die Teile **Leitfaden**, **Lesetraining** und **Material**.

Der **Leitfaden** (vgl. Anhang 15.16 [Titelblatt und Inhaltsverzeichnis], S. 119) enthält einen kurzen *Theorieteil*, damit das Lesetraining verortet werden kann. Danach folgt die Beschreibung der *Diagnostikverfahren*, die sich für die Beurteilung der Leseflüssigkeit eignen. Am Schluss wird das Lesetraining vorgestellt. Im Anhang befinden sich viele Materialien zur Beurteilung der Lesetexte und der Lesegeschwindigkeit auf den Lernvideos.

Im Ordner **Lesetraining** befinden sich nach aufsteigendem Schwierigkeitsniveau sortiert alle Materialien zu den einzelnen Texten, also die *Lernvideos*, die *Lesehefte*, die *Wortschatzlisten*, die *Übungsprogramme* und die *Bildernachweise* (vgl. Anhang 15.14, S. 103).

Im Ordner **Material** sind die Verbrauchsmaterialien zu finden, die im Anhang des Leitfadens zur Übersicht verkleinert dargestellt sind. Hier finden sich zum Beispiel drei **Texte** mit verschiedenen LIX-Werten zur Verwendung für das laute Lesen zur Erstellung der **Lautleseprotokolle** (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 170ff) sowie vorbereitete elektronische Versionen der Lautleseprotokolle mit bereits eingetragenen Bögen zur Erleichterung des Protokollierens der prosodischen Segmentierung. Die hier erhaltenen Ergebnisse werden in die **Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung** (Rosebrock et. al, 2014, S.189) übertragen. Auch die sogenannte *Verlaufsgrafik*, ein Raster für die Auswertung und Visualisierung der Lernentwicklung, ist hier zu finden. Als weitere Unterstützung wurde eine **Elterninformation** (vgl. Anhänge 15.18 und 15.19, S. 120ff) angefügt, eine Vorlage eines **Beobachtungsprotokolls** bestehend aus einer *Zeitstichprobe zur Aufgabenbezogenheit* und einer *Ereignisstichprobe zur Selbstständigkeit am Computer* (vgl. Anhang 15.17, S. 119).

6.2.3 Aufbereitetes Produkt für die Abgabe der Masterarbeit

Für die Abgabe der Masterarbeit wird das ganze Produkt fertig aufbereitet. Alle Lernvideos sind auf USB-Sticks geladen, die Materialien zuhanden der Schüler/-innen sind in Ordner abgelegt, jene zuhanden der Heilpädagogen/Heilpädagoginnen sind ebenfalls sowohl auf einem USB-Stick als auch in einem Ordner vorhanden.

Abbildung 13: Etui mit den Lernvideos sowie dem USB-Stick mit den Materialien – Materialbox mit Ordnern

6.3 Auswahl der am Projekt beteiligten Personen

Im Folgenden wird erläutert und begründet, worauf die Auswahl der Personen basiert, die das Produkt testeten und deren erhobene Daten als Grundlage für die Evaluation herangezogen wurden.

6.3.1 Wahl der Schüler/-innen

Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Auswahl der Schüler/-innen der 2. und 3. Klasse für die Projektgruppe nach der Durchführung des SLS 2-9 (Wimmer & Mayringer, 2014) (vgl. 5.3.1) vor allem durch deren Klassenlehrpersonen erfolgen sollte, da die Verfasserin im letzten Schuljahr in diesen Klassen nicht arbeitete. Deshalb fand die Verfasserin es auch nicht angebracht, einzig zu Testzwecken in die Klassen zu gehen und entschied, die Testdurchführung von den vorgängig instruierten Klassenlehrpersonen vornehmen zu lassen. Die Auswertung erfolgte durch die Verfasserin, die die Ergebnisse mit den Lehrpersonen besprach. Danach hätten diese zusammen mit ihren weiteren Einschätzungen eine erste Auswahl treffen und die Eltern anfragen sollen, ob sie mit einer Projektteilnahme einverstanden seien.

Kurz vor der Durchführung des SLS 2-9 wurde bekannt, dass die Lektionen für die integrierte Förderung durch das unerwartete Ausscheiden einer IF-Lehrperson auf den Zeitpunkt des Projektstartes neu verteilt werden mussten. In die für das Projekt bewilligte Lektion wurden deshalb drei Schüler aufgenommen, die sonst eine ihnen zugesprochene Deutschlektion nicht mehr erhalten hätten. Um die Projektgruppe zu komplettieren, wurde das beschriebene Auswahlverfahren trotzdem durchgeführt. Damit konnten zwei weitere Kinder aufgenommen werden.

6.3.1.1 Beschreibung der ausgewählten Schüler/-innen

Im Folgenden werden die Voraussetzungen der Schüler/-innen in den für das Projekt relevanten Bereichen dargestellt.

Tabelle 2: Übersicht über die ausgewählten Schüler/-innen

Kind	Ge-schlecht	Klasse	L1	familiäre Bildungs-ressourcen	IF	weitere Massnahmen	LQ 09/15
A	♂	2.	dt	hoch	keine; von KLP fürs Projekt vorgeschlagen		84
B	♂	2.	an	niedrig	Deutsch, Mathematik	DaZ	76
C	♂	3.	an	mittel	Deutsch	DaZ Logopädie	84
D	♀	3.	dt	mittel	keine; von KLP fürs Projekt vorgeschlagen		74.5
E	♂	3.	an	niedrig	Deutsch, Mathematik	DaZ	74

Kind A wurde von den KLP fürs Projekt vorgeschlagen, obwohl sein LQ im unteren Normbereich liegt, weil es beim lauten Lesen sehr stockend und abgehackt liest, viele Endungen weglässt und noch nicht alle Diphthonge korrekt dekodiert. Es spricht im Unterricht auch Mitte 2. Klasse konsequent Dialekt und ist nur schwer dazu zu bewegen, sich in Standardsprache auszudrücken.

Kind B wurde ins Projekt aufgenommen, weil es zur Gruppe der Schüler/-innen mit IF gehört, die von der Verfasserin neu übernommen wurde. Seine Leistung liegt gemäss SLS 2-9 unter dem Normbereich, es sollte also auch aus dieser Perspektive gesehen aufgenommen werden. Seine Eltern sprechen beide nur gebrochen Deutsch und können ihm bei Lesehausaufgaben nicht helfen.

Kind C wurde ins Projekt aufgenommen, weil es ebenfalls zur Gruppe der Schüler/-innen mit IF gehört, die von der Verfasserin neu übernommen wurde. Sein LQ liegt im unteren Normbereich, es ist aber nur sehr schwer fürs Lesen zu motivieren. Eine Teilnahme scheint zudem gerechtfertigt, weil es eine komplizierte familiäre sprachliche Ausgangssituation hat. Die Familiensprache (englisch) entspricht weder der L1 der Mutter noch der des Vaters. Erst anfangs Kindergarten kam es mit Deutsch in Kontakt, obwohl der eine Elternteil deutschsprachig ist und es hier geboren wurde.

Kind D wurde von der Klassenlehrperson aufgrund seines unter dem Normbereich liegenden Ergebnisses beim SLS 2-9 vorgeschlagen. Das Kind wächst zweisprachig auf, der eine Elternteil hat L1 deutsch, welche klar dominiert.

Kind E wurde ins Projekt aufgenommen, weil es zur Gruppe der Schüler/-innen mit IF gehört, die von der Verfasserin neu übernommen wurde. Sein LQ liegt zudem unter dem Normbereich, es liest überhaupt nicht gerne und kam erst im Kindergarten mit Deutsch in Kontakt. Hausaufgaben versucht es immer wieder zu umgehen. Die Eltern bemühen sich sehr, ihr Kind zu unterstützen, haben aber oft nicht die nötigen zeitlichen Ressourcen, dies konsequent zu tun. Bei Lesehausaufgaben können sie aus sprachlichen Gründen nicht helfen.

6.3.2 Wahl der evaluierenden Heilpädagoginnen

Die Verfasserin kannte die ausgewählten Heilpädagoginnen bereits und war mit ihnen schon vorher in einem Austausch. Deswegen sagten sie einer Testung des Produktes zu einem Zeitpunkt zu, als dieses erst am Entstehen war und sie es noch nicht einsehen konnten. Nur dadurch konnte die Fremdevaluation lanciert und die Gesamtevaluation breiter angelegt werden.

Die drei Heilpädagoginnen arbeiten in Schulgemeinden mit unterschiedlichem Ausländer/-innenanteil (vgl. Sozialindex der Bildungsstatistik des Kantons Zürich, [n.d.]) im Kanton Zürich in der integrierten Förderung. SHP 1 arbeitet in der Stadt Zürich in einem Schulkreis mit einem Ausländer/-innenanteil von 9.9% als Schulische Heilpädagogin auf der Kindergarten- und der Primarstufe. Sie schloss die HfH 2010 ab und unterrichtete davor lange in einem Sprachheilkindergarten als Klassenlehrperson.

SHP 2 arbeitet als IF-Lehrerin auf der Unterstufe in einer Gemeinde am Zürichsee mit einem Ausländer/-innenanteil von 17.9%, sie absolviert momentan die Ausbildung an der HfH. Davor war sie als Klassenlehrperson an einer Mehrklassenschule tätig.

SHP 3 arbeitet als Schulische Heilpädagogin im Zürcher Unterland in einer Gemeinde mit einem Ausländer/-innenanteil von 22.7% an einer grossen Primarschule. Sie blickt auf eine sehr langjährige Berufstätigkeit als Primarlehrerin und Schulleiterin zurück, beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Heterogenität, absolvierte dazu einen MAS und schloss die HfH 2014 ab.

6.4 Planung von Zeitfenstern für Durchführung und Fremdevaluation

Bereits vor Einreichung der Disposition wurden in Absprache mit allen ins Projekt involvierten Erwachsenen die zur Durchführung nötigen Zeitfenster festgelegt, um sicherzustellen, dass eine allfällige Umsetzung nicht an fehlenden Zeitgefässen scheitern würde.

6.4.1 Planung des eigenen Unterrichts mit dem Lesetraining

Dazu wurden die Klassenlehrpersonen und die Schulleiterin angefragt, ob sie sich ein in den Stundenplan integriertes Zeitfenster vorstellen könnten, da die Durchführung in der unterrichtsfreien Zeit der Schüler/-innen kaum möglich wäre. Es konnte eine Nachmittagslektion gefunden werden, während welcher alle am Projekt teilnehmenden Schüler/-innen vom regulären Unterricht freigestellt werden konnten. Diese Lektion wurde nach Abschluss der Versuchsphase für die Kinder mit IF beibehalten.

DIN 40 2015	Durchführung des SLS 2-9 in den Klassen: Test zur Auswahl der Projektkinder, Prätest zur Erfassung des Leistungsstandes im Vergleich zur Klasse
DIN 43 2015 bis DIN 6 2016	Durchführung des Lesetrainings mit den ausgewählten Schüler/-innen
DIN 44 2015	Durchführung ELFE 1-6: Prätest zur Erfassung des Leistungsstandes der am Projekt beteiligten Schüler/-innen
DIN 46/47, 49, 51 2015 / DIN 1, 3, 5 2016	Erstellen von Lautleseprotokollen zur Erfassung des individuellen Lernverlaufs
DIN 4 2016	Projektevaluation mittels eines kurzen Schüler/-innen-Fragebogens
DIN 6 2016	Durchführung SLS 2-9 in den Klassen: Posttest zur Erfassung des Leistungsstandes im Vergleich zur Klasse
DIN 6 2016	Durchführung ELFE 1-6: Posttest zur Erfassung des Leistungsstandes der am Projekt beteiligten Schüler/-innen

6.4.2 Planung der Fremdevaluation

Mit den evaluierenden Heilpädagoginnen konnte ebenfalls bereits vor Abgabe der Disposition der Zeitraum für die Durchführung des Lesetrainings mit ihren Schüler/-innen und für die Evaluation des Produktes und dessen Praxistauglichkeit gefunden werden.

DIN 48 bis DIN 50 2015	Einführung des Produktes bei den Evaluations-Heilpädagoginnen
DIN 1 bis DIN 16 2016	Durchführung des Lesetrainings durch die evaluierenden SHP
DIN 15 bis DIN 16 2016	Evaluation mittels eines Fragebogens

II DURCHFÜHRUNG

Im zweiten Teil dieser Masterarbeit wird dargelegt, wie das entwickelte Lesetraining verwendet wurde, um die zur Beantwortung der Fragestellungen nötigen Daten erheben zu können.

Dazu wird als Erstes dargestellt, wie das Training im eigenen Unterricht eingesetzt wurde und welche Informationen und Schlussfolgerungen aus den Beobachtungen während der Erprobungsphase gezogen werden konnten. Im Weiteren werden die daraus abgeleiteten Anpassungen am Produkt beschrieben sowie die Schritte, die unternommen wurden, um den evaluierenden Heilpädagoginnen eine möglichst reibungslose Arbeit mit den Lernvideos zu garantieren.

7 Beschreibung der Umsetzung

Die Erprobungsphase im eigenen Unterricht fand von DIN 43/2015 bis DIN 6/2016 statt, während derer 15 Lektionen stattfanden und 12 Wochen intensiv trainiert wurde. Die evaluierenden Schulischen Heilpädagoginnen testeten das Produkt von DIN 1 bis DIN 16 während insgesamt 14 Schulwochen und füllten am Ende ihrer Erprobungsphase einen Fragebogen aus.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden Beobachtungen und daraus resultierende Massnahmen aufgeführt, die für die Abgabe des Produkts an die Heilpädagoginnen von Belang waren und im Bezug auf die zu beantwortenden Fragestellungen relevant sind. Dazu wurde ein Kategoriensystem erarbeitet, das unten zum besseren Verständnis der folgenden Abschnitte abgebildet ist.

Abbildung 14: Darstellung der aus den Fragestellungen abgeleiteten Kategorien

Ein weiterer Beobachtungsschwerpunkt lag auf der Motivation der Schüler/-innen. Dieser wird zwar im weiteren Verlauf aus Ressourcengründen nicht weiter bearbeitet, erschien der Verfasserin für eine gelingende Durchführung jedoch von höchster Bedeutung und beeinflusste ihre Unterrichtsplanung deshalb nachhaltig.

7.1 Einsatz des Lesetrainings im eigenen Unterricht

Die dokumentierten Lektionen werden in fünf Phasen gegliedert: Projektstart (Lektion 1), Instruktionsphase (Lektionen 2-4), Konsolidierungsphase (Lektionen 5 und 6), Trainings- und Datenerhebungsphase (Lektionen 7-14), Projektabschluss (Lektion 15). Die Lektionen des Projektstarts, der Instruktions- und der Konsolidierungsphase werden einzeln dargestellt, da während diesen viele Beobachtungen erfolgten, die auf die weitere Arbeit, das Produkt und die Durchführung durch die Heilpädagoginnen Einfluss hatten. Die Trainings- und Datenerhebungsphase wird en bloc dargestellt, da darin vor allem strukturierte, sich wiederholende Beobachtungen erfasst wurden, die Lektion des Projektabschlusses nochmals einzeln.

Der **Lektionsablauf** wurde bewusst sehr einfach gehalten und mehr oder weniger über das ganze Projekt hinweg gleich belassen, um der Trainingszeit mit den Lernvideos genügend Platz einräumen zu können. Alle Lektionen wurden mit einer »Runde am grossen Tisch« begonnen, die Platz bot, Fragen zu stellen und über gemachte Erfahrungen mit den Lernvideos zu berichten. Hier stellte die Verfasserin auch Fragen zum Einsatz des Produktes. Danach richteten die Schüler/-innen ihre Computer ein und starteten mit dem Lesetraining, das in individuell sinnvollen Momenten unterbrochen wurde für die Tonaufnahmen, die die Verfasserin für die Erstellung der Lautleseprotokolle benötigte, sowie für die Rückmeldungen, die jeweils in den nachfolgenden Wochen stattfanden.

7.1.1 Projektstart (Lektion 1)

Die Verfasserin startete mit der Durchführung des Lesetrainings mit ihrer eigenen Gruppe bewusst vor der Durchführung durch die evaluierenden Heilpädagoginnen, um, falls nötig, noch Anpassungen an den Lernvideos und den begleitenden Materialien vornehmen zu können. Damit hatte ihr Unterricht in den ersten drei Phasen (Lektionen 1-6) im Bezug auf das Produkt auch die Funktion eines Probelaufs, mit dem allfällige technische Kinderkrankheiten der Lernvideos erkannt und behoben werden sollten, bevor das Training an die evaluierenden Heilpädagoginnen abgegeben wurde. Ebenso wurde beobachtet, ob die Aufnahmequalität der Lernvideos ausreichend sei, um den Kindern ein ungehindertes Mitlesen zu ermöglichen. Hätte sich hier gezeigt, dass dieses mit dem entwickelten simulierten Lautlese-Tandem nur schwer zu praktizieren ist, hätte das Projekt nach Auffassung der Verfasserin aus ethischen Gründen abgebrochen werden müssen und das Training wäre nie ins (fremde) Feld gegangen. Die Beobachtungen des letzten gesetzten Schwerpunktes der ersten beiden Phasen sollten Auskunft darüber geben, ob die Schüler/-innen mindestens für den Einstieg eine Lektüre finden würden, die ihrem Gusto entsprach.

Als erstes wurden Beobachtungen vorgenommen, mit denen Daten zur Beantwortung der folgenden Fragestellungen erhoben werden konnten:

1	Ist die Aufnahmequalität der Lernvideos ausreichend, um ein ungehindertes Training zu garantieren? (Kategorie 1.3.a)
2	Sind genügend Geschwindigkeitslevel vorhanden? (Kategorie 1.4b)

¶ 3

Werden die Lese-Interessen der Schüler/-innen abgedeckt, d.h. lassen sich Texte für die einzelnen Schüler/-innen finden, die sie ansprechen (geschlechterspezifische Lektürepräferenzen, Auswahl der Themen)? (Kategorie 1.4c)

Als Folge der Beobachtungen von ¶ 1 bis ¶ 3 wurde eine weitere Fragestellung von Bedeutung:

¶ 4

Wo wären Verbesserungen nötig? (Kategorie 1.5)

Erste Lektion (DIN 43)

In der ersten Lektion wurden die Schüler/-innen in der »Runde am grossen Tisch« über die Ziele und den Ablauf des Lesetrainings informiert und erhielten Einblick in ein Lernvideo. Im Heft »Bücherauswahl« lasen sie die Kurzbeschreibungen der Texte mit einer Lese-Eule mit der Methode des Lautlese-Tandems. Da die Drittklasskinder mit dieser schon vertraut waren durch den integrierten Unterricht in ihrer Klasse, übernahmen sie die Rolle des Trainers und erklärten den Zweitklässlern zuerst, wie die Arbeit im Lautlese-Tandem vor sich geht. Damit erhielten die Zweitklasskinder einen ersten Einblick in die Methode, auf der die Lernvideos beruhen und wurden auf die weitere Arbeit eingestimmt.

Beobachtungen (☞) – Reflexion und Interpretation (✎) – Konsequenzen (→)

Ebene Schüler/-innen

- ☞ Kind A liest alle Endungen (-er, -ern, -en, -el, etc.) mit »geschlossenem e« → **beobachten, ob sich dies im Laufe des Trainings in Richtung korrekter Aussprache verändert**

Ebene Motivation

- ☞ Die anwesenden Kinder A, B, C und E möchten das Lesetraining schon mit nach Hause nehmen.

Ebene Lesetraining

☞

¶ 3: Alle anwesenden Kinder finden ein Buch, für das sie sich interessieren.

☞

→

¶ 3: Drei der vier Knaben wollen Tina Tintenfisch (eingestuft als Mädchenlektüre) lesen, weil sich ein Ball in einen Hund verwandelt → **beobachten, ob sie nach Einstieg in die Lektüre dabei bleiben**

7.1.2 Die Instruktionsphase (Lektionen 2 bis 4)

Diese Phase hatte zum Ziel, die Arbeit mit dem Lesetraining so zu implementieren, dass mit dem Training zu Hause gestartet werden konnte.

Zweite Lektion (DIN 44)

Die zweite Lektion war in erster Linie der Einführung des Trainings gewidmet. Gemeinsam wurde ein Computer gestartet, eine DVD eingelegt und geschaut, wie das Lernvideo zum Laufen gebracht wird. Danach versuchten es alle Schüler/-innen selber mit der DVD des von ihnen ausgesuchten Buches. Beim Abspielen des ersten Übungstextes sollten sie nur zuschauen und zuhören, um die prosodische Segmentierung und die Geschwindigkeit zu erleben. Der geplante Prätest (ELFE 1-6, Teil Wortverständnis) (Lenhard & Schnei-

der, 2005) hätte durchgeführt werden sollen, was aus Zeitgründen nicht gelang, weil die Verwendung des Übungsprogramms besprochen werden musste.

Damit wurden Beobachtungen zu zwei weiteren Fragestellungen ins Zentrum gerückt:

 5 Können die Lernvideos und die dazu abgegebenen Materialien von den Schüler/-innen nach einer Instruktionsphase von höchstens drei Lektionen bei der Arbeit über eine Woche selbstständig genutzt werden? (Kategorie 1.2c)

 6 Ist die Darstellung in den Leseheften, den Übungsprogrammen und den Wortschatzlisten übersichtlich? (Kategorie 1.3b)

Beobachtungen (👁) – Reflexion und Interpretation (👉) – Konsequenzen (➔)

Ebene Unterricht

- 👁 Das Einrichten der Computer braucht viel mehr Zeit als von der Verfasserin angenommen.

Ebene Motivation

- 👁 Die Schüler/-innen wollen trotz fortgeschrittener Zeit (Gründe siehe oben) unbedingt mit dem Training beginnen. ➔ **Die erste Übungsphase wird durchgeführt, obwohl dann der Prätest nicht gemacht werden kann.** 👉 Die Verfasserin räumt der Erhaltung der Motivation erste Priorität ein und entscheidet deshalb so.
- 👁 Kind D ist gar nicht glücklich, dass es zu Hause trainieren soll. ➔ **beobachten, ob sich Motivationslage von Kind D verbessert**

Ebene Lesetraining/Computerhandling

 3: Kind D (in der ersten Lektion abwesend) findet ein Buch, das es interessiert.

 6: Das Blatt Übungsprogramm hat viel mehr Erklärungsbedarf als vermutet.
 Liegt es an der Darstellung oder ist es einfach grundsätzlich zu komplex aufgebaut?

Ebene Evaluation

- ➔ **Der Prätest wird verschoben, bis die Schüler/-innen ungehindert mit dem Training arbeiten können, obwohl dadurch die Zeitspanne Prätest – Posttest verkürzt und die erhoffte Leistungsentwicklung dadurch evtl. weniger klar ersichtlich wird.**

Dritte Lektion (DIN 45)

In der dritten Lektion wurden die Wortschatzlisten vorgestellt, danach die Computer in Partner-/innenarbeit eingerichtet. So konnten einerseits die dazu vorhandenen Ressourcen einzelner Kinder genutzt und die Selbstwirksamkeit gestärkt werden, andererseits wurde die Verfasserin entlastet. Die Handhabung des Übungsprogramms wurde in der direkten Anwendung während des Lesetrainings geübt. Während des Lesens mit den Lernvideos hatte die Verfasserin Zeit, jedem Kind über die Schulter zu schauen und zuzuhören, um sich Klarheit zu verschaffen, ob die Qualität der Aufnahmen unterstützende oder hemmende Wirkung zeigt und ob die Schüler/-innen mit den Geschwindigkeitsstufen mithalten können. Erklärtes Ziel war es, das Lesetraining mit nach Hause geben zu können.

Von nun an sollten die Schüler/-innen an drei Tagen pro Woche während 15 bis 20 Minuten zu Hause trainieren. Mit den Lehrpersonen wurde abgemacht, dass den Kindern eine reguläre Hausaufgabe erlassen werde, um die Zusatzbelastung in Grenzen zu halten. Zwei Kinder nutzten jeweils eine der Hausaufgabenstunden, die von Schulseite angeboten werden für eine Trainingsrunde.

Beobachtungen (👁) – Reflexion und Interpretation (👉) – Konsequenzen (→)

Ebene Schüler/-innen

- 👁 Alle freuen sich, dass sie das Training mit nach Hause nehmen können.
- 👁 Kind D ist jetzt begeistert und fragt, ob es zu Hause auch mehr lesen dürfe.

Ebene Lesetraining/Computerhandlung

👁 👉	👁 1: Alle Kinder können beim Lesen mit der langsamen Geschwindigkeitsstufe mithalten. Während der Beobachtung der einzelnen Schüler/-innen sind nur wenige Lesefehler zu hören. 👉 Die Aufnahmequalität der Videos scheint zu genügen.
👁 →	👁 2: Für die Kinder A und B (2. Klasse) ist die Laufgeschwindigkeit der mittleren Geschwindigkeitsstufe zu hoch → Abmachung, dass sie länger auf der langsamen Stufe lesen → beobachten, wie sich ihre Lesegeschwindigkeit entwickelt
👁	👁 5: Das Einrichten der Computer und das Starten der DVDs dauert erneut sehr lange, es ist viel Unterstützung von Seiten der Verfasserin nötig, bis alle trainieren können.
👁	👁 5: Der Einsatz des Übungsprogramms ist geklärt und klappt während des Trainings.
👁 →	👁 5: Alle Schüler/-innen lesen selbstständig und sehr konzentriert. → Mit dem Training zu Hause kann bedenkenlos begonnen werden.
👁 →	👁 5: Kind C kommt am Tag nach der Abgabe des Trainings und berichtet, dass der Computer zu Hause kein CD-Laufwerk habe. → Noch am selben Tag wird ein USB-Stick bereitgestellt und abgegeben.
👁 👉 →	👁 5: Kind A erscheint am Vortag der nächsten Lektion und erzählt, dass die DVD auf keinem Computer laufe. 👉 Ein Telefonat mit der Mutter bringt keine Klarheit darüber, wo das Problem liegt, weil sie nicht sagen kann, ob die nötigen Programme auf dem Computer vorhanden sind. → Sie wird es mit einem externen Laufwerk versuchen und sonst einen USB-Stick mitgeben. Vorübergehend liest das Kind zusammen mit der Mutter im Leseheft.
👉 →	👁 4: 👉 Die Verfasserin fragt sich, ob es nicht sinnvoll wäre, allen Schüler/-innen einen USB-Stick zu geben. → Abklärung während der nächsten »Runde am grossen Tisch«, wie es bei den drei anderen Kindern lief. → 👉 Der Vorteil von USB-Sticks wäre, dass weitere Geschichten auf denselben USB-Stick geladen werden könnten, Nachteile sind der Preis und die Gefahr, dass Dateien von den Schüler/-innen aus Versehen gelöscht werden könnten.

Ebene Unterricht

Durch die im Unterricht gemachten Erfahrungen mit dem Blatt Übungsprogramm können Daten zur Beantwortung einer weiteren Fragestellung gesammelt werden:

 7 Ermöglichen die abgegebenen Materialien eine effiziente Vor- und Nachbereitung der SHP? (Kategorie 1.2b)

 7: Das Besprechen der individuellen Hausaufgaben nimmt viel Zeit in Anspruch, da die Lesezeiten für die Trainingsrationen jedes Kindes berechnet werden müssen.

Vierte Lektion (DIN 46)

Die vierte Lektion begann mit der obligaten »Runde am grossen Tisch«, die dem Thema »Lesetraining zu Hause« gewidmet war. Der Einsatz der Wortschatzlisten wurde an individuellen Beispielen erläutert, danach begann das übliche Prozedere: Computer einrichten, Lernvideos starten und lesen. Während der Trainingsphase sollte mit den Aufnahmen für die Lautleseprotokolle gestartet werden.

Beobachtungen (👁) – Reflexion und Interpretation (👉) – Konsequenzen (→)

Ebene Schüler/-innen

- Kind B stoppt sehr schnelle Lesezeiten bei der 6. Trainingsrunde → **in nächster Lektion beobachten und evtl. mit ihm lesen und Zeit selber stoppen**

Ebene Motivation

- Die Kinder C und E haben in einer von der Schule angebotenen Hausaufgabenstunde trainiert und die Klassenlehrperson räumte ihnen Zeit während des regulären Unterrichts ein, als sie merkte, dass die beiden zu Hause nie übten 👉 *Die bereits bekannten Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben tauchen wieder auf. Ob die beiden zu Hause arbeiten könnten, konnte nicht geklärt werden.* → **Die Verfasserin führte Telefonate mit den Eltern, um mündliche Erklärungen abgeben zu können und sie zu bitten, Zeitfenster für das Training einzuplanen.**
- Kind D kommt sehr gut voran, ist hochmotiviert und wählt bereits eine neue Geschichte aus.

Ebene Lesetraining/Computerhandlung

 5: Kind A konnte wie bereits beschrieben zu Hause nicht mit dem Computer arbeiten.

 5: Die Kinder B und D übten zu Hause mit den DVDs, bei ihnen klappte es gut.

 5: Die Kinder C und E arbeiteten zu Hause nicht mit den DVDs. → **nächste Woche nachfragen, ob es geklappt hat.**

 5: Kinder A, C, D und E kamen mit dem Blatt Übungsprogramm auch ausserhalb des Unterrichts zurecht.

 5: Kind B kam mit dem Blatt Übungsprogramm zu Hause noch nicht zurecht → **Es wurde während der Trainingsphase nochmals angeschaut, danach war es klar.**

👁	📍 5: Kind B kann den Computer selber einrichten, findet aber den richtigen Text noch nicht →
→	Während der Trainingsphase wurde das Auffinden geübt, danach klappte es.

Ebene Unterricht

- 👁 Die Laptops stiegen dauernd aus und verunmöglichten ein 20-minütiges Training. Es kam keine konzentrierte Arbeitsstimmung auf und die Verfasserin hatte keine Zeit für Beobachtungen. Nur bei Kind D, das am Desktop-Computer arbeitete, lief alles problemlos. 🖱 *Liegt's an den Laptops?*
→ **Vor der Erprobungsphase der Heilpädagoginnen bei diesen vorbeigehen und Lernvideos ausprobieren, damit die Fremdevaluation nicht daran scheitert!**
- 👁 Für die konkrete individuelle Arbeit mit den Wortschatzlisten fand die Verfasserin keine Zeit.

👁	📍 7: Das Besprechen der individuellen Hausaufgaben nimmt wegen der einzutragenden sinnvollen Übungsrationen erneut viel Zeit in Anspruch.
→	📍 4: In den Übungsprogrammen werden Übungssequenzen von 15 bis 20 Minuten mit vier Farben gekennzeichnet, so dass die Trainingsrationen klar sind und jedes Kind weiss, dass es nach einer Woche einen ganzen Farbzyklus durchlaufen haben soll.
🖱	📍 6: Die farbliche Gliederung könnte zusätzlich evtl. Kind B dabei helfen, mit dem Übungsprogramm besser zu Rande zu kommen.

Ebene Evaluation

- 👁 Die Aufnahmen für die Lautleseprotokolle konnten angesichts der Computerprobleme nicht begonnen werden. → **In der nächsten Lektion werden alle fünf Schüler/-innen lesen müssen.**

7.1.3 Konsolidierungsphase (Lektionen 5 und 6)

Während dieser kurzen Phase wurde das Augenmerk auf Abläufe im Bezug auf das Lesetraining gerichtet, die für eine möglichst gewinnbringende Leistungsentwicklung nach Ansicht der Verfasserin wichtig waren.

Fünfte Lektion (DIN 47)

Die »Runde am grossen Tisch« war dem Einsatz der Wortschatzlisten gewidmet und der Frage, wie das aktuelle Buch gefalle. Danach fand das Training wie gewohnt statt. Die Tonaufnahmen für die ersten Lautleseprotokolle wurden gemacht (mit der App Audio Memos von Apple).

Beobachtungen (👁) – Reflexion und Interpretation (🖱) – Konsequenzen (→)

Ebene Schüler/-innen

- 👁 Kind B hat viel langsamere Lesezeiten, wenn die Verfasserin daneben sitzt.

Ebene Motivation

- 👁 Alle Kinder haben ihr Trainingsoll zu Hause erfüllt.

Ebene Lesetraining/Computerhandling

👁	📍 5: Die Wortschatzlisten werden noch nicht kontinuierlich verwendet. → Die Verfasserin muss bei einzelnen Schüler/-innen vorbeischaun und sie daran erinnern.
→	

<i>Zwei Knaben lesen Tina Tintenfisch</i> gerne.	
	📌 3: Kind E gefällt Tina Tintenfisch nicht, es äussert sich aber erst, nachdem die Verfasserin mehrmals betont hat, dass im Projekt kein Buch gelesen werden müsse, das nicht gefalle.
	📌 4: Die Verfasserin entscheidet, dass die Lektüre-Präferenz (Mädchen) bei Tina Tintenfisch belassen wird, weil die Datenlage nicht aussagekräftig ist.
	📌 4: Kind E kommt nach ein paar Tagen und berichtet, dass die DVD zu Hause nicht laufe (die letzte lief problemlos). → Es wird auf USB-Sticks umgestellt!

Ebene Evaluation

 Die Aufnahmen für die Lautleseprotokolle konnten gemacht werden.

Damit rücken Beobachtungen zu einer weiteren Fragestellung in den Fokus:

8	Können durch das kontinuierliche Training sichtbare individuelle Fortschritte festgestellt werden bezüglich der Komponenten der Leseflüssigkeit? (Kategorie 2.1)
---	--

Tabelle 3: Daten des ersten Lautleseprotokolls (erhoben mit Text mit LIX=19.8)

Komponenten	Dekodiergenauigkeit (%)	Lesegeschwindigkeit (WpM)	richtig falsch gelesene Wörter (FWpM)	Auslassungen stockend gelesene Wörter (Anzahl)	Level der Intonationsleistung (1-4)	
Kind / Geschlecht	A / ♂ ¹	93	60	56 (54) 4 (6) ²	0 2	1
	B / ♂	95	42	40 2	0 5	1
	C / ♂	99	69	68 (67) 1 (2) ²	0 0	3-4
	D / ♀	99	67	66 (65) 1 (2) ²	0 0	3-4
	E / ♂	92	77	72 5	1 4	3

¹ Kind A hatte schlechte Bedingungen für die Aufnahme (Lärm im Korridor).

² Wurde bei einem Apostroph das fehlende »e« gelesen (z.B. Leut' → Leute), taxierte die Verfasserin das nicht als Fehler, da die eindeutige Zuordnung der Graphemfolge zur passenden Bedeutung im semantischen Lexikon trotzdem erfolgen konnte (vgl. Nix, 2011, S. 70).

- **Kind A soll lange auf der langsamen Geschwindigkeitsstufe lesen, um dem flüchtigen Lesen entgegenzuwirken.**
- **Kind B soll lange auf der langsamen Geschwindigkeitsstufe lesen, damit es mit dem auf den Lernvideos angeschlagenen Tempo mithalten kann.**
- **Kinder C und D können so weiterfahren.**
- **Kind E soll nicht auf der schnellen Geschwindigkeitsstufe lesen, um dem flüchtigen Lesen entgegenzuwirken.**

Sechste Lektion (DIN 48)

In der »Runde am grossen Tisch« wurde nachgefragt, wer die Wortschatzlisten einsetzt. Während des Trainings mit den Lernvideos gab die Verfasserin individuelle Rückmeldungen zum ersten Lautleseprotokoll und besprach mit den Schüler/-innen die daraus resultierenden Massnahmen (s. oben). Danach machte sie ihre Beobachtungsrunden (wie klappte es mit den Hausaufgaben, Einsatz der Wortschatzlisten und des Blattes Übungsprogramm) und las mit einzelnen Kindern in den Leseheften.

Beobachtungen (👁) – Reflexion und Interpretation (👉) – Konsequenzen (→)

Ebene Schüler/-innen

- 👁 Kind B liest, während es beobachtet wird, sehr langsam 👉 *Fühlt es sich vielleicht gestresst durch die Gegenwart der Verfasserin und wird dadurch gehemmt? Liest es alleine flüchtig und nicht die ganzen Übungsteile?* → **Um Verfälschungen bei den Tonaufnahmen für die Lautleseprotokolle zu vermeiden, muss Kind B für die Aufnahmen alleine gelassen werden.**
- 👁 Kinder C und E lesen im Leseheft zügig und mit wenigen Verlesungen.

Ebene Motivation

- 👁 Kinder C und E haben zu Hause nicht den ganzen Farbzyklus fertig gelesen, das Trainingsoll wurde also nicht erreicht.
→ **Die Verfasserin führt nochmals mit jedem ein Gespräch.**

Ebene Lesetraining/Computerhandling

👁 👉	📌 4: Die Computerprobleme haben massiv abgenommen! 👉 <i>Die Entscheidung, auf USB-Sticks umzustellen, scheint bis jetzt richtig gewesen zu sein.</i>
👁 👉 →	📌 5: Nur die Kinder A und D benützen die Wortschatzlisten zu Hause, im Unterricht sogar nur Kind D. Beide Kinder haben Muttersprache Deutsch. 👉 <i>Fällt es den andern evtl. gar nicht auf, wenn sie etwas nicht verstehen, weil sie sich so daran gewöhnt haben? Oder vergessen sie es, weil sie so ins Training vertieft sind?</i> → Die Wortschatzlisten sollen in Zukunft immer vor Beginn mit der Arbeit an einem neuen Textteil gelesen werden.
👁 →	📌 5: Kind A kann trotz Umstellung auf USB-Stick nicht mit dem Computer lesen zu Hause. Mutter möchte es so belassen und mit ihm im Leseheft üben (keine Ressourcen für Änderung, da ein Kind verunfallt und Vater im Ausland ist). → Sache ruhen lassen für den Moment; die Verfasserin schaut, ob sie ihr altes MacBook zum Laufen bringt und redet mit der Klassenlehrerin, ob sie evtl. einen Schulcomputer mitgeben könnte.
👁	📌 2: Kinder A und B versuchen es nach 2-3 Runden auf der langsamen Geschwindigkeitsstufe wieder auf der mittleren, können aber teilweise nicht mithalten.
→	📌 4: Die Laufgeschwindigkeiten der mittleren und schnellen Geschwindigkeitsstufe müssen für schwache Leser/-innen der 2. Klasse gesenkt werden, da sich der Sprung von der langsamen zur mittleren Geschwindigkeitsstufe für diese als zu gross erweist.

7.1.4 Trainings- und Datenerhebungsphase (Lektionen 7 bis 14)

Im weiteren Verlauf dienten die Lektionen neben dem Lesetraining, dem zusammen mit dem Einrichten der Computer etwa 30 Minuten eingeräumt wurde, vor allem der Datenerhebung für die Beantwortung der Fragestellungen auf der Ebene der Schüler/-innen (vgl. 3.2.2) und der selbstständigen Nutzung. Die »Runde am grossen Tisch« wurde zu Zwecken des Austausches und zur Durchführung kurzer mündlicher Umfragen beibehalten.

wiederkehrende Ereignisse zur Datenerhebung

- DIN 49, 51, 1, 3, 5: Tonaufnahmen für die Lautleseprotokolle
- DIN 50, 1, 2, 4, 6: Rückmeldungen zu den Lautleseprotokollen anhand der individuellen Verlaufsgrafik
- DIN 2, 3, 4, 5: Erstellung von Zeitstichprobenprotokollen zur Aufgabenbezogenheit und von Ereignisstichprobenprotokollen zur Selbstständigkeit am Computer

einmalige Ereignisse zur Datenerhebung

- DIN 50: Prätest ELFE 1-6 (Wortverständnis)
- DIN 3: mündliche Umfrage: Wer richtet zu Hause den Computer ein?
- DIN 4: Schüler/-innen-Fragebogen zum Lesetraining, zur Lesemotivation und zur Selbsteinschätzung der Lesekompetenz vor Trainingsbeginn und bei Abschluss des Projektes

Beobachtungen (👁) – Reflexion und Interpretation (👉) – Konsequenzen (➔)

Ebene Schüler/-innen

Kind A ...

- 👁 kommt immer wieder zur Verfasserin und braucht Bestätigung und ist auch beim Lesen sehr unterschiedlich aufmerksam. Einmal ist es sehr aktiv dabei (DIN 2), einmal liest es passiv und undeutlich (DIN 3) 👉 *Motivationslage? Merkt es, dass die anderen Kinder grössere Fortschritte machen?*
- 👁 liest Endungen (-er, -ern, -el, -en etc.) auch noch in DIN 5 beim Text fürs Lautleseprotokoll mit »geschlossenem e«. 👉 *Es konnte vom Lesevorbild nicht profitieren, hatte dazu aber auch relativ wenig Zeit (DIN 49-5).*
- 👁 macht gegen Ende des Projektes, als es auch zu Hause mit den Lernvideos üben kann, Fortschritte.
- 👁 nimmt das Angebot an, dass es noch eine Geschichte lesen könne nach Beendigung des Projektes. 👉 *Es hat Freude am Lesen mit den Lernvideos, wie auch die Schüler/-innen-Evaluation zeigt.*

Kind B ...

- 👁 liest motiviert und konzentriert.
- 👁 macht kontinuierlich kleine Fortschritte und freut sich darüber.
- 👁 verwechselt häufig a und e, Umlaute liest es teilw. nicht oder dort, wo keine sind, die Diphthonge au/äu/ eu kann es teilw. nicht korrekt lesen ➔ **Verfasserin hat Aufgaben dazu gegeben** 👉 *Sieht Kind B nicht gut?* ➔ **Gespräch mit der Klassenlehrerin, der Text fürs Lautleseprotokoll wird ab DIN 3 auf 141% vergrößert abgegeben.** 👁 Kind B findet, das sei besser.
- 👁 will in DIN 5 mit schnellster Geschwindigkeitsstufe lesen, obwohl die mittlere noch recht herausfordernd ist. 👉 *Verfehlt das Projekt bei ihm das Ziel? Fokussiert es nur auf die Geschwindigkeit, obwohl immer alle Komponenten thematisiert werden bei den Rückmeldungen?*

Kind C ...

- 👁 ist sehr motiviert und erfüllt das geforderte Trainingsoll jetzt immer.
- 👁 macht sehr grosse Fortschritte, vor allem auch bei der prosodischen Segmentierung und der Intonation (es las Ende 2. Klasse über alle Satzzeichen hinweg).
- 👁 freut sich sehr über seine Fortschritte und tritt mit Kind E in fördernde Konkurrenz.
- 👁 versteht immer mehr, was es liest, bildet Inferenzen auf lokaler Kohärenzebene: „Tina meint, Rollo sei tot, dabei ist Rollo doch ein Ball, nicht ein Hund.“

Kind D ...

- 👁️ ist hochmotiviert, liest immer wieder mehr als gefordert (über Ferien vier zusätzliche Übungsrunden).
- 👁️ macht grosse Fortschritte und arbeitet während den Lektionen absolut selbstständig.
- 👁️ freut sich über seine Fortschritte.
- 👁️ liest bei der Arbeit mit den Lernvideos sehr ausdrucksstark.
- 👁️ war über eine Woche krank (DIN 4) und konnte während dieser Zeit nicht trainieren.

Kind E ...

- 👁️ ist sehr motiviert und erfüllt das geforderte Trainingsoll jetzt immer.
- 👁️ macht sehr grosse Fortschritte, freut sich darüber und tritt mit Kind C in fördernde Konkurrenz.
- 👁️ liest während der Arbeit mit den Lernvideos sehr ausdrucksstark.
- 👁️ liest bei der Zeitmessung fürs Leseheft sehr schnell, worunter der Ausdruck leidet.
- 👁️ braucht die Wortschatzliste nur sehr selten, weil es die meisten Wörter versteht (kann sie erklären).
- 👁️ sagt in DIN 2, dass es jetzt auch zu Hause lieber lese, weil es spannender sei.

Ebene Motivation

- 👁️ Alle Schüler/-innen können während der Lektionen lange genug trainieren und wollen jeweils gar nicht aufhören (nur in DIN 50 haben Kinder B, C und E Lesemappe nicht dabei, bedingt durch ein Spezialprogramm in den UST-Schulhäusern am Morgen).

Ebene Lesetraining/Computerhandling

👁️ 👉	📍 2: Kind A kann mit den neuen Laufgeschwindigkeiten von L1 (75% – 85% – 100%) bei der mittleren Geschwindigkeitsstufe mithalten. 👉 <i>Aufwand hat sich gelohnt!</i>
👁️ 👉	📍 2: Kind B kann mit den neuen Laufgeschwindigkeiten von L1 (75% – 85% – 100%) bei der mittleren Geschwindigkeitsstufe teilweise mithalten. 👉 <i>Es soll frühestens bei der 5. Wiederholung auf der mittleren Geschwindigkeitsstufe arbeiten.</i>
👁️ 👉	📍 5: Kind A kann zu Hause ab DIN 49 mit Ton lesen (Lesen durch Hören), ab DIN 1 mit dem Lernvideo. 👉 <i>Das Problem lag nicht beim Produkt, sondern bei den Computereinstellungen zu Hause.</i>
👁️	📍 5: Kind C verwendet die Wortschatzlisten nicht immer.
👁️ →	📍 5: Kind B verwendet die Wortschatzlisten nach wie vor nicht → Es muss anfangs Lektion konsequent daran erinnert werden.
👁️	📍 5: Kind B benützt gegen Ende des Projektes die Wortschatzlisten und kommt Wörter fragen, die es darin nicht versteht.
→ 👉	📍 4: Die Wortschatzlisten sollten zusätzlich leere Zeilen für individuelle Eintragungen haben. 👉 <i>Das kann von der Verfasserin leider nicht mehr geleistet werden während des Projekts.</i>
👁️	📍 5: Umfrage zu Selbstständigkeit (DIN 3): Kinder B, C, D und E richten den Computer auch zu Hause selber ein, Kind A tut dies nur in der Schule.

¶ 5: Die erhobenen Daten der Zeit- und Ereignisstichproben (vgl. Anhang 15.17, S. 119) zeigen bei 119 Messungen zur Aufgabenbezogenheit eine Störung (vgl. 9.1.4). Während der gesamten Messzeit von 1h 50min wurde von allen Schüler/-innen zusammen fünfmal Hilfe am Computer bean-sprucht.

Ebene Evaluation

- Der Prätest wird in DIN 50 durchgeführt. ✎ *Das ist sehr spät, der Verfasserin war, wie bereits erwähnt ein reibungsloser Ablauf des Lesetrainings und die Aufzeichnungen der individuellen Entwicklung anhand der Lautleseprotokolle jedoch wichtiger. Sie präferiert diese auch, weil den Schüler/-innen mit der Verlaufsgrafik sehr gut gezeigt werden kann, wo sie stehen. Mit dem SLS 2-9 ist zudem bereits ein Test vorhanden, der ebenfalls als Prätest für die Evaluation eingesetzt werden kann.*
- Die Aufnahmen für die Lautleseprotokolle können wie geplant gemacht werden. Die Daten werden mit einem Text mit LIX=19.8 erhoben, ab DIN 3 für die Kinder C, D, und E mit einem Text mit LIX=28 (vgl. Anhang 15.25, S. 143ff).

7.1.5 Projektabschluss (Lektion 15)

In dieser letzten Lektion wurde als erstes der Posttest durchgeführt (ELFE 1-6, Teil Wortverständnis).

Danach wurde der Text »Ein Schnurps grübelt«, der bei den meisten Tonaufnahmen für die Lautleseprotokolle verwendet wurde, mit der Methode des Lautlese-Tandems gelesen und unbekannte Wörter wurden so weit wie möglich im Tandem geklärt. Über den Inhalt wurde anschliessend an eine Phase im Tandem auch noch in der Gruppe gesprochen. Für die letzten Rückmeldungen und das abschliessende Gespräch wurde die Arbeit im Lautlese-Tandem jeweils unterbrochen. Am Schluss der Lektion erhielt jedes Kind ein kleines Geschenk als Dank für die zusätzlich geleisteten Hausaufgaben und eine schriftliche Rückmeldung zuhanden der Eltern (vgl. Anhang 15.20, S. 124f), in welcher diese über die individuelle Leistungsentwicklung ihres Kindes informiert wurden.

weiterführende Massnahmen auf Ebene Schüler/-innen

- ➔ *Kind A wird zu Hause mit den Lernvideos auf freiwilliger Basis trainieren.*
- ➔ *Kind B wird im Unterricht weiterhin mit den Lernvideos arbeiten, zur Förderung des Leseverständnisses werden zusätzlich zu jedem Übungstext Aussagen mit »richtig/falsch« zu taxieren sein, vorerst mit Beschränkung auf die Ebene der lokalen Kohärenzbildung.*
- ➔ *Die Kinder C und E werden im IF-Unterricht die Strategien 1 und 2 im Teil »Strategien« aus »Lesen. Das Training 1« (Kruse et al., 2010b) bearbeiten, um das Leseverstehen weiter zu fördern.*
- ➔ *Kind D wird zu Hause auf freiwilliger Basis Bücher lesen.*

7.1.6 Übersicht über die gelesenen Bücher

Zusammenstellung der erhobenen Daten zu ¶ 3

¶ 3: Alle Kinder fanden über die ganze Projektzeit Bücher, die ihnen gefielen.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Geschichten von den einzelnen Schüler/-innen gewählt wurden, auf welchem Geschwindigkeitslevel sie diese lasen und wie ihnen die Texte gefielen. Diese Bewertungen wurden mit einem kurzen Fragebogen am Ende der Übungsprogramme eingeholt (vgl. Anhang 15.10, S. 102).

Tabelle 4: Bücherwahl und -bewertung/Geschwindigkeitslevel, auf dem der Text gelesen wurde

Geschichte	Schwierigkeitsniveau	1				2				3			
		Geschwindigkeitslevel L1				Geschwindigkeitslevel L3				Geschwindigkeitslevel L4			
		Geschwindigkeitslevel L2											
Titel/ Lektürepräferenz	Der neue Fussball	Jakobs Zauberhut	Der Buchstaben-Vogel	Tina Tintenfisch	Eine Mannschaft für Paul	Detektiv Paule	Luka – Ein Piratenabenteurer	Das Schweinchen Bobo	Paula Piratenschreck	Der grüne Elefant	Der Mondscheindrache	Briefe von Felix	
A / ♂				1.									
B / ♂	1.	3.	2.			4.							
C / ♂				1.				2.					
D / ♀			1.					2.		4.	3.		
E / ♂		2.		1.						4.	3.		

Legende

- von der Verfasserin als Buch taxiert, das von Knaben bevorzugt wird
- von der Verfasserin als Buch taxiert, das weder von Knaben noch von Mädchen bevorzugt wird
- von der Verfasserin als Buch taxiert, das von Mädchen bevorzugt wird

1./2./3./4. Reihenfolge, in der das Kind die Geschichten las

- 1 Kind A liest ab DIN 49 auf Geschwindigkeitslevel 1.
- 2 Kind B liest ab DIN 49 auf Geschwindigkeitslevel 1, das Lernvideo »Detektiv Paule« wird zusätzlich auf die Laufgeschwindigkeiten von L1 gesenkt, es kann dieses Buch aber noch nicht bewerten, weil es erst mit dem Lesen begonnen hat.
- 3 Kind C beginnt mit der Lektüre in DIN 5/2016, bewertet sie aber bereits mündlich.
- 4 Kind E bricht die Lektüre ab, weil sie nicht gefällt.

- Geschichte gefiel sehr gut
- Geschichte gefiel gut
- Geschichte gefiel nicht wirklich
- Geschichte gefiel überhaupt nicht

7.2 Anpassungen auf Ebene Produkt

Die im Folgenden beschriebenen Anpassungen wurden während der Projektphase gemacht, so dass noch vor der Abgabe an die evaluierenden Heilpädagoginnen eine kurze Erprobung erfolgen konnte.

🔗 **4:** Die **Übungsprogramme** wurden ab DIN 45 angepasst und kamen ab DIN 46 zum Einsatz. Sie sind nun in zwei Ausführungen vorhanden, die eine mit bereits eingetragenen Übungsrationen von 15 bis 20 Minuten und der Annahme von vier Trainingseinheiten wöchentlich (dann sind alle Farben einmal durchlaufen), die andere blanko. Die alte Ausführung (blanko) wird für Situationen belassen, in denen individuell angepasste Übungsrationen nötig sind (vgl. 6.2.1).

Übungsprogramm zu ‚Der neue Fußball‘ von 11

Übungs- text	Dauer des Textlezes	1. Runde	2. Runde	3. Runde	4. Runde	5. Runde	6. Runde	gestoppte Lesezeit (ohne Vorübung)
1	l: 5min 18s m: 2min 42s e: 2min 15s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
2	l: 5min 15s m: 3min 4s e: 2min 36s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
3	l: 5min 27s m: 2min 35s e: 2min 11s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
4	l: 5min 26s m: 3min 54s e: 3min 15s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
5	l: 4min 47s m: 2min 45s e: 2min 20s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
6	l: 3min 36s m: 2min 14s e: 1min 54s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins

Übungsprogramm zu ‚Der neue Fußball‘ von 12

Übungs- text	Dauer des Textlezes	1. Runde	2. Runde	3. Runde	4. Runde	5. Runde	6. Runde	gestoppte Lesezeit (ohne Vorübung)
1	l: 5min 18s m: 2min 42s e: 2min 15s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
2	l: 5min 15s m: 3min 4s e: 2min 36s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
3	l: 5min 27s m: 2min 35s e: 2min 11s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
4	l: 5min 26s m: 3min 54s e: 3min 15s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
5	l: 4min 47s m: 2min 45s e: 2min 20s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins
6	l: 3min 36s m: 2min 14s e: 1min 54s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Lesehelf <input type="checkbox"/>mins

Abbildung 15: Die zwei Versionen der Übungsprogramme

- ¶ 4: Ab DIN 47 wurden die **DVDs** durch **USB-Sticks** ersetzt.
- ¶ 4: Die **Laufgeschwindigkeiten** der Lernvideos des ersten Schwierigkeitsniveaus wurden nochmals differenziert. Dadurch entstanden von diesen zwei Versionen: L1 und L2 (die frühere L1). Die neue Version kam ab DIN 49 zum Einsatz.

	neu: L1: l (75%): 40 – 58 WpM m (85%): 45 – 66 WpM s (100%): 53 – 78 WpM
	L2: l (75%): 40 – 58 WpM m (100%): 53 – 78 WpM s (110%): 58 – 86 WpM
	L3: l (85%): 51 – 74 WpM m (100%): 60 – 87 WpM s (120%): 72 – 105 WpM
	L4: l (85%): 62 – 87 WpM m (100%): 72 – 103 WpM s (120%): 86 – 123 WpM

Die angestrebte Lesegeschwindigkeit von 65 WpM wird im neu eingeführten Level (L1) meist erst in der schnellen Version erreicht, es konnte somit die nötige Differenzierung zu Gunsten schwacher Leser/-innen geschaffen werden.

7.3 Umsetzung auf Ebene Fremdevaluation

In DIN 40/2015 und DIN 6/2016 wurde von den beiden Klassenlehrpersonen der **Prä- und der Posttest (SLS 2-9)** durchgeführt, mit dem die Ergebnisse der Projektkinder mit jenen der Schüler/-innen, die nicht am Lesetraining teilgenommen hatten, in Beziehung gesetzt werden konnten.

Die **Abgabe der Materialien an die evaluierenden Heilpädagoginnen** erfolgte in den Wochen DIN 50 und 51. Dabei wurde direkt vor Ort geprüft, ob die Lernvideos auf den abgegebenen USB-Sticks problemlos auf den örtlichen Computern abgespielt werden können. Gleichzeitig wurden Hinweise für eine möglichst reibungslose Anfangsphase gegeben.

Der **Fragebogen für die Evaluation des Produktes** wurde den drei Heilpädagoginnen in DIN 9 zugeschickt. So konnten sie diesen schon einmal studieren und ihr Augenmerk in den letzten Wochen der Testphase vielleicht noch auf etwas lenken, das ihnen danach das Antwortgeben auf die eine oder andere Frage erleichterte.

III EVALUATION

In einem Entwicklungsprojekt wird ein Produkt oder Verfahren für die heilpädagogische Praxis entwickelt. Ausgangspunkt bildet ein nachgewiesener Entwicklungsbedarf. Die Grundlagen für die Entwicklung des Produktes oder Verfahrens sowie die Erfolgskriterien dafür werden durch eine empirische Untersuchung und/oder durch Theorie- bzw. Literaturbearbeitungen erarbeitet. Im Idealfall wird die Eignung des Produktes oder Verfahrens in der konkreten Anwendung in der Praxis evaluiert.

(Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d., S. 5).

In diesem letzten Teil der Masterarbeit wird zuerst die ihr zugrunde liegende Forschungsmethodik erläutert, danach werden die Ergebnisse dargestellt, um darauf aufbauend die Fragestellungen zu beantworten und daraus resultierend die Erreichung der Zielsetzung zu beurteilen. Nach Empfehlungen für den Einsatz des Lesetrainings folgen eine kritische Reflexion der eignen Arbeit, ein Ausblick und ein Schlusswort.

8 Forschungsmethodik

Nach der Beschreibung der Durchführung des Lesetrainings im eigenen Unterricht und jener zur Sicherstellung der Fremdevaluation soll in diesem Kapitel dargestellt werden, inwieweit das entwickelte Produkt den in der Zielsetzung beschriebenen Anforderungen genügt. Dazu werden die mit verschiedenen Methoden der qualitativen Forschung erhobenen Daten dokumentiert, ausgewertet und die Ergebnisse zusammengefasst und interpretiert. Da die zu beantwortenden Fragestellungen, wie bereits erwähnt, entlang zweier Hauptachsen verlaufen, wird die Auswertung auf zwei Hauptebenen vollzogen. In beiden Fällen werden die Daten qualitativ ausgewertet, da die Gruppengrösse sowohl auf der Ebene der Schüler/-innen als auch auf jener der evaluierenden Heilpädagoginnen klein ist.

8.1 Methoden zur Erhebung der Daten

Im Folgenden werden die eingesetzten Methoden dargestellt. Es wurde darauf geachtet, Daten durch verschiedene Personen erheben zu lassen und solche von verschiedenen Personen zu sammeln, um die Evaluation des Produktes, nämlich dessen Qualität, dessen Praxistauglichkeit und dessen Wirksamkeit aus verschiedenen Perspektiven vornehmen zu können. Damit wird einem Gütekriterium der qualitativen Forschung, der Triangulation, Rechnung getragen: „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Ziel der Triangulation ist dabei nie, eine völlige Übereinstimmung zu erreichen“ (Mayring, 2002, S. 147f). Auch dem von Altrichter und Posch (2007) erwähnten Distanz- und Rollenproblem, das entstehen kann, wenn die wissenschaftliche Arbeit auf der Erforschung des eigenen Unterrichts beruht, kann damit entgegengewirkt werden (vgl. S. 341).

8.1.1 Erhebung von Daten durch Beobachtungen im eigenen Unterricht

8.1.1.1 Aktionsforschung

Die Methode zur Datensammlung während des Unterrichts lehnt sich hauptsächlich an die Aktionsforschung an. „Aktionsforschung soll LehrerInnen bzw. Lehrergruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen und Innovationen durchzuführen und sich selbst zu überprüfen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 13). Ziel

soll dabei sowohl Erkenntnis als auch Entwicklung sein. Während erstere durch Reflexion gewonnen wird, ist letztere ein Ergebnis von Handlung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 21).

Die in der Einleitung beschriebene Vorgeschichte, die zur Entstehung der vorliegenden Lernvideos führte, zeigt gut, wie Aktionsforschung praktiziert werden kann: Die Verfasserin beschäftigte sich seit längerem mit dem Problem der Lesehausaufgaben, weil sie bemerkte, dass diese oft nicht zu zufriedenstellenden Fortschritten führten (unstrukturierte Beobachtung) und suchte nach Lösungen, um die Situation zu verbessern. Als erstes gab sie den Schüler/-innen CDs zum Mitlesen mit nach Hause (Aktion) und befragte sie danach, wie sie damit zurechtgekommen seien (Informationssammlung/Beobachtung). Die erfassten Informationen wurden interpretiert und ausgewertet, es wurde eine sogenannte »praktische Theorie« entwickelt (vgl. 1.1), aus der als Konsequenz neue Fragestellungen entstanden und eine nächste Aktionsidee kreiert wurde (Lernvideos auf der Basis des Lautlese-Tandems), die umgesetzt (Aktion) und mit strukturierten Beobachtungen, Tests und einem Fragebogen (Beobachtung) im Rahmen dieser Masterarbeit unter die Lupe genommen wurde.

Das bereits im Teil Durchführung vorgestellte Kategoriensystem wurde vor der Analyse des Datenmaterials, also deduktiv, anhand der Fragestellungen zur Beantwortung der Zielsetzung aufgestellt und definiert (vgl. Mayring, 2002, S. 36). Alle Beobachtungen, auch die unstrukturierten, wurden in einem Forschungstagebuch festgehalten, die für das Projekt relevanten Daten und Erkenntnisse wurden extrahiert und im Teil »Durchführung« dargelegt. „Das Führen eines Forschungstagebuchs ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern auch ein Prozess zur Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen“ (Altrichter & Posch, 2007, S.31).

Die Interpretation und Auswertung der erhobenen Daten ist Gegenstand dieses Teils der Masterarbeit, durch welchen abermals eine praktische Theorie und Aktionsideen generiert werden können, die zur Initiierung eines weiteren Forschungs- und Entwicklungszyklus führen dürften (vgl. Altrichter & Posch, S. 15ff).

Abbildung 16: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen (Altrichter & Posch, 2007, S. 17)

Ein wichtiges Anliegen der Aktionsforschung ist die Verträglichkeit mit der Praxis. Unterrichtsforschung soll der Verbesserung des Unterrichts dienen, also nicht zum Selbstläufer verkommen und den Unterricht verdrängen. Für die evaluierenden Schulischen Heilpädagoginnen müssen Forschungsdesign und Untersuchungsinstrumente deshalb so aufgebaut sein, dass sie sowohl „mit dem Unterricht praktisch und zeitökonomisch *verträglich sind*“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 120) als auch „mit der beruflichen Situation von LehrerInnen praktisch-zeitökonomisch *verträglich sind*“ (ebd.).

Es wurde versucht, diesen wichtigen Forderungen Rechnung zu tragen, indem neben dem eigentlichen Produkt für die Schüler/-innen auch die bereits beschriebenen Materialien zuhanden der Heilpädagoginnen er-

arbeitet wurden. Um die geforderte Verträglichkeit zu prüfen, wurde eine der Fragestellungen auf Ebene des Produktes der Anwender/-innen-Freundlichkeit gewidmet.

Das Anliegen der Verträglichkeit beeinflusste, wie später dargelegt werden wird, auch die Konzeption des Fragebogens, war doch für die Verfasserin von Anfang an klar, dass sich auch die Evaluation durch die drei Heilpädagoginnen deren aktuellen Förder- und Unterrichtssituation unterordnen müsse. Denn der Alltag des schulischen Heilpädagogen/der schulischen Heilpädagogin ist immer wieder grossen unerwarteten Veränderungen unterworfen, die sofortige Anpassungen des Settings verlangen. Dies kann dazu führen, dass ein Projekt nicht wie geplant durchgeführt werden kann oder – in einem speziell akuten Fall – zu Gunsten eines Kindes sogar fallengelassen werden muss. Eine solch hohe Flexibilität erachtet die Verfasserin als zentral, um Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf adäquat begleiten zu können. Und Unterrichtsforschung soll letztendlich immer den Schüler/-innen zu Gute kommen. Altrichter und Posch (2007) schreiben dazu: „Zunächst soll das Forschen mit den *pädagogischen Zielen der untersuchten Situation verträglich sein*, darf ihnen nicht entgegen arbeiten. Sie sollen womöglich nicht nur langfristig, sondern auch aktuell durch die Forschungsaktivitäten gefördert werden“ (S. 121). Mit Bezug auf die das Lesetraining evaluierenden Heilpädagoginnen kann dies bedeuten, dass sie das Projekt anpassen, sistieren oder sogar fallenlassen müssen, um die Förderung der ihnen anvertrauten Kinder sinnvoll zu gestalten.

8.1.1.2 Zeitstichproben- und Ereignisstichprobenprotokolle

Diese Instrumente werden den Methoden der quantitativen Beobachtungen zugerechnet und führen durch die Fokussierung auf ausgewählte Indikatoren zu hoher Strukturierung. Ihre Zielgerichtetheit birgt durch den daraus resultierenden Röhrenblick aber auch die Gefahr zu einschränkend zu wirken (vgl. Kern & Tarnutzer, 2013), die zugrundeliegenden Indikatoren müssen deshalb besonders durchdacht sein.

Zeitstichproben- und Ereignisstichprobenprotokolle wurden während vier Lektionen eingesetzt, um die Aufgabenbezogenheit während der Trainingsphasen und die Selbstständigkeit im Umgang mit dem Computer zu erheben und werden bedingt durch die kleine Datenmenge wiederum qualitativ ausgewertet. Mit den Messungen wurde bewusst erst nach Abschluss der Konsolidierungsphase (vgl. Durchführung) begonnen, weil die Verfasserin interessierte, wie aufgabenbezogen die Schüler/-innen arbeiten, wenn äussere Störungen selten sind und wie häufig auch in einer fortgeschrittenen Phase des Trainings mit Computerproblemen zu rechnen ist, die von den Schüler/-innen nicht allein gelöst werden können. Damit dienen sie nicht direkt der Datensammlung zur Beantwortung von Fragestellungen, sondern geben zusätzliche Hinweise zur Beurteilung der Erreichung der Zielsetzung.

8.1.2 Erhebung von Daten durch normierte Tests und Lautleseprotokolle

Die für Vergleichszwecke als Prä- und Posttests eingesetzten Instrumente SLS 2-9 (vgl. Beispiele Anhänge 15.21 und 15.22, S. 126ff) und ELFE 1-6 (vgl. Beispiele Anhänge 15.23 und 15.24, S. 138ff) wurden bereits ausführlich beschrieben. Durch ihre breit abgestützte Normierung wird eine weite Aussensicht garantiert, obwohl auch hier die Tagesform der einzelnen Schüler/-innen grossen Einfluss auf deren Abschneiden hat, was nur beim ELFE 1-6 durch den Konfidenzkoeffizient abgedeckt wird. Der wiederholte Einsatz von Lautleseprotokollen (vgl. Beispiele Anhang 15.25, S. 143ff) bietet dazu eine gute Ergänzung und deckt die Erhebung anderer Komponenten der Leseflüssigkeit ab.

8.1.3 Erhebung von Daten durch Fremdevaluation

8.1.3.1 Fragebogen – schriftliche Befragung der Heilpädagoginnen

Schriftliche Befragungen werden zu den Erhebungsverfahren der quantitativen Forschung gezählt. Vertreter der qualitativen Sozialforschung weisen darauf hin, dass durch standardisierte Interviews – und diese unterscheiden sich von schriftlichen Befragungen dadurch, dass bei den zweitgenannten die befragte Person den Fragebogen selber ausfüllt und „der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 167) – die Befragten in ein Fragenkorsett gezwängt würden und die vorhandenen Antwortmöglichkeiten teilweise zu Aussagen führten, die „verfälscht“ seien, weil das Antwortformat eine auf die individuelle Situation der befragten Person zutreffende Antwort evtl. nicht zulasse (vgl. Lamnek, 2005, S. 337). Und Mayring (2002) schreibt im Zusammenhang mit dem Problemzentrierten Interview, das eine Form der offenen Befragung aus dem Feld der qualitativen Sozialforschung ist: „Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren“ (S. 69). Er meint weiter:

Der Interviewte soll sich ernst genommen und nicht ausgehorcht fühlen. Wenn an relevanten gesellschaftlichen Problemen angesetzt wird und im Interview eine möglichst gleichberechtigte, offene Beziehung aufgebaut wird, so profitiert auch der Interviewte direkt vom Forschungsprozess. Und deshalb ist er in der Regel auch ehrlicher, reflektierter, genauer und offener als bei einem Fragebogen oder einer geschlossenen Umfragetechnik – das zeigen auch alle Erfahrungen mit dieser Methode.

(Mayring, 2002, S. 69)

Die schriftliche Befragung wird aus den genannten berechtigten Gründen deshalb für Erhebungen in der qualitativen Sozialforschung nur selten eingesetzt. Auch Altrichter & Posch (2007) äussern sich sehr zurückhaltend und halten fest, dass der Erkenntnisgewinn oft wesentlich geringer als erwartet sei (vgl. S. 168).

Die Verfasserin entschied sich nach längerem Entscheidungsprozess trotzdem für eine schriftliche Befragung der evaluierenden Heilpädagoginnen, weil Transkription und Auswertung dreier Leitfadeninterviews ihre zeitlichen Ressourcen bei weitem überstiegen hätten.

Um das „Fragenkorsett“ aufzuweichen, wurde mit verschiedenen Fragearten gearbeitet (vgl. Porst, 2011, S. 5ff). Neben endpunktbenannten 5er-Skalen, die zu den geschlossenen Fragearten gezählt werden, weil die Befragten sich für einen Skalenpunkt entscheiden müssen, wurden auch halboffene Fragen eingesetzt. Diese wurden häufig im Zusammenhang mit dichotomen Nominal-Skalen verwendet (vgl. Porst, 2011, S. 69), um ausschliessende Antworten präzisieren zu lassen (vgl. Anhang 15.28, S. 167).

Die bereits erwähnten endpunktbenannten 5er-Skalen, die nicht unumstritten sind, wurden gewählt, weil die Verfasserin davon ausgeht, dass der Skalenmittelpunkt von den befragten Heilpädagoginnen nicht als „Fluchtkategorie“ (vgl. Porst, 2011, S. 81) sondern als „Kategorie der Mitte“ wahrgenommen wird. Als „Fluchtkategorie“ bot sie stattdessen die Rubrik »keine Antwort möglich« an, für die sie sich entschied, um auch Daten erheben zu können, falls die bereits beschriebene Verträglichkeit mit der Praxis zu Anpassungen des Settings führen müsste und dadurch die Beantwortung gewisser geschlossener Fragen verunmöglich würde. Mit der Bitte, am Ende des Fragebogens die Gründe für die Wahl der Rubrik »keine Antwort möglich« zu nennen, hofft die Verfasserin, sich Klarheit über die Hintergründe, die zu diesem Entscheid führten, verschaffen zu können.

Die Items des Fragebogens wurden entlang des bereits mehrfach erwähnten Kategoriensystems entwickelt. Ihre Abfolge wurde aber nicht nach Kriterien der Kategorienzugehörigkeit festgelegt, sie orientiert sich vielmehr an den Teilen des Produkts und dessen Wirksamkeit, weil diese thematisch orientierte Gliederung der Verfasserin mit Blick auf die Evaluierenden als logischer erschien. Zur einfacheren Auswertung wurden die einzelnen Items den bereits im Kategoriensystem verwendeten Farben zugeordnet.

Die Verfasserin entschied sich auch, bei gewissen Items zwei Informationen einzuholen, weil diese Verkopplung eine Vereinfachung in der Verarbeitung und eine Straffung des Fragebogens ermöglichte (vgl. z.B. Item 2.6) und dies auf die qualitative Datenauswertung ihrer Ansicht nach keinen negativen Einfluss hat.

Mit Ausnahme von Kategorie 2.2 »Entwicklung der Leseflüssigkeit im Vergleich zu den nicht am Training teilnehmenden Mitschüler/-innen der Klasse« wurden im Fragebogen zu allen Kategorien Daten erhoben.

8.1.3.2 Schriftliche Befragungen der Schüler/-innen

Die Schüler/-innen wurden jeweils nach Abschluss eines Buches zum empfundenen Schwierigkeitsgrad, zur Selbsteinschätzung der eigenen Lesegeschwindigkeit und dazu befragt, wie gut der gelesene Text gefallen habe. Die letzte Antwort diente direkt der Auswertung der »Abdeckung der Leseinteressen«.

Am Ende des Projektes füllten die Schüler/-innen einen Fragebogen aus (vgl. Anhang 15.26, S. 163), anhand dessen sich die Verfasserin einerseits ein Bild zu Aspekten auf der Subjektebene (Selbstkonzept als Leser/-in, Motivation) machen konnte, mit dem andererseits aber auch zu zwei Fragestellungen Auskünfte eingeholt werden konnten. Während erstere für die weitere Förderplanung von grosser Bedeutung sind, fließt durch letztere eine weitere Perspektive in die Evaluation, genauer in die Beurteilung der Erreichung der Zielsetzung ein.

9 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse - Beantwortung einzelner Fragestellungen

Im Folgenden werden die zusammengefassten Daten dargestellt und die Ergebnisse bezogen auf die einzelnen Fragestellungen interpretiert. Begonnen wird mit den Ergebnissen und den Erläuterungen zu den Schüler/-innen des eigenen Projekts, danach folgen jene der Fremdevaluation und zum Schluss werden die beiden Perspektiven wo möglich zusammengeführt, um abschliessend darüber zu befinden, ob die Zielsetzung erreicht wurde.

9.1 Ebene Schüler/-innen des eigenen Projekts

Die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse in diesem Kapitel dient der Beantwortung der Fragestellungen auf Ebene Schüler/-innen. Im ersten Teil wird der individuelle Verlauf der Entwicklung der Leseflüssigkeit dargestellt, danach jener im Vergleich zu den Schüler/-innen, die nicht am Training teilnahmen.

9.1.1 Übersicht über die individuelle Entwicklung der Leseflüssigkeit

Die Ergebnisse der individuellen Entwicklung der Leseflüssigkeit beruhen grösstenteils auf den Auswertungen der Lautleseprotokolle, die bereits ausführlich beschrieben wurden (vgl. 5.3.3).

Der als Prä- und Posttest geplante ELFE 1-6 (Teil Wortverständnis) (Lenhard & Schneider, 2005), diente vor allem dazu, Daten zur Entwicklung der Automatisierung erheben zu können. Wie bereits in der Durchführung

dargelegt, wurde der Prätest sehr spät eingesetzt, wodurch die Veränderungen der Leistung mit grosser Wahrscheinlichkeit kleiner ausfallen, hatten die Schüler/-innen doch zum Testzeitpunkt bereits fünf Wochen intensiv geübt. Deshalb wurden teilweise auch die Ergebnisse des SLS 2-9 beigezogen, die ursprünglich nur zu Vergleichszwecken mit der Kontrollgruppe (Klassen) erhoben wurden und die Veränderungen der Lesegeschwindigkeit und nicht die der Automatisierung dokumentieren. Die Gesamtergebnisse des SLS 2-9 werden in 9.1.3 und in Anhang 15.27 (S. 164ff) dargestellt.

Die in der untenstehenden Tabelle festgehaltenen Ergebnisse dienen der Übersicht und werden im Folgenden nicht direkt erläutert, fliessen aber in die Zusammenfassung und Interpretation der Leistungsentwicklung bei den Verlaufsgrafiken ein.

Tabelle 5: Übersicht über die individuelle Entwicklung der Komponenten der Leseflüssigkeit

2.1 Individuelle Entwicklung der Leseflüssigkeit														
Klasse	Muttersprache	Schüler/-in ¹	2.1a Dekodiergenauigkeit bei LIX 19.8 28 Dekodiergenauigkeit bei 6 od. 7 Messungen ^{2,3}	2.1b Automatisierung		2.1c Lesegeschwindigkeit ⁷						2.1d Prosodische Segmentierungsfähigkeit		
				ELFE 1-6 Wortverständnis (PR) ⁴		Um wie viele Prozent konnten die Schüler/-innen innerhalb der letzten 11 Trainingswochen die Anzahl richtig gelesener Wörter pro Minute (RWpM) steigern (davon 2 Wochen Ferien)?							SLS 2-9 (LQ) ⁵ (im Klassenverband gemacht)	
				Prätest (8.12.15) (Normwerte von Schuljahresmitte)	Posttest (9.2.16)	unter 10%	10% bis unter 20%	20% bis unter 30%	30% bis unter 40%	40% bis unter 50%	50% und mehr	Prätest 29.9.15	Posttest 8.2.16	
2.	deutsch	♂ A	90 – 95%: 5 > 95%: 1	39.3	48.8			27%				84	88	1 / 2-3
	andere	♂ B	< 90%: 1 90 – 95%: 4 > 95%: 1	12.7	11.3					40%		76	84	1 / 2 / 2-3
3.	andere	♂ C	90 – 95%: 1 1 > 95%: 4 1	45.3	76.6					46% ⁷		84	99	3-4
	deutsch	♀ D	> 95%: 5 2	45.3	63.7					45% ⁷		74.5	79.5	3-4 / 4
	andere	♂ E	90 – 95%: 1 0 > 95%: 4 2	62.2	76.6					47% ⁷		74	92.5	3 / 3-4

¹ Trainingseinheiten (mit mind. 15 min Trainingsdauer) pro Woche bei allen Schüler/-innen: 4

² Die Schüler/-innen der 3 Klasse wechselten für die letzten 2 Messungen den Text (von LIX=19.8 auf LIX=28). Um Vergleichswerte zu haben, wurde die zweitletzte Messung mit beiden Texten gemacht, deshalb gibt es bei ihnen 7 Messungen.

³ Bedeutung für die Wahl der Textschwierigkeit	< 90%	Frustrationsniveau → Textschwierigkeit sollte verringert werden
	90 – 95%	Instruktionsniveau → Textschwierigkeit soll belassen werden
	> 95%	Unabhängigkeitsniveau → Textschwierigkeit sollte erhöht werden

⁴ Leistung Wortverständnis in Prozenträngen (PR)	10 – 24.9	unterdurchschnittliches Leseverständnis
	25 – 74.9	völlig normal ausgeprägtes Leseverständnis
	75 – 89.9	überdurchschnittlich gut ausgeprägtes Leseverständnis

⁵ Leistung mit Lesequotient (LQ) (normiert für SuS mit Muttersprache Deutsch) LQ < 80: förderbedürftig	70 – 79	schwache Leistung
	80 – 89	unterdurchschnittliche Leistung
	90 – 109	durchschnittliche Leistung

⁶ Level Intonationsleistung	1 und 2	Leseverständnis wahrscheinlich erschwert
	3 und 4	Leseverständnis wird unterstützt

⁷ Lesegeschwindigkeit Die Schüler/-innen der 3 Klasse wechselten für die letzten 2 Messungen den Text (von LIX=19.8 auf LIX=28). Deshalb wurden zur Berechnung der Leistungssteigerung nur die Eckwerte von 9 Trainingswochen (DIN 47-3) ausgewertet, für die mit dem Text LIX=19.8 gelesen wurde.

Die Einstufung der prosodischen Segmentierungsfähigkeit auf der »Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung« nach Pinell (vgl. Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3) ist eine subjektive Einzelentscheidung von Seiten der Verfasserin. Sie fand es anspruchsvoll, diese Einschätzungen zu machen, auch weil die Schüler/-innen immer nur eine Minute lasen und gerade für die Beurteilung von Level 4 grössere Textabschnitte hätten ausgewertet werden müssen. Dies hätte jedoch sowohl den zeitlichen Rahmen der Aufnahmen als auch jenen der Auswertungen gesprengt.

9.1.2. Darstellung der individuellen Entwicklung der Leseflüssigkeit anhand der Verlaufsgrafiken, der Lautleseprotokolle und der Resultate der normierten Tests

In den folgenden Verlaufsgrafiken werden die Ergebnisse der Auswertungen der Lautleseprotokolle dargestellt, die sich auf folgende Fragestellung auf Ebene Schüler/-innen beziehen:

Fragestellung 1: Können durch das kontinuierliche Training sichtbare individuelle Fortschritte festgestellt werden bezüglich der Dekodiergenauigkeit, des Automatisierungsgrades, der Lesegeschwindigkeit und der Prosodie (Intonation, Segmentierung, Betonung)?

Bei den Aufnahmen lasen die Schüler/-innen den Text »Ein Schnurps grübelt« von Michael Ende mit einem LIX=19.8. Dieser wurde vorgängig weder gelesen noch besprochen. Da die Lesegeschwindigkeit der Schüler der 3. Klasse in der drittletzten Messung auf Unabhängigkeitsniveau stieg, wurde für die zweitletzte und die letzte Messung für diese Kinder der Text »Ich bin das Kind der Familie Meier« von Christine Nöstlinger mit einem LIX=28.0 gewählt. Um Vergleichswerte zu haben, lasen sie bei der zweitletzten Messung am 19.01.2016 beide Texte, einen am Anfang und einen am Ende der Lektion. Bei Kind B, einem Zweitklasskind wurde ab diesem Zeitpunkt der Text vergrößert (vgl. Durchführung), deshalb gibt es auch für dieses zwei Werte, den ersten gelesen mit Textgröße 100%, den zweiten mit Textgröße 141%.

Da der Level der Intonationsleistung auf einer Skala von 1-4 bewertet wird, wurde er in den kleinen Verlaufsgrafiken nicht eingezeichnet, die Werte sind aber in der zugehörigen Datentabelle vorhanden. Die ebenfalls nur in der Datentabelle dargestellte Anzahl stockend gelesener Wörter gibt Hinweise auf den Grad der Automatisierung.

Um Positives zu betonen wurden bewusst nicht die Verlesungen sondern die richtig gelesenen Wörter pro Minute festgehalten. Diese Werte geben gleichzeitig Hinweise auf die Entwicklung der Automatisierung.

Kind A

Abbildung 17: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind A

Kind A konnte, wie bereits in der Durchführung dargestellt, erst um den Zeitpunkt der vierten Erhebung herum auch zu Hause mit den Lernvideos trainieren. Vorher las es mit seiner Mutter im Leseheft.

zu Verlaufsgrafik und Datentabelle: Die Leistungen der Komponente Lesegeschwindigkeit bewegen sich in den ersten vier Messungen zwischen den Werten 53 – 60 WpM und verschlechtern sich wie

auch die Anzahl stockend gelesener Wörter vorerst sogar, während die Dekodiergenauigkeit sich im Bereich zwischen 93 – 96% hält. Sie bewegt sich also auf Instruktionsniveau oder leicht darüber. Auffällig ist die absolut fehlende prosodische Segmentierungsfähigkeit. Ab der vierten Messung kann ein Anstieg der Lesegeschwindigkeit und der Anzahl richtig gelesener Wörter festgestellt werden, von der fünften zur sechsten ist er markant. Dies trifft auch auf den Level der Intonationsleistung zu. Die Dekodiergenauigkeit geht in dieser letzten Phase zwar wieder auf die Anfangswerte zurück, bleibt aber immer noch im Bereich des Instruktionsniveaus.

- 👁️ **zu den Tests:** Während sich bei Kind A im ELFE 1-6 (Wortverständnis) eine Verbesserung vom Prä- zum Posttest von fast 10 Prozenträngen einstellte, veränderten sich die Ergebnisse beim SLS 2-9 nur wenig. Sie liegen aber weiter im unterdurchschnittlichen Bereich und damit im Normbereich.
- 👁️ **aus Durchführung:** Wie unter 7.1.4 bereits erwähnt, verbesserte sich die Aussprache der Endungen »-er«, »-ern«, »-el« etc. bis zum Schluss nicht.

👉 *Kind A scheint das Lesetraining anfangs mehr zu schaden als zu nützen. Allerdings liest es lange auch nur einmal wöchentlich mit den Lernvideos (vgl. Durchführung). Vielleicht führte die Anmeldung der Lehrpersonen ins Leseprojekt zu einer Verschlechterung des Selbstkonzepts als Leser und zu einer grossen Verunsicherung. Wie wäre die Entwicklung der Leseflüssigkeit wohl abgelaufen, wenn Kind A von Anfang an mit den Lernvideos hätte trainieren können? Die Leistungssteigerung im Bereich der Automatisierung, die sich im grossen Unterschied der Ergebnisse von Prä- und Posttest des ELFE 1-6 zeigt, sowie die letzten Messwerte der Lautleseprotokolle stimmen zuversichtlich und die Verfasserin hofft, dass das am Ende des Projekts abgegebene Lernvideo zu einer weiteren Steigerung führt.*

Kind B

LIX=19.8 Textgrösse 100% | **141%**

		in Grafik dargestellt			nicht dargestellt	
DIN	Datum der Tonaufnahme	Dekodiergenauigkeit (%)	Lesegeschwindigkeit (WpM)	Anzahl richtig gelesener Wörter	Anzahl stockend gelesener Wörter	Level der Intonationsleistung (1-4)
47	17.11.15	95	42	40	5	1
49	01.12.15	89	45	40	1	1
51	15.12.15	93	46	43	1	1
1	05.01.16	94	52	49	4	2
3	19.01.16	97 98	58 57	56 56	4 2	2 2-3
5	02.02.16	95	59	56	1	2-3

—●— Dekodiergenauigkeit (%)
—■— Lesegeschwindigkeit (WpM)
—▲— Anzahl richtig gelesener Wörter/Minute

* Wörter, bei denen Apostroph für fehlendes »e« mit »e« ersetzt wurde, werden als richtig gezählt (keine Sinnveränderung): Leut' → Leute

Abbildung 18: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind B

- 👁️ **zu Verlaufsgrafik und Datentabelle:** Die Dekodiergenauigkeit liegt bei Kind B mit einem kleinen Abfall bei Messung 2 immer auf Instruktionsniveau oder sogar darüber. Die Lesegeschwindigkeit von Kind B ist bei der ersten Messung tief. Diese wird direkt von der Automatisierung beeinflusst, die ebenfalls hervorsteicht. Von fünf stockend gelesenen Wörtern gehören drei zum Grundwortschatz und sind ein- oder zweisilbig (für, jeden, denken). Zudem liest Kind B fast nur Wort für Wort während der ersten drei Messungen, wie sich am Level der Intonationsleistung ablesen lässt. Es sind jedoch kontinuierliche Fort-

schritte in der Leseflüssigkeit zu verzeichnen und gegen Ende des Trainings befindet sich die Lesegeschwindigkeit fast auf den in Kruse et al. (2010b) berechneten 65 WpM. Wird die individuelle Zunahme der richtig gelesenen Wörter pro Minute erhoben, erreicht Kind B einen Zuwachs von 40%.

- zu den Tests: Die anhand der Lautleseprotokolle festgestellten Verbesserungen der Lesegeschwindigkeit schlagen sich auch im SLS 2-9 nieder, in welchem der berechnete Lesequotient vom Prä- zu Posttest vom schwachen in den unterdurchschnittlichen Bereich wechselte. Anders sehen die Ergebnisse des ELFE 1-6 aus. Hier fand eine Verschlechterung statt.

Kind Bs Fortschritte können sich mit einem Zuwachs der Lesegeschwindigkeit von 40% sehen lassen. Da sich auch die Dekodiergenauigkeit auf Instruktionsniveau hält, kann davon ausgegangen werden, dass das Training die Verbesserung der Leseflüssigkeit unterstützte. Das schlechtere Resultat im Posttest des ELFE 1-6, das dem beobachteten Trend widerspricht, könnte damit zu tun haben, dass Kind B zu Beginn der Testung eine Anweisung missverstand, was eine kurze Intervention der Verfasserin nötig machte. Vielleicht wurde es dadurch aus der Bahn geworfen, da es sehr bemüht ist, jegliche Fehler zu vermeiden.

Kind C

DIN	Datum der Tonaufnahme	in Grafik dargestellt			nicht dargestellt	
		Dekodiergenauigkeit (%)	Lesegeschwindigkeit (WpM)	Anzahl richtig gelesener Wörter	Anzahl stockend gelesener Wörter	Level der Intonationsleistung (1-4)
47	17.11.15	99	69	68	0	3-4
49	01.12.15	97	72	71	1	3-4
51	15.12.15	100	80	80	0	3-4
1	05.01.16	100	94	94	0	3-4
3	19.01.16	94 96	105 70	99 67	0 5	3-4 3-4
5	02.02.16	95	83	79	3	3-4

◆ Dekodiergenauigkeit (%)
◆ Lesegeschwindigkeit (WpM)
◆ Anzahl richtig gelesener Wörter/Minute

* Wörter, bei denen Apostroph für fehlendes »e« mit »e« ersetzt wurde, werden als richtig gezählt (keine Sinnveränderung): Leut' → Leute

Abbildung 19: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind C

- zu Verlaufsgrafik und Datentabelle: Bereits die erste Messung der Dekodiergenauigkeit von Kind C liegt auf Unabhängigkeitsniveau und auch seine Lesegeschwindigkeit übertrifft den Wert von 65 WpM. Es verbessert seine Leistungen kontinuierlich und erreicht gegen Ende des Trainings die von Rosebrock et al. (2014) beschriebene durchschnittliche Geschwindigkeit von Drittklasskindern von 110 WpM fast. Seine Dekodiergenauigkeit liegt häufig über den von ihnen berechneten Durchschnittswerten, dies allerdings bei einem Text mit LIX=19.8. Aber auch beim Wechsel auf den schwierigeren Text erreicht es schon nach zwei weiteren Trainingswochen wieder einen Wert von 83 WpM, die stockend gelesenen Wörter (hiesse, Hausverwalter, Muschi) gehören alle nicht zum Grundwortschatz. Seine Dekodiergenauigkeit sinkt leicht, liegt aber immer noch auf Instruktionsniveau.
- zu den Tests: Die Werte des ELFE 1-6 (Teil Wortverständnis) liegen schon beim verspätet eingesetzten Prätest im Normbereich, die Steigerung um 21.1 Prozentränge führt zu einem überdurchschnittlichen Ergebnis. Die erhobenen Daten des SLS 2-9 belegen ebenfalls eine Verbesserung von einer unterdurchschnittlichen zu einer durchschnittlichen Leistung.

☞ Für die weitere Entwicklung der Leseleistung, wird in Zukunft der Fokus aufs Textverständnis gelegt werden müssen. Die Verbesserung der Intonationsleistung, im speziellen jene der Intonation bei Satzzeichen, die für Kind C während der zweiten Klasse eine grosse Hürde darstellte, gibt Anlass zur Hoffnung, dass Kind C nun auch in diesem Bereich auf gutem Weg ist. Die Verbesserung hier ist umso beachtlicher, stehen doch beim Text mit LIX=28.0 viele Sätze im Konjunktiv, was für Kind C wegen seiner diagnostizierten Spracherwerbsverzögerung sicher eine zusätzliche Herausforderung darstellte. Kind C las fast bis zum Schluss des Projekts einen Text mit LIX=19.58, da dieser sehr lang ist und es nicht wechseln wollte. Damit übte es lange auf Unabhängigkeitsniveau, was die Fortschritte ein wenig geschmälert haben könnte, dafür zu einer Verbesserung seines bis dahin angeschlagenen Selbstkonzepts als Leser beigetragen haben mag (vgl. 10.3, Auswertung Schüler/-innen-Fragebogen), die sich auch darin zeigte, dass es das Trainingsoll nach einem harzigen Start immer erfüllte.

Kind D

Abbildung 20: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind D

👁️ **zu Verlaufsgrafik und Datentabelle:** Bereits die erste Messung der Dekodiergenauigkeit von Kind D liegt auf Unabhängigkeitsniveau und wurde bei keiner der weiteren Messungen unterschritten. Auch seine Lesegeschwindigkeit übertrifft den Wert von 65 WpM knapp, steigt im Verlaufe des Trainings um 45%, übersteigt aber den Wert von 100 WpM nie. Wie bereits in der Durchführung erwähnt, liest es sehr ausdrucksstark, was sich im Wert der fünften Messung der Intonationsleistung niederschlägt.

👁️ **zu den Tests:** Seine Leistungen im Wortverständnisstest von ELFE 1-6 liegen sowohl im Prä- als auch im Posttest im Normbereich, es verbessert sein Ergebnis um 18.4 Prozentränge. Seine Leistungen im SLS 2-9 fallen bei beiden Testzeitpunkten schwach aus.

☞ Kind D liest sehr sorgfältig, was die stets hohen Werte der Dekodiergenauigkeit eindrücklich zeigen, und es legt grossen Wert darauf, das Gelesene zu verstehen. Darauf lässt die in der Durchführung beschriebene Tatsache schliessen, dass es als einziges die Wortschatzliste konsequent benützte. Vielleicht lassen sich die Werte der Lesegeschwindigkeit, die trotz guter Voraussetzungen auch am Ende leicht unter den Durchschnittswerten von Klicpera und Gasteiger-Klicpera liegen (vgl. 4.4.1), darauf zurückführen. Wieso sich die Leistung von Kind D beim SLS 2-9 nur sehr wenig verbesserte, kann sich die Verfasserin nicht erklären. Sie kann auf keine Beobachtungen während der Testung zurückgreifen, weil

diese von der Klassenlehrperson vorgenommen wurde. Die nur minime Verbesserung steht auch im Widerspruch zu der mit den Lautleseprotokollen erfassten beachtlichen Steigerung der Lesegeschwindigkeit.

Kind E

DIN	Datum der Tonaufnahme	in Grafik dargestellt			nicht dargestellt	
		Dekodiergenauigkeit (%)	Lesegeschwindigkeit (WpM)	Anzahl richtig gelesener Wörter	Anzahl stockend gelesener Wörter	Level der Intonationsleistung (1-4)
47	17.11.15	92	77	72	4	3
49	01.12.15	95	86	82	1	3-4
51	15.12.15	99	80	79	0	3-4
1	05.01.16	97	95	92	0	3-4
3	19.01.16	98 98	108 94	106 92	0 0	3-4 3-4
5	02.02.16	99	109	108	3	3-4

—●— Dekodiergenauigkeit (%)
—●— Lesegeschwindigkeit (WpM)
—●— Anzahl richtig gelesener Wörter/Minute

* Wörter, bei denen Apostroph für fehlendes »e« mit »e« ersetzt wurde, werden als richtig gezählt (keine Sinnveränderung): Leut' → Leute

Abbildung 21: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind E

- zu Verlaufsgrafik und Datentabelle:** Kind E startet gemäss der Werte von Kruse et al. (2010b) mit einer guten Lesegeschwindigkeit und steigert diese im Verlauf des Trainings auf 109 WpM, die es bereits bei der zweiten Messung mit dem anspruchsvolleren Text mit LIX=28.0 erreicht. Seine Dekodiergenauigkeit bewegt sich ab der zweiten Messung ununterbrochen auf Unabhängigkeitsniveau und bricht auch bei der Umstellung auf den schwierigeren Text nicht ein. Kind E liest mit guter Prosodie, vor allem, wenn es sich genug Zeit lässt (vgl. Durchführung). Dies schlägt sich auch im Level der Intonationsleistung nieder.
- zu den Tests:** Die Werte des ELFE 1-6 lagen im Teil Wortverständnis bei einer Testung im Rahmen des IF-Unterrichts im Juni 2015 bei PR=16.5, beim Prätest anfangs Dezember 2015 bei PR=62.2. Der Posttest zeigt einen überdurchschnittlichen Wert (PR=76.6). Im SLS 2-9 setzt sich der Trend fort, hier lag der LQ beim Prätest im schwachen Leistungsbereich beim Posttest im durchschnittlichen.
- Kind E konnte seine Leistung bezüglich Leseflüssigkeit markant steigern, seine Werte im ELFE 1-6 (Wortverständnis) sind innerhalb von neun Monaten extrem gestiegen. Dies lässt darauf schliessen, dass sich die Automatisierung stark verbessert haben muss und weit fortgeschritten ist. Kind E, das anfangs noch Schwierigkeiten hatte, das Training zu Hause durchzuziehen (vgl. Durchführung), arbeitete im Laufe des Projekts sehr motiviert, sein Selbstkonzept als Leser hat sich sehr positiv entwickelt (vgl. 10.3, Auswertung Schüler/-innen-Fragebogen).*

Zusammenfassung der Ergebnisse von Kategorie 2.1 und Beantwortung der Unterfragen

Beantwortung von Fragestellung 1 auf Ebene Schüler/-innen bezüglich ...

a. Dekodiergenauigkeit: Die Dekodiergenauigkeit unterlag bei allen Schüler/-innen Schwankungen, fiel aber nur ein einziges Mal unter 90%. Einzig die Werte von Kind E liegen am Schluss wirklich höher. **Diese Frage muss entsprechend mit »NEIN« beantwortet werden.**

- b. Automatisierungsgrad:** Alle Schüler/-innen konnten die Lesegeschwindigkeit der richtig gelesenen Wörter pro Minute gemäss Lautleseprotokollen um 27% bis 47% steigern, haben also sichtbare Fortschritte gemacht. Beim ELFE 1-6 (Wortverständnis) verbesserten vier von fünf Kindern ihre Leistung. **Diese Frage kann mit »JA« beantwortet werden.**
- c. Lesegeschwindigkeit:** Alle Schüler/-innen konnten ihre Geschwindigkeit gemäss Lautleseprotokollen um einiges erhöhen. Wird der SLS 2-9 angeschaut, stiegen die Werte bei vier von fünf Kindern. **Diese Frage kann mit »JA« beantwortet werden.**
- d. Prosodie:** Die prosodische Segmentierungsfähigkeit verbesserte sich bei den Schüler/-innen, die auf einem tiefen Level der Intonationsleistung starteten um mindestens einen Level, bei den andern verbesserten sich vor allem Intonation und Betonung, was anhand des bereits guten Levels nicht dargestellt werden kann. **Diese Frage kann grundsätzlich mit »JA« beantwortet werden.**

Beantwortung der Fragestellung 1 auf Ebene Schüler/-innen

Es können bei den einzelnen Komponenten der Leseflüssigkeit mit Ausnahme der Dekodiergenauigkeit bei allen Schüler/-innen sichtbare individuelle Fortschritte festgestellt werden.

9.1.3 Darstellung des Leistungsvergleichs

Die hier erhobenen Daten beziehen sich auf folgende Fragestellung auf Ebene Schüler/-innen:

Fragestellung 2: Können die Schüler/-innen, die das Lesetraining absolvieren, ihre Lesegeschwindigkeit im Vergleich zu ihren nicht teilnehmenden Mitschüler/-innen steigern?

2.2 Entwicklung der Lesegeschwindigkeit im Vergleich zu den nicht teilnehmenden Mitschüler/-innen der Klasse

(Gesamtübersicht: vgl. Anhang 15.27, S. 164ff)

Tabelle 6: Vergleichswerte des SLS 2-9 der 2. Klasse

	Durchführung 09/15		Durchführung 02/16		Vergleich
	Ergebnis (LQ)	Abweichung vom Klassendurchschnitt (LQ = 90.5) ^{1/2}	Ergebnis (LQ)	Abweichung vom Klassendurchschnitt (LQ = 90.1) ^{1/2}	Veränderung im Vergleich zum Klassendurchschnitt
Kind A	84 (unterdurchschnittlich)	- 6.5	88 (unterdurchschnittlich)	- 2.1	+ 4.4
Kind B	76 (schwach)	- 14.5	84 (unterdurchschnittlich)	- 6.1	+ 8.4

Tabelle 7: Vergleichswerte des SLS 2-9 der 3. Klasse

	Durchführung 09/15		Durchführung 02/16		Vergleich
	Ergebnis bei LQ2/3	Abweichung vom Klassendurchschnitt (LQ2/3 = 87.2) ^{1/3}	Ergebnis bei LQ3	Abweichung vom Klassendurchschnitt (LQ3 = 87.8) ^{1/3}	Veränderung im Vergleich zum Klassendurchschnitt
Kind C	84 (unterdurchschnittlich)	- 3.2	92 (durchschnittlich)	+ 4.2	+ 7.4
Kind D	74.5 (schwach)	- 12.7	71 (schwach)	- 16.8	- 4.1
Kind E	74 (schwach)	- 13.2	85 (unterdurchschnittlich)	- 2.8	+ 10.4

Anmerkungen:

¹ Für die Berechnung der Durchschnittswerte der Klasse wurden nur die Ergebnisse von Schüler/-innen berücksichtigt, die bei beiden Testzeitpunkten anwesend waren.

² Da der Lesequotient des besten Schülers der 2. Klasse beim Posttest über den normierten Skalenwerten lag und deshalb nicht berechnet werden konnte, mussten seine Ergebnisse bei beiden Berechnungen weg-

gelassen werden, was den Klassendurchschnitt senkte, wodurch die Vergleichswerte der Kinder A und B ein wenig besser ausfallen.

³ Da der Lesequotient des besten Schülers der 3. Klasse beim Posttest nur mit dem LQ 3 berechnet werden konnte, wurde für die Berechnung des Klassendurchschnitts beim Posttest dieser verwendet, obwohl die Testung in der ersten Hälfte des Schuljahres mit dem Durchschnitt der Testung der vorangehenden und der jetzigen Klassenstufe hätte gemacht werden müssen (LQ2/3), also so wie beim Prätest. Diese Werte wurden in der Übersicht (vgl. Anhang 15.27, S. 164ff) auch festgehalten, weil sie die tatsächliche Steigerung gemäss Normierung zeigen. Da für die Beantwortung der zweiten Fragestellung auf Ebene Schüler/-innen nur die Vergleichswerte zum Klassendurchschnitt von Bedeutung sind, verfälscht die „strengere“ Bewertung mit LQ3 die erhobenen Daten nicht.

Zusammenfassung der Ergebnisse von Kategorie 2.2

 Vier von fünf Schüler/-innen konnten ihre Leistungen im Vergleich zu den Schüler/-innen, die nicht am Training teilgenommen hatten, verbessern, drei davon recht deutlich. Die Verschlechterung des Ergebnisses des fünften Kindes steht im Widerspruch zu seiner sonstigen Leistungsentwicklung.

Beantwortung der Fragestellung 2 auf Ebene Schüler/-innen

 Die meisten Schüler/-innen können ihre Lesegeschwindigkeit im Vergleich zur Kontrollgruppe steigern.

9.1.4 Darstellung der Daten zur Aufgabenbezogenheit

Die Datensammlung zur Aufgabenbezogenheit, die mit Zeitstichproben erfolgte, gibt nach Meinung der Verfasserin Auskunft darüber, ob die Anforderungen des Trainings auf den Leistungsstand der Schüler/-innen so gut abgestimmt sind, dass sie in den Zustand des Flows eintreten können, sie also der „Tätigkeit grundsätzlich gewachsen sind, diese Tätigkeit aber immer noch einen Aspekt der Herausforderung enthält, der die Konzentration des Bewusstseins auf die Handlung erfordert“ (Schneider et al., 2013, S. 27). Damit wird die Frage, ob das Produkt der geforderten Binnendifferenzierung genügt, von einer anderen Seite her beleuchtet.

Folgende Tätigkeiten wurden bei den im Fünfminutentakt erfolgten Beobachtungen als aufgabenbezogen taxiert: Lesen im Leseheft ohne Seitenblicke, Lesen mit den Lernvideos mit gerichteter Körperhaltung, Führen der Übungsprogramme, Nachschlagen in den Wortschatzlisten, Erfragen von unbekanntem Wörtern bei der Verfasserin, Lesen für die Lautleseprotokolle.

Tabelle 8: Auswertung der Zeitstichprobenprotokolle zur Aufgabenbezogenheit

1.4 Binnendifferenzierung																					
DIN 2016		2					3					4					5				
Kind		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Messpunkte	14:50											2	2	2			2				
	14:55					⊗						3	3	3			3				
	15:00																				
	15:05																				
	15:10						Messung wurde verpasst														
	15:15			1																	
	15:20																				

Legende

- Kind arbeitet zum Messzeitpunkt aufgabenbezogen
- Kind arbeitet zum Messzeitpunkt nicht aufgabenbezogen
- ⊗ Kind wartet auf SHP, kann deshalb nicht trainieren, verhält sich aber ruhig
- x krank, keine Messungen möglich
- 1 Kind C hat Material nicht dabei und kann deshalb nicht mit dem Lernvideo sondern nur mit dem Leseheft arbeiten, es weiss nicht weiter, weil es Übungsprogramm nicht dabei hat *☞ albert herum (bekanntes Phänomen, wenn es verunsichert ist)*
- 2/3 Schüler/-innen erhalten Erklärungen, damit sie Fragebogen ausfüllen können und füllen ihn aus

Zusammenfassung der Ergebnisse von Kategorie 1.4

Die Aufgabenbezogenheit ist mit nur einer negativ zu wertenden Beobachtung bei 119 auswertbaren Messungen sehr hoch und lässt darauf schliessen, dass das Training die Anforderungen an eine unterstützende Binnendifferenzierung erfüllt.

9.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Fremdevaluati-on

Wie die Tabelle unter 9.3.2 zeigt, konnte das Training bei den Schüler/-innen der Heilpädagoginnen nur von wenigen wie geplant durchgezogen werden. Es ist damit das eingetroffen, was die Verfasserin bereits bei der Konzipierung des Fragebogens in Betracht zog (vgl. 6.1.3.1). So konnten die Daten der Leistungsentwicklung nur bei vier Kindern mit dem idealen Trainingsoll von drei bis vier Übungssequenzen pro Woche erhoben werden. Die Anzahl der erhobenen Schüler/-innen-Daten schwanken auch bei anderen Items je nach Fragestellung zwischen vier und zehn. Da die Auswertung rein qualitativ erfolgt, können die Ergebnisse nach Meinung der Verfasserin trotzdem verwendet werden.

9.2.1 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse zu den Fragestellungen auf Ebene Produkt

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die von den evaluierenden Heilpädagoginnen erhobenen Daten. Die Fragen der Items wurden weggelassen, um eine Straffung und damit eine bessere Übersichtlichkeit über die Ergebnisse zu ermöglichen. Anhang 15.29 (S. 178ff) zeigt die Gliederung und Auswertung der Items versehen mit Text und zusammengezogenen Daten der drei Fragebögen. Da Daten aus vielen Teilbereichen vorliegen, werden aus Gründen der Übersichtlichkeit einerseits die Ergebnisse dargestellt, beschrieben (👁), interpretiert (☞) und zusammengefasst (🗨), andererseits werden wo nötig bereits hier Anpassungen der Items (✖) vorgeschlagen, wenn sie sich als nicht zielführend erwiesen.

zu Fragestellung 1: Widerspiegeln sich im Produkt die aktuellen Erkenntnisse der Leseforschung?

1.1 Theorie-Praxistransfer			
Items Fragebogen	1.3	○---○---○---○---○ 3	👁 Beide Items werden von allen drei SHP sehr gut bewertet. ☞ Aus heutiger Sicht scheint das Produkt den Anforderungen in diesem Bereich zu genügen.
	5.1	○---○---○---○---○ 3	🗨 Es scheint gelungen zu sein, den Theorie-Praxistransfer darzustellen und in den Lernvideos umzusetzen.

zu Fragestellung 2: Wie wird das Produkt im Bezug auf seine Anwender/-innenfreundlichkeit bewertet?

1.2 Anwender/-innen-Freundlichkeit		
1.2a Nützlichkeit der Materialien für Vor-/Nachbereitung		
Items Fragebogen	1.2	○---○---○--- 1 ---2
	1.4	○---○---○---○---2 SHP 3: -
	1.5	○---○---1*---1---○ SHP 3: -
	2.4	○---○---○--- 1 ---2
	6.3	○---○---○--- 1 ---2
1.2b Effizienz der Vor-/Nachbereitung		
Items Fragebogen	6.2	○---○---○---○---3
	8.1	○---○---○--- 1 ---1 SHP 3: -
	8.2	○---○---○---○---2 SHP 3: -
1.2c Selbstständige Nutzung durch die Schüler/-innen		
Items Fragebogen	4.2	○---○---○--- 1 ---2
	2.5	5 von 7 SuS SHP 3: -
	3.2	8 von 8 SuS SHP 3: -
	4.3	8 von 8 SuS SHP 3: -
	5.8	9 von 10 SuS
	5.9	2 von 5 SuS SHP 2 und 3: -
	5.10	9 von 10 SuS
	5.11*	< 1mal/Lektion und S: 7 1mal/Lektion und S: 2 ≥ 2mal/Lektion und S: 1
	6.4	9 von 10 SuS
	6.5	7 von 9 SuS

👁 Alle Items ausser 1.5 wurden im positiven Bereich bewertet.
👁 Item 1.5 wurde im mittleren und positiven Bereich bewertet.
👉 **Anm. *SHP 1 zu 1.5:** „Bei uns gab es eine Spannung zwischen meinem vorgeschlagenen Buch und der Präferenz des einen Schülers. Er wollte nur Bücher, die eigentlich noch zu anspruchsvoll waren.“
👍 **Die Anwender/-innenfreundlichkeit ist aus heutiger Sicht hoch genug.**
👁 9 von 10 Items wurden im positiven Bereich bewertet (bei der Auswertung mit Angaben der Anzahl SuS wurden Daten mit mind. 70% positiven Antworten positiv taxiert).
👁 5.9 gibt Hinweise, dass sich der dem Training zugrunde liegende Gedanke, es zur Unterstützung im Hausaufgabenbereich einzusetzen nur schwer in die Tat umsetzen lässt. SHP 1 äusserte sich nicht zu den Gründen, SHP 3 schrieb dazu: „Der Schüler ist noch zu unselbstständig und ohne Eigeninitiative.“
👍 **Im Unterricht ist die selbstständige Nutzung aus heutiger Sicht gut möglich.**
👉 **Die Nutzung zu Hause wurde nur von einer SHP lanciert, so dass hier keine aussagekräftige Bewertung möglich ist.**

- ✘ Item 1.5 war zu wenig eindeutig formuliert. Die Diskrepanz zwischen der Einschätzung durch die SHP und den Wünschen des S hätte umgangen werden können, wenn statt »individuell passend« »leistungsmässig passend« geschrieben worden wäre. Ansonsten scheint es gelungen zu sein, den Theorie-Praxistransfer darzustellen und in den Lernvideos umzusetzen.
- ✘ Wäre in 5.9 die Anzahl der Trainingseinheiten (4) erwähnt worden, hätte auch SHP 2 sich dazu äussern müssen, wieso sie es nicht im Hausaufgabenbereich einsetzte, da die Wahl von „keine Angaben möglich“ immer bedeutete, dass eine Erklärung gewünscht war.
- ✘ * 5.11 war schlecht formuliert, konnte aber dank der Bemerkung von SHP 2 „1 S brauchte oft Hilfe“ anders dargestellt werden. Die Auswertung hätte auch hier auf die einzelnen SuS bezogen sein müssen, so wie das oben nun dargestellt ist.

zu Fragestellung 3: Wie wird das Produkt im Bezug auf seine Qualität bewertet?

1.3 Produktqualität			
1.3a Aufnahmequalität der Lernvideos		<p>👁️ Alle 8 Items werden im positiven Bereich bewertet.</p> <p>✍️ Die Produktqualität scheint ein ungehindertes Training zu ermöglichen. Die vor der Testung durch die Verfasserin erfolgte Anpassung der Übungsprogramme war sinnvoll. SHP 2 bemerkte zu 6.1: „Die farbliche Einteilung ist top! Gliedert für SHP + SuS übersichtlich.“ Am schlechtesten schneidet die Darstellung im Leitfaden ab. Dort würde die Verfasserin heute einige Dokumente des Anhangs in den Hauptteil integrieren, so z.B. »die Übersicht über die Texte«.</p> <p>👍 Das Produkt genügt aus heutiger Sicht den Anforderungen.</p>	
Items Fragebogen	5.2		○---○---○---○---3
	5.3		○---○---○---○---3
	5.4		○---○---○---1---2
1.3b Darstellung im Leitfaden, in der Bücherauswahl, in den Leseheften, Wortschatzlisten und Übungsprogrammen,			
Items Fragebogen	1.1	○---○---○---2---1	
	2.1	○---○---○---○---3	
	3.1	○---○---○---○---3	
	4.1	○---○---○---○---3	
	6.1	○---○---○---○---3	

zu Fragestellung 4: Wie wird das Produkt im Bezug auf die Binnendifferenzierung bewertet?

1.4 Binnendifferenzierung			
1.4a Spektrum von Schwierigkeitsniveaus der Lesetexte		<p>👁️ 4 von 5 Items werden im positiven Bereich bewertet.</p> <p>👁️ Die Wahl fiel am häufigsten auf Texte des 1. Schwierigkeitsniveaus. Die Texte des 3. Schwierigkeitsniveaus wurden von den SHP noch nicht eingesetzt, es fanden in den ersten beiden Schwierigkeitsniveaus aber alle SuS Texte, die ihnen gefielen (vgl. Grafik und 2.8).</p>	
2.3	○---○---○---2---○ SHP 3: –		
1.4b Spektrum von Lesegeschwindigkeiten			
5.7	○---○---1---1---1		
1.4c Abdeckung Leseinteressen		<p>✍️ Die Verfasserin vermutet, dass die durchgeführten Trainingseinheiten nicht ausreichen, um ins 3. Schwierigkeitsniveau vorzustossen.</p> <p>👁️ Das Item 5.7 wurde von SHP 3, die mit einem Kind arbeitete, dessen Ergebnisse im ELFE 1-6 alle unterhalb der normierten Skalierung lagen, im mittleren Bereich bewertet.</p> <p>✍️ Für Kinder mit derart schwachen Leseleistungen eignet sich das Training nur bedingt.</p> <p>👍 Die Binnendifferenzierung scheint bei einem Einsatz des Trainings von 14 Wochen für die meisten SuS genügend breit angelegt zu sein. Es wäre jedoch von Vorteil, wenn im untersten Schwierigkeitsniveau weiter ausdifferenziert würde, sowohl betreffend Lesegeschwindigkeiten als auch betreffend Schwierigkeitsniveaus der Texte.</p>	
Items Fragebogen	2.2		○---○---○---1---2
	2.6*		
	2.7*		
	2.8		JA 0 / NEIN 3

✘ * Die Darstellung dieser Items war nicht klar gewählt und wurde von SHP 2 deshalb falsch verstanden: (... Schüler/-innen / ... Schüler), der Schrägstrich wurde als »von« statt als Strich zur Teilung gewertet. Mit einem Komma anstelle des Schrägstriches wäre dies nicht passiert. Die hier dargestellten Daten zeigen die berichtigten Werte, die durch Rücksprache mit SHP 2 erhoben wurden.

zu Fragestellung 5: Wo wären Verbesserungen nötig?

1.5 Produktanpassungen			
Items Fragebogen	1.6	JA 0 / NEIN 3	<p>👁️ 6 von 7 Items wurden nur positiv bewertet.</p> <p>👁️ SHP 2 machte zu Item 1.7 folgenden Vorschlag zur Erweiterung: „2.4 evtl. kürzer halten, dafür ein neues Kapitel einfügen zum Thema »Gebrauchsanleitung/Benutzerhandbuch« o.ä.. Ohne deine mündliche Instruktion hätte ich nicht so detailliertes Wissen über die Anwendung/Umsetzung gehabt.“</p> <p>✍️ <i>Im Bezug auf die Evaluation waren diese Instruktionen aus Sicht der Verfasserin wichtig, damit das Produkt ähnlich verwendet wurde. Ansonsten ist sie der Ansicht, dass die fehlende Gebrauchsanweisung dazu animieren soll, die Intentionen des Trainings zu durchdringen, um es danach entsprechend der Förderplanungen anzupassen und einzusetzen, was ganz ihrer Vorstellung von heilpädagogischer Unterrichtsplanung entspricht.</i></p> <p>👇 Es scheint, dass das Produkt keiner dringenden Anpassungen bedarf.</p> <p>👇 Die Verfasserin muss sich Gedanken machen, ob eine Erweiterung des Leitfadens die Qualität verbessern würde.</p>
	1.7	JA 1 / NEIN 2	
	1.8	JA 0 / NEIN 3	
	3.3	JA 0 / NEIN 3	
	4.4	JA 0 / NEIN 3	
	5.12	JA 0 / NEIN 3	
	6.6	JA 0 / NEIN 3	

9.2.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse zu den Fragestellungen auf Ebene Schüler/-innen

Wie bereits in der Einleitung zur Datendarstellung der Fremdevaluation erwähnt, stützen sich die Daten auf sehr unterschiedliche Formen der Anwendung. In der untenstehenden Tabelle wird deshalb auch gezeigt, wie häufig die einzelnen Schüler/-innen trainierten.

zu Fragestellung 1: Können durch das kontinuierliche Training sichtbare individuelle Fortschritte festgestellt werden?

Tabelle 9: Darstellung der erhobenen Daten der Schüler/-innen der evaluierenden Heilpädagoginnen

2.1 Individuelle Entwicklung der Leseflüssigkeit											
Klasse	Muttersprache	Schüler/-in ¹	Anzahl Trainingseinheiten pro Woche	2.1a Dekodiergenauigkeit bei LIX = 19.8	2.1b Automatisierung ³						2.1d Prosodische Segmentierungsfähigkeit
				7.2 Dekodiergenauigkeit bei $\frac{3}{4}$ der Messungen ²	2.1c Lesegeschwindigkeit						7.3 Die Schüler/-innen verbesserten ihre prosodische Segmentierungsfähigkeit um mind. einen Level.
					7.1 Um wie viele Prozent konnten die Schüler/-innen innerhalb der letzten 10 Trainingswochen die Anzahl richtig gelesener Wörter pro Minute (RWpM) steigern?						
					unter 10%	10% bis unter 20%	20% bis unter 30%	30% bis unter 40%	40% bis unter 50%	50% und mehr	
2.	deutsch	♀ 1.5	4, je 15-20 min	keine Daten, da Training erst 4 Wochen durchgeführt (Ersatz für Schülerin 1.4)							
		♂ 1.1	4, je 15-20 min	< 90%		X					ja
	andere	♂ 1.2	2-3, < 15-20 min	90 – 95%						X	ja
3.	deutsch	♀ 1.4	3, je 15-20 min	90 – 95%	keine Daten, da Abbruch nach ca. 6 Wochen zu Gunsten von privater Förderung						
		♂ 1.3	4, je 15-20 min	< 90%	X						ja
		♂ 2.1	2, je 15-20 min	90 – 95%						X	ja
		♂ 2.2	2, je 15-20 min	> 95%						X	nein
	andere	♂ 2.3	2, je 15-20 min	90 – 95%						X	nein
4.	deutsch und andere	♀ 3.2	keine, insgesamt 3 mal in Freizeit	keine Daten, da Training nur 3 mal durchgeführt wurde (in der unterrichtsfreien Zeit)							
		♂ 3.1	1, 15-20 min	keine Daten, da Training erst wenige Wochen durchgeführt wurde, weil Schüler bei Eintritt am neuen Schulort sozusagen nicht lesen und schreiben konnte							

¹ Schlüssel für die Nummerierung der Schüler/-innen	1_ Schüler/-innen von SHP 1	² Bedeutung für die Wahl der Textschwierigkeit	< 90%	Frustrationsniveau → Textschwierigkeit sollte verringert werden
	2_ Schüler/-innen von SHP 2		90 – 95%	Instruktionsniveau → Textschwierigkeit soll belassen werden
	3_ Schüler/-innen von SHP 3		> 95%	Unabhängigkeitsniveau → Textschwierigkeit sollte erhöht werden

³ Automatisierung	Die Bewertungen der Items 5.5 (○→○→1→1→1) und 5.6 (○→○→1→2→○), geben Hinweise darauf, dass die Vorübungen auf die Automatisierung der geübten Wörter nicht die positiven Auswirkungen haben, die gemäss Literatur zu erwarten wären.
------------------------------	--

👁️ **zur Anzahl Trainingseinheiten pro Woche:** Die Implementierung des Trainings zu Hause wurde nur von SHP 1 lanciert und sie beschrieb einschränkende Umstände (vgl. unten bei »Wunsch zur Weiterverwendung«). Dadurch absolvierten nur vier Kinder die gemäss Leseforschung für eine nachhaltige Verbesserung der Leseflüssigkeit nötigen drei bis vier Trainingseinheiten (vgl. Nix, 2011, S. 131 und S. 137). Eines dieser Kinder beendete das Training nicht, eine Datenerhebung konnte nicht erfolgen.

👉 **Wieso wurde es von SHP 2 und 3 nicht eingesetzt zu Hause?** SHP 3 machte von sich aus eine Anmerkung („Der Schüler ist noch zu unselbstständig und ohne Eigeninitiative“), bei SHP 2 fragte die Verfasserin nach. Sie gab verschiedene Gründe an: Bei zwei Kindern war sie unsicher, ob die Unterlagen wieder zurückgebracht würden resp. verloren gingen, das dritte Kind brauchte bis am Schluss Unterstützung beim Starten des Programms und SHP 2 schätzte die Unterstützung von zu Hause als fragwürdig ein. Sie nannte weitere Gründe wie zu häufigen PC-Konsum und zu we-

nig Bewegung (bei einem adipösen Kind) und die Tatsache, dass dieses Kind häufig leicht zeitverzögert las, bei einem anderen vermutete sie zu wenig Computer-Zugänglichkeit.

 Vielleicht könnten die Bedenken betreffend Handhabbarkeit zu Hause in Zukunft geschmälert werden, wenn das Trainingsprogramm den Eltern von Kindern mit »Förderbedarf Lesen« am Schulischen Standortgespräch vorgestellt und um ihre Mithilfe gebeten würde. Dadurch könnten die Anlaufschwierigkeiten, wie sie auch von der Verfasserin beschrieben wurden, evtl. verringert werden.

 Um die Beweggründe für die gewählte Form der Anwendung zu erheben, hätte ganz zu Beginn bei »Grundsätzliche Fragen zum Einsatz des Lesetrainings« ein Item eingefügt werden müssen.

 zur Dekodiergenauigkeit: Mit der Erhebung des Items 7.2 kann die Fragestellung zur Dekodiergenauigkeit nicht beantwortet werden, weil nicht deren Veränderung erfragt wurde.

 zur Dekodiergenauigkeit: Für vier von sechs Kinder lag der Text, der für die Erstellung der Lautleseprotokolle verwendet wurde, bei $\frac{3}{4}$ der Messungen auf Instruktionsniveau.

 Die Erfahrungen der Verfasserin zeigen, dass bei der Arbeit mit den Lernvideos auch Texte auf einem leicht schwierigeren Niveau eingesetzt werden können, weil das Lesemodell unterstützt und die Texte wiederholt gelesen werden.

 zur Dekodiergenauigkeit: Die zwei Kinder, deren Dekodiergenauigkeit bei $\frac{3}{4}$ der Messungen auf Frustrationsniveau lag, zeigten auch bei der Entwicklung der Lesegeschwindigkeit keine grossen Fortschritte, obwohl sie die erwünschte Anzahl von Trainingseinheiten erreichten.

 Gemäss Leseforschung hätten diese Kinder mit einfacheren Texten arbeiten müssen, weil die besten Fortschritte mit Texten auf Instruktionsniveau erzielt werden und das Lesen auf Frustrationsniveau keinen Sinn macht (vgl. 4.4.2).

 Die Frage, ob überhaupt einfachere Texte zur Verfügung standen, kann nicht beantwortet werden, da mit dem Fragebogen nicht eruiert wurde, welches Kind welche Texte las. Allerdings taxierte die SHP dieser beiden Kinder beide hierfür aussagekräftigen Items (2.3 und 5.7) zur Binendifferenzierung im positiven Bereich, was eher darauf hindeutet, dass es nicht an einer zu kleinen Auswahl lag.

 zur Automatisierung und zur Lesegeschwindigkeit: Obwohl sie das für nötig erachtete Trainingsoll nicht erfüllten, konnten drei Kinder ihre Lesegeschwindigkeit massiv steigern und bei zwei Schüler/-innen ist auch eine Verbesserungen der prosodischen Segmentierungsfähigkeit zu verzeichnen.

 Ist die Arbeit mit den Lernvideos betreffend Lesegeschwindigkeit effizienter als die Arbeit im herkömmlichen Lautlese-Tandem?

Zusammenfassung der Ergebnisse von Kategorie 2.1

 Die individuell erzielten Fortschritte sind bei vier von sechs Kindern beachtlich, vor allem, wenn die sehr subjektiv geprägte Einschätzung der prosodischen Segmentierungsfähigkeit nicht berücksichtigt wird.

Die individuell erzielten Fortschritte sind bei zwei von sechs Kindern klein. Hier könnten nur genauere Abklärungen zur erfolgten Anwendung des Trainings Aufschluss darüber geben, ob die Auswirkungen bei ihnen grundsätzlich nicht genug fördernd sind.

9.2.3 Darstellung der Ergebnisse zur Kategorie Gesamtbeurteilung

Die erhobenen Daten dieser Kategorie dienen nicht der direkten Beantwortung einer Fragestellung sondern vielmehr der globalen Begutachtung und damit der Beurteilung der Erreichung der Zielsetzung:

Entwicklung von auf der Methode des Lautlese-Tandems beruhenden praxistauglichen Lernvideos, die ein binnendifferenzierendes Training zur Steigerung der Leseflüssigkeit ermöglichen und sich zur selbstständigen Anwendung durch die Schüler/-innen eignen.

3.1 Wunsch zur Weiterverwendung (Ausblick)	
Item Fragebogen	<p>9.1 Kannst du dir vorstellen, das »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem« erneut einzusetzen? Bitte begründe deine Antwort kurz:</p> <p style="text-align: right;">JA 3 / NEIN 0</p> <p>SHP 1: Das Instrument passt super als Nachfolge zum Kieler Lesetraining, das ich mit den 2. Klassikindern gebrauche. Dass es computergestützt ist, motiviert. Da ich nur 2 Lektionen pro Klasse habe und es in den Zimmern nur 2 Laptops hat, gibt es hier Grenzen. Zu Hause ist die Unterstützung massgebend für den Erfolg ...</p> <p>SHP 2: Es ist eine effiziente Trainingsmethode, die den Schülern Spass macht.</p> <p>SHP 3: Die Geschichten sind anregend und auch für ältere SuS mit grossen Leseschwierigkeiten von Interesse, die selbstständige Arbeit am PC fördert das kontinuierliche Dranbleiben. Der weitgehend entmutigte Schüler liess sich erstaunlicherweise widerstandslos auf das regelmässige Üben ein und stellte selber fest, dass er Fortschritte machte. Das Mädchen, das in der unterrichtsfreien Zeit kam und nicht gerne liest, fand das Lesen mit dem videogestützten Lautlese-Tandem lustig.</p>

- 👁️ Alle evaluierenden Heilpädagoginnen möchten das Training weiter verwenden.
- 👁️ Alle berichten, dass die Schüler/-innen emotional gut auf das Training angesprochen hätten.
- 👁️ SHP 1, die die Lernvideos als einzige auch nach Hause mitgab, schreibt, dass dort die Mitarbeit der Eltern zentral sei, weil sonst die Computerzugänglichkeit nicht überall gewährleistet wäre.
- 👉 *Das Training scheint sich in der Praxis bis zum heutigen Zeitpunkt bewährt zu haben, der Grundgedanke der Verbesserung der Chancengerechtigkeit durch die Arbeit mit den Lernvideos zu Hause scheint nur in Einzelfällen umsetzbar zu sein. Der Versuch, das Trainingsprogramm den Eltern von Kindern mit »Förderbedarf Lesen« am Schulischen Standortgespräch vorzustellen und um ihre Mithilfe zu bitten wäre sicher lohnenswert.*
- 👉 **Das Training scheint sich mindestens für den Einsatz im Unterricht gut zu eignen.**

Zu guter Letzt: Falls wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Produkt oder zu dessen Einsatz im Fragebogen zu wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden, bitte ich dich, deine Ergänzungen hier aufzuschreiben. Vielen Dank!

SHP 1:

- Die **Zusammenarbeit mit den Eltern** ist wichtig – ev. kann das noch einfließen.
- „Zürichberg“-Eltern organisieren zuweilen die Förderung privat. Daher ist ein Mädchen nach 6 Wochen wieder ausgestiegen.
- Bei uns ist der **Zugang zum Computer zu Hause teilweise schwierig** gewesen (jüngstes Kind, Eltern oft nicht da).

SHP 2:

- Das Training ist toll darauf ausgelegt, dass SuS **selbstständig** arbeiten können. Es bietet aber **Freiheit zum Schummeln**. Ein Junge hat, wenn ich nicht in der Nähe war, teilweise nur nachgesprochen. Dies war daraus ersichtlich, dass er die Augen nicht auf den Bildschirm gerichtet, aber dennoch mitgesprochen hatte.
- Bei **schwachen SuS** braucht das Training **enge Begleitung**.

Zusammenfassung der Resultate des Fragebogens, abschliessende Reflexion

1. Keines der Items mit einer 5er-Skala wurde im negativen Bereich bewertet. 90% (20 von 22 Items) der Antworten lagen auf den beiden Skalenpunkten im positiven Bereich.
 2. Von den halboffenen, mit dichotomen Nominal-Skalen erfragten Antworten (JA/NEIN) waren 8 der 9 Ergebnisse durchwegs positiv und ohne weitere Erklärungen, das sind fast 90%. Einzig beim Item, mit dem Anpassungen für den Leitfaden erfragt wurden, gab es einen Vorschlag zu Änderungen.
 3. 7 von 8 Items, bei denen die Anzahl der Schüler/-innen erfragt wurde, auf die eine zuvor gemachte Aussage zutrafte, wurden mit einer positiven Quote von > 70% beantwortet.
 4. $\frac{2}{3}$ der Kinder (4) steigerten die Lesegeschwindigkeit der richtig gelesenen Wörter um mind. 50%, dies zeigt, dass auch die Automatisierung und/oder die Dekodiergenauigkeit stark zugenommen haben müssen. Bei $\frac{1}{3}$ der Kinder (2) sind die Fortschritte klein. Hier müsste in einem weiteren Schritt nach den Gründen dafür gesucht werden. Bei einem Jungen konnten die nötigen Messungen noch nicht durchgeführt werden, SHP 3 berichtet aber von Fortschritten.
- Bedenkenswert ist, dass neben der Verfasserin nur SHP 1 das Training auch nach Hause gab. Der dem Produkt zu Grunde liegende Gedanke, es zur Unterstützung im Hausaufgabenbereich einzusetzen und damit einen Beitrag zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit zu leisten, scheint kein vordringliches Bedürfnis und/oder nur schwer umsetzbar zu sein.

10 Beantwortung der Fragestellungen und Beurteilung der Zielerreichung

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der eigenen Beurteilung und der Fremdevaluation zusammengeführt, soweit es solche von beiden Seiten gibt, und alle Fragestellungen beantwortet. Abschliessend wird die Erreichung der Zielsetzung bewertet.

10.1 Beantwortung der Fragestellungen auf Ebene Produkt

1. Widerspiegeln sich im Produkt die aktuellen Erkenntnisse der Leseforschung?

Ja, die aktuellen Erkenntnisse der Leseforschung widerspiegeln sich im Produkt.

2. Wie wird das Produkt im Bezug auf seine Anwender/-innenfreundlichkeit bewertet?

Das Produkt wird im Bezug auf Vor- und Nachbereitung der SHP von diesen grösstenteils positiv bewertet. Fast alle Schüler/-innen konnten das Training im schulischen Umfeld nach einer Einführungsphase von drei Lektionen selbstständig durchführen, zu Hause wurde es nur von einem Teil eingesetzt. Die auf USB-Sticks geladenen Lernvideos konnten zuverlässig abgespielt werden.

3. Wie wird das Produkt im Bezug auf seine Qualität bewertet?

Das Produkt wird in dieser Hinsicht durchwegs positiv bewertet.

4. Wie wird das Produkt im Bezug auf die Binnendifferenzierung bewertet?

Das Produkt kann die Anforderungen an die Binnendifferenzierung bei einer Trainingszeit von 14 bis 15 Wochen grossenteils erfüllen. Eine Ausdifferenzierung der Schwierigkeitsniveaus und der Geschwindigkeitslevel nach unten würde Schüler/-innen mit sehr schwachen Leseleistungen dienen.

5. Wo wären Verbesserungen nötig?

Das Produkt bedarf keiner dringenden Anpassungen. Auf die Hinzufügung einer Gebrauchsanleitung im Leitfaden möchte die Verfasserin aus bereits dargelegten Gründen verzichten.

10.2 Beantwortung der Fragestellungen auf Ebene Schüler/-innen

1. Können durch das kontinuierliche Training sichtbare individuelle Fortschritte festgestellt werden bezüglich ...

- a. **Dekodiergenauigkeit:** »NEIN«. Es können keine sichtbaren Fortschritte nachgewiesen werden, die Dekodiergenauigkeit liegt aber bei neun von elf Kindern fast ausschliesslich zwischen 90 und 100%.
- b. **Automatisierungsgrad:** »JA«. 9 von 11 Kindern zeigen gut sichtbare Fortschritte, sie konnten die Geschwindigkeit der richtig gelesenen Wörter um mehr als 25 % steigern, acht sogar um 40% und mehr, was auf eine Erhöhung des Automatisierungsgrades schliessen lässt.
- c. **Lesegeschwindigkeit:** »JA«. Alle 11 Schüler/-innen konnten ihre Lesegeschwindigkeit erhöhen, 2 wahrscheinlich nur in kleinem Masse.
- d. **Prosodie: tendenziell »JA«.** Der Level der Intonationsleistung verbesserte sich bei 6 von 11 Schüler/-innen um mind. einen Level. 3 von 11 Kindern erfüllten die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit von Beginn weg, bei 2 Kindern sind die Gründe für die fehlende Verbesserung unbekannt.

2. Können die Schüler/-innen, die das Lesetraining absolvieren, ihre Lesegeschwindigkeit im Vergleich zu ihren nicht teilnehmenden Mitschüler/-innen steigern?

Die Frage kann bei vier von fünf Schüler/-innen mit »JA« beantwortet werden.

10.3 Bewertung der Erreichung der Zielsetzung

Mit den Ergebnissen zu den Fragestellungen, der Gesamtbeurteilung der evaluierenden Heilpädagoginnen und zwei Items des Schüler/-innen-Fragebogens wird die Erreichung der Zielsetzung bewertet.

Entwicklung von auf der Methode des Lautlese-Tandems beruhenden praxistauglichen Lernvideos, die ein binnendifferenzierendes Training zur Steigerung der Leseflüssigkeit ermöglichen und sich zur selbstständigen Anwendung durch die Schüler/-innen eignen.

Die Gesamtbeurteilung der evaluierenden Heilpädagoginnen zeigt, dass sich die Lernvideos für den Einsatz im Unterricht eignen und praxistauglich sind. Die Binnendifferenzierung ist weitgehend gewährleistet, eine Erweiterung für sehr schwache Schüler/-innen wäre wünschenswert. Bei den meisten Schüler/-innen kann sowohl im Unterricht der Heilpädagoginnen als auch in jenem der Verfasserin eine Steigerung der Leseflüssigkeit festgestellt werden. Ebenso zeigt sich, dass fast alle Schüler/-innen nach einer Einführungsphase mit dem Computer alleine zurechtkommen und mit den abgegebenen Materialien selbstständig arbeiten können. **Damit erfüllt das Produkt die Anforderungen an Qualität, Wirksam- und Handhabbarkeit aus heutiger Sicht zu weiten Teilen.** Um die Frage nach der Erreichung der Zielsetzung abschliessend beantworten zu können, müsste allerdings noch eine quantitative Erhebung folgen.

Ein wichtiger Faktor, der nicht in die Zielsetzung integriert wurde, für die Leistungssteigerung und die selbstständige Anwendung jedoch von grosser Bedeutung ist, sind motivationale Aspekte. Die Verfasserin befragte zu diesen und Aspekten des Selbstkonzeptes als Leser/-in ihre Schüler/-innen bei Abschluss der Trainingszeit. Auf einige Items soll hier eingegangen werden.

Tabelle 10: Auswertung des Schüler/-innen-Fragebogens zum Lesetraining, zur Lesemotivation und zur Selbsteinschätzung der Lesekompetenz vor Trainingsbeginn und bei Abschluss des Projektes

Item		So gerne habe ich vor dem Lese-Projekt gelesen.	So gerne lese ich heute.	So gut konnte ich vor dem Projekt lesen.	So gut kann ich heute lesen.	Das Lesen mit den Videos macht mir Spass.	Das Lesen mit den Videos hilft mir, mehr zu verstehen.	So gut kam ich mit dem Computer zurecht.	Ich finde, dass sich die zusätzlichen Hausaufgaben gelohnt haben.
Bewertung durch Kind		B*	C, E		B, C, E	A, B, C, E	B, C, E	B, C, D, E	E
			B*, D	B, C, E	A, D	D	A, D	A	A, B, C, D
		A, C, D, E	A	A, D					

* Kind B bewertete, wie gerne es am Anfang des Projektes mit den Videos las und im späteren Verlauf. Es las am Ende weniger gern, weil die Lesehausaufgaben zu viel Zeit kosteten.

Alle Kinder der 3. Klasse (C, D, E) lesen heute lieber als bei Trainingsbeginn, Kind A liest nach wie vor nicht gerne, Kind B hat eine andere Ausgangslage bewertet (siehe *). Alle fünf stellen fest, dass sie heute besser lesen können, ihr Selbstkonzept als Leser/-in hat sich dadurch vielleicht verbessert. Vier von fünf Schüler/-innen antworteten zum Item „Das Lesen mit den Videos macht mir Spass“ mit einem lachenden, eines mit einem zufriedenen Gesicht.

Werden diese Aussagen mit jenen der drei Heilpädagoginnen verglichen, die sie in der Begründung für ihren Wunsch nach Weiterverwendung erwähnten, nämlich dass das computergestützte Lesetraining motiviere, Spass mache und lustig sei und in Relation zur bereits dargestellten hohen Aufgabenbezogenheit gesetzt (vgl. 9.1.4), kann das Training auch vom Aspekt der Motivation her gesehen, als fördernd gewertet werden.

10.4 Empfehlungen für den Einsatz des videogestützten Lesetrainings

Die Verfasserin hat am Ende der Auswertung die Frage beschäftigt, ab welcher Klassenstufe sie das vorliegende Lesetraining für schwache Schüler/-innen wirklich empfehlen könne, stellte sie doch fest, dass die Leistungsverbesserung der Drittklasskinder ihres Projektes viel grösser war, als jene der Zweitklasskinder. Sie machte sich deshalb auf die Suche nach weiteren Vergleichswerten betreffend der Lesegeschwindigkeit und wurde im Skript einer von Lenhard 2010 gehaltenen Vorlesung fündig:

Abbildung 22: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit (Lenhard, 2010)

Diese Abbildung zeigt auch die Leistungen der Lesegeschwindigkeit schwacher und sehr schwacher Leser/-innen und wird von Lenhard genauer erläutert. Er bezieht sich auf die von Klicpera und Gasteiger-Klicpera erhobenen Werte, welche mit dem lauten Vorlesen von Wortlisten erhoben wurden (vgl. Lenhard, 2013, S. 44). Die Abbildung müsste nach heutigem Wissenstand der Verfasserin in den Leitfaden anschliessend an »2.3 Altersgemässe durchschnittliche Lesegeschwindigkeit« eingefügt werden, um den Anwender/-innen zusätzliche Informationen betreffend Lesegeschwindigkeiten und damit Entscheidungshilfen zum sinnvollen Einsatz zu bieten.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die heute vorhandenen Lernvideos für schwache Leser/-innen ab der dritten Klasse empfohlen werden können, da sich die langsame Lesegeschwindigkeit der Videos bei Schwierigkeitsniveau 1 häufig im Bereich um 50 WpM bewegt. Für sehr schwache Leser/-innen dieser Altersstufe müsste die Lesegeschwindigkeit, wie schon bei der Auswertung des Fragebogens unter 9.3.1 im Abschnitt Binnendifferenzierung erwähnt, weiter gedrosselt werden. Es wird zudem empfohlen vor Einsatz der Videos durch das Erstellen von Lautleseprotokollen zu prüfen, ob deren Verwendung bereits möglich ist. Damit kann zusätzlich erhoben werden, auf welchem Schwierigkeitsniveau gestartet werden soll. Natürlich kann dies auch über die direkte Beobachtung bei einem Probelauf mit den Videos erfolgen, diese Vorgehensweise ist jedoch zeitaufwändiger.

11 Kritische Reflexion und Ausblick

Im abschliessenden Kapitel werden sowohl die Durchführung des eigenen Projektes als auch die Datenerhebung kritisch beleuchtet. Anschliessend werden Möglichkeiten der Erweiterung des Lesetrainings skizziert und zum Schluss zieht die Verfasserin persönliche Bilanz.

11.1 Durchführung

Für eine erste Durchführung, die zu Beginn zudem die Funktion eines Probelaufs hatte, würde die Verfasserin heute nur noch vier Schüler/-innen ins Projekt aufnehmen, weil sie sich vor allem in den ersten Wochen zu wenig der Beobachtung der einzelnen Kinder widmen konnte und die nötige individuelle Unterstützung bei Computerproblemen zu Wartezeiten führte. Erst nach mehreren Wochen und der Umstellung auf USB-Sticks konnten die fünf Schüler/-innen wirklich zielgerichtet arbeiten sowie befriedigend begleitet und beobachtet werden.

11.2 Datenerhebung

Es hat sich gezeigt, dass gemäss Lautleseprotokollen alle Schüler/-innen der eigenen Projektgruppe Fortschritte erzielten. Um diese tendenziell festgestellte Wirksamkeit mit einer quantitativen Erhebung prüfen zu können, müsste in einem weiteren Schritt eine anzahlmässig weit grössere Gruppe eingesetzt werden, deren Teilnehmer/-innen alle Trainingseinheiten im Unterricht, also unter Beobachtung absolvieren könnten. Nur unter solch einheitlichen Bedingungen könnte eine mögliche Wirksamkeit der Lernvideos aussagekräftig nachgewiesen und das nötige Trainingsoll definiert werden.

11.2.1 Verspätete Datenerhebung im eignen Projekt

Obwohl die Verfasserin in einer vergleichbaren Situation die Datenerhebung durch Tests wieder zu Gunsten des Vorwärtskommens der Schüler/-innen zurückstellen würde, stellt sich die Frage, welche Anpassungen ein planmässiges Vorgehen ermöglicht hätten, nachdem sich die nicht vorhersehbaren Probleme mit den DVDs eingestellt hatten. Die Verfasserin würde heute auch für die Durchführung des ELFE 1-6 die Klassenlehrerinnen um ihre Mithilfe bitten, da auch dieser Test wörtlich zu übernehmende Instruktionen für die Testung vorgibt. Damit hätten neben der rechtzeitigen Erhebung auch weitere Vergleichsmöglichkeiten mit den Kontrollgruppen zur Entwicklung einzelner Komponenten der Leseflüssigkeit bestanden und die Ergebnisse hätten breiter abgestützt werden können.

11.2.2 Datenerhebung der Fremdevaluation

Das ausgearbeitete Kategoriensystem erlaubte es, die Fremdevaluation zielführend zu planen.

11.2.2.1 Fragebogen

Mit den meisten Items konnten die zur Beantwortung der Fragestellungen nötigen Informationen eingeholt werden. War dies nicht der Fall, wurde dies bereits bei der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse unter dem Zeichen ✖ vermerkt.

Heute würde die Verfasserin den Fragebogen in dem Sinne anders aufbauen, dass sie Daten, die direkt mit den Schüler/-innen zusammenhängen, anders erheben würde (s. nächster Abschnitt).

11.2.2.2 Schüler/-innen-Daten der evaluierenden Heilpädagoginnen

Die erhobenen Daten der Schüler/-innen der evaluierenden Heilpädagoginnen stellen die Schwachstelle der Evaluation dar. Aus heutiger Sicht würde die Verfasserin die Daten der Schüler/-innen der Fremdevaluation mit Hilfe eines Lese-Steckbriefes sammeln, der zu jedem Kind angelegt würde und in dem neben den eingangs des Fragebogens erfassten Daten auch die gelesenen Texte und die verwendeten Geschwindigkeitslevel vermerkt wären. Auf eine Bestandsaufnahme der individuellen Entwicklung der Leseflüssigkeit, wie sie unter 9.3.2 dargestellt ist, würde sie aus Gründen der uneinheitlichen Datenerhebung ganz verzichten. Stattdessen würde sie den evaluierenden Heilpädagoginnen den SLS 2-9 und den ELFE 1-6 für den Einsatz als Prä- und Posttest zur Verfügung stellen.

11.3 Ausblick

Neben den bereits erwähnten Anpassungen der Lernvideos wäre es sinnvoll, im Bereich der Vorübungen und der Wortschatzlisten Erweiterungen vorzunehmen, durch die der Binnendifferenzierung auch in diesem Bereich mehr Rechnung getragen werden könnte. Die gemäss Auswertung nicht wirklich zielführenden Vorübungen könnten mit **Blitzlesekarten** ergänzt werden, auf denen einerseits die Wörter der Vorübungen gesammelt wären, die andererseits aber auch Platz böten für Wörter, die als individuell herausfordernd erkannt wurden (vgl. Anhang 15.30, S. 183). Diese Karten könnten in Partnerarbeit oder mit der Heilpädagogin geübt werden und würden damit eine andere Arbeitsform zur Steigerung der Automatisierung ermöglichen.

Ebenso könnten die **Wortschatzlisten** mit leeren Zeilen erweitert werden, um auch in diesem Bereich die Binnendifferenzierung zu gewährleisten (vgl. Anhang 15.31, S. 184). Hier schwebt der Verfasserin für die Arbeit mit schwachen Leser/-innen folgendes Vorgehen vor: Zuerst liest die Heilpädagogin den nachher mit den Lernvideos zu trainierenden Teil mit dem Kind mit der Methode des herkömmlichen Lautlese-Tandems. Dabei werden unbekannte Wörter geklärt und falls nicht bereits vorhanden in die Wortschatzliste aufgenommen. Erst danach beginnt das eigentliche Training. Damit könnte auch dem ausbleibenden Einsatz der Wortschatzlisten (vgl. Durchführung) bis zu einem gewissen Grade Abhilfe geschaffen werden.

Eine äusserst sinnvolle Erweiterung des Trainings bestünde in ergänzenden **Materialien zur Förderung des Leseverständnisses**. Einerseits denkt die Verfasserin dabei an sogenannte **Story Maps** (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 43), die wie ein »Advance Organizer« eingesetzt (vgl. Anhang 15.32, S. 185) oder während des Lesens in Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin selber erstellt werden könnten (vgl. Anhang 15.33, S. 186).

Andererseits plant sie, zu jedem Leseheft **Arbeitsblätter** zu gestalten, die der **Verständnisüberprüfung** dienen. Diese sollen bewusst einfach gehalten sein und vor allem die Zusammenfassung der Inhalte zum Ziel haben (vgl. Anhang 15.34, S. 187). Damit soll den Kindern immer wieder bewusst gemacht werden, dass Lesen, trotz der Fokussierung des Trainings auf die Steigerung der Leseflüssigkeit, letztendlich immer darauf zielt, den Inhalt des Gelesenen zu verstehen.

11.4 Schlusswort

Die Verfasserin hat sich in den letzten eineinhalb Jahren intensiv mit dem Thema »Lesen« auseinandergesetzt. Die Fokussierung auf die hierarchieniedrigen Prozesse führte sie in ihr bis dahin wenig bekannte Gebiete der Leseforschung, war äusserst interessant und erweiterte ihren Horizont erheblich. Bereits die Vorle-

sung von Gold (2013) an der HfH über die Bedeutung der Leseflüssigkeit und die diese fördernde Methode des Lautlese-Tandems beeindruckte sie so, dass sie, wie bereits erwähnt, zusammen mit einer Klassenlehrperson ein Projekt dazu auf die Beine stellte und dabei sah, wie entlastend und motivierend diese Art der kooperativen Lesearbeit auf schwächere Leser/-innen wirkte. Während der Masterarbeit vertiefte sie ihr Wissen, erweiterte in einer anderen Klasse die Arbeit mit den Lautlese-Tandems durch die Dokumentation der Leistungsentwicklung mit Lautleseprotokollen und sammelte dabei viele Erfahrungen, die ihr für ihr Projekt zugute kamen.

Theoretisch besonders faszinierend fand sie die Beschäftigung mit den Modellen, die den Wortleseprozess beschreiben und sie staunt heute noch mehr über den Enthusiasmus der Erstleser/-innen, die nichts scheuen und sich mit grossem Eifer und Durchhaltewillen diesen so komplexen, anstrengenden Prozessen aussetzen. Umso wichtiger ist ihr aber auch die Unterstützung jener Kinder, die straucheln, damit auch diese den eingangs dieser Arbeit zitierten anfangs so gewaltigen Willen, das Lesen zu erlernen, nicht verlieren.

Die Entwicklung der Lernvideos war spannend, stellte durch das benötigte technische Wissen aber auch eine Herausforderung dar, die sie ohne den Support ihres Partners kaum bewältigt hätte. Das Lesen der Texte machte zwar Spass, das Schneiden, das Erstellen der verschiedenen Laufgeschwindigkeiten und das Konvertieren führten sie aber auch immer wieder an die Grenzen der ihr zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Heute freut sie sich darüber, dass sich die Arbeit gelohnt hat und sie als passionierte Praktikerin etwas erschaffen konnte, das Theorie und Praxis vereint, vielen der ihr anvertrauten Kinder zugute kommt und auch Erweiterungsmöglichkeiten bietet.

Während des Entwicklungs- und Schreibprozesses vermisste sie den Austausch und die Auseinandersetzung mit einer Gesprächspartnerin/einem Gesprächspartner, die/der sich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt hätte, immer wieder, obwohl sie sich aufgrund ihrer familiären Situation bewusst dafür entschieden hatte, die Masterarbeit alleine anzupacken. Andere Blickwinkel und Herangehensweisen ans Thema wären befruchtend und förderlich gewesen, der Horizont wäre weiter geworden und vielleicht hätten sich dort auch schneller Silberreifen abgezeichnet. Zudem hätte das Thema längst Potenzial für eine Doppelarbeit geboten. Denn sie muss feststellen, dass sie sich mit ihrem Projekt zu viel vornahm und es als Einzelarbeit zu gross anlegte, was sich nun auch im Umfang des hier vorliegenden schriftlichen Teils niederschlägt. Während Schaffenskrisen überlegte sie sich immer wieder, wo sie hätte „abspecken“ können. Weniger Videos produzieren? Die Evaluation einfacher gestalten?

Abschliessend muss sie feststellen, dass solche Kürzungen kaum lohnend gewesen wären, weil sich solche beim Produkt durch die kleinere Auswahl an Geschichten wahrscheinlich hemmend auf die Motivation der Schüler/-innen und damit auf ihr Trainingsverhalten und als Folge auf die Wirksamkeit ausgewirkt hätten. Wären sie bei der Evaluation vorgenommen worden, hätten sie einzig bei der Fremdevaluation erfolgen können und hätten durch das Fehlen der Triangulation zum Verlust der Aussagekraft bezüglich dessen Qualität und Handhabbarkeit geführt. Einzig das bereits vorgeschlagene Ersetzen der vorgenommenen Datenerhebung der individuellen Entwicklung der Leseflüssigkeit bei den Schüler/-innen der evaluierenden Schulschen Heilpädagoginnen durch Prä- und Posttests hätte die Erkenntnisse nicht geschmälert, sondern wahrscheinlich sogar verdeutlicht und eine gewisse Arbeitersparnis für die Verfasserin zur Folge gehabt.

12 Literatur

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Artelt, A., McElvany N., Christmann, U., Richter, T., Groeben, N., Köster, J., Schneider, W., Stanat, P., Ostermeier, C., Schiefele, U., Valtin, R., Ring, K. & Saalbach, H. (2007). Förderung von Lesekompetenz. Expertise. Bildungsforschung Band 17. Berlin, Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.). Internet: http://www.bmbf.de/pub/bildungsreform_band_siebzehn.pdf [24.07.2015].
- Bamberger, R. & Vanecek, E. (1984). *Lesen – Verstehen – Lernen – Schreiben. Die Schwierigkeitsstufen von Texten in deutscher Sprache*. Wien: Jugend und Volk.
- Bartnitzky, H. (2011). *Sprachunterricht heute*. (15., überarbeitete Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Costard, S. (2011). *Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- D-EDK. Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz. (Hrsg.). (2014). Lehrplan 21. Sprachen. Internet: http://v-ef.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&k=1&fb_id=1 [02.05.2016].
- Gailberger, S. (2011). Lesen durch Hören. Leseförderung in der Sek. I mit Hörbüchern und neuen Lesestrategien. Weinheim: Beltz.
- Garbe, C. (2007). Lesen – Sozialisation – Geschlecht. Geschlechterdifferenzierende Leseforschung und -förderung. In A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 66-82). Zug: Klett und Balmer.
- Geschäftsstelle der deutschsprachigen EDK-Regionen. (Hrsg.). (2010). Grundlagen für den Lehrplan 21. Internet: <https://www.lehrplan.ch/sites/default/files/Grundlagenbericht.pdf> [12.09.2016].
- Gold, A. (2013). Leseförderung unter erschwerten Bedingungen. Die Methode der Laut-Lese-Tandems und die Vermittlung von Lesestrategien. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gold, A., Behrendt, S., Lauer-Schmaltz, M. & Rosebrock, C. (2013). Förderung der Leseflüssigkeit in dritten Grundschulklassen. In C. Rosebrock & A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Literalität erfassen: bildungspolitisch, kulturell, individuell* (S. 203-218). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Greminger, E. & Sdogé, A. (2013). *Pädagogische Prinzipien des DaZ Unterrichts*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hepberger, B. (2013). *Literacy – Mehrperspektivische Betrachtung des Schriftspracherwerbs*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Holle, K. (n.d.). Diagnostische Verfahren zur Leseförderung. Denkanstöße und praktische Anregungen für Lehrkräfte aller Unterrichtsfächer. Internet: <http://www.leseforum.bayern.de/download.asp?DownloadFileID=b14702d97472d5ee49ce9725746d1ac4> [29.05.2015].

- Hurrelmann, B. (2007). Modelle und Merkmale der Lesekompetenz. In A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 18-28). Zug: Klett und Balmer.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (n.d.). Leitfaden Masterarbeit. Departement 1. Abgabe W25/2016. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Kanton Zürich, Bildungsstatistik, (n.d.). Sozialindex 2015.
Internet: http://www.bista.zh.ch/_pub/sozialindex.aspx [15.10.2016].
- Kern, M. & Tarnutzer, R. (2013). *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt. Anwendung quantitativer Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kintsch, W. (1998). *Comprehension: A paradigm for cognition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kirsch, I., de Jong, J., Lafontaine, D., McQueen, J., Mendelovits, J. & Monseur, C. (2002). Lesen kann die Welt verändern. Leistung und Engagement im Ländervergleich. Ergebnisse von PISA 2000. Paris: OECD. Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9602075e.pdf?expires=1457108188&id=id&accname=guest&checksum=186A321440193586DDB2893D519FBA13> [04.03.2016].
- Klicpera C., & Gasteiger-Klicpera, B. (2004). Aufbau von Lesefertigkeiten. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen* (S. 168-178). Göttingen: Hogrefe.
- Klicpera C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). *Legasthenie – LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. (4., aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Kruse, G. (2007). Das Lesen trainieren: Zu Konzepten von Leseunterricht und Leseübung.
In A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 176-188). Zug: Klett und Balmer.
- Kruse, G., Rickli, U., Riss, M. & Sommer, T. (2010a). *Lesen. Das Training 1. Unterstufe. Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer*. Bern: schulverlag plus.
- Kruse, G., Rickli, U., Riss, M. & Sommer, T. (2010b). *Lesen. Das Training 1. Unterstufe. Fertigkeiten. Geläufigkeit. Strategien*. Bern: schulverlag plus.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. (4., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lenhard, W. (2010). Vom dialogischen Lesen zu intelligenten tutoriellen Systemen. Guided Practice als Schlüssel zur Entwicklung der Lesekompetenz. Internet: <http://www.dgls.de/download/category/4-tagungen.html?download=36:lenharddgls2010> [10.11.2016].
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2005). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher J. (2007). Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Nix, D. (2011). Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Laut-Leseverfahrens im Deutschunterricht. Weinheim und München: Juventa.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (3. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2014). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. (7., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2014). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. (3. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Schaffner, E. (2009). Determinanten des Leseverstehens. In: W. Lenhard, & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses* (S. 19-44). Göttingen: Hogrefe.
- Scheerer-Neumann, G., Schnitzler, C. & Ritter, C. (2010). Individuelle Lernstandsanalysen. Lehrerheft 2. Deutsch. Teil I - Lesen. Landesinstitut für Schule und Medien Berlin Brandenburg. (Hrsg.). Internet: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/lernbegleitende_Diagnostik/ilea/2010/2LehrerLesen.pdf [09.07.2015]
- Schneider, H., Becker-Mrotzek, M., Sturm, A., Jambor-Fahlen, S., Neugebauer, U., Efing, C. & Kernen, N. (2013). Wirksamkeit von Sprachförderung. Expertise. Internet: http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/user_upload/Expertise_Sprachfoerderung_Web_final_03.pdf [05.12.2014].
- Stanat, P., Artelt, C., Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., Schneider, W., Schümer, G., Tillmann, K.-J. & Weiss, M. (2002). PISA 2000: Die Studie im Überblick. Grundlagen, Methoden und Ergebnisse. Internet: https://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/PISA_im_Ueberblick.pdf [26.06.2016].
- WHO - Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2012). ICF-CY - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. (Korrigierter Nachdruck 2012 der 1. Aufl. 2011). Bern: Huber.
- Wimmer, H. & Mayringer, H. (2014). SLS 2-9. Salzburger Lese-Screening für die Schulstufen 2-9. Bern: Hans Huber.

Literaturliste der verwendeten Bücher für die Lernvideos und die Lesehefte

- Bertram, R. (2015). *Detektiv Paule und ein verflix't verzwickter Fall*. Oldenburg: Mildenerger.
- Boehme, J. (2012). *Paula Piratenschreck*. Bindlach: Loewe.
- Bröger, A. (2007). *Jakobs Zauberhut. Was für ein Schultag!*. Würzburg: Arena.
- Dietl, E. (2012). *Der neue Fussball*. Ravensburg: Ravensburger.
- Funke, C. (2012). *Der Mondscheindrache*. Bindlach: Loewe.
- Haecker, B. (2009). *Luka. Lese-Lernbuch*. (2. Aufl.). Kiel: Veris.

Hasler, E. (1986). *Das Schweinchen Bobo*. (2. Aufl.). Zürich: Nagel & Kimche.
 Hasler, E. (1999). *Der Buchstaben-Vogel*. (3. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
 Hübner, F. (2000). *Der grüne Elefant*. Zürich: SJW.
 Langen, A. (2010). *Briefe von Felix. Ein kleiner Hase auf Weltreise*. Münster: Coppenrath.
 Mai, M. (2007). *Eine Mannschaft für Paul*. (4. Aufl.). Würzburg: Arena.
 Ruck-Pauquët, G. (1988). *Tina Tintenfisch*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Angaben zum Videoprogramm »Camtasia«

TechSmith Corporation. Camtasia:mac. Version 2.10.4 (91831). <https://www.techsmith.com>

13 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ein Modell des Zusammenspiels familiärer und psychologischer Einflüsse auf das
 Leseverstehen 5
 Abbildung 2: Abgrenzung der Begriffe Leseverständnis, Lesekompetenz und Literalität..... 9
 Abbildung 3: Mehrebenenmodell des Lesens..... 10
 Abbildung 4: Determinanten der Lesekompetenz..... 12
 Abbildung 5: Ein Stufenmodell der Leseentwicklung..... 17
 Abbildung 6: Das Zwei-Wege-Modell des schriftsprachlichen Verarbeitens..... 18
 Abbildung 7: Lesedidaktische Landkarte: Drei Konzepte für den Unterricht..... 23
 Abbildung 8: Obligatorische und fakultative Bausteine von Lautleseverfahren 25
 Abbildung 9: Die Trainingsroutine im Ablauf..... 26
 Abbildung 10: Verbale Umschreibung der LQ-Werte..... 27
 Abbildung 11: Hilfskategorien zur Interpretation von Prozenträngen..... 28
 Abbildung 12: Lehrplan 21 - Fachbereichslehrplan Deutsch - Kompetenzaufbau Lesen - Grundfertigkeiten 31
 Abbildung 13: Etui mit den Lernvideos sowie dem USB-Stick mit den Materialien – Materialbox mit
 Ordern..... 44
 Abbildung 14: Darstellung der aus den Fragestellungen abgeleiteten Kategorien 48
 Abbildung 15: Die zwei Versionen der Übungsprogramme 61
 Abbildung 16: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen 63
 Abbildung 17: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind A 68
 Abbildung 18: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind B 69
 Abbildung 19: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind C 70
 Abbildung 20: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind D 71
 Abbildung 21: Verlaufsgrafik und Datentabelle der Komponenten der Leseflüssigkeit von Kind E 72
 Abbildung 22: Entwicklung der Lesegeschwindigkeit 85

Bilderverzeichnis Titelblatt (Zugriff auf alle Internet-Seiten am 21.11.2015)

	http://blog.cebit.de/2012/08/23/cd-ein-datentrager-schreibt-geschichte/cd-medium/
	https://www.happywall.se/fototapet/motiv/ytor/bocker-svartvit
	https://domfernando.wordpress.com/2009/12/17/arte-no-cd/
	http://9eli6.deviantart.com/art/CD-Cover-Design-277778829
	http://www.superblast.de/projects/graphic-design/mendelssohn-a-midsummer-nights-dream-cd-design/
	http://www.hayalkatibi.com/foto/th/_0622530-20120125-014049.jpg
	http://www.forumalew.org/ilginc-resimler/127500-ilginc-cd-kapaklari.html
	http://www.hardformat.org/204/lindstrom-where-you-go-i-go-too/
	http://www.covershut.com/cover-tags/Hansi-Hinterseer-Ein-Kleines-Edelweiss.html
	http://4vector.com/free-vector/cd-cover-vector-3402

Bilderverzeichnis Schüler/-innen-Fragebogen

Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren. Vorschule und Primarstufe.* Bern: Schulverlag plus AG.

14 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl.....	37
Tabelle 2: Übersicht über die ausgewählten Schüler/-innen.....	45
Tabelle 3: Daten des ersten Lautleseprotokolls (erhoben mit Text mit LIX=19.8)	55
Tabelle 4: Bücherwahl und -bewertung/ Geschwindigkeitslevel, auf dem der Text gelesen wurde	60
Tabelle 5: Übersicht über die individuelle Entwicklung der Komponenten der Leseflüssigkeit.....	67
Tabelle 6: Vergleichswerte des SLS 2-9 der 2. Klasse.....	73
Tabelle 7: Vergleichswerte des SLS 2-9 der 3. Klasse.....	73
Tabelle 8: Auswertung der Zeitschichprobenprotokolle zur Aufgabenbezogenheit.....	74
Tabelle 9: Darstellung der erhobenen Daten der Schüler/-innen der evaluierenden Heilpädagoginnen.....	79
Tabelle 10: Auswertung des Schüler/-innen-Fragebogens zum Lesetraining, zur Lesemotivation und zur Selbsteinschätzung der Lesekompetenz vor Trainingsbeginn und bei Abschluss des Projektes...	84

15 Anhang

15.1 Lautleseprotokoll allgemein

Lautleseprotokoll (für Kurzdiagnose Lesezeit 1 Minute, für genauere Diagnose länger)

Name								Kl.	Datum	
Text								Seite	LIX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FWpM; selten stockend gelesene Wörter, Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen Instruktionsniveau: schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt, oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95% Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FWpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern \rightarrow Instruktionsniveau
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)		Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute		- : FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	
0: Auslassungen		 : stockend gelesene Wörter	
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen		⌣: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin/der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008
vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

Level 3 und 4:
Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.
Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:
Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.
Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert
→ Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

15.2 Verlaufsgrafik

Auswertung der Lautleseprotokolle von

- Legende**
- ◆— Dekodiergenauigkeit (%)
 - ◇— Lesegeschwindigkeit (WpM)
 - Anzahl richtig gelesener Wörter (RWpM)
 - Level der prosodischen Segmentierung (Intonationsleistungs-Level 1 bis 4)

Verlaufsgrafik

kh2015

15.3 Veränderbares Lautleseprotokoll: Ein Schnurps grübelt

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name:										Kl.:	Datum:	
Text: Ein Schnurps grübelt										von Michael Ende	Wörter: 148	LIX 19.8
1	2	3										
Ein	Schnurps	grübelt										
4	5	6	7	8	9							
Also,	es	war	einmal	eine	Zeit,							
10	11	12	13	14	15	16						
da	war	ich	noch	gar	nicht	da -						
17	18	19	20	21	22	23	24					
Da	gab	es	schon	Kinder,	Häuser	und	Leut'					
25	26	27	28	29	30	31	32					
und	auch	Papa	und	Mama,	jeden	für	sich					
33	34	35										
bloss	ohne	mich!										
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
Ich	kann	mir's	nicht	denken.	Das	war	gar	nicht	so.			
46	47	48	49	50	51	52	53					
Wo	war	ich	denn,	eh	es	mich	gab?					
54	55	56	57	58	59							
Ich	glaub,	ich	war	einfach	anderswo,							
60	61	62	63	64								
nur,	dass	ich's	vergessen	hab',								
65	66	67	68	69								
weil	die	Erinnerung	daran	verschwimmt -								
70	71	72	73									
Ja,	so	war's	bestimml.									
74	75	76	77	78	79	80						
Und	einmal,	das	sagte	der	Vater	heut,						
81	82	83	84	85	86							
ist	jeder	Mensch	nicht	mehr	hier.							
87	88	89	90	91	92	93						
Alles	gibt's	noch:	Kinder	Häuser	und	Leut'						
94	95	96	97	98	99	100						
auch	die	Sachen	und	Kleider	von	mir.						
101	102	103	104	105	106	107	108					
Das	bleibt	dann	für	sich -	bloss	ohne	mich.					
109	110	111	112	113	114	115	116	117				
Aber	ist	man	dann	weg?	Ist	man	einfach	fort?				
118	119	120	121	122	123							
Nein,	man	geht	nur	woanders	hin.							
124	125	126	127	128	129	130	131					
Ich	glaube,	ich	bin	dann	halt	wieder	dort,					
132	133	134	135	136								
wo	ich	vorher	gewesen	bin.								
137	138	139	140	141	142	143						
Das	fällt	mir	dann	bestimmt	wieder	ein.						
144	145	146	147	148								
Ja,	so	wird	es	sein!								

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FwPM; selten stockend gelesene Wörter, Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau : schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FwPM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lautleseprotokoll

kh2015

Quelle: Ende, M. (1979). *Das Schnurpsenbuch* (S. 22). Stuttgart: Thienemann-Esslinger. (Rosebrock et al., 2014, S. 170)

15.4 Veränderbares Lautleseprotokoll: Der seltsame Zweig

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name:										Kl.:		Datum:									
Text: Der seltsame Zweig										von Lisa-Marie Blum		Wörter: 175		LIX 22.0							
1	Der	2	seltsame	3	Zweig																
4	Die	5	kleine	6	Meise	7	wundert	8	sich.	9	Sie	10	hat	11	scharfe	12	Augen.				
13	Sass	14	da	15	nicht	16	eben	17	eine	18	Raupe	19	am	20	Bimbaum?						
21	Kroch	22	langsam	23	den	24	Zweig	25	hin auf?												
26	Natürlich,	27	die	28	kleine	29	Meise	30	hat	31	es	32	genau	33	gesehen.						
34	Aber	35	auch	36	die	37	kleine	38	Spanneraupe	39	hat	40	die	41	Meise	42	gesehen.				
43	Die	44	kleine,	45	dicke	46	Raupe	47	will	48	einmal	49	ein	50	Schmetterling	51	werden.				
52	Sie	53	hat	54	noch	55	viel	56	vor.	57	Sie	58	muss	59	noch	60	sehr	61	wachsen.		
62	Die	63	Meise	64	darf	65	sie	66	nicht	67	verschlucken.	68	Gefahr!								
69	Die	70	kleine	71	Raupe	72	spürt	73	es	74	sofort.										
75	Sie	76	klammert	77	sich	78	mit	79	den	80	Hinterbeinen	81	fest	82	an	83	den	84	Ast.		
85	Dann	86	richtet	87	sie	88	den	89	Leib	90	starr	91	auf	92	und	93	streckt	94	ihn	95	aus.
96	So	97	sieht	98	sie	99	wie	100	ein	101	kleiner,	102	brauner	103	Zweig	104	aus.				
105	Die	106	Raupe	107	ist	108	ein	109	Zweig	110	geworden.	111	ein	112	braunes	113	Ästchen				
114	Die	115	kleine	116	Meise	117	guckt.	118	Sie	119	wartet.	120	Nichts	121	rührt	122	sich.				
123	Die	124	kleine	125	Raupe	126	bleibt	127	starr	128	und	129	steif.								
130	Die	131	Meise	132	schlupft	133	schliesslich	134	fliegt	135	sie	136	davon.								
137	Zweigel	138	Nein,	139	das	140	ist	141	kein	142	gutes	143	Futter.								
144	Zweige	145	sind	146	viel	147	zu	148	hart.												
149	Die	150	kleine	151	Raupe	152	rollt	153	sich	154	wieder	155	zusammen								
156	und	157	kriecht	158	weiter	159	den	160	Ast	161	hin auf.										
162	Sie	163	will	164	ein	165	Schmetterling	166	werden.	167	Und	168	sie	169	kann	170	gut	171	Theaterspielen.		
172	Eine	173	schlaue,	174	kleine	175	Raupe.														

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FWpM; selten stockend gelesene Wörter; Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau: schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FWpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Werkzeuge: - A O II \rightarrow ↗ ↘

Lautleseprotokoll

kh2015

Quelle: Lisa Marie Blum (Rosebrock et al., 2014, S. 172)

15.5 Veränderbares Lautleseprotokoll: Ich bin das Kind der Familie Meier

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name:							Kl.:	Datum:			
Text: Ich bin das Kind der Familie Meier							von Christine Nöstlinger			Wörter: 186	LIX 28.0
1	2	3	4	5	6	7					
Ich	bin	das	Kind	der	Familie	Meier					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Ich	bin	das	Kind	der	Familie	Meier	und	heisse	Burli.		
18	19	20	21	22	23	24	25				
Ich	wäre	viel	lieber	bei	Meiers	der	Hund.				
26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Dann	hiesse	ich	Senla	und	dürfte	so	laut	bellen,			
35	36	37	38	39	40	41					
dass	sich	der	Nachbar	beim	Hausverwalter	beschwert.					
42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Und	niemand	würde	zu	mir	sagen:	„Mund	halten,	Burli!“			
51	52	53	54	55	56	57	58				
Ich	wäre	auch	gerne	bei	Meiers	die	Katze.				
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Dann	hiesse	ich	Muschi	und	würde	nur	fressen	was	ich	wirklich	mag.
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
und	den	ganzen	Tag	auf	dem	Fenster	in	der	Sonne	liegen.	
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
Und	niemand	würde	zu	mir	sagen:	„Teller	leer	essen,	Burli!“		
92	93	94	95	96	97	98	99				
Am	liebsten	wäre	ich	bei	Meiers	der	Goldfisch.				
100	101	102	103	104	105						
Dann	hätte	ich	gar	keinen	Namen.						
106	107	108	109	110	111	112	113				
Ich	würde	still	und	glänzend	im	Wasser	schwimmen				
114	115	116	117	118	119						
und	meiner	Familie	beim	Leben	zuschauen.						
120	121	122	123	124	125	126	127				
Manchmal	würden	die	Meiers	zu	meinem	Fischglas	kommen				
128	129	130	131	132	133	134	135				
und	mit	ihren	dicken	Fingern	ans	Glas	tupfen				
136	137	138	139								
und	auf	mich	einreden.								
140	141	142	143	144							
Doch	das	Glas	wäre	dick							
145	146	147	148	149	150	151	152	153			
und	durch	das	Wasser	käme	kein	Laut	zu	mir.			
154	155	156	157	158	159	160	161	162	163		
Dann	würde	ich	mein	Fischmaul	zu	einem	höflichen	Lächeln	verzeihen.		
164	165	166	167	168	169	170	171	172			
aber	meine	Fischaugen	würden	traurig	auf	den	Meier	schauen.			
173	174	175	176	177	178	179					
der	der	kleinste	von	allen	Meiers	ist.					
180	181	182	183	184	185	186					
und	ich	würde	mir	denken:	„Armer	Burli!“					

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FwPm; selten stockend gelesene Wörter, Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überlegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau : schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FwPm (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Werkzeuge: - A 0 II \rightarrow \nearrow \searrow

Lautleseprotokoll

kh2015

Quelle: Christine Nöstlinger (Rosebrock et al., 2014, S. 174)

15.6 Beispiel einer Vorübung

Vorübung 1: Zeugnis bekommen Fussball geschenkt Familie

Schwester Kollege Fahrrad flicken Freundinnen Wippe

15.7 Beispiel der ersten Seite einer Wortschatzliste

Wortschatzliste „Der neue Fussball“

1

1. Übungstext

Artikel	Lernwort	Bild	Beschreibung
die	Wippe		Auf der Wippe kannst du in die Luft sausen, wenn du dich vom Boden weg stößt.

3. Übungstext

Artikel	Lernwort	Bild	Beschreibung
der	Gehsteig		Du läufst auf dem Gehsteig der Strasse entlang.
	reparieren		Ein Fahrrad musst du reparieren, wenn es kaputt ist.
der	Reifen		Der Reifen ist der Gummi am Velorad.
das	Werkzeug		Hammer, Zange und Schraubenzieher sind Werkzeuge.
der	Schraubenzieher		Mit dem Schraubenzieher kannst du Schrauben anziehen.

15.8 Beispiel eines Übungsprogramms ohne eingetragene Übungseinheiten

Übungsprogramm zu „Der neue Fussball“ von L1

Übungs- text	Dauer des Textteiles	1. Runde	2. Runde	3. Runde	4. Runde	5. Runde	6. Runde	gestoppte Lesezeit (ohne Vorübung)
1	l: 5min 18s m: 2min 42s s: 2min 19s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
2	l: 5min 15s m: 3min 4s s: 2min 36s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
3	l: 5min 27s m: 2min 35s s: 2min 11s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
4	l: 5min 26s m: 3min 54s s: 3min 19s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
5	l: 4min 47s m: 2min 45s s: 2min 20s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
6	l: 3min 36s m: 2min 14s s: 1min 54s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins

15.9 Beispiel eines Übungsprogramms mit eingetragenen Übungseinheiten

Übungsprogramm zu „Der neue Fussball“ von 11

Übungs- text	Dauer des Textteiles	1. Runde	2. Runde	3. Runde	4. Runde	5. Runde	6. Runde	gestoppte Lesezeit (ohne Vorübung)
1	l: 5min 18s m: 2min 42s s: 2min 19s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
2	l: 5min 15s m: 3min 4s s: 2min 36s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
3	l: 5min 27s m: 2min 35s s: 2min 11s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
4	l: 5min 26s m: 3min 54s s: 3min 19s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
5	l: 4min 47s m: 2min 45s s: 2min 20s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins
6	l: 3min 36s m: 2min 14s s: 1min 54s	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam <input type="checkbox"/>	mit DVD langsam / mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel <input type="checkbox"/>	mit DVD mittel / schnell <input type="checkbox"/>	mit Leseheft <input type="checkbox"/>mins

15.10 Fragebogen am Ende jedes Übungsprogramms

Übungsprogramm zu „Der neue Fussball“ 11

So gut hat mir die Geschichte gefallen:

So einfach war die Geschichte für mich zu lesen:

sehr leicht eher leicht eher schwierig schwierig

So einfach war es für mich, die mittlere Lesezeit zu erreichen:

sehr leicht eher leicht eher schwierig schwierig

15.11 Inhaltsmemo für die Lesemappe

- USB-Stick
- Leseheft
- Wortschatzliste
- Übungsprogramm

15.12 Beispiele Heft »Bücherauswahl«

Bücherauswahl

Jakobs Zauberhut Was für ein Schultag!

Als Tante Ulla ihm die komische blaue Mütze schenkt,
ist Jakob zuerst gar nicht begeistert.
Sieht aus wie ein Eierwärmer mit Hutrand, denkt er.
Doch als Jakob den Hut zum ersten Mal vor dem Spiegel anprobiert,
erlebt er eine tolle Überraschung:
Plötzlich ist er unsichtbar!

Detektiv Paule und ein verflixt verzwickter Fall

Paule ist ein echter Detektiv.
Er muss gleich zwei verflixt verzwickte Fälle lösen:
Sein Büro wird gestohlen und seine kleine Schwester Nina verschwindet.
Paule macht sich auf die Suche ...

Der grüne Elefant

Weil er eine andere Farbe hatte,
wollten viele Tiere nicht mit dem grünen Elefanten spielen.
Doch als die Steppe brannte und alle Tiere um ihr Leben rannten,
hatte der grüne Elefant die rettende Idee.

15.13 Beispiele von Etiketten für die USB-Sticks

Der neue Fussball L1	Eine Mannschaft für Paul L3
Der neue Fussball L2	Der Mondscheindrache L4

15.14 Beispiel eines Bildernachweises

Bildernachweis zum Leseheft »Der neue Fussball«

	https://opencipart.org/detail/215387/seesaw-lineart [14.09.2015]		http://www.fussballbilder.net/bild-fussball-malvorlagen-for-kinder-109.htm [27.09.2015]
	Schubi (2009). <i>SCHUBI PicCollection 2</i> . Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.		http://www.grundschule-mettenberg.de/images/0405lesen.jpg [27.09.2015]
	http://www.gratis-malvorlagen.de/kinder/junge-auf-fahrrad-3/ [27.09.2015]		http://www.malvorlagen-bilder.de/ausmalbild-fruehling.html [27.09.2015]
	http://www.peppitext.de/Ausmalbilder_Kinder/Wippe.gif [27.09.2015]		http://www.4teachers.de/?action=show&id=671951 [14.09.2015]
	http://www.mr-ride.de/fahrrad-zubehoer/reifen/bmx-reifen/reifen-dmr-moto-26x2_4.html [14.09.2015]		http://www.labbe.de/zzebra/index.asp?themaId=682&titelId=5390 [13.09.2015]
	https://opencipart.org/detail/74599/screwdriver [14.09.2015]		http://www.fussballbilder.net/bild-fussball-madchen-ausmalen-106.htm [27.09.2015]
	http://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/torhueter-zum-ausmalen.html [27.09.2015]		

15.15 Übersicht über die Lesegeschwindigkeit der einzelnen Textteile (ohne Vorübung)

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 1 (L1)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Der neue Fussball 1	133	l: 3min 2s m: 2min 42s s: 2min 19s	43.8	49.3	57.4
Der neue Fussball 2	172	l: 3min 29s m: 3min 4s s: 2min 36s	49.4	56.1	66.2
Der neue Fussball 3	145	l: 2min 55s m: 2min 35s s: 2min 11s	49.7	56.1	66.4
Der neue Fussball 4	229	l: 4min 24s m: 3min 54s s: 3min 19s	52.0	58.7	69.0
Der neue Fussball 5	164	l: 3min 7s m: 2min 45s s: 2min 20s	52.6	59.6	70.3
Der neue Fussball 6	128	l: 2min 30s m: 2min 14s s: 1min 54s	51.2	57.3	67.4

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 2 (L2)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Der neue Fussball 1	133	l: 3min 2s m: 2min 19s s: 2min 5s	43.8	57.4	63.8
Der neue Fussball 2	172	l: 3min 29s m: 2min 36s s: 2min 22s	49.4	66.2	72.7
Der neue Fussball 3	145	l: 2min 55s m: 2min 11s s: 1min 59s	49.7	66.4	73.1
Der neue Fussball 4	229	l: 4min 24s m: 3min 19s s: 3min	52.0	69.0	76.3
Der neue Fussball 5	164	l: 3min 7s m: 2min 20s s: 2min 7s	52.6	70.3	77.5
Der neue Fussball 6	128	l: 2min 30s m: 1min 54s s: 1min 44s	51.2	67.4	73.8

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 1 (L1)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Jakobs Zauberhut 1	193	l: 3min 54s m: 3min 41s s: 3min 3s	49.5	52.4	63.3
Jakobs Zauberhut 2	166	l: 3min 19s m: 2min 56s s: 2min 30s	50.1	56.6	66.4
Jakobs Zauberhut 3	157	l: 2min 42s m: 2min 24s s: 2min 2s	58.1	65.4	77.2
Jakobs Zauberhut 4	155	l: 3min 15s m: 2min 52s s: 2min 26s	47.7	54.1	63.7
Jakobs Zauberhut 5	150	l: 3min 16s m: 2min 53s s: 2min 27s	45.9	52.0	61.2
Jakobs Zauberhut 6	179	l: 3min 43s m: 3min 17s s: 2min 47s	48.2	54.5	64.3
Jakobs Zauberhut 7	158	l: 2min 53s m: 2min 32s s: 2min 10s	54.8	62.4	72.9
Jakobs Zauberhut 8	156	l: 3min 2s m: 2min 41s s: 2min 17s	51.4	58.1	68.3
Jakobs Zauberhut 9	200	l: 3min 42s m: 3min 17s s: 2min 47s	54.1	60.9	71.9
Jakobs Zauberhut 10	172	l: 3min 9s m: 2min 47s s: 2min 22s	54.6	61.8	72.7
Jakobs Zauberhut 11	165	l: 3min 9s m: 2min 47s s: 2min 22s	52.4	59.3	69.7
Jakobs Zauberhut 12	173	l: 3min 18s m: 2min 55s s: 2min 29s	52.4	59.3	69.7
Jakobs Zauberhut 13	192	l: 3min 29s m: 3min 5s s: 2min 37s	55.1	62.3	73.4
Jakobs Zauberhut 14	176	l: 3min 29s m: 3min 4s s: 2min 37s	50.5	57.4	67.3
Jakobs Zauberhut 15	199	l: 3min 53s m: 3min 25s s: 2min 55s	51.2	58.2	68.2
Jakobs Zauberhut 16	193	l: 3min 25s m: 3min 1s s: 2min 34s	56.5	64.0	75.2
Jakobs Zauberhut 17	140	l: 2min 24s m: 2min 7s s: 1min 48s	58.3	66.1	77.8

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 2 (L2)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Jakobs Zauberhut 1	193	l: 3min 54s m: 3min 3s s: 2min 46s	49.5	63.3	69.8
Jakobs Zauberhut 2	166	l: 3min 19s m: 2min 30s s: 2min 16s	50.1	66.4	73.2
Jakobs Zauberhut 3	157	l: 2min 42s m: 2min 2s s: 1min 51s	58.1	77.2	84.9
Jakobs Zauberhut 4	155	l: 3min 15s m: 2min 26s s: 2min 13s	47.7	63.7	69.9
Jakobs Zauberhut 5	150	l: 3min 16s m: 2min 27s s: 2min 14s	45.9	61.2	67.2
Jakobs Zauberhut 6	179	l: 3min 43s m: 2min 47s s: 2min 32s	48.2	64.3	70.6
Jakobs Zauberhut 7	158	l: 2min 53s m: 2min 10s s: 1min 58s	54.8	72.9	80.3
Jakobs Zauberhut 8	156	l: 3min 2s m: 2min 17s s: 2min 4s	51.4	68.3	75.5
Jakobs Zauberhut 9	200	l: 3min 42s m: 2min 47s s: 2min 32s	54.1	71.9	78.9
Jakobs Zauberhut 10	172	l: 3min 9s m: 2min 22s s: 2min 9s	54.6	72.7	80.0
Jakobs Zauberhut 11	165	l: 3min 9s m: 2min 22s s: 2min 9s	52.4	69.7	76.7
Jakobs Zauberhut 12	173	l: 3min 18s m: 2min 29s s: 2min 15s	52.4	69.7	76.8
Jakobs Zauberhut 13	192	l: 3min 29s m: 2min 37s s: 2min 23s	55.1	73.4	80.6
Jakobs Zauberhut 14	176	l: 3min 29s m: 2min 37s s: 2min 22s	50.5	67.3	74.4
Jakobs Zauberhut 15	199	l: 3min 53s m: 2min 55s s: 2min 39s	51.2	68.2	75.1
Jakobs Zauberhut 16	193	l: 3min 25s m: 2min 34s s: 2min 20s	56.5	75.2	82.7
Jakobs Zauberhut 17	140	l: 2min 24s m: 1min 48s s: 1min 38s	58.3	77.8	85.7

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 1 (L1)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Der Buchstaben-Vogel 1	155	l: 3min 37s m: 3min 11s s: 2min 42s	42.9	48.7	57.4
Der Buchstaben-Vogel 2	153	l: 3min 24s m: 3min s: 2min 33s	45.0	51.0	60.0
Der Buchstaben-Vogel 3	154	l: 3min 53s m: 3min 26s s: 2min 55s	39.6	44.9	52.8
Der Buchstaben-Vogel 4	140	l: 2min 56s m: 2min 36s s: 2min 13s	47.7	53.8	63.2

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 2 (L2)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Der Buchstaben-Vogel 1	155	l: 3min 37s m: 2min 42s s: 2min 28s	42.9	57.4	62.8
Der Buchstaben-Vogel 2	153	l: 3min 24s m: 2min 33s s: 2min 19s	45.0	60.0	66.0
Der Buchstaben-Vogel 3	154	l: 3min 53s m: 2min 55s s: 2min 39s	39.6	52.8	58.1
Der Buchstaben-Vogel 4	140	l: 2min 56s m: 2min 13s s: 2min 1s	47.7	63.2	69.4

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 1 (L1)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Tina Tintenfisch 1	231	l: 5min 1s m: 4min 27s s: 3min 47s	46.0	51.9	61.1
Tina Tintenfisch 2	195	l: 3min 57s m: 3min 30s s: 2min 58s	49.4	55.7	65.7
Tina Tintenfisch 3	219	l: 4min 18s m: 3min 48s s: 3min 14s	50.9	57.6	67.7
Tina Tintenfisch 4	275	l: 5min 41s m: 5min 1s s: 4min 15s	48.4	54.8	64.7
Tina Tintenfisch 5	239	l: 4min 32s m: 4min s: 3min 25s	52.7	59.8	70.0
Tina Tintenfisch 6	178	l: 3min 21s m: 2min 58s s: 2min 32s	53.1	60.0	70.3
Tina Tintenfisch 7	232	l: 4min 31s m: 4min s: 3min 24s	51.4	58.0	68.2
Tina Tintenfisch 8	139	l: 2min 37s m: 2min 20s s: 1min 59s	53.1	59.6	70.1
Tina Tintenfisch 9	168	l: 3min 27s m: 3min 2s s: 2min 35s	48.7	55.4	65.0
Tina Tintenfisch 10	237	l: 4min 24s m: 3min 53s s: 3min 19s	53.9	61.0	71.5
Tina Tintenfisch 11	224	l: 4min 14s m: 3min 44s s: 3min 11s	52.9	60.0	70.4
Tina Tintenfisch 12	190	l: 3min 36s m: 3min 10s s: 2min 42s	52.8	60.0	70.4
Tina Tintenfisch 13	151	l: 2min 59s m: 2min 39s s: 2min 15s	50.6	57.0	67.1
Tina Tintenfisch 14	212	l: 4min 18s m: 3min 48s s: 3min 14s	49.3	55.8	65.6
Tina Tintenfisch 15	220	l: 4min 21s m: 3min 50s s: 3min 16s	50.6	57.4	67.3
Tina Tintenfisch 16	175	l: 3min 24s m: 3min 1s s: 2min 34s	51.5	58.0	68.2
Tina Tintenfisch 17	163	l: 3min 4s m: 2min 43s s: 2min 19s	53.2	60.0	70.4
Tina Tintenfisch 18	242	l: 4min 52s m: 4min 17s s: 3min 39s	49.7	56.5	66.3

Tina Tintenfisch 19	213	l: 4min 24s m: 3min 53s s: 3min 18s	48.4	54.8	64.5
Tina Tintenfisch 20	227	l: 4min 48s m: 4min 14s s: 3min 36s	47.3	53.6	63.1
Tina Tintenfisch 21	141	l: 3min 22s m: 2min 58s s: 2min 31s	41.9	47.5	56.0
Tina Tintenfisch 22	168	l: 3min 53s m: 3min 25s s: 2min 55s	43.3	49.2	57.6
Tina Tintenfisch 23	225	l: 4min 29s m: 3min 57s s: 3min 22s	50.2	57.0	66.8
Tina Tintenfisch 24	224	l: 4min 28s m: 3min 58s s: 3min 22s	50.1	56.5	66.5
Tina Tintenfisch 25	254	l: 4min 54s m: 4min 19s s: 3min 41s	51.8	58.8	69.0
Tina Tintenfisch 26	272	l: 5min 2s m: 4min 26s s: 3min 46s	54.0	61.4	72.2
Tina Tintenfisch 27	111	l: 2min 14s m: 1min 58s s: 1min 40s	49.7	56.4	66.6
Tina Tintenfisch 28	239	l: 4min 24s m: 3min 54s s: 3min 19s	54.3	61.3	72.1
Tina Tintenfisch 29	161	l: 3min 14s m: 2min 52s s: 2min 26s	49.8	56.2	66.2
Tina Tintenfisch 30	214	l: 4min 2s m: 3min 33s s: 3min 1s	53.1	60.3	70.9

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 2 (L2)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Tina Tintenfisch 1	231	l: 5min 1s m: 3min 47s s: 3min 26s	46.0	61.1	67.3
Tina Tintenfisch 2	195	l: 3min 57s m: 2min 58s s: 2min 42s	49.4	65.7	72.2
Tina Tintenfisch 3	219	l: 4min 18s m: 3min 14s s: 2min 56s	50.9	67.7	74.7
Tina Tintenfisch 4	275	l: 5min 41s m: 4min 15s s: 3min 52s	48.4	64.7	71.1
Tina Tintenfisch 5	239	l: 4min 32s m: 3min 25s s: 3min 6s	52.7	70.0	77.1
Tina Tintenfisch 6	178	l: 3min 21s m: 2min 32s s: 2min 18s	53.1	70.3	77.4
Tina Tintenfisch 7	232	l: 4min 31s m: 3min 24s s: 3min 5s	51.4	68.2	75.2
Tina Tintenfisch 8	139	l: 2min 37s m: 1min 59s s: 1min 48s	53.1	70.1	77.2
Tina Tintenfisch 9	168	l: 3min 2s m: 2min 17s s: 2min 5s	55.4	73.6	80.6
Tina Tintenfisch 10	237	l: 4min 24s m: 3min 19s s: 3min	53.9	71.5	79.0
Tina Tintenfisch 11	224	l: 4min 14s m: 3min 11s s: 2min 53s	52.9	70.4	77.7
Tina Tintenfisch 12	190	l: 3min 36s m: 2min 42s s: 2min 27s	52.8	70.4	77.6
Tina Tintenfisch 13	151	l: 2min 59s m: 2min 15s s: 2min 3s	50.6	67.1	73.7
Tina Tintenfisch 14	212	l: 4min 18s m: 3min 14s s: 2min 56s	49.3	65.6	72.3
Tina Tintenfisch 15	220	l: 4min 21s m: 3min 16s s: 2min 58s	50.6	67.3	74.2
Tina Tintenfisch 16	175	l: 3min 24s m: 2min 34s s: 2min 20s	51.5	68.2	75.0
Tina Tintenfisch 17	163	l: 3min 4s m: 2min 19s s: 2min 6s	53.2	70.4	77.6
Tina Tintenfisch 18	242	l: 4min 52s m: 3min 39s s: 3min 19s	49.7	66.3	73.0

Tina Tintenfisch 19	213	l: 4min 24s m: 3min 18s s: 3min	48.4	64.5	71.0
Tina Tintenfisch 20	227	l: 4min 48s m: 3min 36s s: 3min 16s	47.3	63.1	69.5
Tina Tintenfisch 21	141	l: 3min 22s m: 2min 31s s: 2min 6s	41.9	56.0	67.1
Tina Tintenfisch 22	168	l: 3min 53s m: 2min 55s s: 2min 39s	43.3	57.6	63.4
Tina Tintenfisch 23	225	l: 4min 29s m: 3min 22s s: 3min 3s	50.2	66.8	73.8
Tina Tintenfisch 24	224	l: 4min 28s m: 3min 22s s: 3min 4s	50.1	66.5	73.0
Tina Tintenfisch 25	254	l: 4min 54s m: 3min 41s s: 3min 20s	51.8	69.0	76.2
Tina Tintenfisch 26	272	l: 5min 2s m: 3min 46s s: 3min 25s	54.0	72.2	79.6
Tina Tintenfisch 27	111	l: 2min 14s m: 1min 40s s: 1min 31s	49.7	66.6	73.2
Tina Tintenfisch 28	239	l: 4min 24s m: 3min 19s s: 3min 1s	54.3	72.1	79.2
Tina Tintenfisch 29	161	l: 3min 14s m: 2min 26s s: 2min 13s	49.8	66.2	72.6
Tina Tintenfisch 30	214	l: 4min 2s m: 3min 1s s: 2min 45s	53.1	70.9	77.8

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 3 (L3)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Eine Mannschaft für Paul 1	180	l: 2min 53s m: 2min 27s s: 2min 3s	62.4	73.5	87.8
Eine Mannschaft für Paul 2	127	l: 2min 2s m: 1min 44s s: 1min 26s	62.5	73.3	88.6
Eine Mannschaft für Paul 3	111	l: 1min 41s m: 1min 24s s: 1min 12s	65.9	79.3	92.5
Eine Mannschaft für Paul 4	121	l: 1min 43s m: 1min 29s s: 1min 14s	70.5	81.6	98.1
Eine Mannschaft für Paul 5	142	l: 2min 6s m: 1min 47s s: 1min 29s	67.6	81.9	95.7
Eine Mannschaft für Paul 6	108	l: 1min 29s m: 1min 16s s: 1min 4s	72.8	85.3	101.3
Eine Mannschaft für Paul 7	168	l: 2min 20s m: 1min 59s s: 1min 39s	72.0	84.7	101.8
Eine Mannschaft für Paul 8	165	l: 2min 23s m: 2min 2s s: 1 min 41s	69.2	81.1	98.0
Eine Mannschaft für Paul 9	164	l: 2min 19s m: 1min 58s s: 1min 39s	70.8	83.4	99.4
Eine Mannschaft für Paul 10	183	l: 2min 46s m: 2min 20s s: 1min 57s	66.1	78.4	93.8
Eine Mannschaft für Paul 11	151	l: 2min 2s m: 1min 44s s: 1min 26s	74.3	87.1	105.3
Eine Mannschaft für Paul 12	121	l: 1min 48s m: 1min 33s s: 1min 17s	67.2	78.1	94.3
Eine Mannschaft für Paul 13	134	l: 1min 52s m: 1min 36s s: 1min 20s	71.8	83.8	100.5

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 3 (L3)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Detektiv Paule 1	122	l: 2min 3s m: 1min 44s s: 1min 27s	59.5	70.4	84.1
Detektiv Paule 2	207	l: 3min 21s m: 2min 50s s: 2min 22s	61.8	73.1	87.5
Detektiv Paule 3	246	l: 3min 47s m: 3min 13s s: 2min 41s	65.0	76.5	91.7
Detektiv Paule 4	182	l: 2min 52s m: 2min 26s s: 2min 2s	63.5	74.8	89.5
Detektiv Paule 5	220	l: 3min 29s m: 2min 58s s: 2min 28s	63.2	74.2	89.2
Detektiv Paule 6	196	l: 3min 1s m: 2min 34s s: 2min 8s	65.0	76.4	91.9
Detektiv Paule 7	191	l: 2min 47s m: 2min 22s s: 1min 59s	68.6	80.7	96.3
Detektiv Paule 8	140	l: 2min 14s m: 1min 54s s: 1min 35s	62.7	73.7	88.4
Detektiv Paule 9	142	l: 1min 55s m: 1min 38s s: 1min 21s	74.1	86.9	105.2

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 3 (L3)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Luka 1	164	l: 3min 13s m: 2min 44s s: 2min 17s	51.0	60	71.8
Luka 2	225	l: 3min 23s m: 2min 52s s: 2min 23s	66.5	78.5	94.4
Luka 3	219	l: 3min 33s m: 3min s: 2min 30s	61.7	73	87.6
Luka 4	204	l: 3min 30s m: 2min 59s s: 2min 29s	58.3	68.4	82.1
Luka 5	262	l: 4min 3s m: 3min 27s s: 2min 52s	64.7	75.9	91.4
Luka 6	210	l: 3min 28s m: 2min 57s s: 2min 27s	60.6	71.2	85.7
Luka 7	204	l: 3min 9s m: 2min 42s s: 2min 15s	64.8	75.6	96.4
Luka 8	210	l: 3min m: 2min 33s s: 2min 7s	70.0	82.4	99.2
Luka 9	291	l: 4min 26s m: 3min 46s s: 3min 9s	65.6	77.3	92.4
Luka 10	259	l: 4min 11s m: 3min 33s s: 2min 58s	61.9	73.0	87.3

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 3 (L3)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Das Schweinchen Bobo 1	136	l: 2min 20s m: 1min 59s s: 1min 39s	58.3	68.6	82.4
Das Schweinchen Bobo 2	215	l: 3min 32s m: 3min 1s s: 2min 30s	60.8	71.3	86.0
Das Schweinchen Bobo 3	142	l: 2min 10s m: 1min 51s s: 1min 33s	65.5	76.8	91.6
Das Schweinchen Bobo 4	172	l: 2min 38s m: 2min 14s s: 1min 52s	65.3	77.0	92.1
Das Schweinchen Bobo 5	232	l: 3min 33s m: 3min 1s s: 2min 31s	65.4	76.9	92.2
Das Schweinchen Bobo 6	203	l: 3min 9s m: 2min 40s s: 2min 13s	64.4	76.1	91.6
Das Schweinchen Bobo 7	185	l: 2min 51s m: 2min 25s s: 2min 1s	64.9	76.6	91.7
Das Schweinchen Bobo 8	170	l: 2min 41s m: 2min 17s s: 1min 54s	63.4	74.5	89.5
Das Schweinchen Bobo 9	192	l: 3min 4s m: 2min 36s s: 2min 10s	62.6	73.8	88.6
Das Schweinchen Bobo 10	201	l: 3min 21s m: 2min 51s s: 2min 23s	60.0	70.5	84.3
Das Schweinchen Bobo 11	186	l: 3min 20s m: 2min 50s s: 2min 21s	55.8	65.6	79.1
Das Schweinchen Bobo 12	182	l: 2min 45s m: 2min 21s s: 1min 57s	66.2	77.4	93.3
Das Schweinchen Bobo 13	160	l: 2min 37s m: 2min 14s s: 1min 51s	61.1	71.6	86.5
Das Schweinchen Bobo 14	200	l: 3min 15s m: 2min 46s s: 2min 18s	61.5	72.3	87.0
Das Schweinchen Bobo 15	176	l: 2min 40s m: 2min 16s s: 1min 53s	66.0	77.6	93.5
Das Schweinchen Bobo 16	153	l: 2min 13s m: 1min 54s s: 1min 35s	69.0	88.3	96.6

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 4 (L4)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Paula Piratenschreck 1	167	l: 2min 33s m: 2min 10s s: 1min 48s	65.5	77.1	92.8
Paula Piratenschreck 2	206	l: 3min 21s m: 2min 51s s: 2min 23s	61.5	72.3	86.4
Paula Piratenschreck 3	201	l: 2min 51s m: 2min 25s s: 2min 1s	70.5	83.2	99.7
Paula Piratenschreck 4	202	l: 2min 48s m: 2min 23s s: 1min 59s	72.1	84.8	101.8
Paula Piratenschreck 5	211	l: 3min 9s m: 2min 41s s: 2min 14s	67.0	78.6	94.5
Paula Piratenschreck 6	234	l: 3min 32s m: 3min s: 2min 30s	66.2	69.5	93.6
Paula Piratenschreck 7	234	l: 3min 22s m: 2min 52s s: 2min 23s	69.5	81.6	98.2
Paula Piratenschreck 8	206	l: 2min 51s m: 2min 25s s: 2min 1s	72.3	85.2	102.1
Paula Piratenschreck 9	155	l: 2min 17s m: 1min 56s s: 1min 37s	67.9	80.2	95.9
Paula Piratenschreck 10	158	l: 2min 22s m: 2min 1s s: 1min 41s	66.8	78.3	93.9

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 4 (L4)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Der grüne Elefant 1	120	l: 1min 51s m: 1min 34s s: 1min 18s	64.9	76.6	92.3
Der grüne Elefant 2	175	l: 2min 37s m: 2min 13s s: 1min 51s	66.9	78.9	94.6
Der grüne Elefant 3	207	l: 3min 9s m: 2min 41s s: 2min 14s	65.7	77.1	92.7
Der grüne Elefant 4	248	l: 3min 14s m: 2min 45s s: 2min 17s	76.7	90.2	108.6
Der grüne Elefant 5	122	l: 1min 44s m: 1min 29s s: 1min 14s	70.4	82.2	98.9

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 4 (L4)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Der Mondscheindrache 1	179	l: 2min 28s m: 2min 5s s: 1min 44s	72.6	85.9	103.3
Der Mondscheindrache 2	184	l: 2min 32s m: 2min 9s s: 1min 47s	72.6	85.6	103.2
Der Mondscheindrache 3	191	l: 2min 19s m: 1min 59s s: 1min 39s	82.4	96.3	115.8
Der Mondscheindrache 4	195	l: 2min 27s m: 2min 5s s: 1min 44s	79.6	93.6	112.5
Der Mondscheindrache 5	238	l: 2min 44s m: 2min 19s s: 1min 56s	87.1	102.7	123.1
Der Mondscheindrache 6	223	l: 2min 43s m: 2min 19s s: 1min 56s	82.1	96.3	115.3
Der Mondscheindrache 7	227	l: 2min 44s m: 2min 20s s: 1min 56s	83.0	97.3	117.4
Der Mondscheindrache 8	248	l: 3min 5s m: 2min 39s s: 2min 13s	80.4	93.6	111.9
Der Mondscheindrache 9	200	l: 2min 34s m: 2min 11s s: 1min 49s	77.9	91.6	110.1
Der Mondscheindrache 10	259	l: 3min 6s m: 2min 39s s: 2min 12s	83.5	97.7	117.7
Der Mondscheindrache 11	258	l: 3min 17s m: 2min 48s s: 2min 20s	78.6	92.1	109.7

Übungstext	Anzahl Wörter	Dauer des Textteiles ohne Vorübung	Lesegeschwindigkeit Level 4 (L4)		
			langsam (in WpM)	mittel (in WpM)	schnell (in WpM)
Briefe von Felix 1	222	l: 3min 7s m: 2min 39s s: 2min 13s	71.2	83.8	100.2
Briefe von Felix 2	207	l: 2min 51s m: 2min 26s s: 2min 2s	72.6	85.1	101.8
Briefe von Felix 3	208	l: 2min 45s m: 2min 20s s: 1min 57s	75.6	89.1	106.7
Briefe von Felix 4	181	l: 2min 43s m: 2min 19s s: 1min 56s	66.6	78.1	93.6
Briefe von Felix 5	160	l: 2min 28s m: 2min 6s s: 1min 45s	64.9	76.2	91.4
Briefe von Felix 6	212	l: 3min 9s m: 2min 41s s: 2min 14s	67.3	79.0	94.9
Briefe von Felix 7	232	l: 3min 13s m: 2min 44s s: 2min 16s	72.1	84.9	102.4
Briefe von Felix 8	209	l: 3min 9s m: 2min 41s s: 2min 14s	66.3	77.9	93.6
Briefe von Felix 9	207	l: 2min 44s m: 2min 20s s: 1min 57s	75.7	88.7	106.2
Briefe von Felix 10	198	l: 2min 44s m: 2min 19s s: 1min 56s	72.4	85.5	102.4
Briefe von Felix 11	213	l: 3min 7s m: 2min 39s s: 2min 13s	68.3	80.4	96.1
Briefe von Felix 12	220	l: 3min 24s m: 2min 53s s: 2min 24s	64.7	76.3	91.7
Briefe von Felix 13	304	l: 4min 17s m: 3min 39s s: 3min 2s	71.0	83.3	100.2
Briefe von Felix 14	213	l: 3min 7s m: 2min 58s s: 2min 12s	68.3	71.8	96.8
Briefe von Felix 15	228	l: 3min 9s m: 2min 41s s: 2min 14s	72.4	85.0	102.1
Briefe von Felix 16	255	l: 3min 45s m: 3min 11s s: 2min 39s	68	80.1	96.2

15.18 Elternbrief Projektkinder mit IF

██████, 27. Oktober 2015

Liebe Eltern

Ihr Kind wird im Rahmen der integrierten Förderung an einem Leseprojekt teilnehmen, das im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik steht. Sie wurden während des letzten „Schulischen Standortgespräches“ bereits kurz darüber informiert und gefragt, ob Sie einer Teilnahme zustimmen würden. Ich freue mich, dass Sie zugesagt haben und hoffe, dass Ihr Kind vom Projekt möglichst viel profitieren kann.

Lesen kann grosse Freude machen, wird im Alltag dauernd benötigt und ist für eine gute schulische Bildung sehr wichtig. Es wird fast in allen Fächern gebraucht und bestimmt deshalb den schulischen Erfolg massgeblich mit. Die Leseforschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass das **flüssige Lesen** eine wichtige Grundvoraussetzung ist, damit Texte verstanden werden können. Fürs flüssige Lesen sind verschiedene Faktoren von Bedeutung:

1. Die Fähigkeit, häufig vorkommende Wörter als Ganzes zu erkennen und sofort zu wissen, was sie bedeuten, damit das Lesen ohne grosse Anstrengung gelingt.
 - a. Bsp.: Wir erkennen das Wort „Tisch“ als Ganzes und müssen es nicht „buchstabieren“ (T-i-sch). Auch die Bedeutung des Wortes ist uns sofort klar.
 - b. Wörter, die eher selten oder lang sind, sollten auch nicht buchstabiert werden müssen, sondern in grösseren Wortteilen erkannt werden (z.B. Re-gen-bo-gen oder Regen-bogen)
2. Die Fähigkeit, mit wenigen Fehlern zu lesen und gemachte Fehler selber zu bemerken und zu korrigieren, weil ein Text nur verstanden werden kann, wenn 95% der Wörter richtig gelesen werden.
3. Die Fähigkeit mit recht hohem Tempo (in diesem Alter mit mind. 70 Wörtern pro Minute) lesen zu können, weil eine gute Lesegeschwindigkeit dazu beiträgt, am Ende eines Satzes noch zu wissen, was am Anfang gelesen wurde.
4. Die Fähigkeit, einen Satz so zu gestalten, dass die Bedeutung klar wird, indem der Satz so gelesen wird, wie er natürlich gesprochen würde. Satzzeichen wie Punkt, Komma, Frage- und Ausrufezeichen unterstützen die Gliederung. Wird beispielsweise beim Punkt die Stimme gesenkt, wird klar, dass eine Sinneinheit abgeschlossen ist. Man spricht hier auch von Satzmelodie. Damit kann das Gelesene besser verstanden werden.
 - a. Bsp.: Wir alle machen beim Sprechen am richtigen Ort Pausen, wir betonen wichtige Wörter und verändern unsere Stimme, wenn wir beispielsweise eine Frage stellen.

Flüssiges Lesen kann gut trainiert werden. Studien haben gezeigt, dass der Erfolg dann eintrifft, wenn mehrmals wöchentlich 15 bis 20 Minuten über eine längere Zeitspanne geübt wird und zwar gemeinsam mit einem Lesemodell. Ihr Kind hat in der Klasse bereits Erfahrungen mit diesem Prinzip, dem sogenannten Lautlese-Tandem, gesammelt. Leider kann diese sehr erfolgreiche Art des Lesens bis jetzt nur direkt im Unterricht praktiziert werden.

Hier setzt mein Projekt an. Mit Hilfe der DVDs, die Ihr Kind während der nächsten Monate mit nach Hause bringen wird, kann es zusammen mit mir üben. Ich übernehme auf den DVDs die Rolle des Lesemodells, so dass Ihr Kind nach einer kurzen Einführungsphase in der Schule zu Hause selbstständig arbeiten kann.

Altersgemäss wäre, wenn Ihr Kind dreimal pro Woche je 15 Minuten mit den DVDs lesen würde. Es braucht dazu einen Computer mit CD-Laufwerk und einen Kopfhörer. Sie können die DVD aber auch über eine Cloud aufs iPad oder ein Tablet laden. Für die 6. Runde braucht ihr Kind zusätzlich einen Timer, damit es die Lesezeit stoppen kann.

In der Lektion am Dienstagnachmittag werde ich mit den Kindern die Übungssequenzen für die Arbeit bis zur nächsten Lektion festlegen und Ihr Kind wird bereits Zeit haben, die Textabschnitte zu lesen und Fragen zu stellen. In regelmässigen Abständen wird mir Ihr Kind vorlesen und wir werden die Fortschritte zusammen in einem Protokoll festhalten. Diese Daten werden in meine Masterarbeit einfließen, natürlich ohne Namensnennung.

Da sich eine wirkliche Verbesserung nur einstellt, wenn wirklich regelmässig und genug lange geübt wird, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihr Kind ans Lesen erinnern und mit ihm Zeitfenster planen könnten. Ansonsten sollte es - wie schon gesagt - selbstständig arbeiten können.

Gerne können Sie mich anrufen oder mir eine Email senden, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben.

Telefon privat:

Email: katharina.haerry

Natürlich dürfen Sie uns auch im Unterricht besuchen. Er findet dienstags von 14:40 bis 15:25 statt.

Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihrem Kind und grüsse Sie herzlich

Katharina Härry

15.19 Elternbrief Projektkinder ohne IF

██████, 27. Oktober 2015

Liebe Eltern

Sie wurden von der Klassenlehrperson Ihres Kindes angefragt, ob es an einem Leseprojekt teilnehmen dürfe, das die Leseflüssigkeit steigern sollte. Das Projekt steht im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik und es freut mich sehr, dass Ihr Kind mitmachen darf. Ich hoffe, dass es davon möglichst viel profitieren kann.

Lesen kann grosse Freude machen, wird im Alltag dauernd benötigt und ist für eine gute schulische Bildung sehr wichtig. Es wird fast in allen Fächern gebraucht und bestimmt deshalb den schulischen Erfolg massgeblich mit. Die Leseforschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass das flüssige Lesen eine wichtige Grundvoraussetzung ist, damit Texte verstanden werden können. Fürs flüssige Lesen sind verschiedene Faktoren von Bedeutung:

1. Die Fähigkeit, häufig vorkommende Wörter als Ganzes zu erkennen und sofort zu wissen, was sie bedeuten, damit das Lesen ohne grosse Anstrengung gelingt.
 - a. Bsp.: Wir erkennen das Wort „Tisch“ als Ganzes und müssen es nicht „buchstabieren“ (T-i-sch). Auch die Bedeutung des Wortes ist uns sofort klar.
 - b. Wörter, die eher selten oder lang sind, sollten auch nicht buchstabiert werden müssen, sondern in grösseren Wortteilen erkannt werden (z.B. Re-gen-bo-gen oder Regen-bogen)
2. Die Fähigkeit, mit wenigen Fehlern zu lesen und gemachte Fehler selber zu bemerken und zu korrigieren, weil ein Text nur verstanden werden kann, wenn 95% der Wörter richtig gelesen werden.
3. Die Fähigkeit mit recht hohem Tempo (in diesem Alter mit mind. 70 Wörtern pro Minute) lesen zu können, weil eine gute Lesegeschwindigkeit dazu beiträgt, am Ende eines Satzes noch zu wissen, was am Anfang gelesen wurde.
4. Die Fähigkeit, einen Satz so zu gestalten, dass die Bedeutung klar wird, indem der Satz so gelesen wird, wie er natürlich gesprochen würde. Satzzeichen wie Punkt, Komma, Frage- und Ausrufezeichen unterstützen die Gliederung. Wird beispielsweise beim Punkt die Stimme gesenkt, wird klar, dass eine Sinneinheit abgeschlossen ist. Man spricht hier auch von Satzmelodie. Damit kann das Gelesene besser verstanden werden.
 - a. Bsp.: Wir alle machen beim Sprechen am richtigen Ort Pausen, wir betonen wichtige Wörter und verändern unsere Stimme, wenn wir beispielsweise eine Frage stellen.

Flüssiges Lesen kann gut trainiert werden. Studien haben gezeigt, dass der Erfolg dann eintrifft, wenn mehrmals wöchentlich 15 bis 20 Minuten über eine längere Zeitspanne geübt wird und zwar gemeinsam mit einem Lesemodell. Ihr Kind hat in der Klasse bereits Erfahrungen mit diesem Prinzip, dem sogenannten Lautlese-Tandem, gesammelt. Leider kann diese sehr erfolgreiche Art des Lesens bis jetzt nur direkt im Unterricht praktiziert werden.

Hier setzt mein Projekt an. Mit Hilfe der DVDs, die Ihr Kind während der nächsten Monate mit nach Hause bringen wird, kann es zusammen mit mir üben. Ich übernehme auf den DVDs die Rolle des Lesemodells, so dass Ihr Kind nach einer kurzen Einführungsphase in der Schule zu Hause selbstständig arbeiten kann.

Altersgemäss wäre, wenn Ihr Kind dreimal pro Woche je 15 Minuten mit den DVDs lesen würde. Es braucht dazu einen Computer mit CD-Laufwerk und einen Kopfhörer. Sie können die DVD aber auch über eine Cloud aufs iPad oder ein Tablet laden. Für die 6. Runde braucht ihr Kind zusätzlich einen Timer, damit es die Lesezeit stoppen kann.

In der Lektion am Dienstagnachmittag werde ich mit den Kindern die Übungssequenzen für die Arbeit bis zur nächsten Lektion festlegen und Ihr Kind wird bereits Zeit haben, die Textabschnitte zu lesen und Fragen zu stellen. In regelmässigen Abständen wird mir Ihr Kind vorlesen und wir werden die Fortschritte zusammen in einem Protokoll festhalten. Diese Daten werden in meine Masterarbeit einfließen, natürlich ohne Namensnennung.

Da sich eine wirkliche Verbesserung nur einstellt, wenn wirklich regelmässig und genug lange geübt wird, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihr Kind ans Lesen erinnern und mit ihm Zeitfenster planen könnten. Ansonsten sollte es - wie schon gesagt - selbstständig arbeiten können.

Gerne können Sie mich anrufen oder mir eine Email senden, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben.

Telefon privat:

Email: katharina.haerry

Natürlich dürfen Sie uns auch im Unterricht besuchen. Er findet dienstags von 14:40 bis 15:25 statt.

Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihrem Kind und grüsse Sie herzlich

Katharina Härry

15.20 Beispiele Rückmeldungen zuhanden der Eltern

■■■■, 9. Februar 2016

Sehr geehrte Frau ■■■■, sehr geehrter Herr ■■■■

Mit der heutigen Lektion ist das Leseprojekt für ■■■■ abgeschlossen.

■■■■ hat in diesem halben Jahr mit grossem Einsatz gearbeitet und gegen Ende des Projekts auch gut erkennbare Fortschritte gemacht. Darüber freue ich mich sehr.

Meine Auswertungen zeigen, dass sich die Arbeit mit dem Computer gut für ein selbstständiges individuelles Arbeiten eignet und das videogestützte Lesen auch im Unterricht nach einer Einführungsphase sehr gut einsetzbar ist.

Da ■■■■ sagt, das Lesen mit den Videos würde ihm Spass machen, habe ich ihm angeboten, dass er einen USB-Stick mitbringen könne und ich ihm eine Geschichte seiner Wahl laden würde, falls er zu Hause auf freiwilliger Basis gerne weiter videogestützt lesen möchte.

Für Ihre Unterstützung zu Hause und das Lösen der Computerprobleme möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüssen

■■■■, 9. Februar 2016

Liebe Frau ■■■■, lieber Herr ■■■■

Mit der heutigen Lektion ist das Leseprojekt abgeschlossen und ■■■■ wird zu Hause nicht mehr dafür arbeiten müssen.

■■■■ hat in diesem halben Jahr mit grossem Einsatz gearbeitet und sehr gute Fortschritte gemacht. Er liest jetzt viel flüssiger, mit guter Betonung und sagt, dass ihm Lesen nun auch viel mehr Spass mache. Darüber freue ich mich sehr.

Meine Auswertungen zeigen, dass sich die Arbeit mit dem Computer gut für ein selbstständiges individuelles Arbeiten eignet und das videogestützte Lesen auch im Unterricht nach einer Einführungsphase sehr gut einsetzbar ist.

Für Ihre Unterstützung zu Hause möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüssen

15.21 Beispiel SLS 2-9 (Prätest eines 2.Klasskindes)

SLS 2-9 Testheft

Form A1

Name Kind B Vorname [redacted]

Klasse 2 Datum 29.9.15

Welche Sprache sprichst du zu Hause am häufigsten?

Deutsch

andere Sprache

Tee kann man trinken.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
In der Wüste regnet es oft.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Erdbeeren sind ganz blau.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Eine Woche hat sieben Tage.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Mit Turnschuhen kann man besser laufen als mit Gummistiefeln.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kirschen können sprechen.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Übungsblatt

Schnee ist rot.	✓	(X)
Ein Ball hat vier Ecken.	✓	(X)
Die Taube ist ein Vogel.	✓	
Haifische leben im Wald.	✓	X
Am Sonntag ist schulfrei.	✓	X
Ein Buch hat viele Seiten.	✓	X
Mit einem Stift kann man schreiben.	✓	X
Ein Blatt Papier ist sehr schwer.	✓	X
Auf einem Sessel kann man sitzen.	✓	X
An einer Hand hat man drei Finger.	✓	X
Die Maus ist ein kleines Tier.	✓	X
Das Schaf hat ein weiches Fell.	✓	X
Das Auto parkt auf dem Dachboden.	✓	X
In der Bücherei gibt es Nudeln.	✓	X
Der Hammer ist ein Werkzeug.	✓	X
In einem Wald stehen viele Bäume.	✓	X
Luftballons kann man aufblasen.	✓	X
Apfelkuchen wird aus Erdbeeren gemacht.	✓	X
Bei Regen werden die Straßen nass.	✓	X
In einem Teebeutel sind Kaffeebohnen.	✓	X
Auf dem Bauernhof leben viele Dinosaurier.	✓	X
Pilze, die giftig sind, darf man nicht essen.	✓	X
In einer Stadt wohnen viele Menschen.	✓	X
Wenn man einen Bären fangen will, braucht man eine Mausefalle.	✓	X
Am schnellsten fahren Autos, die mit Erbsen vollgetankt sind.	✓	X
Menschen mit einer Glatze haben sehr viele Haare auf dem Kopf.	✓	X
Wenn man mit dem Zug fährt, ist man schneller als zu Fuß.	✓	X
Das Spinnennetz wird von Wespen gemacht.	✓	X

!! STOPP !!
! Bitte nicht umblättern !

1	Bäume können sprechen.	✓	X	✓
2	Wasser ist nass.	✓	X	✓
3	Der Löwe brüllt.	✓	X	✓
4	Flugzeuge können fliegen.	✓	X	✓
5	Schweine haben Flügel.	✓	X	✓
6	Im Winter ist es heiß.	✓	X	✓
7	Pflanzen brauchen Wasser.	✓	X	✓
8	Vögel bauen Nester.	✓	X	✓
9	In der Nacht scheint die Sonne.	✓	X	✓
10	Steine sind hart.	✓	X	✓
11	Ein Riese ist groß.	✓	X	✓
12	Honig schmeckt sauer.	✓	X	
13	Bäume haben Wurzeln.	✓	X	
14	Ein Kreis ist rund.	✓	X	
15	Mit der Angel fängt man Fische.	✓	X	
16	Menschen essen gerne Gras.	✓	X	
17	Der Gärtner pflanzt Blumen.	✓	X	
18	Ameisen können tanzen.	✓	X	
19	Elefanten sind sehr leichte Tiere.	✓	X	
20	Schwarz ist eine helle Farbe.	✓	X	
21	Die Armbanduhr zeigt die Zeit an.	✓	X	
22	Das Gras ist rosarot.	✓	X	
23	Schiffe fahren auf Schienen.	✓	X	
24	Die Schale der Orange ist violett.	✓	X	
25	Schuhe trägt man an den Füßen.	✓	X	
26	Ein Picknick macht man im Haus.	✓	X	
27	In einem Krankenhaus arbeiten viele Ärzte.	✓	X	
28	Am Nordpol gibt es viel Schnee und Eis.	✓	X	
29	Die Kuh frisst Gras von einem Teller.	✓	X	
30	Das Besteck braucht man zum Essen.	✓	X	

Auswertung

Nummer des letzten bearbeiteten Satzes:	Anzahl der falsch beurteilten Sätze:	Anzahl der ausgelassenen Sätze:	Anzahl der richtig beurteilten Sätze (Rohwert):
<input type="text" value="11"/>	-	<input type="text" value="3"/>	-
		<input type="text" value="0"/>	=
			<input type="text" value="8"/>

Testungen, die in der 2. Hälfte der jeweiligen Schulstufe stattfinden

Rohwert → Lesequotient

(vgl. Tabellen A-1 bis A-16 im Manual)

Korrektur der Testungen, die in der 1. Hälfte der jeweiligen Schulstufe stattfinden

A) Testung in den ersten beiden Monaten der 2. Schulstufe*

Rohwert + = Σ → Lesequotient (schwach)

(vgl. Tabellen A-1/A-2)

B) Testung in der Mitte der 2. Schulstufe*

Rohwert + = Σ → Lesequotient

(vgl. Tabellen A-1/A-2)

C) Testung in der 1. Hälfte der 3. bis 9. Schulstufe**

Rohwert <input type="text"/>	→	Lesequotient für vorausgehende Schulstufe	}	Σ	<input type="text"/>	: 2 =	Lesequotient <input type="text"/>
		<input type="text"/>					
		(vgl. Tab. A-3 bis A-16)					
		Lesequotient für Schulstufe					
		<input type="text"/>					
		(vgl. Tab. A-3 bis A-16)					

Anmerkungen

* Durchschnittliche und überdurchschnittliche Werte sind unproblematisch. Bei stark unterdurchschnittlichen Werten ist zur Absicherung eine individuelle Testung mit dem SLRT-II von Mall und Landerl (2010) angezeigt.

** Beispiel: Eine Testung findet in der 1. Hälfte der 4. Schulstufe statt. Aus den Normtabellen für die 3. Schulstufe und die 4. Schulstufe werden die den Rohwerten entsprechenden Lesequotienten abgelesen und das Mittel errechnet.

15.22 Beispiel SLS 2-9 (Posttest eines 2.Klasskindes)

SLS 2-9 Testheft

Form A1

Name Kind B Vorname
 Klasse 2 Datum 30.2.16

Welche Sprache sprichst du zu Hause am häufigsten?
 Deutsch
 andere Sprache

Tee kann man trinken.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
In der Wüste regnet es oft.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Erdbeeren sind ganz blau.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Eine Woche hat sieben Tage.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Mit Turnschuhen kann man besser laufen als mit Gummistiefeln.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kirschen können sprechen.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Übungsblatt

Schnee ist rot.	✓	⊗
Ein Ball hat vier Ecken.	✓	X
Die Taube ist ein Vogel.	⊗	X
Haifische leben im Wald.	✓	⊗
Am Sonntag ist schulfrei.	✓	⊗
Ein Buch hat viele Seiten.	⊗	X
Mit einem Stift kann man schreiben.	✓	X
Ein Blatt Papier ist sehr schwer.	✓	X
Auf einem Sessel kann man sitzen.	✓	X
An einer Hand hat man drei Finger.	✓	X
Die Maus ist ein kleines Tier.	✓	X
Das Schaf hat ein weiches Fell.	✓	X
Das Auto parkt auf dem Dachboden.	✓	X
In der Bücherei gibt es Nudeln.	✓	X
Der Hammer ist ein Werkzeug.	✓	X
In einem Wald stehen viele Bäume.	✓	X
Luftballons kann man aufblasen.	✓	X
Apfelkuchen wird aus Erdbeeren gemacht.	✓	X
Bei Regen werden die Straßen nass.	✓	X
In einem Teebeutel sind Kaffeebohnen.	✓	X
Auf dem Bauernhof leben viele Dinosaurier.	✓	X
Pilze, die giftig sind, darf man nicht essen.	✓	X
In einer Stadt wohnen viele Menschen.	✓	X
Wenn man einen Bären fangen will, braucht man eine Mausefalle.	✓	X
Am schnellsten fahren Autos, die mit Erbsen vollgetankt sind.	✓	X
Menschen mit einer Glatze haben sehr viele Haare auf dem Kopf.	✓	X
Wenn man mit dem Zug fährt, ist man schneller als zu Fuß.	✓	X
Das Spinnennetz wird von Wespen gemacht.	✓	X

!! STOPP !!
! Bitte nicht umblättern !

1	Bäume können sprechen.	✓	(X)	✓
2	Wasser ist nass.	✓	X	✓
3	Der Löwe brüllt.	✓	X	✓
4	Flugzeuge können fliegen.	✓	(X)	✓
5	Schweine haben Flügel.	✓	(X)	✓
6	Im Winter ist es heiß.	✓	(X)	✓
7	Pflanzen brauchen Wasser.	✓	X	✓
8	Vögel bauen Nester.	✓	X	✓
9	In der Nacht scheint die Sonne.	✓	(X)	✓
10	Steine sind hart.	✓	X	✓
11	Ein Riese ist groß.	✓	X	✓
12	Honig schmeckt sauer.	✓	(X)	✓
13	Bäume haben Wurzeln.	✓	X	✓
14	Ein Kreis ist rund.	✓	X	✓
15	Mit der Angel fängt man Fische.	✓	X	✓
16	Menschen essen gerne Gras.	✓	(X)	✓
17	Der Gärtner pflanzt Blumen.	✓	X	✓
18	Ameisen können tanzen.	✓	(X)	✓
19	Elefanten sind sehr leichte Tiere.	✓	(X)	✓
20	Schwarz ist eine helle Farbe.	✓	X	✓
21	Die Armbanduhr zeigt die Zeit an.	✓	X	✓
22	Das Gras ist rosarot.	✓	X	✓
23	Schiffe fahren auf Schienen.	✓	X	✓
24	Die Schale der Orange ist violett.	✓	X	✓
25	Schuhe trägt man an den Füßen.	✓	X	✓
26	Ein Picknick macht man im Haus.	✓	X	✓
27	In einem Krankenhaus arbeiten viele Ärzte.	✓	X	✓
28	Am Nordpol gibt es viel Schnee und Eis.	✓	X	✓
29	Die Kuh frisst Gras von einem Teller.	✓	X	✓
30	Das Besteck braucht man zum Essen.	✓	X	✓

Auswertung

Nummer des letzten bearbeiteten Satzes:	Anzahl der falsch beurteilten Sätze:	Anzahl der ausgelassenen Sätze:	Anzahl der richtig beurteilten Sätze (Rohwert)
<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="19"/>

Testungen, die in der 2. Hälfte der jeweiligen Schulstufe stattfinden

Rohwert → Lesequotient
 (vgl. Tabellen A-1 bis A-16 im Manual)

Korrektur der Testungen, die in der 1. Hälfte der jeweiligen Schulstufe stattfinden

A) Testung in den ersten beiden Monaten der 2. Schulstufe*

Rohwert + = Σ → Lesequotient
 (vgl. Tabellen A-1/A-2)

B) Testung in der Mitte der 2. Schulstufe*

Rohwert + = Σ → Lesequotient (unterdurchschnittlich)
 (vgl. Tabellen A-1/A-2)

C) Testung in der 1. Hälfte der 3. bis 9. Schulstufe**

Rohwert →

Lesequotient für vorausgehende Schulstufe	}	Σ	: 2 =	Lesequotient	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/> (vgl. Tab. A-3 bis A-16)					
Lesequotient für Schulstufe					
<input type="text" value=""/> (vgl. Tab. A-3 bis A-16)					

Anmerkungen

- * Durchschnittliche und überdurchschnittliche Werte sind unproblematisch. Bei stark unterdurchschnittlichen Werten ist zur Absicherung eine individuelle Testung mit dem SLRT-II von Moll und Landert (2010) angezeigt.
- ** Beispiel: Eine Testung findet in der 1. Hälfte der 4. Schulstufe statt. Aus den Normtabellen für die 3. Schulstufe und die 4. Schulstufe werden die den Rohwerten entsprechenden Lesequotienten abgelesen und das Mittel errechnet.

15.23 Beispiel ELFE 1-6 (Prätest eines 3.Klasskindes)

ELFE 1-6

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler

W. Lenhard und W. Schneider

Form A

Name Kind E

Klasse 3.

Schule _____

Ort _____

Datum 8.12.2015

Geburtstag _____

<input type="radio"/> Schuljahresmitte	<input type="radio"/> Schuljahresende
--	---------------------------------------

8.12.2015

<input checked="" type="checkbox"/> Junge	<input type="checkbox"/> Mädchen
---	----------------------------------

Muttersprache

<input type="checkbox"/> deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> andere
----------------------------------	--

Bitte unterstreiche das Wort, das zum Bild passt!

Beispiele:

	Bein Bild Bett <u>Blatt</u>				
---	---	---	--	---	--------------------------------------

Stopp! Noch nicht umblättern!

	<u>Sand</u> Saff Salz Satz				
---	---	---	---	--	-------------------------------------

→ 1

2

3

3

	<u>Einsatzwagen</u> Einkaufswagen Einkaufsladen Einkaufskörbe				
---	--------------------------------------	---	---	--	--

4

5

6

2

	<u>Hut</u> Wut Huhn Mut				
---	--	---	---	--	----------------------------------

7

8

9

3

	Regenwürmer <u>Regenwolken</u> Regenbogen Regenschirme				
---	--	---	-------------------------------------	--	---

10

11

12

3

	Krug <u>Kuh</u> Kuss Kopf				
---	--	---	-------------------------------------	--	------------------------------------

13

14

15

3

	Stiel Stirn <u>Stift</u> Stich				
---	--	---	---	--	---

16

17

18

3

	Bote Hose <u>Dose</u> Rose				
---	---	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

19

20

21

3

7 6 4 3

2

→

	Büchertasche Hosentasche Bücherschränke Bilderbücher	3				
---	---	---	---------------------------------------	--	---	---

22

23

24

	Blumenladen Blumensträuße <u>Blumenvase</u> Blumenwiese	3				
---	---	---	---	---	--	---

25

26

27

	Marssonde <u>Marsmännchen</u> Sandmännchen Maskottchen	3				
---	--	---	--	---	---	---

28

29

30

	Karawane Bademantel Badekappe <u>Badewanne</u>	3				
---	--	---	--	--	---	---

31

32

33

	Sonnenblume Sonnenbräune Sonnenbrille Sonnenstühle	3				
---	---	---	--	---	--	---

34

35

36

	April Apfel Ampel Amsel	2				
---	---	---	-------------------------------------	---	----------------------------------	---

37

38

39

	Wasserfall Wasserball Wasserhahn Wasserbahn					
---	--	---	--------------------------------------	--	--	--

40

41

42

3 3 4 7

3

beide Werte, da Testung am 8.12.
2. Ende/3. Mitte

Ergebnis

Untertest	Rohwert	z-Wert	T-Wert	Prozentrang	Prozentrangband	Stärke / Schwäche
Wortverständnis	37	0.56/0.31	56/53.1	71.3/62.2	66.4/56.9 75.0/66.7	Stärke
Satzverständnis						
Textverständnis						
		Summe	z-Wert	T-Wert	Prozentrang	Prozentrangband
Gesamtergebnis						

Profil

Differentielle Auswertung

	Anzahl richtig	Anzahl falsch	Prozent richtig
Wortverständnistest	37	1	97.4
einsilbige Wörter	10	0	100
zweisilbige Wörter	9	0	100
dreisilbige Wörter	8	0	100
viersilbige Wörter	10	1	90.9
Satzverständnistest			
Substantive			
Verben			
Adjektive			
Präpositionen			
Konjunktionen			
Textverständnistest			
isolierte Informationsentnahme			
anaphorische Bezüge			
Inferenzbildung			

15.24 Beispiel ELFE 1-6 (Posttest eines 3.Klasskinds)

ELFE 1-6

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler

W. Lenhard und W. Schneider

Form A

Name Kind E

Klasse 3.

Schule _____

Ort _____

Datum 9.2.16

Geburtstag _____

<input checked="" type="checkbox"/> Schuljahresmitte	<input type="checkbox"/> Schuljahresende
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Junge	<input type="checkbox"/> Mädchen
---	----------------------------------

Muttersprache	<input type="checkbox"/> deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> andere
---------------	----------------------------------	--

Bitte unterstreiche das Wort, das zum Bild passt!

Beispiele:

	Bein Bild Bett <u>Blatt</u>				
---	---	---	--	--	--------------------------------------

Stopp! Noch nicht umblättern!

	<u>Sand</u> Saft Satz Satz				
---	---	---	---	--	-------------------------------------

	<u>Einsatzwagen</u> Einkaufswagen Einkaufsladen Einkaufskörbe				
---	--------------------------------------	---	---	--	--

	<u>Hut</u> Wut Huhn Mut				
---	--	---	---	--	----------------------------------

	Regenwürmer Regenwolken Regenbogen Regenschirme				
---	--	---	-------------------------------------	--	--

	Krug <u>Kuh</u> Kuss Kopf				
---	--	---	-------------------------------------	--	------------------------------------

	Stiel Stirn <u>Stift</u> Stich				
---	--	---	---	--	---

	Bote Hose <u>Dose</u> Rose				
---	---	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

7 6 4 3

2

20

	Büchertasche Hosentasche Bücherschränke Bilderbücher				
---	---	---	---------------------------------------	--	---

22

23

24

3

	Blumenladen Blumensträuße <u>Blumenvase</u> Blumenwiese				
---	--	---	---	---	--

25

26

27

3

	Marssonde <u>Marsmännchen</u> Sandmännchen Maskottchen				
---	--	---	---------------------------------------	---	---

28

29

30

3

	Karawane <u>Bademantel</u> Badekappe Badewanne				
---	--	---	--	--	---

31

32

33

3

	Sonnenblume Sonnenbräune Sonnenbrille Sonnenstühle				
---	---	---	--	---	---

34

35

36

3

	April Apfel <u>Ampel</u> Amsel				
---	--	---	------------------------------	---	---

37

38

39

3

	Wasserfall Wasserball <u>Wasserhahn</u> Wasserbahn				
---	--	---	--------------------------------------	--	---

40

41

42

3

3 5 5 8

3

21

	Bauch Brauch Bach Buch				
---	---	---	---	--	---------------------------------

→ 43

44

45

	Fernseher Hellseher Ferngläser Versehen				
---	------------------------------	---	--	--	--

46

47

48

	Thermometer Zentimeter Thermoskanne Theatersaal				
---	--	---	---	---	--

49

50

51

	Gewinner Gewitter Gekicher Gewänder				
---	------------------------------	---	---	--	--

52

53

54

	Traumschiff Raubfisch Raumschiff Raureif				
---	------------------------------	---	---	--	---

55

56

57

	Käfer Käufer Bäder Käfig				
---	------------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

58

59

60

	Seepferdchen Seesterne Seefische Steckenpferd				
---	-----------------------------------	---	------------------------------	---	--

61

62

63

Ergebnis

3. Mitte

Untertest	Rohwert	z-Wert	T-Wert	Prozentrang	Prozentrangband	Stärke / Schwäche
Wortverständnis	42	0.72	57.2	76.6	71.8-80.0	Stärke
Satzverständnis						
Textverständnis						
		Summe	z-Wert	T-Wert	Prozentrang	Prozentrangband
Gesamtergebnis						

Profil

Differentielle Auswertung

	Anzahl richtig	Anzahl falsch	Prozent richtig
Wortverständnis	42	1	97.7
einsilbige Wörter	10	0	100
zweisilbige Wörter	12	0	100
dreisilbige Wörter	9	0	100
viersilbige Wörter	11	1	91.7
Satzverständnis			
Substantive			
Verben			
Adjektive			
Präpositionen			
Konjunktionen			
Textverständnis			
isolierte Informationsentnahme			
anaphorische Bezüge			
Inferenzbildung			

15.25 ausgewählte Lautleseprotokolle

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind A						Kl.: 2	Datum: 5.1.2016												
Text: Ein Schnurps grübelt						von Michael Ende	Wörter: 148	LIX 19.8											
1	Ein	2	Schnurps	3	grübelt														
	✓	✓	- Schnurps	✓															
4	Also,	5	es	6	war	7	einmal	8	eine	9	Zeit,								
	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓									
10	da	11	war	12	ich	13	noch	14	gar	15	nicht	16	da, -						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
17	Da	18	gab	19	es	20	schon	21	Kinder,	22	Häuser	23	und	24	Leut'				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	- Leute*				
25	und	26	auch	27	Papa	28	und	29	Mama,	30	jeden	31	für	32	sich				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
33	bloss	34	ohne	35	mich!														
	✓	✓	✓	✓	✓														
36	Ich	37	kann	38	mir's	39	nicht	40	denken.	41	Das	42	war	43	gar	44	nicht	45	so.
	✓	✓	✓	✓	- mir	✓	✓	✓	→	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
46	Wo	47	war	48	ich	49	denn,	50	eh	51	es	52	mich	53	gab?				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				
54	Ich	55	glaub,	56	ich	57	war	58	einfach	59	anderswo,								
60	nur,	61	dass	62	ich's	63	vergessen	64	hab',										
65	weil	66	die	67	Erinnerung	68	daran	69	verschwimmt. -										
70	Ja,	71	so	72	war's	73	bestimmt.												
74	Und	75	einmal,	76	das	77	sagte	78	der	79	Vater	80	heut,						
81	ist	82	jeder	83	Mensch	84	nicht	85	mehr	86	hier.								
87	Alles	88	gibt's	89	noch:	90	Kinder,	91	Häuser	92	und	93	Leut',						
94	auch	95	die	96	Sachen	97	und	98	Kleider	99	von	100	mir.						
101	Das	102	bleibt	103	dann	104	für	105	sich -	106	bloss	107	ohne	108	mich.				
109	Aber	110	ist	111	man	112	dann	113	weg?	114	Ist	115	man	116	einfach	117	fort?		
118	Nein,	119	man	120	geht	121	nur	122	woanders	123	hin.								
124	Ich	125	glaube,	126	ich	127	bin	128	dann	129	halt	130	wieder	131	dort,				
132	wo	133	ich	134	vorher	135	gewesen	136	bin.										
137	Das	138	fällt	139	mir	140	dann	141	bestimmt	142	wieder	143	ein.						
144	Ja,	145	so	146	wird	147	es	148	sein!										

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FWpM; selten stockend gelesene Wörter, Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau: schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit $90-95\%$
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FWpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit $75-90\%$ \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	53	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	96%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	51 (50)	-: FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	2 (3) (*bei 1 Wort Apostroph durch e ersetzt: richtig)
0: Auslassungen	0	II: stockend gelesene Wörter	6
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	1	⌋: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	meist 1 Wort

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	Ja
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	Ja, dann bis 4
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	Ja

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind A						Kl.: 2	Datum: 2.2.2016		
Text: Ein Schnurps grübelt						von Michael Ende	Wörter: 148		LIX 19.8
1	2	3							
Ein	Schnurps	grübelt							
✓	- Schups	✓							
4	5	6	7	8	9				
Also,	es	war	einmal	eine	Zeit,				
✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	11	12	13	14	15	16			
da	war	ich	noch	gar	nicht	da -			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17	18	19	20	21	22	23	24		
Da	gab	es	schon	Kinder,	Häuser	und	Leut'		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	- Leute*		
25	26	27	28	29	30	31	32		
und	auch	Papa	und	Mama,	jeden	für	sich		
✓	✓	✓	✓	✓	- jeder	✓	✓		
33	34	35							
bloss	ohne	mich!							
✓	✓	✓							
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Ich	kann	mir's	nicht	denken.	Das	war	gar	nicht	so.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	47	48	49	50	51	52	53		
Wo	war	ich	denn,	eh	es	mich	gab?		
✓	✓	✓	✓	- erst 0	✓	✓	✓		
54	55	56	57	58	59				
Ich	glaub,	ich	war	einfach	anderswo,				
✓	✓	✓	✓	✓	✓ II				
60	61	62	63	64					
nur,	dass	ich's	vergessen	hab',					
✓	✓	- ich	✓	- habe*					
65	66	67	68	69					
weil	die	Erinnerung	daran	verschwimmt -					
✓	✓	- Ernerung	✓	✓ II					
70	71	72	73						
Ja,	so	war's	bestimmt.						
✓	✓	- war es* II	✓						
74	75	76	77	78	79	80			
Und	einmal,	das	sagte	der	Vater	heut,			
✓	✓	✓	✓						
81	82	83	84	85	86				
ist	jeder	Mensch	nicht	mehr	hier.				
87	88	89	90	91	92	93			
Alles	gibt's	noch:	Kinder,	Häuser	und	Leut',			
94	95	96	97	98	99	100			
auch	die	Sachen	und	Kleider	von	mir.			
101	102	103	104	105	106	107	108		
Das	bleibt	dann	für	sich -	bloss	ohne	mich.		
109	110	111	112	113	114	115	116	117	
Aber	ist	man	dann	weg?	Ist	man	einfach	fort?	
118	119	120	121	122	123				
Nein,	man	geht	nur	woanders	hin.				
124	125	126	127	128	129	130	131		
Ich	glaube,	ich	bin	dann	halt	wieder	dort,		
132	133	134	135	136					
wo	ich	vorher	gewesen	bin.					
137	138	139	140	141	142	143			
Das	fällt	mir	dann	bestimmt	wieder	ein.			
144	145	146	147	148					
Ja,	so	wird	es	sein!					

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FWpM; selten stockend gelesene Wörter. Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau: schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit $90-95\%$
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FWpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit $75-90\%$ \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	76 (77-1)	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	93%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	71	- : FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	5 (8) (*bei 3 Wörtern Apostroph durch e ersetzt: richtig)
0: Auslassungen	1	II: stockend gelesene Wörter	3
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	2	⌒: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	häufig 2-4 Wörter

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	etwa häufig
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	Nein
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Ja
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	etwa häufig
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	Ja
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	Ja
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	-
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	-
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	-

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind B					Kl.: 2	Datum: 19.1.2016						
Text: Ein Schnurps grübelt					von Michael Ende					Wörter: 148	LIX 19.8	
1 Ein ✓	2 Schnurps ✓	3 grübelt ✓										
4 Also, ✓	5 es ✓	6 war ✓	7 einmal ✓	8 eine ✓	9 Zeit, ✓							
10 da ✓	11 war ✓	12 ich ✓	13 noch ✓	14 gar ✓	15 nicht ✓	16 da - ✓						
17 Da ✓	18 gab ✓	19 es ✓	20 schon ✓	21 Kinder, ✓	22 Häuser ✓	23 und ✓	24 Leut' ✓					
25 und ✓	26 auch ✓	27 Papa ✓	28 und ✓	29 Mama, ✓	30 jeden ✓	31 für ✓	32 sich ✓					
33 bloss ✓	34 ohne ✓	35 mich! ✓										
36 Ich ✓	37 kann ✓	38 mir's ✓	39 nicht ✓	40 denken. ✓	41 Das ✓	42 war ✓	43 gar ✓	44 nicht ✓	45 so. ✓			
46 Wo ✓	47 war ✓	48 ich ✓	49 denn, ✓	50 eh ✓	51 es ✓	52 mich ✓	53 gab? ✓ ↘					
54 Ich ✓	55 glaub, ✓	56 ich ✓	57 war ✓	58 einfach ✓	59 anderswo, ✓							
60 nur, ✓	61 dass ✓	62 ich's ✓	63 vergessen ✓	64 hab', ✓								
65 weil ✓	66 die ✓	67 Erinnerung ✓	68 daran ✓	69 schwimmt. ✓								
70 Ja, ✓	71 so ✓	72 war's ✓	73 bestimmt. ✓									
74 Und ✓	75 einmal, ✓	76 das ✓	77 sagte ✓	78 der ✓	79 Vater ✓	80 heut, ✓						
81 ist ✓	82 jeder ✓	83 Mensch ✓	84 nicht ✓	85 mehr ✓	86 hier. ✓							
87 Alles ✓	88 gibt's ✓	89 noch: ✓	90 Kinder, ✓	91 Häuser ✓	92 und ✓	93 Leut', ✓						
94 auch ✓	95 die ✓	96 Sachen ✓	97 und ✓	98 Kleider ✓	99 von ✓	100 mir. ✓						
101 Das ✓	102 bleibt ✓	103 dann ✓	104 für ✓	105 sich - ✓	106 bloss ✓	107 ohne ✓	108 mich. ✓					
109 Aber ✓	110 ist ✓	111 man ✓	112 dann ✓	113 weg? ✓	114 Ist ✓	115 man ✓	116 einfach ✓	117 fort? ✓				
118 Nein, ✓	119 man ✓	120 geht ✓	121 nur ✓	122 woanders ✓	123 hin. ✓							
124 Ich ✓	125 glaube, ✓	126 ich ✓	127 bin ✓	128 dann ✓	129 halt ✓	130 wieder ✓	131 dort, ✓					
132 wo ✓	133 ich ✓	134 vorher ✓	135 gewesen ✓	136 bin. ✓								
137 Das ✓	138 fällt ✓	139 mir ✓	140 dann ✓	141 bestimmt ✓	142 wieder ✓	143 ein. ✓						
144 Ja, ✓	145 so ✓	146 wird ✓	147 es ✓	148 sein! ✓								

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; ≤ 5% FWpM; selten stockend gelesene Wörter; Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da → Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau: schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; > oder 8 FWpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% → Textschwierigkeit verringern
 → Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	58	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	97%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	56	- : FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	2
0: Auslassungen	0	 : stockend gelesene Wörter	4
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	1	⤵: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	bildet häufig Gruppen, liest aber leicht ‚staccato‘

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin/der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	3er Ja
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	Nein
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Nein
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	Nein
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	Ja
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	Ja
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	Nein
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	Nein
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	Nein

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

* Kind B liest noch leicht abgehackt, bei mehrmaligem Hören der Audio-Aufnahme können aber klar Wortgruppen erkannt werden, weil er zwischen den Wortgruppen längere Pausen macht und die Stimmlage verändert.

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind B					Kl.: 2	Datum: 19.1.2016				
Text: Ein Schnurps grübelt (grössere Schrift)*					von Michael Ende	Wörter: 148		LIX 19.8		
1	2	3								
Ein	Schnurps	grübelt								
✓	✓ II	✓								
4	5	6	7	8	9					
Also,	es	war	einmal	eine	Zeit,					
✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10	11	12	13	14	15	16				
da	war	ich	noch	gar	nicht	da -				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
17	18	19	20	21	22	23	24			
Da	gab	es	schon	Kinder,	Häuser	und	Leut'			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ II			
25	26	27	28	29	30	31	32			
und	auch	Papa	und	Mama,	jeden	für	sich			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
33	34	35								
bloss	ohne	mich!								
✓	✓	✓								
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
Ich	kann	mir's	nicht	denken.	Das	war	gar	nicht	so.	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	47	48	49	50	51	52	53			
Wo	war	ich	denn,	eh	es	mich	gab?			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
54	55	56	57	58	59					
Ich	glaub	ich	war	einfach	anderswo,					
✓	✓ -glaube*	✓	✓	✓	✓					
60	61	62	63	64						
nur,	dass	ich's	vergessen	hab',						
65	66	67	68	69						
weil	die	Erinnerung	daran	verschwimmt. -						
70	71	72	73							
Ja,	so	war's	bestimmt.							
74	75	76	77	78	79	80				
Und	einmal,	das	sagte	der	Vater	heut,				
81	82	83	84	85	86					
ist	jeder	Mensch	nicht	mehr	hier.					
87	88	89	90	91	92	93				
Alles	gibt's	noch:	Kinder,	Häuser	und	Leut',				
94	95	96	97	98	99	100				
auch	die	Sachen	und	Kleider	von	mir.				
101	102	103	104	105	106	107	108			
Das	bleibt	dann	für	sich -	bloss	ohne	mich.			
109	110	111	112	113	114	115	116	117		
Aber	ist	man	dann	weg?	Ist	man	einfach	fort?		
118	119	120	121	122	123					
Nein,	man	geht	nur	woanders	hin.					
124	125	126	127	128	129	130	131			
Ich	glaube,	ich	bin	dann	halt	wieder	dort,			
132	133	134	135	136						
wo	ich	vorher	gewesen	bin.						
137	138	139	140	141	142	143				
Das	fällt	mir	dann	bestimmt	wieder	ein.				
144	145	146	147	148						
Ja,	so	wird	es	sein!						

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FWpM; selten stockend gelesene Wörter. Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau: schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FWpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	57	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	98%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	56 (55)	- : FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	1 (2) (*bei 1 Wort Apostroph durch e ersetzt: richtig)
0: Auslassungen	0	II: stockend gelesene Wörter	2
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	1	⌒: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	bildet meist Gruppen, liest aber leicht ‚staccato‘

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	Ja **
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	Ja
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Ja
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	Nein
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	Ja
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	Nein
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	Nein
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	Nein
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	Nein

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

* Der Versuch mit grösserer Schrift (ca. 141%) wurde gemacht, weil ich die Vermutung habe, dass Kind B schlecht sieht. Um eine möglichst kleine Verfälschung der Daten zu haben, wurde die Audio-Aufnahme für das Lautleseprotokoll 5-1 ganz am Anfang der Lektion, dieses ganz am Schluss aufgenommen.

Kind B fand, dass er mit der grösseren Schrift besser lesen könne, was sich im Resultat nicht widerspiegelt.

** Kind B liest noch leicht abgehakt, bei mehrmaligem Hören der Audio-Aufnahme können aber klar Wortgruppen erkannt werden, weil er zwischen den Wortgruppen längere Pausen macht und die Stimmlage verändert.

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind C					Kl.: 3	Datum: 19.1.2016	
Text: Ein Schnurps grübelt					von Michael Ende	Wörter: 148	LIX 19.8
1	2	3					
Ein	Schnurps	grübelt					
4	5	6	7	8	9		
Also,	es	war	einmal	eine	Zeit,		
10	11	12	13	14	15	16	
da	war	ich	noch	gar	nicht	da,-	
17	18	19	20	21	22	23	24
Da	gab	es	schon	Kinder,	Häuser	und	Leut'
25	26	27	28	29	30	31	32
und	auch	Papa	und	Mama,	jeden	für	sich
33	34	35					
bloss	ohne	mich!					
36	37	38	39	40	41	42	43
Ich	kann	mir's	nicht	denken.	Das	war	gar
46	47	48	49	50	51	52	53
Wo	war	ich	denn,	eh	es	mich	gab?
54	55	56	57	58	59		
Ich	glaub,	ich	war	einfach	anderswo,		
60	61	62	63	64			
nur,	dass	ich's	vergessen	hab',			
65	66	67	68	69			
weil	die	Erinnerung	daran	verschwimmt. -			
70	71	72	73				
Ja,	so	war's	bestimmt.				
74	75	76	77	78	79	80	
Und	einmal,	das	sagte	der	Vater	heut,	
81	82	83	84	85	86		
ist	jeder	Mensch	nicht	mehr	hier.		
87	88	89	90	91	92	93	
Alles	gibt's	noch:	Kinder,	Häuser	und	Leut'	
94	95	96	97	98	99	100	
auch	die	Sachen	und	Kleider	von	mir,	
101	102	103	104	105	106	107	108
Das	bleibt	dann	für	sich -	bloss	ohne	mich.
109	110	111	112	113	114	115	116
Aber	ist	man	dann	weg?	Ist	man	einfach
118	119	120	121	122	123		117
Nein,	man	geht	nur	woanders	hin.		fort?
124	125	126	127	128	129	130	131
Ich	glaube,	ich	bin	dann	halt	wieder	dort,
132	133	134	135	136			
wo	ich	vorher	gewesen	bin.			
137	138	139	140	141	142	143	
Das	fällt	mir	dann	bestimmt	wieder	ein.	
144	145	146	147	148			
Ja,	so	wird	es	sein!			

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FVpM; selten stockend gelesene Wörter; Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau : schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FVpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	105	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	94%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	99	- : FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	6
0: Auslassungen	0	 : stockend gelesene Wörter	0
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	1	⤵: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	semantisch sinnvoll

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin/der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	Ja
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	-
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Nein
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	Nein
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	Ja
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Ja
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

EP liest heute geteilt. Er wollte unbedingt das Tempo nochmals steigern. Darunter litten prosodische Segmentierung und Dekodiergenauigkeit.

Trotzdem hat EP nach Meinung der Verfasserin das Unabhängigkeitsniveau erreicht. Damit ein Vergleich mit der Leseflüssigkeit mit einem Text mit höherem LIX-Wert möglich wird, wird noch ein zweites Lautleseprotokoll erstellt.

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind C							Kl.: 3	Datum: 19.1.2016			
Text: Ich bin das Kind der Familie Meier							von Christine Nöstlinger		Wörter: 186		LIX 28.0
1	2	3	4	5	6	7					
Ich	bin	das	Kind	der	Familie	Meier					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Ich	bin	das	Kind	der	Familie	Meier	und	heisse	Burli.		
18	19	20	21	22	23	24	25				
Ich	wäre	viel	lieber	bei	Meiers	der	Hund.				
26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Dann	hiesse	ich	Senta	und	dürfte	so	laut	bellen,			
35	36	37	38	39	40	41					
dass	sich	der	Nachbar	beim	Hausverwalter	beschwert.					
42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Und	niemand	würde	zu	mir	sagen:	„Mund	halten,	Burli!“			
51	52	53	54	55	56	57	58				
Ich	wäre	auch	gerne	bei	Meiers	die	Katze.				
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Dann	hiesse	ich	Muschi	und	würde	nur	fressen	was	ich	wirklich	mag.
- Dass								- war			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
und	den	ganzen	Tag	auf	dem	Fenster	in	der	Sonne	liegen.	
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
Und	niemand	würde	zu	mir	sagen:	„Teller	leer	essen,	Burli!“		
92	93	94	95	96	97	98	99				
Am	liebsten	wäre	ich	bei	Meiers	der	Goldfisch.				
100	101	102	103	104	105						
Dann	hätte	ich	gar	keinen	Namen.						
106	107	108	109	110	111	112	113				
Ich	würde	still	und	glänzend	im	Wasser	schwimmen				
114	115	116	117	118	119						
und	meiner	Familie	beim	Leben	zuschauen.						
120	121	122	123	124	125	126	127				
Manchmal	würden	die	Meiers	zu	meinem	Fischglas	kommen				
128	129	130	131	132	133	134	135				
und	mit	ihren	dicken	Fingern	ans	Glas	tupfen				
136	137	138	139								
und	auf	mich	einreden.								
140	141	142	143	144							
Doch	das	Glas	wäre	dick							
145	146	147	148	149	150	151	152	153			
und	durch	das	Wasser	käme	kein	Laut	zu	mir.			
154	155	156	157	158	159	160	161	162	163		
Dann	würde	ich	mein	Fischmaul	zu	einem	höflichen	Lächeln	verziehen,		
164	165	166	167	168	169	170	171	172			
aber	meine	Fischaugen	würden	traurig	auf	den	Meier	schauen,			
173	174	175	176	177	178	179					
der	der	kleinste	von	allen	Meiers	ist,					
180	181	182	183	184	185	186					
und	ich	würde	mir	denken:	„Armer	Burli!“					

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FwPm; selten stockend gelesene Wörter; Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau : schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FwPm (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	70	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	96%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	67	- : FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	3
0: Auslassungen	0	 : stockend gelesene Wörter	5
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	1	☺: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	meist semantisch sinnvoll

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	Ja
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	-
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Nein
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	Nein
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	Ja
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Ja
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind D					Kl.: 3	Datum: 19.1.2016			
Text: Ein Schnurps grübelt					von Michael Ende	Wörter: 148		LIX 19.8	
1	2	3							
Ein	Schnurps	grübelt							
4	5	6	7	8	9				
Also,	es	war	einmal	eine	Zeit,				
10	11	12	13	14	15	16			
da	war	ich	noch	gar	nicht	da. -			
17	18	19	20	21	22	23	24		
Da	gab	es	schon	Kinder,	Häuser	und	Leut'		
25	26	27	28	29	30	31	32		
und	auch	Papa	und	Mama,	jeden	für	sich		
33	34	35							
bloss	ohne	mich!							
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Ich	kann	mir's	nicht	denken.	Das	war	gar	nicht	so.
46	47	48	49	50	51	52	53		
Wo	war	ich	denn,	eh	es	mich	gab?		
54	55	56	57	58	59				
Ich	glaub,	ich	war	einfach	anderswo,				
60	61	62	63	64					
nur,	dass	ich's	vergessen	hab',					
65	66	67	68	69					
weil	die	Erinnerung	daran	verschwimmt. -					
70	71	72	73						
Ja,	so	war's	bestimmt.						
74	75	76	77	78	79	80			
Und	einmal,	das	sagte	der	Vater	heut,			
81	82	83	84	85	86				
ist	jeder	Mensch	nicht	mehr	hier.				
87	88	89	90	91	92	93			
Alles	gibt's	noch:	Kinder,	Häuser	und	Leut'			
94	95	96	97	98	99	100			
auch	die	Sachen	und	Kleider	von	mir.			
101	102	103	104	105	106	107	108		
Das	bleibt	dann	für	sich -	bloss	ohne	mich.		
109	110	111	112	113	114	115	116	117	
Aber	ist	man	dann	weg?	Ist	man	einfach	fort?	
118	119	120	121	122	123				
Nein,	man	geht	nur	woanders	hin.				
124	125	126	127	128	129	130	131		
Ich	glaube,	ich	bin	dann	halt	wieder	dort,		
132	133	134	135	136					
wo	ich	vorher	gewesen	bin.					
137	138	139	140	141	142	143			
Das	fällt	mir	dann	bestimmt	wieder	ein.			
144	145	146	147	148					
Ja,	so	wird	es	sein!					

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FWpM; selten stockend gelesene Wörter, Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau : schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FWpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	98	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	98%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	96 (93)	-: FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	2 (5) (*bei 3 Wörtern Apostroph durch e ersetzt: richtig)
0: Auslassungen	0	 : stockend gelesene Wörter	1
→ ↗ \: abweichende Intonation bei Satzzeichen	0	⤵: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	semantisch sinnvoll

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	Ja
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	-
	Ein Großteil der Geschichte wird <i>expressiv</i> interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Ja
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	-
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	Ja
	Wenig oder keine <i>expressive</i> Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	-
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

Drei der Fehler sind nicht sinnentstellend (zweimal „Leute“ statt „Leut“ und einmal „heute“ statt „heut“). Diese Fehler werden deshalb nicht als solche gezählt, wodurch SM eine Dekodiergenauigkeit von 98% erzielt. Deshalb hat SM nach Meinung der Verfasserin das Unabhängigkeitsniveau erreicht. Damit ein Vergleich mit der Leseflüssigkeit mit einem Text mit höherem LIX-Wert möglich wird, wird noch ein zweites Lautleseprotokoll erstellt.

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind D							Kl.: 3	Datum: 19.1.2016			
Text: Ich bin das Kind der Familie Meier							von Christine Nöstlinger		Wörter: 186		LIX 28.0
1	2	3	4	5	6	7					
Ich	bin	das	Kind	der	Familie	Meier					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Ich	bin	das	Kind	der	Familie	Meier	und	heisse	Burli		
18	19	20	21	22	23	24	25				
Ich	wäre	viel	lieber	bei	Meiers	der	Hund.				
26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Dann	hiesse	ich	Senta	und	dürfte	so	laut	bellen,			
35	36	37	38	39	40	41					
dass	sich	der	Nachbar	beim	Hausverwalter	beschwert.					
42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Und	niemand	würde	zu	mir	sagen:	„Mund	halten,	Burli“			
51	52	53	54	55	56	57	58				
Ich	wäre	auch	gerne	bei	Meiers	die	Katze.				
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Dann	hiesse	ich	Muschi	und	würde	nur	fressen	was	ich	wirklich	mag.
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
und	den	ganzen	Tag	auf	dem	Fenster	in	der	Sonne	liegen.	
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
Und	niemand	würde	zu	mir	sagen:	„Teller	leer	essen,	Burli“		
92	93	94	95	96	97	98	99				
Am	liebsten	wäre	ich	bei	Meiers	der	Goldfisch.				
100	101	102	103	104	105						
Dann	hätte	ich	gar	keinen	Namen.						
106	107	108	109	110	111	112	113				
Ich	würde	still	und	glänzend	im	Wasser	schwimmen				
114	115	116	117	118	119						
und	meiner	Familie	beim	Leben	zuschauen.						
120	121	122	123	124	125	126	127				
Manchmal	würden	die	Meiers	zu	meinem	Fischglas	kommen				
128	129	130	131	132	133	134	135				
und	mit	ihren	dicken	Fingern	ans	Glas	tupfen				
136	137	138	139								
und	auf	mich	einreden.								
140	141	142	143	144							
Doch	das	Glas	wäre	dick							
145	146	147	148	149	150	151	152	153			
und	durch	das	Wasser	käme	kein	Laut	zu	mir.			
154	155	156	157	158	159	160	161	162	163		
Dann	würde	ich	mein	Fischmaul	zu	einem	höflichen	Lächeln	verziehen,		
164	165	166	167	168	169	170	171	172			
aber	meine	Fischaugen	würden	traurig	auf	den	Meier	schauen,			
173	174	175	176	177	178	179					
der	der	kleinste	von	allen	Meiers	ist,					
180	181	182	183	184	185	186					
und	ich	würde	mir	denken:	„Armer	Burli“					

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FWpM; selten stockend gelesene Wörter. Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen. Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau: schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit $90-95\%$
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FWpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit $75-90\%$ \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	87	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	98%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	85 (84)	- : FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	2 (3) <small>(*2mal gleicher Fehler → 1 Fehler)</small>
0: Auslassungen	0	II: stockend gelesene Wörter	8
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	0	⌋: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	semantisch sinnvoll

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	Ja
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	-
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Ja
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind E					Kl.: 3	Datum: 19.1.2016			
Text: Ein Schnurps grübelt					von Michael Ende	Wörter: 148			
						LIX 19.8			
1	2	3							
Ein	Schnurps	grübelt							
4	5	6	7	8	9				
Also,	es	war	einmal	eine	Zeit,				
10	11	12	13	14	15	16			
da	war	ich	noch	gar	nicht	da,-			
17	18	19	20	21	22	23	24		
Da	gab	es	schon	Kinder,	Häuser	und	Leut'		
25	26	27	28	29	30	31	32		
und	auch	Papa	und	Mama,	jeden	für	sich		
33	34	35							
bloss	ohne	mich!							
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Ich	kann	mir's	nicht	denken.	Das	war	gar	nicht	so.
46	47	48	49	50	51	52	53		
Wo	war	ich	denn,	eh	es	mich	gab?		
54	55	56	57	58	59				
Ich	glaub	ich	war	einfach	anderswo,				
60	61	62	63	64					
nur,	dass	ich's	vergessen	hab',					
65	66	67	68	69					
weil	die	Erinnerung	daran	verschwimmt. -					
70	71	72	73						
Ja,	so	war's	bestimmt.						
74	75	76	77	78	79	80			
Und	einmal,	das	sagte	der	Vater	heut,			
81	82	83	84	85	86				
ist	jeder	Mensch	nicht	mehr	hier.				
87	88	89	90	91	92	93			
Alles	gib't	noch:	Kinder,	Häuser	und	Leut',			
94	95	96	97	98	99	100			
auch	die	Sachen	und	Kleider	von	mir.			
101	102	103	104	105	106	107	108		
Das	bleibt	dann	für	sich -	bloss	ohne	mich.		
109	110	111	112	113	114	115	116	117	
Aber	ist	man	dann	weg?	Ist	man	einfach	fort?	
118	119	120	121	122	123				
Nein,	man	geht	nur	woanders	hin.				
124	125	126	127	128	129	130	131		
Ich	glaube,	ich	bin	dann	halt	wieder	dort,		
132	133	134	135	136					
wo	ich	vorher	gewesen	bin.					
137	138	139	140	141	142	143			
Das	fällt	mir	dann	bestimmt	wieder	ein.			
144	145	146	147	148					
Ja,	so	wird	es	sein!					

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FVpM; selten stockend gelesene Wörter; Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau : schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FVpM (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	108	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	98%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	106 (105)	- : FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	2 (3) (*bei 1 Wort Apostroph durch e ersetzt: richtig)
0: Auslassungen	0	 : stockend gelesene Wörter	0
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	1	☺: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	semantisch sinnvoll

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	Ja
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	-
	Ein Großteil der Geschichte wird <i>expressiv</i> interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Ja
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	-
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	Ja
	Wenig oder keine <i>expressive</i> Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

DA hat das Unabhängigkeitsniveau erreicht. Damit ein Vergleich mit der Leseflüssigkeit mit einem Text mit höherem LIX-Wert möglich wird, wird noch ein zweites Lautleseprotokoll erstellt.

Lautleseprotokoll (Lesezeit 1 Minute)

Name: Kind E							Kl.: 3	Datum: 19.1.2016			
Text: Ich bin das Kind der Familie Meier							von Christine Nöstlinger		Wörter: 186		LIX 28.0
1	2	3	4	5	6	7					
Ich	bin	das	Kind	der	Familie	Meier					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Ich	bin	das	Kind	der	Familie	Meier	und	heisse	Burli		
18	19	20	21	22	23	24	25				
Ich	wäre	viel	lieber	bei	Meiers	der	Hund.				
26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Dann	hiesse	ich	Senta	und	dürfte	so	laut	bellen,			
35	36	37	38	39	40	41					
dass	sich	der	Nachbar	beim	Hausverwalter	beschwert.					
42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Und	niemand	würde	zu	mir	sagen:	„Mund	halten,	Burli!“			
51	52	53	54	55	56	57	58				
Ich	wäre	auch	gerne	bei	Meiers	die	Katze.				
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Dann	hiesse	ich	Muschi	und	würde	nur	fressen	was	ich	wirklich	mag.
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
und	den	ganzen	Tag	auf	dem	Fenster	in	der	Sonne	liegen.	
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
Und	niemand	würde	zu	mir	sagen:	„Teller	leer	essen,	Burli!“		
92	93	94	95	96	97	98	99				
Am	liebsten	wäre	ich	bei	Meiers	der	Goldfisch.				
100	101	102	103	104	105						
Dann	hätte	ich	gar	keinen	Namen.						
106	107	108	109	110	111	112	113				
Ich	würde	stille	und	glänzend	im	Wasser	schwimmen				
114	115	116	117	118	119						
und	meiner	Familie	beim	Leben	zuschauen.						
120	121	122	123	124	125	126	127				
Manchmal	würden	die	Meiers	zu	meinem	Fischglas	kommen				
128	129	130	131	132	133	134	135				
und	mit	ihren	dicken	Fingern	ans	Glas	tupfen				
136	137	138	139								
und	auf	mich	einreden.								
140	141	142	143	144							
Doch	das	Glas	wäre	dick							
145	146	147	148	149	150	151	152	153			
und	durch	das	Wasser	käme	kein	Laut	zu	mir.			
154	155	156	157	158	159	160	161	162	163		
Dann	würde	ich	mein	Fischmaul	zu	einem	höflichen	Lächeln	verziehen,		
164	165	166	167	168	169	170	171	172			
aber	meine	Fischaugen	würden	traurig	auf	den	Meier	schauen,			
173	174	175	176	177	178	179					
der	der	kleinste	von	allen	Meiers	ist,					
180	181	182	183	184	185	186					
und	ich	würde	mir	denken:	„Armer	Burli!“					

Unabhängigkeitsniveau: ≥ 100 WpM; $\leq 5\%$ FwPm; selten stockend gelesene Wörter; Gruppen von 3 bis 4 Wörtern überwiegen; Prosodie da \rightarrow Textschwierigkeit erhöhen
 Instruktionsniveau: schon wenn einer der 4 Faktoren des Unabhängigkeitsniveaus deutlich abfällt oder auch Dekodiergenauigkeit 90-95%
 Frustrationsniveau: < 25 RWpM; $>$ oder 8 FwPm (nur in Einzelförderung kann bei so tiefen Werten gearbeitet werden) oder auch Dekodiergenauigkeit 75-90% \rightarrow Textschwierigkeit verringern
 \rightarrow Instruktionsniveau

Lesegeschwindigkeit: alle Wörter / Minute (WpM)	94	Dekodiergenauigkeit: (RWpM : WpM • 100)	98%
✓: RWpM: richtig gelesene Wörter / Minute	92 (91)	–: FWpM: falsch gelesene (und nicht selbst korrigierte) Wörter / Minute	2 (3) (*2mal gleicher Fehler → 1 Fehler)
0: Auslassungen	0	II: stockend gelesene Wörter	6
→ ↗ ↘: abweichende Intonation bei Satzzeichen	0	⌋: gebildete Wort-Gruppen (anspruchsvoll zu protokollieren → Audioaufnahme, sonst weglassen)	semantisch sinnvoll

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	Ja
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	-
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Nein
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	Nein
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	Ja
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	Ja
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	

Level 3 und 4:

Die prosodische Segmentierung entspricht der Syntax des Textes überwiegend bis vollständig.

Die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit werden erfüllt.

Level 1 und 2:

Die prosodische Segmentierung ist noch nicht genug fortgeschritten, um die Anforderungen an diese Dimension der Leseflüssigkeit zu erfüllen.

Eine Sinnkonstruktion ist mit grösster Wahrscheinlichkeit erschwert → Die Intonation soll mit kompetentem Lesemodell geübt werden.

Anmerkungen kh

Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung beim Lautlesen nach Pinell (1995), vgl. auch Rosebrock & Nix 2008

vgl. auch Rosebrock et al., 2014, CD-ROM B3

15.26 Fragebogen Schüler/-innen

Name: ____

Fragen zum Leseprojekt

	trifft voll und ganz zu	trifft zu	trifft weniger zu	trifft überhaupt nicht zu
So gerne habe ich vor dem Lese-Projekt gelesen.				
So gerne lese ich heute.				
So gut konnte ich vor dem Projekt lesen.				
So gut kann ich heute lesen.				
Das Lesen mit den Videos macht mir Spass.				
Das Lesen mit den Videos hilft mir, mehr zu verstehen.				
So gut kam ich mit dem Computer zurecht.				
Ich finde, dass sich die zusätzlichen Hausaufgaben gelohnt haben.				

15.27 Gesamtauswertung SLS 2-9 vom 29.9.2015 und 9.2.2016

Information zur Auswertung:

- Der Test ist für Kinder mit L1 **deutsch** normiert.
- Lesequotient (LQ) Leistung

≥ 130	sehr gut
120 – 129	gut
110 – 119	überdurchschnittlich
90 – 109	durchschnittlich
80 – 89	unterdurchschnittlich
70 – 79	schwach
≤ 69	sehr schwach

Testwerte 2. Klasse

Probanden Rangierung	L1	LQ 09/15	LQ 02/16	Leistung 09/15	Leistung 02/16
1./4.	an	130	108	sehr gut	durchschnittlich
2./1.	dt	128	ca. 141 ³	gut	sehr gut (Ergebnis über normiertem Höchstwert)
3./2.	dt/an	120	115	gut	überdurchschnittlich
4./3.	dt	113	111	überdurchschnittlich	überdurchschnittlich
5.	an	100	103	durchschnittlich	durchschnittlich
6.	dt	96	101	durchschnittlich	durchschnittlich
7./8.	dt/an	92	95	durchschnittlich	durchschnittlich
8./7. J	an	90	100	durchschnittlich	durchschnittlich
9./10.	an	88	88	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
10./15.	an	87	82	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
11./18.	an	85	73	unterdurchschnittlich	schwach
12./12.	dt	84	86	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
13./10. Projektkind A	dt	84	88	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich
14./16.	dt/an	80	76	unterdurchschnittlich	schwach
15./20.	dt	79	71	schwach	schwach (nahe Grenze zu s. schwach)
16./17.	dt	78	75	schwach	schwach
17./14. Projektkind B (IF)	an	76	84	schwach	unterdurchschnittlich
18./9.	dt	76	90	schwach	durchschnittlich
19./13.	dt	76	85	schwach	unterdurchschnittlich
20./18.	an	65	73	sehr schwach	schwach
-/21.	dt	falsch ausgefüllt	76	keine Bewertung möglich	unterdurchschnittlich
-/22. (neu in CH)	an	X ¹	76		schwach
-/23.	an	X ¹	65		sehr schwach
-/24. (neu in CH)	an	X ¹	X ¹		Ergebnis unter normiertem Tiefstwert

¹ keine Testung erfolgt

Kinder des Leseprojekts im Vergleich zur Klasse:

	Durchführung 09/15		Durchführung 02/16	
	Ergebnis	Abweichung vom Klassendurchschnitt (LQ = 90.5) ²	Ergebnis	Abweichung vom Klassendurchschnitt (LQ = 90.1) ²
A	84	- 6.5	88	- 2.1
B	76	- 14.5	84	- 6.1

² Für die Berechnung der Durchschnittswerte der Klasse wurden nur die Ergebnisse von Schüler/-innen berücksichtigt, die an beiden Testzeitpunkten anwesend waren (ohne Projektkinder).

³ Da der Lesequotient des besten Schülers der 2. Klasse beim Posttest über den normierten Skalenwerten lag, mussten seine Ergebnisse bei beiden Berechnungen weggelassen werden, was den Klassendurchschnitt senkte.

Testwerte 3. Klasse

Probanden Rangierung	L1	LQ 2		LQ 3		ø LQ 2+3		Leistung (ø LQ 2+3)	
		09/15	02/16	09/15	02/16	09/15	02/16	09/15	02/16
1./1.	dt	117	-	102	131	109.5	Wert über Skala ⁴	überdurchschnittlich	sehr gut (mit Bewertung Ende 3. Klasse)
2./5.	dt	111	108	97	93	104	100.5	durchschnittlich	durchschnittlich
3.	dt	108		93	X ¹	100.5	X ¹	durchschnittlich	
4./4.	an	105	109	89	93	97	101	durchschnittlich	durchschnittlich
5./3.	dt	102	110	86	95	94	102.5	durchschnittlich	durchschnittlich
6./8.	an	97	103	80	87	88.5	95	unterdurchschnittlich	durchschnittlich
7./9.	an	95	101	80	87	87.5	94	unterdurchschnittlich	durchschnittlich
8./2.	dt	95	114	78	98	86.5	106	unterdurchschnittlich	durchschnittlich
9./11.	dt	95	100	78	84	86.5	92	unterdurchschnittlich	durchschnittlich
10./7.	dt	93	105	77	89	85	97	unterdurchschnittlich	durchschnittlich
11./6. Projektkind C (IF)	an	91	106	77	92	84	99	unterdurchschnittlich	durchschnittlich
12./13.	dt	88	95	71	78	79.5	86.5	schwach (an Grenze zu unterdurchschnittlich)	unterdurchschnittlich
13.	dt	84		70	X ¹	77	X ¹	schwach	
14./14	an	83	88	69	74	76	81	schwach	unterdurchschnittlich

15./15. Projektkind D	dt	83	88	66	71	74.5	79.5	schwach	schwach (an Grenze zu unter- durch- schnittlich)
16./10. Projektkind E (IF)	an	81	100	67	85	74	92.5	schwach	durchschnitt- lich
17./18.	an	80	80	62	62	71	71	schwach	schwach
18./16.	dt	76	84	62	70	69	77	sehr schwach	schwach
19./- (neu in CH)	an	ca. 62	X ¹	x	X ¹	x	X ¹	Ergebnis un- ter normier- tem Tiefst- wert	
20./- (neu in CH)	an	ca. 60	X ¹	x	X ¹	x	X ¹	Ergebnis un- ter normier- tem Tiefst- wert	
-/12.	an	X ¹	98	X ¹	82	X ¹	90		durchschnitt- lich
-/17.	an	X ¹	85	X ¹	68	X ¹	76.5		schwach

¹ keine Testung erfolgt

Kinder des Leseprojekts im Vergleich zur Klasse:

	Durchführung 09/15		Durchführung 02/16	
	Ergebnis bei LQ2/3	Abweichung vom Klassen- durchschnitt (LQ2/3 = 87.2) ^{2/4}	Ergebnis bei LQ3	Abweichung vom Klassen- durchschnitt (LQ3 = 87.8) ^{2/4}
C	84	- 3.2	92	+ 4.2
D	74.5	- 12.7	71	- 16.8
E	74	- 13.2	85	- 2.8

² Für die Berechnung der Durchschnittswerte der Klasse wurden nur die Ergebnisse von Schüler/-innen berücksichtigt, die an beiden Testzeitpunkten anwesend waren (ohne ProjektKinder).

⁴ Da der Lesequotient des besten Schülers beim Posttest nur mit dem LQ 3 berechnet werden konnte, wurde für die Berechnung des Klassendurchschnitts beim Posttest dieser verwendet, obwohl die Testung in der ersten Hälfte des Schuljahres mit dem Durchschnitt der Testung der vorangehenden und der jetzigen Klassenstufe hätte gemacht werden müssen (LQ2/3), also so wie beim Prätest. Da nur die Vergleichswerte zum Klassendurchschnitt (ohne ProjektKinder) von Bedeutung sind, hat die „strengere“ Bewertung beim Posttest auf die zu erhebenden Daten keinen Einfluss.

15.28 Fragebogen

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

Zürich, anfangs März 2016

Liebe Testerin des »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

Zuerst ganz herzlichen Dank dafür, dass du bereit warst, mein Lesetraining im Feld mit deinen Schüler/-innen anzuwenden.

Wie bereits vor Beginn des Projekts erwähnt, möchte ich dich nach Abschluss der Projektzeit, also anfangs Frühlingsferien, befragen, um das Produkt, seine Einsatzmöglichkeiten und seinen Einfluss auf die Leseflüssigkeit zu evaluieren.

Ich sende dir den Fragebogen jetzt schon zu, damit du sehen kannst, was auf dich zukommt und du dein Augenmerk vielleicht noch auf etwas lenken kannst, das dir das Antwortgeben auf die eine oder andere Frage danach erleichtert.

Ich hoffe, dass die Beantwortung der Fragen nicht mehr als eine halbe Stunde in Anspruch nimmt und möchte mich bereits jetzt dafür bedanken, dass du dafür deine kostbare Zeit zur Verfügung stellst.

Bitte sende mir den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Antwortcouvert bis spätestens 1. Mai 2016 zu. Selbstverständlich kannst du mir den gescannten Bogen auch per Email zukommen lassen. Bitte verwende in diesem Fall meine private Email-Adresse: katharinah@bluewin.ch

Nun wünsche ich dir einen fruchtbaren Endspurt mit dem Lesetraining und grüsse dich herzlich

Katharina

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens

☞ Bitte kennzeichne die am Lesetraining beteiligten Schüler/-innen mit den Ziffern ① ..., um Angaben machen und Fragen beantworten zu können, die auf die einzelnen Schüler/-innen fokussiert sind.

☞ Für alle im Fragebogen verwendeten endpunktbenannten 5er-Skalen gelten die folgenden Endpunktbezeichnungen:

trifft überhaupt nicht zu ○---○---○---○ trifft voll und ganz zu

☞ Wenn du die Spalte »keine Antwort möglich« wählst, bitte ich dich, auf der leeren Seite am Ende des Fragebogens zu erklären, weshalb du diese Wahl getroffen hast. Schreibe dazu bitte auch die Nummer des Items auf.

Beispiel:

5.9: Dies war bei Schüler/-in ③ nicht möglich, weil er/sie zwei Wochen krank war.

Katharina Härry

1

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

Dein Name:

Angaben zu den am Lesetraining beteiligten Schüler/-innen

Bitte kennzeichne die am Lesetraining beteiligten Schüler/-innen mit den Ziffern ①-⑤, um die folgende Tabelle ausfüllen zu können.

	Schüler/-in ①	Schüler/-in ②	Schüler/-in ③	Schüler/-in ④	Schüler/-in ⑤
Angabe der Klasse					
Geschlecht weiblich					
Geschlecht männlich					
Muttersprache deutsch					
Muttersprache andere					

Grundsätzliche Fragen zum Einsatz des Lesetrainings

Wo und wie oft wurde das Lesetraining von den einzelnen Schüler/-innen im Allgemeinen absolviert?

	Schüler/-in ①	Schüler/-in ②	Schüler/-in ③	Schüler/-in ④	Schüler/-in ⑤
im Förderunterricht	... mal / Woche				
im Schulunterricht (ohne SHP)	... mal / Woche				
in den Hausaufgaben- stunden (ohne SHP)	... mal / Woche				
zu Hause	... mal / Woche				

Von welchen der beteiligten Schüler/-innen konnte die vorgeschlagene Trainingsdauer von 15 bis 20 Minuten im Allgemeinen eingehalten werden?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Schüler/-in ①
- Schüler/-in ②
- Schüler/-in ③
- Schüler/-in ④
- Schüler/-in ⑤

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

Evaluation des Produktes und der Anwendung			
Nr.		trifft überhaupt nicht zu	trifft voll und ganz zu
1	Leitfaden und Diagnostik-Material		
1.1	Der Leitfaden ist übersichtlich gestaltet.	<input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/>	
1.2	Der Leitfaden liefert alle für die Durchführung des Lesetrainings nötigen Informationen.	<input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/>	
1.3	Der Leitfaden informiert so ausführlich über den aktuellen Stand der Leseforschung bezüglich Leseflüssigkeit, dass die darauf aufbauenden Intentionen des videogestützten Lesetrainings nachvollzogen werden können.	<input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/>	
1.4	Das abgegebene Material zur Erstellung von Lautleseprotokollen ermöglicht zusammen mit den Ausführungen im Leitfaden eine differenzierte Beurteilung der Leseleistung im Bereich der Leseflüssigkeit.	<input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/>	
1.5	Die »Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl« (vgl. Leitfaden 5.13, S. 19ff) unterstützt die SHP nach erfolgter Beurteilung der Leseleistung, einen individuell passenden Text auf Instruktionsniveau zu finden.	<input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/> -- <input type="radio"/>	
1.6	Müssten im Leitfaden Korrekturen vorgenommen werden? Wenn JA, welche?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
1.7	Sind im Leitfaden zusätzliche Informationen für eine Verbesserung der Verständlichkeit nötig? Wenn JA, welche?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

1.8	Sind zusätzliche Materialien nötig, um den Einsatz des Produktes zu optimieren? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN Wenn JA, welche?		
2 Textauswahl			
2.1	Das Heft »Bücherauswahl« ist übersichtlich gestaltet.	○--○--○--○--○	
2.2	Die Geschichten decken thematisch Leseverlieben von Mädchen und Knaben ab.	○--○--○--○--○	
2.3	Die Bandbreite der Schwierigkeitsniveaus ist genügend gross, um passende Texte auf Instruktionsniveau zu finden.	○--○--○--○--○	
2.4	Mit den Beschreibungen zu den Textinhalten im Heft »Bücherauswahl« kann sich die SHP einen Überblick über die Buchinhalte verschaffen.	○--○--○--○--○	
2.5	Die Beschreibungen zu den Textinhalten im Heft »Bücherauswahl« ermöglichen den Schüler/-innen die selbstständige Wahl einer Geschichte innerhalb eines vorgegebenen Schwierigkeitsniveaus. Diese Aussage trifft zu auf ... <input type="checkbox"/> alle Schüler/-innen <input type="checkbox"/> ... von insgesamt ... Schüler/-innen		
2.6	Welche Geschichten wurden gewählt? Von wie vielen Schüler/-innen wurden sie gewählt? <i>(Mehrfachnennungen möglich)</i>		
	<input type="checkbox"/> Der neue Fussball (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Jakobs Zauberhut (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Der Buchstabenvogel (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Tina Tintenfisch (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Eine Mannschaft für Paul (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Detektiv Paule (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Luka (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Das Schweinchen Bobo (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Paula Piratenschreck (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Der grüne Elefant (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Der Mondscheindrache (von Schülerinnen / Schülern)		
	<input type="checkbox"/> Briefe von Felix (von Schülerinnen / Schülern)		

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

2.7	<p>Welche der gelesenen Geschichten gefielen den Schüler/-innen sehr gut oder gut? <i>(vgl. Auswertungen auf der letzten Seite der Übungsprogramme)</i> <i>(Mehrfachnennungen möglich)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Der neue Fussball (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Jakobs Zauberhut (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Der Buchstabenvogel (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Tina Tintenfisch (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Mannschaft für Paul (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Detektiv Paule (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Luka (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Das Schweinchen Bobo (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Paula Piratenschreck (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Der grüne Elefant (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Der Mondscheindrache (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p> <p><input type="checkbox"/> Briefe von Felix (von Schülerinnen / Schülern so bewertet)</p>	
2.8	<p>Gab es Schüler/-innen, die sich dafür entschieden, eine Geschichte abubrechen, weil sie ihnen nicht gefiel? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p> <p>Wenn JA, welche Geschichte, von welchen Schüler/-innen?</p> <p><i>Gib bitte den Titel der Geschichte und die den Schüler/-innen zugeordnete Ziffer an.</i></p>	
3 Lesehefte		
3.1	Die Lesehefte sind übersichtlich gestaltet.	○--○--○--○--○
3.2	<p>Die Schüler/-innen fanden sich nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen in den Leseheften selbstständig zurecht.</p> <p>Diese Aussage trifft zu auf ...</p> <p><input type="checkbox"/> alle Schüler/-innen</p> <p><input type="checkbox"/> ... von insgesamt Schüler/-innen</p>	

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

3.3	Müssten in den Leseheften Anpassungen vorgenommen werden? Wenn JA, welche?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
4 Wortschatzlisten			
4.1	Die Wortschatzlisten sind übersichtlich gestaltet.	○--○--○--○--○	
4.2	Die Wortschatzlisten unterstützen das Wortverständnis.	○--○--○--○--○	
4.3	Das Nachschlagen von Wörtern in den Wortschatzlisten in Verbindung mit Leseheften und Lernvideos gelang den Schüler/-innen nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen selbstständig. Diese Aussage trifft zu auf ... <input type="checkbox"/> alle Schüler/-innen <input type="checkbox"/> von insgesamt Schüler/-innen		
4.4	Müssten in den Wortschatzlisten Anpassungen vorgenommen werden? Wenn JA, welche?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
5 Lernvideos			
5.1	Die Lernvideos widerspiegeln die im Theorieteil des Leitfadens beschriebenen Erkenntnisse.	○--○--○--○--○	
5.2	Die Aufnahmequalität der Lernvideos ist hoch genug, um ungehindert damit arbeiten zu können.	○--○--○--○--○	
5.3	Die Texte sind deutlich gesprochen.	○--○--○--○--○	
5.4	Sprache und Cursor sind genug synchron, um ein problemloses Mitlesen zu garantieren.	○--○--○--○--○	
5.5	Die dreimalige Wiederholung der Vorübungen mit steigender Lesegeschwindigkeit verbessert die Dekodierfähigkeit.	○--○--○--○--○	

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

5.6	Die Vorübungen entlasteten die Schüler/-innen beim Lesen des nachfolgenden Textes.	○--○--○--○--○	
5.7	Die langsame Lesegeschwindigkeit bei den Videos des ersten Schwierigkeitsniveaus (eine Eule) ermöglichte es auch schwachen* Leser/-innen mitlesen zu können. <i>(* Lautleseprotokoll im Bezug auf einen LIX-Wert < 20 im untersten Bereich des Instruktionsniveaus)</i>	○--○--○--○--○	
5.8	Die Schüler/-innen konnten das Lesetraining mit den Lernvideos nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen ohne Hilfe beginnen. Diese Aussage trifft zu auf ... <input type="checkbox"/> alle Schüler/-innen <input type="checkbox"/> von insgesamt Schüler/-innen		
5.9	Die Schüler/-innen konnten das wöchentlich neu festgelegte Trainingsoll mit den Lernvideos nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Wochen zu mind. 80% durchziehen. Diese Aussage trifft zu auf ... <input type="checkbox"/> alle Schüler/-innen <input type="checkbox"/> von insgesamt Schüler/-innen		
5.10	Die Schüler/-innen zeigten in den letzten 8 Wochen während des Trainings mit den Lernvideos eine hohe Aufgabenbezogenheit, d.h. sie unterbrachen ihre Arbeit zu mind. 90% nur, um Fragen zu klären oder Computersupport zu holen. Diese Aussage trifft zu auf ... <input type="checkbox"/> alle Schüler/-innen <input type="checkbox"/> von insgesamt Schüler/-innen		
5.11	Wie oft brauchten die Schüler/-innen nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen vor oder während der Arbeit mit den Lernvideos durchschnittlich Computer-Support? <input type="checkbox"/> weniger als 1mal pro Lektion und Schüler/-in <input type="checkbox"/> 1 mal pro Lektion und Schüler/-in <input type="checkbox"/> 2 mal oder mehr pro Lektion und Schüler/-in		
5.12	Müssten in den Lernvideos Anpassungen vorgenommen werden? Wenn JA, welche?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

6 Übungsprogramme			
6.1	Die Übungsprogramme sind übersichtlich gestaltet.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
6.2	Die Übungsprogramme ermöglichen der SHP eine effiziente Planung der Trainingseinheiten.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
6.3	Die Übungsprogramme ermöglichen der SHP, den Überblick über den Trainingsstand der einzelnen Schüler/-innen zu behalten.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
6.4	Die Übungsprogramme ermöglichen den Schüler/-innen das selbstständige Auffinden des richtigen Übungstextes auf den Lernvideos. Diese Aussage trifft zu auf ... <input type="checkbox"/> alle Schüler/-innen <input type="checkbox"/> ... von insgesamt Schüler/-innen		
6.5	Die Übungsprogramme konnten von den Schüler/-innen nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen selbstständig à jour gehalten werden. Diese Aussage trifft zu auf ... <input type="checkbox"/> alle Schüler/-innen <input type="checkbox"/> ... von insgesamt Schüler/-innen		
6.6	Müssten in den Übungsprogrammen Anpassungen vorgenommen werden? Wenn JA, welche?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
7 Verbesserung der Leseflüssigkeit			
7.1	Um wie viele Prozent konnten die Schüler/-innen innerhalb der letzten 10 Trainingswochen die Anzahl richtig gelesener Wörter pro Minute (RWpM) steigern? <i>(vgl. dazu die erhobenen Werte in den Verlaufsgrafiken)</i> <i>(Mehrfachnennungen möglich, bitte auch zugeordnete Ziffer ankreuzen)</i> <input type="checkbox"/> unter 10%: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤ <input type="checkbox"/> 10% – unter 20%: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤ <input type="checkbox"/> 20% – unter 30%: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤ <input type="checkbox"/> 30% – unter 40%: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤ <input type="checkbox"/> 40% – unter 50%: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤ <input type="checkbox"/> 50% und mehr: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤ <input type="checkbox"/> Die Werte verschlechterten sich bei den Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤.		

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

7.2	<p>Die Dekodiergenauigkeit lag bei den Schüler/-innen bei % der Messungen im folgenden Bereich: <i>(vgl. dazu die erhobenen Werte in den einzelnen Verlaufsgrafiken)</i> <i>(Mehrfachnennungen möglich, bitte auch zugeordnete Ziffer ankreuzen)</i></p> <p><input type="checkbox"/> < 90%: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤</p> <p><input type="checkbox"/> 90 – 95%: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤</p> <p><input type="checkbox"/> > 95%: Schüler/-innen ① ② ③ ④ ⑤</p>		
7.3	<p>Die Schüler/-innen verbesserten ihre prosodische Segmentierungsfähigkeit um mind. einen Level. <i>(vgl. dazu die erhobenen Werte in den Verlaufsgrafiken)</i></p> <p>Diese Aussage trifft zu auf ... <i>(Mehrfachnennungen möglich)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Schüler/-in ①</p> <p><input type="checkbox"/> Schüler/-in ②</p> <p><input type="checkbox"/> Schüler/-in ③</p> <p><input type="checkbox"/> Schüler/-in ④</p> <p><input type="checkbox"/> Schüler/-in ⑤</p>		
8 Vor- und Nachbereitungen			
8.1	Die Vor- und Nachbereitungen für das Lesetraining nahmen im Schnitt wöchentlich nicht mehr als 30 Minuten pro Kind in Anspruch.	○--○--○--○--○	
8.2	Das abgegebene Diagnostikmaterial (Vorlagen Lautleseprotokolle und Vorlage Verlaufsgrafik) erleichterte das Protokollieren kontinuierlicher Lernverlaufskontrollen.	○--○--○--○--○	
9 Ausblick			
9.1	<p>Kannst du dir vorstellen, das »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem« erneut einzusetzen? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p> <p>Bitte begründe deine Antwort kurz:</p>		

Herzlichen Dank für deine Teilnahme an der Evaluation, mit der du die Weiterentwicklung des »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem« unterstützt.

Katharina

Fragebogen zum »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem«

Zu guter Letzt: Falls wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Produkt oder zu dessen Einsatz im Fragebogen zu wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden, bitte ich dich, deine Ergänzungen hier aufzuschreiben. Vielen Dank!

Untenstehend findest du Platz für Erklärungen bei allfälliger Verwendung der Spalte »keine Antwort möglich«.

15.29 Gliederung und Auswertung der Items nach Kategorien

1 Kategorien Ebene Produkt

1.1 Theorie-Praxistransfer		
Items Fragebogen	1.3 Der Leitfaden informiert so ausführlich über den aktuellen Stand der Leseforschung bezüglich Leseflüssigkeit, dass die darauf aufbauenden Intentionen des videogestützten Lesetrainings nachvollzogen werden können.	○---○---○---○--- 3
	5.1 Die Lernvideos widerspiegeln die im Theorieteil des Leitfadens beschriebenen Erkenntnisse.	○---○---○---○--- 3
1.2 Anwender/-innen-Freundlichkeit		
1.2a Nützlichkeit der Materialien für Vor-/Nachbereitung		
Items Fragebogen	1.2 Der Leitfaden liefert alle für die Durchführung des Lesetrainings nötigen Informationen.	○---○---○--- 1---2
	1.4 Das abgegebene Material zur Erstellung von Lautleseprotokollen ermöglicht zusammen mit den Ausführungen im Leitfaden eine differenzierte Beurteilung der Leseleistung im Bereich der Leseflüssigkeit.	○---○---○---○--- 2
	Anm.: • SHP 3: Konnte noch nicht getestet werden.	
	1.5 Die »Übersicht über die Einteilung der Texte nach Schwierigkeitsgraden und über Kriterien der Lektürepräferenzen im Bezug auf die geschlechterdifferenzierende Textauswahl« (vgl. Leitfaden 5.13, S. 19ff) unterstützt die SHP nach erfolgter Beurteilung der Leseleistung, einen individuell passenden Text auf Instruktionsniveau zu finden.	○---○--- 1* --- 1 ---○
	Anm.: • * SHP 1: Bei uns gab es eine Spannung zwischen meinem vorgeschlagenen Buch und der Präferenz des einen Schülers. Er wollte nur Bücher, die eigentlich noch zu anspruchsvoll waren. • SHP 3: Konnte noch nicht eingesetzt werden.	
	2.4 Mit den Beschreibungen zu den Textinhalten im Heft »Bücherauswahl« kann sich die SHP einen Überblick über die Buchinhalte verschaffen.	○---○---○--- 1---2
6.3 Die Übungsprogramme ermöglichen der SHP, den Überblick über den Trainingsstand der einzelnen Schüler/-innen zu behalten.	○---○---○--- 1---2	
1.2b Effizienz der Vor-/Nachbereitung		
Items Fragebogen	6.2 Die Übungsprogramme ermöglichen der SHP eine effiziente Planung der Trainingseinheiten.	○---○---○---○--- 3
	8.1 Die Vor- und Nachbereitungen für das Lesetraining nahmen im Schnitt wöchentlich nicht mehr als 30 Minuten pro Kind in Anspruch.	○---○---○--- 1---1
	Anm.: • SHP 3: Das Trainings- und das Diagnostikmaterial wurde noch zu wenig eingesetzt, um hier Angaben machen zu können.	
	8.2 Das abgegebene Diagnostikmaterial (Vorlagen Lautleseprotokolle und Vorlage Verlaufsgrafik) erleichterte das Protokollieren kontinuierlicher Lernverlaufskontrollen.	○---○---○---○--- 2
Anm.: • SHP 3: Das Diagnostikmaterial konnte noch nicht eingesetzt werden.		
1.2c Selbstständige Nutzung durch die Schüler/-innen		
Items Fragebogen	2.5 Die Beschreibungen zu den Textinhalten im Heft »Bücherauswahl« ermöglichten den Schüler/-innen die selbstständige Wahl einer Geschichte innerhalb eines vorgegebenen Schwierigkeitsniveaus.	5 von insgesamt 7 Schüler/-innen
	Anm.: • SHP 3: Auswahl der Bücher durch Lehrperson [Lehrperson = SHP, Anm. d. Verf.]	
	3.2 Die Schüler/-innen fanden sich nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen in den Leseheften selbstständig zurecht.	8 von insgesamt 8 Schüler/-innen
	Anm.: • SHP 3: Konnte noch nicht überprüft werden.	
4.2 Die Wortschatzlisten unterstützen das Wortverständnis.	○---○---○--- 1---2	

	<p>4.3 Das Nachschlagen von Wörtern in den Wortschatzlisten in Verbindung mit Leseheften und Lernvideos gelang den Schüler/-innen nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen selbstständig.</p>	<p>8 von insgesamt 8 Schüler/-innen</p>
	<p>Anm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SHP 3: Konnte noch nicht beobachtet werden. 	
	<p>5.8 Die Schüler/-innen konnten das Lesetraining mit den Lernvideos nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen ohne Hilfe beginnen.</p>	<p>9 von insgesamt 10 Schüler/-innen</p>
	<p>5.9 Die Schüler/-innen konnten das wöchentlich neu festgelegte Trainingsoll mit den Lernvideos nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Wochen zu mind. 80% durchziehen.</p>	<p>2 von insgesamt 5 Schüler/-innen</p>
	<p>Anm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SHP 2: Es wurde nur im Förderunterricht geübt (2 Trainingseinheiten pro Woche), dort wurden Ziele gemäss Frageitem von allen erreicht. • SHP 3: Der Schüler ist noch zu unselbstständig und ohne Eigeninitiative. 	
	<p>5.10 Die Schüler/-innen zeigten in den letzten 8 Wochen während des Trainings mit den Lernvideos eine hohe Aufgabenbezogenheit, d.h. sie unterbrachen ihre Arbeit zu mind. 90% nur, um Fragen zu klären oder Computersupport zu holen.</p>	<p>9 von insgesamt 10 Schüler/-innen</p>
	<p>5.11 Wie oft brauchten die Schüler/-innen nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen vor oder während der Arbeit mit den Lernvideos durchschnittlich Computer-Support?</p>	<p>< 1mal/Lektion und S: 7 1mal/Lektion und S: 2 ≥ 2mal/Lektion und S: 1</p>
	<p>6.4 Die Übungsprogramme ermöglichen den Schüler/-innen das selbstständige Auffinden des richtigen Übungstextes auf den Lernvideos.</p>	<p>9 von insgesamt 10 Schüler/-innen</p>
	<p>6.5 Die Übungsprogramme konnten von den Schüler/-innen nach einer Einführungsphase von höchstens 3 Lektionen selbstständig à jour gehalten werden.</p>	<p>7 von insgesamt 9 Schüler/-innen</p>

1.3 Produktqualität

1.3a Aufnahmequalität der Lernvideos

Items Fragebogen	<p>5.2 Die Aufnahmequalität der Lernvideos ist hoch genug, um ungehindert damit arbeiten zu können.</p>	<p>○---○---○---○--- 3</p>
	<p>5.3 Die Texte sind deutlich gesprochen.</p>	<p>○---○---○---○--- 3</p>
	<p>5.4 Sprache und Cursor sind genug synchron, um ein problemloses Mitlesen zu garantieren.</p>	<p>○---○---○--- 1 --- 2</p>

1.3b Darstellung in Leseheften, Übungsprogrammen, Wortschatzlisten und im Leitfaden

Items Fragebogen	<p>1.1 Der Leitfaden ist übersichtlich gestaltet.</p>	<p>○---○---○--- 2 --- 1</p>
	<p>2.1 Das Heft »Bücherauswahl« ist übersichtlich gestaltet.</p>	<p>○---○---○---○--- 3</p>
	<p>3.1 Die Lesehefte sind übersichtlich gestaltet.</p>	<p>○---○---○---○--- 3</p>
	<p>4.1 Die Wortschatzlisten sind übersichtlich gestaltet.</p>	<p>○---○---○---○--- 3</p>
	<p>6.1 Die Übungsprogramme sind übersichtlich gestaltet.</p>	<p>○---○---○---○--- 3</p>

1.4 Binnendifferenzierung

1.4a Spektrum von Schwierigkeitsniveaus der Lesetexte

Item Fragebogen	<p>2.3 Die Bandbreite der Schwierigkeitsniveaus ist genügend gross, um passende Texte auf Instruktionsniveau zu finden.</p>	<p>○---○---○---2---○</p>
	<p>Anm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SHP 3: Kann ich nicht beurteilen, weil der S noch zu schwach liest. 	

1.4b Spektrum von Lesegeschwindigkeiten

Item Fragebogen	<p>5.7 Die langsame Lesegeschwindigkeit bei den Videos des ersten Schwierigkeitsniveaus (eine Eule) ermöglichte es auch schwachen* Leser/-innen mitlesen zu können. (* Lautleseprotokoll im Bezug auf einen LIX-Wert < 20 im untersten Bereich des Instruktionsniveaus)</p>	<p>○---○---1---1---1</p>
-----------------	---	---

1.4c Abdeckung Leseinteressen		
Items Fragebogen	<p>2.2 Die Geschichten decken thematisch Lesevorlieben von Mädchen und Knaben ab.</p>	○---○---○---1---2
	<p>2.6 Welche Geschichten wurden gewählt? Von wie vielen Schüler/-innen wurden sie gewählt? <i>(Mehrfachnennungen möglich)</i></p> <p>Lektürepräferenz: ♀♂</p> <p> Jakobs Zauberhut ♀ 0 / ♂ 3</p> <p> Der Buchstabenvogel ♀ 1 / ♂ 1</p> <p> Der grüne Elefant ♀ 0 / ♂ 0</p> <p> Briefe von Felix ♀ 1 / ♂ 0</p> <p>Lektürepräferenz: ♀</p> <p> Tina Tintenfisch ♀ 1 / ♂ 0</p> <p> Das Schweinchen Bobo ♀ 0 / ♂ 1</p> <p> Paula Piratenschreck ♀ 0 / ♂ 0</p> <p>Lektürepräferenz: ♂</p> <p> Der neue Fussball ♀ 0 / ♂ 4</p> <p> Eine Mannschaft für Paul ♀ 1 / ♂ 2</p> <p> Detektiv Paule ♀ 1 / ♂ 1</p> <p> Luka ♀ 0 / ♂ 0</p> <p> Der Mondscheindrache ♀ 0 / ♂ 0</p>	
	<p>2.7 Welche der gelesenen Geschichten gefielen den Schüler/-innen sehr gut oder gut? <i>(vgl. Auswertungen auf der letzten Seite der Übungsprogramme)</i> <i>(Mehrfachnennungen möglich)</i></p> <p>Lektürepräferenz: ♀♂</p> <p> Jakobs Zauberhut ♀ 0 / ♂ 3</p> <p> Der Buchstabenvogel ♀ 1 / ♂ 1</p> <p> Der grüne Elefant ♀ 0 / ♂ 0</p> <p> Briefe von Felix ♀ 1 / ♂ 0</p> <p>Lektürepräferenz: ♀</p> <p> Tina Tintenfisch ♀ 1 / ♂ 0</p> <p> Das Schweinchen Bobo ♀ 0 / ♂ 1</p> <p> Paula Piratenschreck ♀ 0 / ♂ 0</p> <p>Lektürepräferenz: ♂</p> <p> Der neue Fussball ♀ 0 / ♂ 4</p> <p> Eine Mannschaft für Paul ♀ 1 / ♂ 2</p> <p> Detektiv Paule ♀ 1 / ♂ 1</p> <p> Luka ♀ 0 / ♂ 0</p> <p> Der Mondscheindrache ♀ 0 / ♂ 0</p>	
	<p>2.8 Gab es Schüler/-innen, die sich dafür entschieden, eine Geschichte abzubrechen, weil sie ihnen nicht gefiel? Wenn JA, welche Geschichte, von welchen Schüler/-innen? <i>Gib bitte den Titel der Geschichte und die den Schüler/-innen zugeordnete Ziffer an.</i></p> <p style="text-align: right;">JA 0 / NEIN 3</p>	
<p>Anm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SHP 2: Die Geschichte war zu schwierig und es musste auf eine einfachere gewechselt werden. Von »Detektiv Paule« zu »Jakobs Zauberhut«. 		

1.5 Produktanpassungen		
Items Fragebogen	1.6 Müssten im Leitfaden Korrekturen vorgenommen werden?	JA 0 / NEIN 3
	1.7 Sind im Leitfaden zusätzliche Informationen für eine Verbesserung der Verständlichkeit nötig?	JA 1 / NEIN 2
	Anm.: <ul style="list-style-type: none"> • SHP 2: 2.4 ev. kürzer halten, dafür ein neues Kapitel einfügen zum Thema »Gebrauchsanleitung/Benutzerhandbuch« o.ä.. Ohne deine mündliche Instruktion hätte ich nicht so detailliertes Wissen über die Anwendung/Umsetzung im Unterricht gehabt. 	
	1.8 Sind zusätzliche Materialien nötig, um den Einsatz des Produktes zu optimieren?	JA 0 / NEIN 3
	3.3 Müssten in den Leseheften Anpassungen vorgenommen werden?	JA 0 / NEIN 3
	4.4 Müssten in den Wortschatzlisten Anpassungen vorgenommen werden?	JA 0 / NEIN 3
	Anm.: <ul style="list-style-type: none"> • SHP 2: Sie wurden selten gebraucht. SHP war einfachere Informationsquelle. 	
	5.12 Müssten in den Lernvideos Anpassungen vorgenommen werden?	JA 0 / NEIN 3
	6.6 Müssten in den Übungsprogrammen Anpassungen vorgenommen werden?	JA 0 / NEIN 3
Anm.: <ul style="list-style-type: none"> • SHP 2: Die farbliche Einteilung ist top! Gliedert für SHP und SuS übersichtlich. 		

2 Kategorien Ebene Schüler/-innen

2.1 Individuelle Fortschritte in der Leseleistung			
2.1a Dekodiergenauigkeit			
Items Fragebogen	7.2 Die Dekodiergenauigkeit lag bei den Schüler/-innen bei $\frac{1}{4}$ der Messungen im folgenden Bereich: <i>(vgl. dazu die erhobenen Werte in den einzelnen Verlaufsgrafiken)</i> <i>(Mehrfachnennungen möglich, bitte auch zugeordnete Ziffer ankreuzen)</i> < 90% 2. Klasse L1 deutsch (meist 4 mal wöchentlich geübt) ♀ 0 / ♂ 1 3. Klasse L1 deutsch (meist 4 mal wöchentlich geübt) ♀ 0 / ♂ 1 90 – 95% 2. Klasse L1 andere (meist 2 mal wöchentlich geübt) ♀ 0 / ♂ 1* 3. Klasse L1 deutsch (meist 2 mal wöchentlich geübt) ♀ 0 / ♂ 1 3. Klasse L1 deutsch (meist 3 mal wöchentlich geübt) ♀ 1 / ♂ 0 3. Klasse L1 andere (meist 2 mal wöchentlich geübt) ♀ 0 / ♂ 1 > 95% 3. Klasse L1 andere (meist 2 mal wöchentlich geübt) ♀ 0 / ♂ 1		
	Anm.: <ul style="list-style-type: none"> • SHP 3: Die Dekodiergenauigkeit wurde noch nicht gemessen. • Anm. d. Verf.: * weniger als 15 bis 20 min geübt pro Trainingseinheit. 		
	2.1b Automatisierung		
	Items Fragebogen	5.5 Die dreimalige Wiederholung der Vorübungen mit steigender Lesegeschwindigkeit verbessert die Dekodierfähigkeit.	○---○---1---1---1
		5.6 Die Vorübungen entlasteten die Schüler/-innen beim Lesen des nachfolgenden Textes.	○---○---1---2---○
	2.1c Lesegeschwindigkeit		
	Item Fragebogen	7.1 Um wie viele Prozent konnten die Schüler/-innen innerhalb der letzten 10 Trainingswochen die Anzahl richtig gelesener Wörter pro Minute (RWpM) steigern?	unter 10%: 1 10% bis unter 20%: 1 50% und mehr: 4
		Anm.: <ul style="list-style-type: none"> • SHP 3: Konnte noch nicht überprüft werden. 	
	2.1d prosodische Segmentierungsfähigkeit		
	Item	7.3 Die Schüler/-innen verbesserten ihre prosodische Segmentierungsfähigkeit um mind. einen Level.	Ja: 4 Nein: 2
Anm.: <ul style="list-style-type: none"> • SHP 3: Wurde noch nicht gemessen. 			

3 Kategorie „Gesamtbeurteilung“

3.1 Wunsch zur Weiterverwendung		
Item Fragebogen	<p>9.1 Kannst du dir vorstellen, das »Lesetraining mit videogestütztem Lautlese-Tandem« erneut einzusetzen?</p> <p>Bitte begründe deine Antwort kurz:</p>	<p>JA 3 / NEIN 0</p>
	<p>SHP 1: Das Instrument passt super als Nachfolge zum Kieler Lesetraining, das ich mit den 2. Klassikern gebrauche. Dass es Computer-gestützt ist motiviert. Da ich nur 2 Lektionen pro Klasse habe und es in den Zimmern nur 2 Laptops hat, gibt es hier Grenzen. Zu Hause ist die Unterstützung massgebend für den Erfolg...</p> <p>SHP 2: Es ist eine effiziente Trainingsmethode, die den Schülern Spass macht.</p> <p>SHP 3: Die Geschichten sind anregend und auch für ältere SuS mit grossen Leseschwierigkeiten von Interesse, die selbstständige Arbeit am PC fördert das kontinuierliche Dranbleiben. Der weitgehend entmutigte Schüler liess sich erstaunlicherweise widerstandslos auf das regelmässige Üben ein und stellte selber fest, dass er Fortschritte machte. Das Mädchen, das in der unterrichtsfreien Zeit kam und nicht gerne liest, fand das Lesen mit dem videogestützten Lautlese-Tandem lustig.</p>	

<p>Zu guter Letzt: Falls wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Produkt oder zu dessen Einsatz im Fragebogen zu wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden, bitte ich dich, deine Ergänzungen hier aufzuschreiben. Vielen Dank!</p> <p>SHP 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtig – ev. kann das noch einfließen. - „Zürichberg“-Eltern organisieren zuweilen die Förderung privat. Daher ist ein Mädchen nach 6 Wochen wieder ausgestiegen. - Bei uns ist der Zugang zum Computer zu Hause teilweise schwierig gewesen (jüngstes Kind, Eltern oft nicht da). <p>SHP 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Training ist toll darauf ausgelegt, dass SuS selbstständig arbeiten können. Es bietet aber Freiheit zum Schummeln. Ein Junge hat, wenn ich nicht in der Nähe war, teilweise nur nachgesprachen. Dies war daraus ersichtlich, dass er die Augen nicht auf den Bildschirm gerichtet, aber dennoch mitgesprachen hatte. - Bei schwachen SuS braucht das Training enge Begleitung.
--

15.30 Blitzlesekarten

die Wippe	der Gehsteig	reparieren
der Reifen	das Werkzeug	der Schraubenzieher
der Köter	der Wicht	zwicken
folgsam	der Anstoss	

15.31 erweiterte Wortschatzlisten

Wortschatzliste „Der neue Fussball“

1

1. Übungstext

Artikel	Lernwort	Bild	Beschreibung
die	Wippe		Auf der Wippe kannst du in die Luft sausen, wenn du dich vom Boden wegstösst.

15.32 Story-Map

Geschichten-Landkarte „Paula Piratenschreck“

<p><u>Titel der Erzählung</u> Paula Piratenschreck (von Julia Boehme)</p>	<p><u>Handlung - Schauplatz</u> Piratenhafen, Piratenkneipe, Meer, Dracheninsel</p>	<p><u>Handlung - Zeit</u> jetzt</p>
<p><u>Hauptcharaktere</u> Paula Piratenschreck Laslo, der Löwe Piraten Ungeheuer Erwin</p>	<p><u>Probleme</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paula wird von den Piraten ausgelacht, weil sie ein Mädchen ist. 2. Ein Ungeheuer bewacht einen Schatz. Die Piraten möchten ihn haben. 	
	<p><u>Ereignisse</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paula und Laslo werden von den andern Piraten ausgelacht. 2. Sie werden zuerst nicht in die Hafenkneipe gelassen. 3. Ein Pirat hat eine Schatzkarte gefunden und verrät, wo der Schatz zu finden ist. 4. Es beginnt eine Wettfahrt zur Schatzinsel. 5. Paula und Laslo kommen mit ihrem kleinen Boot nur langsam voran. 6. Die andern Piraten kommen total verängstigt zurück, weil ein Ungeheuer den Schatz bewacht. 7. Paula und Laslo wagen sich trotzdem auf die Insel. 8. Erwin will den Schatz herausgeben, wenn Paula seine Zähne zählen kann. 9. Paula hat eine Idee, wie Erwin überlistet werden kann. 	
<p><u>Ende der Erzählung</u> Paula kann auf der Pizza die Zahnabdrücke zählen und erhält deshalb den Schatz. Erwin, Paula und Laslo schliessen Freundschaft. Nach ihrer Rückkehr trinken Paula und Laslo in der Piratenkneipe aus goldenen Bechern. Die Piraten merken, dass Paula und Laslo den Schatz erobern konnten und lachen sie nie mehr aus.</p>		

kh2014 nach Rasinski (2003) „The Fluent Reader“ S. 124

15.34 Leseverständnis

Eine Mannschaft für Paul

Fragen zum Übungstext 1

Wer ist Paul? Was tut er gerne?

Wie heissen die anderen wichtigen Personen?

1

Richtig oder falsch?

Mache hinter die Sätze ein , wenn der Satz zur Geschichte passt, mache ein , wenn der Satz nicht passt.

Sätze zum Übungstext 2

Die Kinder dürfen auf dem Fussballplatz spielen, wenn keine Schule ist.

Die vier besten Spieler heissen Flori, Önal, Hakan und Qualle.

Martin und Hakan spielen zusammen.

Martin hat einen neuen Ball.

Er will ihn nur geben, wenn er mit seiner Mannschaft Anspiel hat.

2